

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ БОТАНІЧНИЙ САД ім. М.М. ГРИШКА

Інтродукція РОСЛИН

Plant introduction

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

1/1999

Заснований у 1999 р.
Виходить 4 рази на рік

КИЇВ
НАУКОВА ДУМКА

ЗМІСТ

Поздоровляємо ювіляра

70 років від дня народження директора НБС ім. М.М.Гришка НАН України, чл.-кор. НАН України Тетяни Михайлівни Черевченко

Збереження біорізноманіття рослин у ботанічних садах і дендропарках

ЧЕРЕВЧЕНКО Т.М., МОРОЗ П.А., КУЗНЕЦОВ С.І., МУЗИЧУК Г.М. Проблеми збереження різноманітності рослин *ex situ*

БЕЛОУСОВА О.В. Колекція роду *Tephrocactus* Lem. (Cactaceae Juss.) в Никитском ботаническом саду

ХАРЧЕНКО І.І. Колекція камелій Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України

Теорія та методи інтродукції рослин

СОБКО В.Г., ГАПОНЕНКО М.Б. Сучасна система парадигма інтродукції рослин

КОХНО М.А. Інтродукція деревних рослин в Україні: здобутки й перспективи

CONTENTS

Congratulations to a Hero of the Day

- 3 On the Occasion of the 70th Birthday of T.M.Chevchenko, Corr. Member of the National Academy of Sciences of Ukraine; Director of the M.M.Gryshko National Botanical Gardens of the National Academy of Sciences of Ukraine

Conservation of plant biological diversity in botanical gardens and dendrological parks

- 7 CHEREVCHENKO T.M., MOROZ P.A., KUZNETSOV S.I., MUZYCHUK G.M. Plant Diversity Conservation Problems *Ex Situ*
- 14 BELOUSOVA O.V. Collection of Genus *Tephrocactus* Lem. (Cactaceae Juss.) in Nikita Botanical Gardens
- 18 KHARCHENKO I.I. Camellias Collection in M.M. Grishko National Botanical Gardens of the National Academy of Sciences of Ukraine

Plant introduction theory and methods

- 21 SOBKO V.G., GAPONENKO M.B. Modern System Paradigm of Plant Introduction
- 27 KOKHNO M.A. Introduction of the Woody Plants in Ukraine: the Achievements and Prospects

БУЛАХ П.Е. Методологические аспекты интродукционного прогноза	30	BULAKH P.E. Methodological Aspects of Prognostication of Plant Introduction
ГАЛУШКО Р.В. К методике определения адаптивной стратегии интродуцированных растений	36	GALUSHKO R.V. On Methods to Determine Adaptation Strategy of Introduced Plants
РАХМЕТОВ Д.Б. Теоретические предпосылки интродукции растений и классификация интродуцентов	40	RAKHMETOV D.B. Theoretical Preconditions of Plant Introduction and Classification of Introduced Plants
Біологічні особливості інтродукованих рослин		Biological peculiarities of introduced plants
ЮРЧАК Л.Д. Культура чорнобривців в умовах Лісостепу України	49	YURCHAK L.D. The Culture of <i>Tagetes signata</i> in the Forest Steppe Conditions of Ukraine
ВЕГЕРА Л.В. Сезонний ритм росту рододендронів за умов інтродукції в Правобережному Лісостепу України	55	VEGERA L.V. Seasonal Rhythm of Rhododendrons Growth under the Conditions of Introduction in the Right-Bank Forest Steppe of Ukraine
ТИМЧЕНКО О.Д., СІНИЦІНА Л.В. Рівень насінневої продуктивності і морфологічні особливості насіння деяких видів і сортів роду <i>Tulipa</i> L.	59	TIMCHENKO O.D., SINITSINA L.V. The Average Production Level and Morphological Peculiarities of the Seeds of Different Species and Varieties of <i>Tulipa</i> L. Genus
БУКИН В.П. Биологические особенности роста и развития <i>Rubia tinctoria</i> L. в онтогенезе	63	BOUKIN V.P. Biological Peculiarities of Growth and Development of <i>Rubia tinctoria</i> L. in Ontogenesis
ЯРОСЛАВСКАЯ Ж.Н., ИВАННИКОВ Р.В. Особенности анатомического строения листовой пластинки <i>Laelia sincorana</i> Schltr. и <i>Laelia purpurata</i> Lindl. в связи с эколого-климатическими условиями обитания	67	YAROSLAVSKAYA J.N., IVANNIKOV R.V. Some Features of Anatomical Structure of the Leaf Plate of <i>Laelia sincorana</i> Schltr. and <i>Laelia purpurata</i> Lindl. Depending on Environmental Climatic Conditions of Habitats
ЗАЙМЕНКО Н.В., ЧЕРЕВЧЕНКО Т.М., ЛАВРЕНТЬЄВА А.М. Зв'язок продуктивності цвітіння сортів <i>Cymbidium hybridum</i> Hort. з їх регенераційною та асиміляційною здатністю	70	ZAIMENKO N.V., CHEREVCHENKO T.M., LAVRENTYIEVA A.M. Dependence of Flowering Productivity of <i>Cymbidium hybridum</i> Hort. Varieties on Their Assimilative and Regenerative Ability
ВАХРУШКІН В.С. Особливості оранжерейної культури <i>Paphiopedilum insigne</i> (Wall. ex Lindl.) Pfitz. (Orchidaceae Juss.)	74	VAKHRUSHKIN V.S. Peculiarities of Greenhouse Culture of <i>Paphiopedilum insigne</i> (Wall. ex Lindl.) Pfitz (Orchidaceae Juss.)
Селекція інтродукованих рослин		Selection of introduced plants
КЛИМЕНКО С.В. Селекція аналітична і синтетична як результат планомірної інтродукції	78	KLIMENKO S.V. Analytical and Synthetic Selection as a Result of Regular Introduction
Паркознавство та зелене будівництво		Park science and landscape architecture
КЛИМЕНКО Ю.О. Історичний розвиток, сучасний стан та проблема відродження старовинних парків Правобережного Лісостепу України	85	KLIMENKO Yu.A. Historical Development, Present State and Problem of Reconstruction of the Ancient Parks of the Right-Bank Forest Steppe Area of Ukraine
РУБІС В.Л. Перспективи використання північноамериканських видів глоду в озелененні в умовах Лісостепу України	90	RUBIS V.L. Prospects of Utilization of Hawthorn Plantations of North-American Species in the Forest Steppe Conditions of Ukraine
Ботанічні сади та дендропарки України		Botanical gardens and dendroparks of Ukraine
МОРОЗ П.А., ГАПОНЕНКО М.Б. Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка НАН України: основні результати наукової діяльності	94	MOROZ P.A., GAPONENKO M.V. M.M. Grishko National Botanical Gardens: Main Results of Scientific Activity
КОСЕНКО І.С. Уманський дендрологічний парк "Софіївка" НАН України – історичний пам'ятник садово-паркового мистецтва та наукова установа	103	KOSENKO I.S. The Uman Dendrological Park "Sofiivka" of the National Academy of Sciences of Ukraine – the Historic Memorial of the Garden and Park-Making Art and a Scientific Institution
Ювілейні дати		Jubilee Dates
Євген Миколайович Кондратюк. До 85-річчя з дня народження	116	Yevgen Mykolayovych Kondratyuk. On His 85th Birthday

70 років ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ДИРЕКТОРА НБС ім. М. М. ГРИШКА НАН УКРАЇНИ чл.-кор. НАН УКРАЇНИ Т. М. ЧЕРЕВЧЕНКО

11 січня виповнилось 70 років від дня народження відомого вченого-біолога, доктора біологічних наук, професора, члена-кореспондента НАН України, Заслуженого діяча науки і техніки України, директора Національного ботанічного саду ім. М.М.Гришка НАН України Тетяни Михайлівни Черевченко.

Теплі вітання Тетяні Михайлівні надіслали з цього приводу Президент НАН України Б.Є.Патон, директори багатьох наукових та освітніх установ України і зарубіжжя.

45 років відданої праці присвятила Тетяна Михайлівна ботанічній науці і нашому ботанічному саду, тому вдячні співробітники саду, колеги, учні хочуть ще раз згадати основні віхи творчого життя Тетяни Михайлівни і привітати її з ювілеєм.

Народилась Тетяна Михайлівна 11 січня 1929 р. в селі Почапінці Лисянського району Черкаської області в сім'ї службовців. Після закінчення школи Тетяна Михайлівна вступила до Шевченківського технікуму рибництва на Черкащині. В 1949 р. по його закінченні Тетяна Михайлівна була зарахована на перший курс біолого-ґрунтознавчого факультету Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка, який закінчила в 1954 р.

Після цього Тетяна Михайлівна протягом 10 років працювала старшим квітником дендропарку "Олександрія" в м. Біла Церква.

З 1965 р. життя і робота Тетяни Михайлівни тісно пов'язані з Національним ботанічним садом, де вона пройшла шлях від молодшого наукового співробітника до директора.

В особовій справі Тетяни Михайлівни є такий наказ за № 302 від 25 грудня 1969 р.:

"Молодший науковий співробітник Т.М.Черевченко 23 грудня 1969 року успішно захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата біологічних наук. В процесі виконання цієї роботи Тетяна Михайлівна виявила великі хист та енергію, викликаючи загальне схвалення і пошану. Успішний захист Тетяною Михайлівною Черевченко дисертації є логічним завершенням виконаної нею роботи, є визнанням її як вченого і першим значним науковим успіхом на захоплюючому шляху наукових пошуків. Вітаю Тетяну Михайлівну з успішним захистом дисертації, бажаю ще багато нових творчих успіхів і щастя.

*26 грудня 1969 року, чл.-кор. АН України
А. М. Гродзінський".*

Після щоденної наполегливої і нелегкої праці прийшли успіхи. У 1974 р. Тетяна Михайлівна Черевченко очолила відділ тропічних і субтропічних рослин, у 1975 р. була призначена заступником директора з наукової роботи, у 1985 р. захистила докторську дисертацію, а у 1988 р. стала директором Центрального республіканського ботанічного саду. Очоливши ботанічний сад, Тетяна Михайлівна в скрутні часи зберегла цю українську Центральну перлину. Успішно вирішуючи складні економічні проблеми, Тетяна Михайлівна сприяє подальшому розвитку ботанічного саду як наукової, природоохоронної та просвітницької установи.

Завдяки її ентузіазмові і за безпосередньої участі була створена, зберігається і щороку поповнюється найкраща в Україні та одна з найкращих у Європі колекція тропічних і субтропічних рослин, у якій сьогодні налічується 2900 таксонів. Створювалась колекція протягом майже 30 років.

У передмові до своєї книги, присвяченої орхідеям Бразилії, австралійський вчений Мак Квін пише, що для вченого-орхідолога найбільшим щастям є відвідати країну, флора якої багата на орхідеї. Завдяки ініціативі та наполегливій праці таке щастя повною мірою випало на долю професора Т.М.Черевченко.

Для комплектування колекції, а також для вивчення біології тропічних і субтропічних рослин в природних умовах Тетяна Михайлівна Черевченко брала участь у 4 експедиціях на науково-дослідному судні «Академік Вернадський» (15-й рейс – 1977 р., 19-й рейс – 1979 р., 24-й рейс – 1981 р. та 34-й рейс – 1986 р.) до місць природного зростання та Центрів видової та родової різноманітності – в країни Південно-Східної Азії (Таїланд, Сінгапур, Індонезія), Африки (Гвінея, Мадагаскар, Південної Америки (Бразилія).

Важливим етапом становлення колекції тропічних орхідних, збагачення її новими видами і родами була участь Тетяни Михайлівни в експедиції на Кубу в 1988 р.

Особливе місце в колекції посідають види родини Orchidaceae, що були зібрані в місцях їх природного зростання в чотирьох експедиціях до В'єтнаму у 1989–1994 рр.

Створення колекцій тропічних і субтропічних рослин в умовах оранжерей помірного клімату можна розглядати як одну з форм охорони тропічної флори та збереження її генетичної різноманітності. Особливу увагу Тетяна Михайлівна приділяла колекції тропічних представників родини Orchidaceae, які через широкомасштабне руйнування природних місцезростань потребують застосування першочергових заходів щодо їх збереження. Серед них за кількістю видів перше місце займає колекція тропічних і субтропічних видів родини Orchidaceae, яка налічує близько 350 природних видів та різновидностей і понад 200 садових форм та сортів, що належать до 150 родів.

У колекції зібрано ряд вузьколокальних ендемічних видів родини Orchidaceae, які в межах природного ареалу знаходяться на межі зникнення. Це, перш за все, представники надзвичайно багатой високоендемічної флори Мадагаскару, Маскаренських островів, Південної Америки. Поряд з ендемічними в колекції представлені види, що мають пантропічний ареал. Наявність особин таких видів з різних частин їх ареалів значно розширює можливості вивчення популяційної мінливості та збереження *ex situ*.

Протягом тривалого часу формування колекції основні завдання та напрямки досліджень трансформувались. Якщо в перші роки головними об'єктами дослідження були високодекоративні види орхідей, які вивчались з метою поповнення асортименту культур промислового квітництва, то останні роки головною метою є поповнення та утримання колекції живих тропічних і субтропічних орхідей, що можна розглядати як одну з форм охорони тропічної флори та збереження її генетичної різноманітності.

Впродовж останніх років велика увага приділялась зібранню орхідних В'єтнаму з метою їх вивчення і збереження. Така вибірковість підходу до формування колекції та визначення об'єктів вивчення, їх розмноження та охорони зумовлена тим, що саме тут знаходиться один із світових Центрів походження квіткових рослин, а також один із Центрів збереження давніх форм. Разом з тим процес вивчення орхідних цього регіону,

як і флори В'єтнаму в цілому, в наш час не встигає за швидким знищенням природних місцезростань. Численні види високоендемічної флори зникають, не залишаючи сліду в наукових літописах. У зв'язку з цим вивчення в'єтнамських видів, їх розмноження та охорона є надзвичайно важливими з точки зору збереження генетичної різноманітності рослинного світу. Вивчення орхідних В'єтнаму становить значний інтерес з точки зору питань еволюції та філогенії родини *Orchidaceae*.

Наявність великої колекції живих тропічних і субтропічних рослин дозволяє вивчати багато аспектів їх життєдіяльності – від будови та закономірностей розвитку вегетативної та генеративної сфер до тонких біохімічних і фізіологічних процесів, які визначають адаптаційну здатність рослин в умовах інтродукції. У наш час збереження такої колекції потребує не менших зусиль, ніж свого часу її започаткування та створення.

Т.М.Черевченко – провідний в СНД та Європі вчений у галузі нового розділу експериментальної ботаніки – орхідології, визначний спеціаліст у вивченні біології орхідних. За тривалий період роботи з тропічними та субтропічними рослинами Т.М.Черевченко сформулювала теоретичні основи їх культивування в умовах закритого ґрунту.

Глибоке і всебічне вивчення морфологічної структури пагонів, біології індивідуального розвитку, еколого-фізіологічних особливостей рослин дало змогу під безпосереднім керівництвом Т.М.Черевченко вперше в Україні розробити метод насінневого та клонального мікророзмноження тропічних і субтропічних рослин різних систематичних груп в культурі *in vitro*. Використання цього методу в подальшому дало можливість отримати десятки тисяч одиниць посадкового матеріалу, опрацювати і впровадити технологію їх культивування в промислове квітникарство.

Пріоритетними є дослідження Т.М.Черевченко впливу умов космічного польоту на анатомо-морфологічні та фізіолого-біохімічні особливості *Orchidaceae*. Саме Тетяні Михайлівні належить ідея використання епіфітних орхідей як модельного об'єкта для вивчення впливу мікрогравітації. Вперше в сві-

товій науці визначені особливості росту та розвитку вищих рослин в умовах тривалої динамічної невагомості, експериментально підтверджено припущення про ослаблену геотропічну реакцію епіфітних орхідей, доведена можливість їх успішного використання для фітодизайну космічних літальних апаратів.

Залучення групи фахівців Національного ботанічного саду ім. М.М.Гришка до спільного українсько-американського експерименту з вивчення впливу невагомості на ріст рослин є визнанням високого наукового авторитету як Тетяни Михайлівни Черевченко, так і очолюваної нею установи.

У науковому доробку Тетяни Михайлівни понад 200 праць, відомих широкому колу дослідників (серед них 7 монографій). Т.М.Черевченко є редактор 6 книг з декоративного квітникарства та фітодизайну.

Монографія Т.М.Черевченко "Орхідеи в культуре" – багатопланове дослідження тропічних і субтропічних представників родини *Orchidaceae* в умовах оранжерейної культури. Незважаючи на те, що орхідні за своїми біоморфологічними особливостями (епіфітизм, редукція жіночого гаметофіта та зародка, здатність продукувати величезну кількість насіння) значно відрізняються від рослин інших систематичних груп, вони рідко стають об'єктом досліджень вітчизняних ботаніків. Водночас багато видів цієї родини перспективні для культивування як цінні декоративні рослини закритого ґрунту.

У багатьох наукових працях Т.М.Черевченко приділяє велику увагу розробці принципів озеленення інтер'єрів різного функціонального призначення. Завдяки зусиллям Тетяни Михайлівни асортимент рослин, що використовуються для озеленення, був значно поповнений за рахунок надзвичайно декоративних, стійких до несприятливих зовнішніх факторів середовища видів тропічної флори, які до цього рідко зустрічались навіть у колекціях ботанічних садів.

За цикл праць з вивчення біологічних особливостей тропічних орхідей і розробку методів їх дослідження, розмноження та культивування Тетяна Михайлівна в 1982 р. отримала премію ім. В.Я.Юр'єва, а в 1994 р.

за монографію “Тропические и субтропические орхидеи” – премію ім. М.Г.Холодного. У цьому ж 1994 р. їй було присвоєно звання Заслуженого діяча науки і техніки України. У 1992 р. Тетяна Михайлівна отримала вчене звання професора, а в 1995 р. була обрана членом-кореспондентом НАН України.

За успіхи в розвитку біологічної науки Т.М.Черевченко неодноразово отримувала державні нагороди: в 1970 р. – медаль “За доблестный труд”, в 1979 р. – медаль “За трудовое отличие”, в 1986 р. – орден “Знак почета”. У 1998 р. Т.М.Черевченко була нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня.

Ім'я члена-кореспондента Центральної академії наук України, професора Тетяни Михайлівни Черевченко сьогодні є візитна картка нашого ботанічного саду.

Багато сил віддає Тетяна Михайлівна організаційно-виховній діяльності. Т.М.Черевченко створила власну школу, виховала багато висококваліфікованих спеціалістів у різних галузях біологічної науки – систематиці, морфології, анатомії, фізіології рослин, агрохімії, біології розвитку та фітодизайні. Всі, хто пройшов школу аспірантури у Тетяни Михайлівни, виконував під її керівництвом кандидатську дисертацію, консультувався при підготовці докторської, знають, що керівництво Тетяни Михайлівни – це не дріб'язкова щоденна опіка, а вміння зосередити увагу та зусилля учня на основних питаннях, що потребують вирішення, стимулювати розвиток творчого мислення. Це всіляке сприяння при розв'язанні як наукових, так і суто практичних питань. Виконання Тетяною Михайлівною протягом тривалого часу обов'язків Голови спеціалізованої ради з захисту дисертацій теж значною мірою сприяє зростанню числа висококваліфікованих наукових ботанічних кадрів в Україні.

Т.М.Черевченко – голова Ради ботанічних садів України, член Ради Центрального космічного агентства України, член Європейського та Американського товариств орхідеєводів, відповідальний редактор міжвідомчих збірників “Інтродукція і акліматизація рослин” та “Експериментальна ботаніка та екологія”, єдина жінка, яка очолює науково-дослідну установу НАН України.

Втілення в життя власних задумів Тетяна Михайлівна органічно поєднує з продовженням робіт, реалізацією багатьох ідей і проектів своїх попередників – директорів М.М.Гришка та А.М.Гродзінського, завідувача відділом тропічних і субтропічних рослин С.М.Приходько. Це не лише данина пам'яті людей, з якими Тетяна Михайлівна була близько знайома. Діяльність Тетяни Михайлівни – яскравий приклад наступності в житті, в науці, який вчить нас шанувати і пам'ятати своїх вчителів, батьків, не забувати, що вони залишили нам у спадок, і не переставати замислюватись над тим, що ми залишимо своїм нащадкам.

Тетяна Михайлівна Черевченко – мудра, мужня і смілива жінка, яка свідомо прийняла і гідно несе в наш скрутний час свою ношу – обов'язки директора Національного ботанічного саду ім. М.М.Гришка, в якому ми маємо честь працювати.

Вік людини визначається не кількістю прожитих років, а її фізичним і духовним здоров'ям, міццю і незламністю духу.

Шановна Тетяно Михайлівно! Співробітники саду, Ваші колеги, численні учні, здобувачі і аспіранти ще раз вітають Вас з ювілеєм. Зичимо Вам активного довголіття, звершення нових починань та задумів, здібних і вдячних учнів та послідовників, дорогий Директоре, Наставнику, Вчителю і Пораднику.

Надійшла 15.07.99

Збереження біорізноманіття рослин у ботанічних садах і дендропарках

УДК 502.7

© 1999

ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ РІЗНОМАНІТНОСТІ РОСЛИН EX SITU

Т. М. ЧЕРЕВЧЕНКО, П. А. МОРОЗ, С. І. КУЗНЕЦОВ, Г. М. МУЗИЧУК

Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України
Україна, 01014 Київ, вул. Тімірязєвська, 1

В основу вирішення проблеми збереження різноманітності рослин ex situ покладено принцип комплексної охорони генофонду дикорослої і культурної флори в ботанічних садах і дендропарках у поєднанні зі зберіганням насіння в генних банках. Визначено найважливіші складові програми збереження різноманітності рослин ex situ, заходи щодо реалізації цієї програми в Україні та основні напрями наукових досліджень, спрямованих на опрацювання прийомів вирощування рідкісних та зникаючих рослин в ботанічних садах і дендропарках та репатріації їх у природні фітоценози.

Ботанічні сади, дендропарки, дендрарії України здавна займаються інтродукцією і акліматизацією з метою максимально можливого відтворення різноманіття рослин та введення в культуру, впровадження у виробництво економічно важливих видів. Інтродукція рослин як процес залучення величезного асортименту рослин в культуру відіграє надзвичайно важливу роль в науковому і економічному розвитку суспільства. Досить зазначити, що майже всі сільськогосподарські культури, на яких базується сьогодні аграрний потенціал України, є інтродуцентами. Впродовж останніх десятиліть ботанічні сади України, передусім Національний ім. М.М.Гришка НАН України та Донецький НАН України, Нікітський УААН, впровадили у виробництво десятки сортів нових кормових, овочевих, плодкових культур. Ботанічні сади та дендропарки є з'єднувальною ланкою між традиційною систематикою та практичними потребами сільського господарства, лісівництва, медицини в аспекті вивчення, збереження та використання біорізноманіття, яке є основою підтримання нормальних екологічних умов та гарантією забезпечення людини продуктами харчування.

Ботанічні сади займалися охороною рослин впродовж всієї своєї історії, але останні десятиліття ця проблема стає для них найважливішою. Інтродукція рослин – один з ефективних методів збереження біорізноманіття рослин. Відомо понад 10 видів, які зникли в природі, але збереглися в колекціях ботанічних садів. Накопичена в ботанічних садах і дендропарках наукова інформація вкрай потрібна для вирішення питань культивування видів природної флори, реінтродукції та відновлення природних місцезростань.

Безперечно, в ідеалі всі рослини повинні зберігатися в природних місцезростаннях у вигляді повноцінних популяцій (in situ), але сьогодні це нереально.

Проблемою збереження рослин поза природними місцезростаннями займається низка наукових і учбових закладів України, однак через розрізненість виконавців ці роботи безсистемні та фрагментарні. Головна причина цього – відсутність єдиної програми, яка б спрямовувала і координувала роботи теоретичного та прикладного характеру, визначала б їх пріоритетність з точки зору інтересів України та виконання нею між-

народних зобов'язань щодо збереження біорізноманіття. Роль, яку відіграють окремі ботанічні сади, дендропарки і арборетуми в збереженні рослин, буде ефективнішою, якщо вони діятимуть в рамках скоординованої програми збереження біорізноманіття і матимуть конкретні завдання.

Основна мета програми – максимальне гарантоване збереження різноманіття рослин як основної умови існування біосфери та розвитку суспільства, підтримання оптимальної екологічної ситуації, забезпечення людини продуктами харчування, покращання стану та відновлення природних екосистем.

Найважливішими складовими цієї програми, на нашу думку, мають бути:

- Фундаментальні та прикладні дослідження з проблеми збереження рослин *ex situ*.
- Підготовка і реалізація проекту національного сховища довгострокового зберігання діаспор рослин.
- Створення банків середньострокового зберігання діаспор рослин.
- Реконструкція і створення нових ділянок у ботанічних садах і дендропарках, реконструкція старовинних парків.
- Розширення мережі ботанічних садів в Україні.
- Підготовка каталогу рослин, зібраних в ботанічних садах і дендропарках України.
- Екологічна освіта з метою виховання у населення почуття відповідальності за збереження біорізноманіття.

Існуюча Програма перспективного розвитку заповідної справи в Україні не вирішить проблеми збереження рослин в ботанічних садах і дендропарках.

Сучасний стан біорізноманіття рослин

Різноманіттю рослин як невід'ємної складової живої природи на нинішньому етапі розвитку людської цивілізації загрожує небезпечне для їх існування порушення сталих зв'язків, які склалися в процесі еволюції. Причина цього – господарська діяльність людини, що невпинно розширюється з розвитком людства. Результат цієї діяльності – скорочення територій природного місцезростання рослин та їх техногенне забруднен-

ня, загроза втрати гено- та ценофонду, яка не обминула і нашу державу і в даний час нависла над 439 видами рослин, занесеними до Червоної книги України та над усіма типами екосистем, які зазнають прогресуючої деградації та синантропізації внаслідок створення штучних морів, осушення боліт, оводнення степу.

У флористичному відношенні Україна, в біоті якої налічується понад 10 тис. видів рослин, – одна з найбагатших країн Європи. Найбільш насиченими в цьому відношенні є гірські райони Криму (2220 видів) та Карпат (2012 видів). У флорі України багато представлених вітамінні (понад 200 видів), ефіроолійні (300 видів), медоносні (понад 1000 видів), дубильні та фарбувальні (100 видів). Близько 250 видів судинних рослин офіційно визнані лікарськими, хоча 1100 видів з флори України використовуються в світовій практиці як сировина для виготовлення лікарських препаратів.

Загальновідомо, що рослини – найнеобхідніший фактор існування людини, оскільки не лише створюють потрібне для неї природне середовище, але й забезпечують як усі суто біологічні, так і більшість технічних та соціальних потреб. Тому в економічному потенціалі будь-якої країни рослини поряд з іншими складовими живої природи розглядаються як національне багатство, що потребує відповідного відношення: збереження, охорони і раціонального використання. Слід зазначити, що окрім дикорослої флори є ще одна важлива економічна і екологічна складова біорізноманіття – близько 60 тис. видів і сотні тисяч культиварів харчових, технічних, лікарських, декоративних культур, що потребують збереження так само, як і об'єкти природної флори. У вирішенні цього питання Україна відстає від розвинених країн світу і від Росії. Основна причина цього – відсутність необхідної інфраструктури, в першу чергу сховища довгострокового збереження зародкової плазми, особливо тих культиварних форм рослин, що розмножуються виключно вегетативно, генофонд яких у нашій країні практично зовсім не захищений і не застрахований від дії надзвичайних природних чи інших факторів.

Водночас незадовільні й фінансово-технічні умови для їх повноцінної репродукції, чим обумовлюється постійна втрата генетичних ресурсів, які в будь-якій країні є базою для задоволення різнопланових потреб як шляхом прямого використання, так і опосередковано, через створення нових, більш продуктивних форм на основі наявного генетичного матеріалу. Еколого-економічні наслідки цього – збіднення і погіршення стану культурфітоценозів, втрата країною престижу, постійна економічна залежність від ресурсів і виробництва інших країн, вимушене використання морально застарілих зразків рослин, часто недостатньо пристосованих до даних едафокліматичних умов, а також втрата власного виробництва і пов'язані з цим економічні негаразди.

Основні напрями діяльності з метою збереження різноманітності рослин *ex situ*

Збереження рослин *ex situ* – це вирощування їх в ботанічних садах, дендропарках, польових банках, а також утримання в спеціальних сховищах зародкової плазми у вигляді насіння, вегетативних пагонів, пилку, тканинної або клітинної культури. Збереження рослин *ex situ* – частина загальної стратегії охорони рослин, яка покликана в кінцевому підсумку забезпечити існування видів. Вирощування рослин *ex situ* – джерело матеріалу для репатріації в порушені місцезростання, збільшення чисельності популяцій і підтримання екосистем, досліджень і освіти, вихідний матеріал для науково-дослідних інститутів аграрного, лісівничого, медичного та інших профілів, для розсадників. Колекції рідкісних і зникаючих рослин дозволяють послабити або повністю зняти тиск з диких популяцій, якими цікавляться вчені, студенти, садівники-комерсанти, колекціонери.

Сьогодні головним завданням науково-дослідної роботи ботанічних садів, дендропарків і арборетумів України має стати збереження рослин в умовах *ex situ*, передусім тих, які знаходяться під загрозою зникнення. Програма-максимум полягає в тому, щоб усі 439 видів судинних рослин, занесених до Червоної книги України, а також види флори

України, занесені до Європейського Червоного списку, до 2015 р. вирощувались у паркових фітоценозах, міні-резерватах чи польових генних банках. Можливості вивчення рослин в культурі значно кращі, ніж у природі, тому з цієї точки зору ботанічні сади і дендропарки займають унікальне положення і мають можливість розробляти агротехніку вирощування, вивчати репродуктивну біологію, опрацьовувати способи і прийоми розмноження рослин. Результати таких досліджень дадуть змогу створити повноцінні популяції в штучних фітоценозах ботанічних садів і дендропарків, провести репатріацію зникаючих рослин в природні ценози. При проведенні таких робіт необхідно забезпечити генетичну репрезентативність виду. Отже, ботанічні сади, дендропарки і арборетуми виконують потрібну функцію – збереження живих рослин, розмноження і відновлення природних популяцій, просвіта та екологічне виховання широких верств населення.

Охорона рослин *ex situ* може здійснюватися на кількох рівнях – підтримання виду як такого, коли вирощується кілька рослин; збереження генетичного різноманіття виду; збереження популяційної структури; створення нових форм селекційними методами. Принципи формування колекцій також можуть бути різні – вирощування видів, яким загрожує зникнення, в паркових фітоценозах, міні-резерватах чи польових генних банках, групування рослин за їх можливим господарським значенням або формування родових комплексів. Останні два підходи дають можливість створювати Національні колекції (як це прийнято, наприклад, у Великій Британії). Дублювання колекцій в ботанічних садах є запорукою їх збереження.

Гарантією збереження рослин в ботанічних садах і дендропарках є те, що вони мають постійні території зі статусом заповідних, колекції, побудовані на науковій основі, висококваліфіковані кадри, які здійснюють моніторинг рослин в колекціях. Важливою умовою надійної охорони рослин є належне документування. Інформація про рослини повинна бути зведена в каталоги чи бази даних. Для реєстрації даних про рослини в

ботанічних садах і дендропарках використовуються комп'ютерні програми, рекомендовані Міжнародною радою ботанічних садів з охорони рослин, яка підготувала "Стратегію ботанічних садів з охорони рослин". Згідно з цією стратегією пріоритетними для збереження серед дикорослих видів є:

- рідкісні і зникаючі;
- економічно важливі види;
- види, що потребують відновлення і поліпшення екосистем;
- ключові види, які мають особливе значення для підтримання стабільності екосистем;
- таксономічно ізольовані види, зникнення яких було б втратою для науки.

Економічно важливі види і культивовані рослини, які підлягають охороні, поділяються на такі групи:

- плодові і ягідні;
- квітничково-декоративні (відкритого ґрунту);
- тропічні і субтропічні;
- деревні декоративні і ландшафтоутворювальні;
- ефіроолійні та пряно-смакові;
- лікарські;
- технічні;
- медоносні;
- кормові;
- овочеві.

Для охорони рекомендовані також дикі родичі культурних рослин та напівкультурні форми.

Основні етапи роботи зі збереження рідкісних і зникаючих рослин флори України такі:

1. Вивчення внутрішньовидової мінливості в різних екологічних умовах (в центрі та на межах ареалу) перед відбором вихідного матеріалу (щоб запобігти генетичній ерозії).
2. Створення колекцій.
3. Опрацювання агротехнічних прийомів вирощування рослин в паркових фітоценозах та польових генних банках.
4. Вивчення репродуктивної біології.
5. Опрацювання методів і прийомів розмноження.
6. Репатріація в природне середовище зростання, формування повноцінних популяцій.

Оскільки наша держава в 1994 р. ратифікувала Конвенцію про охорону біорізноманіття та бере участь у виконанні ряду інших міжнародних правових документів з цієї

проблеми, діяльність ботанічних садів, дендропарків, арборетумів в галузі збереження біорізноманіття не можна обмежувати лише природною флорою України, вона повинна мати глобальний характер. В зв'язку з цим потрібно не лише забезпечити збереження інтродуцентів, які вже є в колекціях, але й визначити перспективи інтродукції, зокрема підготувати каталог потенційних об'єктів інтродукції з світових ресурсів.

Основні напрями наукових досліджень, спрямованих на удосконалення системи збереження рослин *ex situ*, наводимо нижче.

- Опрацювання теоретичних основ створення та утримання фітоколекцій.
- Розробка теоретичних засад створення та функціонування штучних фітоценозів з участю видів, що підлягають охороні.
- Опрацювання методології та методів збереження біорізноманіття рослин у ботанічних садах, дендропарках та інших наукових закладах.
- Відбір і використання високопродуктивних і екологічно пластичних видів і форм економічно важливих рослин флори України.
- Вивчення біологічних особливостей рідкісних і зникаючих, економічно важливих дикорослих та культивованих рослин.
- Опрацювання методів і прийомів розмноження рідкісних і зникаючих та інших видів, що підлягають охороні.
- Вивчення формового різноманіття деревних декоративних і ландшафтоутворювальних порід.
- Збагачення генофонду декоративних рослин селекційними методами.
- Селекція нових культур та опрацювання біологічних основ їх вирощування.

Рада ботанічних садів України забезпечує координацію наукових досліджень з проблеми збереження рослин *ex situ*; затверджує конкретні плани дій для кожного ботанічного саду чи дендропарку; визначає їх спеціалізацію щодо охорони рідкісних і зникаючих видів флори України та структуру колекцій економічно важливих дикорослих і культивованих рослин відповідно до фізико-географічних умов, в яких розташовані ці заклади; контролює виконання завдань; заслуховує звіти на щорічних сесіях. Провідними

установами з питань формування, збереження та відтворення живих фітоколекцій в Україні є Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка НАН України, Донецький ботанічний сад НАН України, Державний Нікітський ботанічний сад УААН, Ботанічний сад імені О.В.Фоміна Київського університету імені Тараса Шевченка, Ботанічний сад Львівського університету ім. І.Франка.

Досягнення і перспективи збереження різноманітності рослин у ботанічних садах і дендропарках

В галузі охорони біорізноманіття в Україні є значні досягнення (переважно прикладного характеру) щодо збереження живих рослин, зокрема створення базових, генетичних, дублюючих колекцій дикорослих та культивованих видів.

Ботанічні сади і дендропарки активно і плідно розробляють проблему збереження біорізноманіття в умовах *ex situ*. Зокрема в Національному ботанічному саду ім. М.М.Гришка НАН України зібрано унікальні колекції, які налічують близько 13 тис. видів, різновидностей, форм і сортів декоративних, харчових, кормових, лікарських і технічних рослин з різних регіонів України та континентів світу. Особливо цінним є генетичний фонд тропічних і субтропічних рослин – понад 3000 видів і форм, в тому числі одна з кращих у Європі колекція орхідей. У відкритому ґрунті вирощується 4000 видів і сортів квітниково-декоративних культур, це одна з найбагатших у Європі колекцій, в якій представлені всі групи квітникових рослин. Арборетум Національного ботанічного саду ім. М.М.Гришка налічує 1400 видів і форм. Тут зібрана найбільша в Східній Європі кількість видів дуба, клена, липи, берези, горіха, бузку, дикорослих плодкових рослин, найкраща в світі колекція форм кизилу справжнього. Науковці саду вирощують близько 100 рідкісних і зникаючих видів флори України.

У Державному Нікітському ботанічному саду зібрана одна з кращих колекцій сухих субтропіків Середземномор'я – 9300 видів і форм деревних і трав'янистих рослин.

У Донецькому ботанічному саду створена колекція рослин з південно-східної частини

України, а всього там вирощують 9000 видів і форм, зокрема зберігають 169 видів рослин, занесених до Червоної книги України, у тому числі 16 видів ковили з 26 видів, що є у Червоній книзі. У Ботанічному саду ім. О.В.Фоміна Київського університету вирощують 8000 видів, форм і сортів рослин. Особливу цінність тут становлять колекції рододендронів, папоротей, кизильників та магнолій.

Багато цінних видів дерев і кущів (від 500 до 800) зберігаються в дендропарках “Софіївка”, “Олександрія”, “Тростянець”.

Теоретичні аспекти проблеми збереження рослин *ex situ* опрацьовані недостатньо. З досягнень в галузі теорії слід згадати концепцію біоморфологічного потенціалу, критерії добору зразків до колекційного фонду, методики оцінки стабільності та успішності інтродукції рослин, досвід моделювання інтродукційних популяцій рідкісних і зникаючих рослин у штучних фітоценозах, з'ясування особливостей онтогенезу деяких культивованих, а також рідкісних і зникаючих рослин. Встановлено, що в умовах культури дикі рослини раніше вступають у пору плодоношення, ніж у природі, можна одержати в 2–3 рази більший урожай насіння. Це дає змогу підвищити ефективність природоохоронних заходів.

Виходячи з міжнародно визнаного факту надзвичайної важливості збереження біорізноманіття рослин в умовах *ex situ* і аналізу сучасного стану фундаментальних та прикладних досліджень, до пріоритетних завдань в цій галузі слід віднести:

- теоретичне та методичне забезпечення науково-дослідних робіт;
- широкопланове вивчення біології видів та культиварів;
- створення, вдосконалення і відтворення живих фітоколекцій, штучних фітоценозів та мережі законсервованого середньо- та довгострокового зберігання зародкової плазми.

Діяльність ботанічних садів і дендропарків України в аспекті вивчення та використання біорізноманіття повинна проходити на двох рівнях.

1. Стратегічний – якісне поліпшення таксономічного складу колекційних насаджень з

одночасним ландшафтним моніторингом у зв'язку з їх флористичним складом, стійкістю, естетичністю.

2. Тактичний – цілеспрямована інтенсивна інтродукція рослин шляхом використання резерву їх мінливості на рівні популяцій і форм, удосконалення і збагачення існуючих колекцій природної та культурної флори і створення нових колекцій, поглиблена спеціалізація колекцій та експозицій, посилення освітньо-виховної ролі.

Ботанічні сади світу розвиваються сьогодні у двох напрямках:

- поглиблена спеціалізація як окремих колекцій, так і садів у цілому (існують сади альпійські, лікарських рослин, лісоінтродукційного профілю, прибережно-водних, степових, пустельних та інших груп рослин);
- посилення пропаганди ботанічних знань, покращання екологічної освіти.

Сьогодні в Україні функціонують 24 ботанічні сади, 16 дендропарків та 15 арборетумів при лісогосподарських вузах і науково-дослідних станціях. Ботанічні сади мають різну відомчу приналежність: у Національній академії наук – 3, в Українській академії аграрних наук – 2, підпорядковані університетам, сільськогосподарським і педагогічним вузам – 18, іншим відомствам – 1. Розташування ботанічних садів нерівномірне: в Поліссі – 1, в Лісостепу – 12, в Степу – 7, в Карпатах – 2, в Криму – 2; з 25 адміністративних областей України 9 ще не мають їх. У зв'язку з цим необхідно розширити мережу ботанічних садів України, а саме:

- створити ботанічні сади в обласних центрах – Чернігові, Рівному, Тернополі, Івано-Франківську, Хмельницькому, Кіровограді, Миколаєві, Запоріжжі, Луганську;
- створити спеціалізовані ботанічні сади для збереження лікарських рослин (м. Лубни) та альпійських рослин (в Карпатах і Криму);
- створити ботанічні сади у деяких промислових містах, які не є обласними центрами, в рекреаційних зонах, в історико-культурних центрах;
- відродити ботанічний сад у м. Кременець Тернопільської обл., який був заснований у 1806 р.

В основу вирішення проблеми збереження біорізноманіття рослин у ботанічних садах і дендропарках необхідно покласти принцип комплексної охорони генофонду, який передбачає всебічне запобігання втрачати не лише окремих його фрагментів, що найчастіше робиться в даний час, а всієї генетичної структури, генетичної різноякісності видів і культиварів. Прийоми та методи *ex situ* при цьому є необхідна і важлива складова в загальній системі заходів у сфері збереження біорізноманіття. Завдяки їм забезпечується різнобічність та комплексність досліджень всіх складових як дикорослої, так і культурної флори.

Основні критерії оцінки успішності виконання завдань збереження різноманітності рослин *ex situ* – якісний і кількісний склад колекцій, їх стан, результати розмноження рослин та репатріації їх у природні фітоценози, публікації (каталоги, довідники, монографії, науково-популярна література, учбові посібники для середніх шкіл і вищих учбових закладів), наслідки виконання науково-дослідних робіт та заходів освітньо-виховного характеру.

Екологічна освіта, виховання та інформування громадськості

Успішне виконання робіт зі збереження рослин *ex situ* гостро потребує висококваліфікованих ботаніків, дендрологів, квітників, плодоводів, добре обізнаних з усіма аспектами вивчення та використання біорізноманіття рослин. В зв'язку з цим доцільно:

- започаткувати читання курсу “Біорізноманіття” студентам біологічного профілю в університетах, а також в аграрних та педагогічних вищих учбових закладах;
- створити в академічних ботанічних садах на громадських засадах разом з університетами кафедри дендрології та паркознавства, квітництва відкритого та закритого ґрунту з метою підготовки спеціалістів для роботи безпосередньо в ботанічних садах, дендропарках, національних природних та регіональних парках;
- запровадити підготовку наукових кадрів (кандидатів і докторів наук) зі спеціальності “Біорізноманіття та інтродукція рослин” і

вести її до переліку спеціальностей Вищої атестаційної комісії України;

- переглянути навчальні плани та програми навчання у дошкільних установах, середніх учбових закладах з метою їх екологізації, забезпечення розширення знань з біорізноманіття;

- створити в усіх державних ботанічних садах і дендропарках центри екологічної освіти та виховання;

- створити або відновити в державних ботанічних садах, дендропарках курси садівників з метою підготовки науково-допоміжного персоналу.

Ботанічні сади та дендропарки в усьому світі мають унікальні можливості розповсюдження знань з біорізноманіття рослин серед населення. Стратегія освітянської роботи повинна базуватися на особливостях кожного саду, але існує декілька загальних принципів формування суспільної свідомості та методів виховної роботи, які можна застосувати для кожного саду. Для цього в ботанічних садах і дендропарках необхідно:

- організовувати сезонні виставки квітів відкритого та закритого ґрунту, лікарських, плодкових та інших рослин;

- ширше використовувати засоби масової інформації (пресу, радіо, телебачення) з метою популяризації досягнень ботанічних садів і дендропарків та екологічного виховання широких верств населення;

- продовжити випуск каталогів, довідкової та науково-популярної літератури з питань охорони рідкісних та зникаючих рослин, видового та внутрішньовидового різноманіття різних груп рослин;

- організовувати лекторії, екскурсії з питань біорізноманіття рослин;

- проводити стажування учителів біології та викладачів вузів з питань збереження біорізноманіття рослин.

Вирішення порушених в цій статті питань дозволить, на нашу думку, охопити ширше коло об'єктів природної і культурної флори, які підлягають охороні, поліпшити якісний склад колекційних фондів, підвищити рівень наукових досліджень та екологічної освіти і,

зрештою, покращити стан збереження біорізноманіття рослин *ex situ*.

Таким чином, збереження рослин у ботанічних садах і дендропарках – надзвичайно важлива для науки і суспільства справа, бо біорізноманіття є найбільшим багатством, основою життя на землі. Від працівників ботанічних садів і дендропарків значною мірою залежить, чи буде передано це багатство прийдешнім поколінням, адже інтродукція рослин – один з ефективних методів охорони їх різноманіття.

Надійшла 26.07.99

ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ РАЗНООБРАЗИЯ РАСТЕНИЙ EX SITU

*Т. М. Черевченко, П. А. Мороз,
С. И. Кузнецов, Г. М. Муzychuk*

Национальный ботанический сад
им. Н. Н. Гришко НАН Украины, Киев

В основу решения проблемы сохранения разнообразия растений *ex situ* положен принцип комплексной охраны генофонда дикорастущей и культурной флоры в ботанических садах и дендропарках в сочетании с хранением семян в генных банках. Определены наиболее важные составные программы сохранения разнообразия растений *ex situ*, мероприятия по реализации этой программы в Украине и основные направления научных исследований с целью разработки приемов выращивания редких и исчезающих растений в ботанических садах и дендропарках, а также репатриации их в природные фитоценозы.

PLANT DIVERSITY CONSERVATION PROBLEMS EX SITU

*T. M. Cherevchenko, P. A. Moroz,
S. I. Kuznetsov, G. M. Muzychuk*

M. M. Gryshko National Botanical Gardens
National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

The principle of the complex genepool protection of the wild and cultivated flora in botanical gardens in combination with the seed storage in gene banks was assumed as a basis of plant diversity conservation problems decision. The most important program component parts of plant diversity conservation *ex situ* as well as the arrangements for this program realization in Ukraine were determined. Basic directions of scientific investigation with the purpose of growing rare and vanishing plants in botanical gardens and dendroparks, including their repatriation in natural phytocenoses were also defined.

КОЛЛЕКЦИЯ РОДА TEPHROCACTUS LEM. (CACTACEAE JUSS.) В НИКИТСКОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ

О. В. БЕЛОУСОВА

Государственный Никитский ботанический сад УААН
АР Крым, 98600 Ялта, ГНБС УААН

Изложены результаты исследований видов рода Tephrocactus Lem., которые выращиваются в Никитском ботаническом саду. Проанализированы особенности их цветения и приведены рекомендации по выращиванию видов и разновидностей этого рода.

Род *Tephrocactus* Lem. – тефрокактус (греч. *tephro* – пепел), насчитывающий около 60 видов и 20 разновидностей [8], наиболее специфический в семействе *Cactaceae* Juss. Тефрокактусы принадлежат к подсемейству *Opuntioideae* K. Sch. и относятся к самой обширной трибе *Euopuntieae* Backbg., характеризующейся, в свою очередь, членистыми побегами, а также сильно редуцированными, недолговечными листьями. Отличительной особенностью подсемейства является наличие в ареолах глохидий – мельчайших щетинок [1].

Род тефрокактус впервые был выделен как отдельный род в подсемействе опунциевых L. Pfeiffer в 1837 г. [10]. Растения рода представляют собой невысокие кустарнички, растущие плотными, как бы спрессованными группами, с округлыми или яйцевидными, легко отламывающимися стеблями. Естественный ареал – высокогорные долины и скальные уступы на западе Перу и Боливии, пограничные районы Чили и Аргентины вплоть до Магелланового пролива, поднимающиеся до высоты 1000–4500 м н. у. м. [8]. Представители этого рода растут на открытых прямому солнцу местах, лишь изредка притеняемых более высоко-

рослыми опунциями. Окраска стеблей варьирует от пепельной, голубовато-зеленой до коричневой. Войлочные ареолы мелкие, вдавленные, с многочисленными темно-желтыми глохидиями; редкие, словно пергаментные, колючки – белого, серого, желто-оливкового, коричневого, вплоть до черного цветов, в сечении круглые или плоские, длиной 3–5 см [8]. Представители этого рода относятся к наиболее выносливым в семействе кактусовых, так как в естественных условиях им нередко приходится бороться за жизнь, пытаясь сохранить необходимое количество влаги в долгие засушливые месяцы, а также выдерживать удары ледяных ветров, снега и резких перепадов суточных температур.

В коллекции НБС род представлен 4 видами и 4 разновидностями. Растения были получены из Чехословакии (Оломоуц) в 1978 г. укорененными черенками.

Tephrocactus articulatus (Pfeiff. et O.) Backbg. – тефрокактус членистый – небольшие, легко опадающие сегменты стеблей серого или коричневого цвета, овальной формы, около 3,5 см длиной и 2 см в диаметре. Ареолы слабо опушены, глохидии короткие, коричневатые, колючки отсутст-

вуют. Естественный ареал – западная часть Аргентины (Мендоса) [8]. В коллекции НБС цветение не отмечено.

T. articulatus var. *ovatus* Backbg. – т. членистый разновидность яйцевидная – шаровидные, крупные, до 8 см в диаметре, боковые сегменты стеблей образуют рыхлые группы до 55–60 см в поперечнике. Ареолы слабо опушены глохидиями желтого цвета, шиловидные колючки длиной до 10 см [8]. В коллекции НБС цветение не отмечено.

T. articulatus var. *paracanthus* Backbg. – т. членистый разновидность бумажноколючковая – колючки около 5–6 см длиной, серовато-белые, широкие и плоские, слегка закрученные. Естественный ареал – западная часть Аргентины [8]. В коллекции НБС цветение не наблюдалось. Как в профессиональных, так и в любительских коллекциях это наиболее красивый и популярный вид.

T. articulatus var. *polyacanthus* Backbg. – т. членистый разновидность многоколючковая – характеризуется низким слабокустящимся стеблем с яйцевидными члениками 5–7 см длиной и 2–2,5 см в диаметре. Ареолы густо опушены глохидиями от желтого до темно-коричневого цвета. Колючки от грязно-белого до пепельно-серого или коричневатого цвета, плоские, шириной до 5 мм, длиной до 10 см [8]. Впервые в 1983–1985 гг. было отмечено единичное цветение т. членистого разн. многоколючковая, привитого на *Austrocyllindropuntia subulata* (Muehlpf.) Backbg. – аустроцилиндрупунции шиловидной. Завязывание плодов не наблюдалось.

28.07.1997 впервые было отмечено цветение данной разновидности и завязывание плодов с жизнеспособными семенами, которые созрели к апрелю 1999 г. В 1998 г. на 18 дней раньше (10.07) также наблюдалось цветение, но завязывание плодов не произошло по неизвестным для нас причинам. Цветение в культуре корнесобственных или привитых растений как в отечественной, так и в зарубежной литературе ранее не отмечалось [1–7]. Этот факт уникален. По биологическим особенностям формирования репродуктивных органов отклонений от имеющихся литературных данных не обнаружено [8–10].

Основную роль в формировании цветков у всего семейства кактусовых играют цветочные ветви. Цветки тефрокактуса членистого разновидность многоколючковая – типичные в подсемействе, т. е. являются прямым продолжением вегетативного побега. Известен факт пролиферирования цветков опунций, при котором даже плоды можно применять в качестве черенков [9]. Цветки колесовидной формы, довольно крупные, 4–5 см в диаметре, одиночные. Тычинки раздражимые. Цветоножка короткая, трубчатая, листочки перегония направлены вверх прямо, отчасти укорочены и сужены. Завязь нижняя. Цветок расположен на верхушке побега. Следует заметить, что при условии хорошего развития мужской и женской генеративных сфер искусственное опыление происходило эффективно.

Для т. членистого разновидность многоколючковая характерны сухие плоды, при созревании легко отламывающиеся и раскрывающиеся снизу. Ареолы, густоопушенные глохидиями, настолько подавляются разрастающейся тканью плодолистиков, что погружаются в плодовую мякоть, проникая непосредственно в плод.

Семена у данного вида, как и глохидии, характерны только для этого подсемейства. Они отличаются твердой оболочкой, поэтому некоторые ученые неправильно называют их «третьим интегументом» [9]. Происхождение такого рода оболочки объясняется строением семязачатков. Скручивание семяножки находит свое завершение, как и одновременное расширение семяножки вблизи семязачатка. Из этого следует, что семязачаток полностью оказывается округленным расширенной семяножкой [9]. Семена местной репродукции выполненные и крупные.

В 1996 г. при создании новой кактусовой экспозиционной оранжереи корнесобственное растение возрастом 8–10 лет было высажено на постоянное место в стеллаж глубиной 35–40 см. Раскопки корневой системы высаженного растения показали, что основная масса корней распространяется в поверхностной зоне на глубине 10–15 см. Запас почвы на последующие 3–5 лет на

стеллаже вполне достаточен для нормального роста и развития этого вида.

T. atroviridis (Werd. Et Backbg.) Backbg. – т. темно-зеленый – сегменты с бронзовым оттенком, округлой или бугорчатой формы, около 3 см в диаметре. Ареолы белые, несут светло-коричневые глохидии и 3–5 колючек, от желто-оливковых до коричневатых, жестких, прямых, острых, длиной 2–3 см. Естественный ареал – Перу (Яули) [8]. Впервые цветение данного растения было отмечено 12.05.99. Продолжительность цветения составила 5 дней.

T. atroviridis var. *parviflorus* Rauh et Backbg. – т. темно-зеленый разновидность мелкоцветковая – имеет сильно кустящийся компактный стебель, мелкие членики и более короткие колючки [9]. В условиях культуры не цветет.

T. ovatus (Pfeiff.) Backbg. – т. яйцевидный – членики плотно сросшиеся, коричневатозеленого цвета, 3–4 см длиной. В ареолах находятся 5–8 тонких, прямых и острых колючек длиной 0,4–1 см, вначале коричневатых, со временем белых. Естественный ареал – Аргентина (Мендоса) [9]. Не цветет.

T. platyacanthus (SD.) Lem. – т. плоскоколючковый – стебель низкий, с небольшими блестящими коричневатыми или красными бугорчатыми члениками яйцевидной формы, длиной 4–6 см. Колючки (3–4) направлены вниз, прилегающие, упругие, 2–3 из них более длинные и плоские. Естественный ареал – Аргентина [9]. Не цветет.

Все перечисленные виды и разновидности успешно растут как на своих корнях, так и на подвоях, хотя и относятся по сравнению с другими представителями семейства кактусовых к наиболее медленнорастущим и требовательным к условиям содержания в культуре.

Растения в защищенном грунте растут и развиваются нормально при обеспечении соответствующего агротехнического ухода, основные этапы которого приводятся ниже.

Мероприятие	Технология выполнения агротехнических мероприятий
Подготовка к посадке	Земляная смесь: основные требования – воздухо- и влагопроницаемость, 2 части листовой земли,

1 часть дерновой, 0,5 части перепревшего навоза, 1 часть мелкодробленого древесного угля, 2 части перлита, 2–3 части крупнозернистого морского песка, предварительно промытого в пресной воде. Смесь прокаливается в духовке при температуре 180–200 °С

Полив	В условиях оранжереи 1–2 раза в неделю во время вегетационного периода, в осенне-зимний период – осторожный 1–2 раза в месяц
Опрыскивание	Производится в утренние и вечерние часы ежедневно (вегетационный период) дистиллированной водой комнатной температуры с помощью мелкодисперсного опрыскивателя. Во время покоя – один раз в неделю слегка подогретой, но не горячей водой
Вегетативное размножение	Снятие черенков: в весенне-летнее время осторожным нажатием пинцета проверяется готовность сегментов к отделению от материнского растения. При легком отторжении от материнского растения сегменты раскладываются на поддонах и в течение 10–12 дней подсушиваются в слегка притененном месте. После этого черенки сажают в неглубокую посуду с обычным для них субстратом (см. выше); верхний слой мелкого ящика 10–15 см на 5–10 мм сплошь засыпается перлитом. Первые 3–4 дня ящик с черенками остается сухим с последующим осторожным увлажнением. Оптимальная относительная влажность воздуха при укоренении – 90–100 %, температура – 25–30 °С
Семенное размножение	Не производилось
Прививка	Осуществляется на подвой, как правило <i>Austrocylindropuntia subulata</i> . Подвой не должен быть ниже 15 см, предварительно его следует укоренить и посадить в горшок или грунт. Свежесрезанный подвой и привой слегка прижимают друг к другу эластичными, мягкими резинками, которые снимают через 6–8 дней. Относительная влажность воздуха при этом составляет 40–60 %, температура – 25–30 °С
Подкормка	Как минеральными, так и органическими удобрениями не практикуется

Для насыщения рынка растениями видов рода тейфрокактус, одними из наиболее декоративных в семействе кактусовых, немаловажен вопрос их семенного и вегетативного размножения. Наиболее перспективно вегетативное размножение, при котором можно добиться коэффициента 1:20. Семенное размножение затруднено из-за редкого цветения и плодоношения.

Опыт выращивания представителей этого рода в полузащищенном месте в открытом грунте (под стеклянным козырьком) на куртине, располагающейся на высоте 3-метровой опорной стенки, имеющей южную экспозицию и частично защищенной с северной стороны стеклянной стеной оранжереи, дал обнадеживающие результаты. Какихлибо повреждений в течение зимы 1997–1998 гг. нами не отмечено. Можно предположить, что и в условиях открытого грунта в незащищенных от осадков местах они также могут оказаться перспективными для культуры.

В настоящее время закладывается экспозиция видов рода тейфрокактус в открытом грунте для последующего интродукционного испытания и изучения возможности их семенного размножения при условии дальнейшего воспроизводства.

1. Борисенко Т. И. Кактусы: справочник. – Киев: Наук. думка, 1986. – 286 с.
2. Буренков А. А. Кактусы в гостях и дома. – Киев, 1977. – 102 с.

3. Никонов Н. Г. Созвездие кактусов. – Свердловск: Средне-Уральск. книж. изд-во, 1978. – 150 с.
4. Ткачук М. С. Кактусы. – Киев: Урожай, 1972. – 96 с.
5. Турдиев С. Ю., Седых Р., Эрихман В. Кактусы (издание 2-е). – Алма-Ата: Кайнар, 1974. – 272 с.
6. Удалова Р. А., Вьюгина Н. Г. В мире кактусов. – М.: Наука, 1983. – 143 с.
7. Урбан А. Колючее чудо. – Братислава: Веда, 1981. – 336 с.
8. Backeberg C. Das Kakteenlexikon. – Jena, 1970. – 741 s.
9. Buxbaum F., Kurtz E. Morphology of Cacti. – Abbey Garden press, 1972. – 233 p.
10. Leighton-Boyce G., Iliff T. The subgenus *Tephrocactus*. – England: Publ. the Succulent Plant Trust, 1973. – 106 p.

Поступила 15.07.99

КОЛЕКЦІЯ РОДУ *TEPHROCACTUS* LEM. (CACTACEAE JUSS.) У НІКІТЬСЬКОМУ БОТАНІЧНОМУ САДУ

О. В. Белоусова

Державний Нікитський ботанічний сад УААН, Ялта

Викладено результати досліджень видів роду *Tephrocactus* Lem., які вирощуються в Нікитському ботанічному саду. Проаналізовано особливості їх цвітіння, наведено рекомендації з вирощування видів цього роду.

COLLECTION OF GENUS *TEPHROCACTUS* LEM. (CACTACEAE JUSS.) IN NIKITA BOTANICAL GARDENS

O. V. BELOUSOVA

State Nikita Botanical Gardens,
Ukrainian Academy of Agrarian Sciences, Yalta

Results of study of Plants belonging to genus *Tephrocactus* Lem. cultivated in Nikitsky Botanical Gardens have been stated. Some species flowering peculiarities have been analyzed.

КОЛЕКЦІЯ КАМЕЛІЙ НАЦІОНАЛЬНОГО БОТАНІЧНОГО САДУ ІМ. М. М. ГРИШКА НАН УКРАЇНИ

І. І. ХАРЧЕНКО

Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України
Україна, 01014 Київ, вул. Тімірязєвська, 1

Представлено характеристику роду Camellia L. Викладено історію створення та розглянуто сучасний стан колекції камелій Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України. Описано деякі види і сорти.

Серед великої кількості декоративних, красивоквітучих рослин особливе місце займає рід *Camellia*, що належить до родини *Theaceae* D. Don. Крім нього до цієї родини належить ще 15–34 родів і 500–600 видів [2].

Рід *Camellia* налічує 80–90 видів, що поширені у субтропіках і тропіках Східної і Південно-Східної Азії: в Китаї, Японії, на півостровах Індокитай і Корея, Філіппінських островах, а також на островах Ява і Сулавесі [1, 2].

Камелії – вічнозелені кущі або невеликі дерева заввишки від 1–2 до 18 м, з сірою чи бурою корою, компактною, дуже розгалуженою густою кроною. Листки прості, еліптичні або яйцеподібні, глянцеві, шкірясті. Квітки двостатеві, на квітконіжках або сидячі, діаметром від 1 до 12–14 см, білі, рожеві, червоні, зрідка жовтуваті чи строкаті [1, 2].

Існує багато сортів камелій, особливо камелії японської (*Camellia japonica* L.). Згідно з класифікацією Міжнародного товариства по камеліях сорти камелій за формою квітки поділяють на шість груп.

1. Прості – оцвітина з 5–6, іноді 9 пелюсток; у центрі квітки тичинкові нитки, що зрослися між собою або вільні.

2. Напівмахрові – оцвітина складається з 2–3 кіл пелюсток, у центрі тичинкові нитки

зростаються між собою або вільні, інколи між тичинками знаходяться петалоїди.

3. Анемоноподібні – оцвітина з одного чи більше кіл пелюсток, які лежать плоско або хвилясто, у центрі квітки розташовані тичинки разом з петалоїдами.

4. Півонієподібні – квітка глибока, відкрита, оцвітина складається з пелюсток різної довжини, між якими розташовані тичинки з петалоїдами, або тичинки відсутні.

5. Розоподібні – оцвітина з великої кількості пелюсток, які розташовані черепитчасто; при повному розкриванні квітки у центрі помітні тичинки.

6. Махрові – оцвітина складається з великої кількості пелюсток, тичинки відсутні [1].

Колекцію камелій у Центральному республіканському ботанічному саду ім. М.М.Гришка АН УРСР було започатковано у 1972–1973 рр., коли рослини у 3–4-річному віці завезли з Батумського ботанічного саду (Грузія). У 1986 р. колекція поповнилась екземплярами з Сухумського дендропарку (Грузія) і радгоспу “Южные культуры” (Адлер, Росія).

На даний час колекція камелій складається з двох видів (*Camellia oleifera* Abel і *Camellia japonica* L.) і 14 сортів і гібридів *C. japonica*.

Камелія масляниста (*C. oleifera*) – вічнозелений кущ або невелике дерево заввишки

до 7 м, з кроною неправильної форми. Листки чергові, еліптичні або яйцеподібні, жорсткі, шкірясті, по краях пилчасті, завдовжки 3,5–8 і завширшки 2–3 см; на верхньому боці добре помітне жилкування, знизу виражене слабо. Квітки пазушні або верхівкові, сидячі, діаметром 3,6–6 см. Чашечка складається з дрібних заокруглених опадаючих чашолистків. Оцвітину з 5–7 видовжених або яйцеподібних пелюсток білого або рожевого кольору [1]. У колекції НБС ім. М.М.Гришка *C. oleifera* представлена 1 формою.

Камелія японська (*C. japonica*) – вічнозелений кущ або невелике дерево заввишки 7–9 м, з густою кроною. Листки чергові, еліптичні або яйцеподібні, шкірясті, блискучі, по краях городчасто-пилчасті, завдовжки 5–12 і завширшки 2,5–6 см; добре виражене жилкування з обох боків листка. Квітки майже сидячі або на коротких квітконіжках, верхівкові або пазушні, діаметром 3–7 см (у культурних форм 7–15 см). Чашечка з опадаючих чашолистків. Оцвітину з 5–7 пелюсток білого, рожевого або червоного кольору, які можуть зростатися на половину довжини (у культурних форм може бути велика кількість пелюсток) [1, 3].

C. japonica у колекції представлена 14 сортами; характеристику деяких подаємо нижче.

Деліката естріата (*Delicata striata*). Квітки махрові діаметром 6–7,5 см. Оцвітину складається з великої кількості пелюсток ніжно-рожевого кольору, зі світлою чи білою смугою у центрі пелюстки. Маточка і тичинки редуковані. Листки темно-зелені, еліптичної форми, завдовжки 9–10 і завширшки 4–5 см. Цвіте з другої половини грудня до першої половини березня.

Компакта альба (*Compacta alba*). Квітки махрові діаметром 7–9 см. Оцвітину з великої кількості пелюсток сніжно-білого кольору. Маточка і тичинки редуковані. Листки темно-зелені, еліптичні, завдовжки 9–10 і завширшки 4,5–5 см. Цвіте з грудня до лютого.

Грандифлора розеа (*Grandiflora rosea*). Квітки напівмахрові діаметром 10–14 см. Оцвітину з пелюсток темно-рожевого кольору. Маточка з трьома стовпчиками, тичинки

утворюють пучок, у якому вони перемішані з петалоїдами. Листки еліптичні до широко-еліптичних, темно-зелені, завдовжки до 9 і завширшки 4–5 см. Цвіте з кінця листопада до початку лютого.

Дарсії (*Darsii*). Квітки розоподібні діаметром 7–8 см. Оцвітину з червоних або рожево-червоних пелюсток з білими плямами. Маточка і тичинки недорозвинені. Листки еліптичні, темно-зелені, завдовжки 8,5–10 і завширшки 4,2–5 см. Цвіте з кінця грудня до початку березня.

Елеанор Франчетті (*Eleanor Franchetti*). Квітки півонієподібні, діаметром до 10 см. Оцвітину з пелюсток білого кольору з рожевими смужками. Маточка з трьома стовпчиками. Тичинки розташовані між пелюстками, впереміжку з петалоїдами. Листки еліптичні або оберненояйцеподібні, завдовжки 9,5–10 і завширшки 5,8–6,5 см. Цвіте з грудня по кінець січня.

Інші сорти *C. japonica*, що є у колекції, потребують визначення.

Камелії культивують в оранжереях при денному освітленні і 60–80%-й відносній вологості повітря. Рослини утримують у керамічних і пластмасових емностях у ґрунтосумішах, що складаються з 60 % торфу і 40 % хвойної землі.

Попередні фенологічні дослідження камелій показали, що їхнє масове цвітіння припадає на зимовий період, коли більшість красивоквітучих культур знаходиться у стані спокою. Завдяки цьому камелія є перспективна культура для озеленення інтер'єрів різного типу і як зрізна культура.

Переважає частина сортів колекції та її кількісний склад – основа для вивчення біології камелії й детальної розробки технології її культивування у закритому ґрунті помірної зони.

1. Джинчарадзе Н. Камелія на черноморском побережье Аджарии. – Кутаиси: Сабчота Аджара, 1974. – 99 с.
2. Сааков С. Г. Оранжерейные и комнатные растения и уход за ними. – Л.: Наука, 1983. – 620 с.
3. Нуте Н. Н. Camellias in America. – Harrisburg, Pennsylvania, 1946. – 350 p.

Надійшла 27.07.99

КОЛЛЕКЦІЯ КАМЕЛІЙ НАЦІОНАЛЬНОГО
БОТАНІЧЕСКОГО САДА ім. Н. Н. ГРИШКО
НАН УКРАЇНИ

І. І. Харченко

Національний ботанічний сад
ім. Н. Н. Гришко НАН України, Київ

Дана характеристика роду *Camellia* L. Изложена история образования и рассмотрено современное состояние коллекции камелий Национального ботанического сада ім. Н.Н. Гришко НАН України. Описаны некоторые виды и сорта.

CAMELLIAS COLLECTION IN M. M. GRISHKO
NATIONAL BOTANICAL GARDENS OF THE NATIONAL
ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE

I. I. Kharchenko

M. M. Grishko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

The description of *Camellia* L. genus is presented. The history of M. M. Grishko Botanical Gardens collection formation and its modern condition are stated. Some species and sorts are have been described.

**Національний
ботанічний сад
ім. М. М. Гришка
НАН України**

п р о п о н у є

Тел. для довідок
294-95-14

◆ **ОЗЕЛЕНЕННЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ
територій, котеджів, офісів**

- ◆ проектування та ландшафтний дизайн
- ◆ комп'ютерне моделювання
- ◆ створення газонів, кам'янистих гірок, живоплотів, квітників
- ◆ посадку дерев, кущів і догляд за ними
- ◆ реалізацію посадкового матеріалу

УДК 631.524

© 1999

СУЧАСНА СИСТЕМНА ПАРАДИГМА ІНТРОДУКЦІЇ РОСЛИН

В. Г. СОБКО, М. Б. ГАПОНЕНКО

Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України
Україна, 01014 Київ, вул. Тімірязєвська, 1

Розглядаються окремі аспекти інтродукції рослин. Аналізуються сучасні практичні надбання та теоретичні досягнення і прорахунки при здійсненні інтродукційного процесу. Інтродукцію рослин охарактеризовано як науку синтетичну, єднальну і аналітичну.

Теорія, яка дозволяє правильно оцінити та успішно виконати дослідницькі завдання, називається парадигмою (від грец. *παράδειγμα* – приклад, зразок). У природничих науках цей термін застосовується переважно для характеристики формування наукового напрямку, для оглядів і описів різних етапів становлення науки від допарадигмального (стихийного, без теоретичної основи) до парадигмального стану, коли уже опрацьовані певні теоретичні підвалини, нерідко з деякими розбіжностями в семантичному наповненні термінів, методів і методик. Парадигма – це методологія науки, дисциплінарна матриця її окремих компонентів, “призначені всіма науковими досягненнями, що впродовж означеного часу створюють модель проблем, які необхідно розв’язати науковій спільноті” [13, с. 11].

Виходячи з цих позицій, розглянемо інтродукцію рослин як синтетичну науку, що методологічно базується на комплексній системній парадигмі, використовуючи дані багатьох споріднених, ботанічних дисциплін, котрі практично відокремились від неї (інтродукції) і фактично зародились у практичній діяльності людини.

Інтродукція пройшла складний шлях становлення, від стихійного використання диких ко-

рисних рослин до цілеспрямованого освоєння ресурсів природних флор і наукового прогнозування їх відтворення. Становлення інтродукції як науки йшло поруч зі становленням людини в процесі її еволюційного розвитку. Збираючи плоди і насіння та залишаючи їх рештки біля свого помешкання, первісна людина підсвідомо створювала таким чином перші штучні насадження, перші примітивні сади, зароджуючи основи землеробства і садівництва. Ці події розпочалися за часів матріархату, коли елементарною господарською одиницею була сім’я – велика група родичів по материнській лінії. Можна впевнено стверджувати, що біля колиски інтродукції, як і завжди, першою була жінка. Вже значно пізніше велику роль в розвитку інтродукції рослин відіграли купці і монахи.

Прикро, що до наших часів інтродукцію рослин розглядають як простий практичний напрямок діяльності людини, ставлячи під сумнів її як науку. Ми стверджуємо, що це не лише велика наука, котра має свою історію і методологію, а й велике мистецтво, варте захоплення, бо лише великі і геніальні майстри могли побудувати такі світові шедеври, якими є Королівські сади у Великій Британії, Версаль у Франції чи славнозвісний дендропарк “Софіївка” в Україні.

Історично стихійна інтродукція започаткувалась у межах ареалу того чи іншого виду корисних рослин і лише значно пізніше культивування їх здійснювалось поза межами ареалу. Той, хто визнає інтродукцію рослин лише поза межами ареалу, позбавляє науку її історичного підґрунтя. Перші так звані терасні сади, наприклад ті, що виникли на території Індії за часів найстарішої Шумеро-Аркадіаської цивілізації (IV тисячоліття до н. е.), створювались лише з місцевих видів рослин, серед яких були інжир, виноград, фінікова пальма, лотос [18]. Не визнаючи культивування рослин певного виду в межах його ареалу інтродукцією, "критики" цього напрямку нічого нового не пропонують, просто заперечуючи його, немов такого напрямку взагалі не існує. Вважаємо, що культивування рослин в межах і поза межами ареалу варто розглядати як два специфічні напрямки інтродукції, кожний з яких має право на самостійне існування.

Рослинний світ нашої планети знаходиться під безперервним впливом найрізноманітніших факторів, які сприяють або, навпаки, гальмують його розвиток. Обставини, що впливали на рослинний покрив Землі, в попередні геологічні періоди були зумовлені зміною розташування сучасних материків, утворенням нових гірських систем, зміною кліматичних умов, що спричинило зміни в поширенні рослин і привело до утворення їхніх ареалів. У подальшому до цих чинників додався ще один, дуже вагомий фактор – діяльність людини, який продовжує діяти в сучасний період. У глобальному масштабі з розвитком людства вживання продуктів природних ценозів постійно знижувалось, а використання продукції агроценозів зростало, що привело до постійного посилення ролі інтродукції рослин і перетворило її в синтетичну наукову дисципліну [22].

Залишаючи поза увагою деталі історичного розвитку інтродукції, звернемося до практичних і теоретичних досягнень її, принаймні за останні 2 століття. Методологічно інтродукційний процес варто розглядати в трьох його аспектах: наукове прогнозування (діагностика), експеримент (моделювання), оцінка результатів чи успішності культури.

До блоку прогнозування відносять систематичний, ареалогічний, біоморфологічний, флористичний, фітоценотичний, флорогенетичний аналізи, які опрацьовують, як правило, камерально, за літературними джерелами (регіональні флори, визначники, монографії, гербарії). Приступаючи до прогнозування, здійснюють інтродукційний пошук по окремих регіонах-донорах інтродуцентів. Об'єктами пошуку є природні види або культурігенні форми, перспективні для введення в культуру в даному пункті інтродукції.

Систематичний аналіз проводять найчастіше тоді, коли планують інтродукувати певну групу корисних рослин з природної флори, або ж при вирішенні природоохоронних проблем, наприклад при збереженні рідкісних та зникаючих видів рослин *ex situ*. На важливість застосування систематичного аналізу в інтродукції рослин вперше звернув увагу В.П.Малєєв [14]. Важливою складовою частиною систематики є таксономія, котру доцільніше розглядати як самостійну науку. Її часто вважають синонімом систематики або ж плутають їх атрибути – вид з таксоном і навпаки.

Відомо, що елементарною одиницею систематики рослин є вид. Об'єктом дослідження інтродукції рослин також є вид, проте інтродукують його окремі представники. Таким чином, дослідження проводяться переважно на організменному рівні, рідше на рівні популяції чи асоціації. Найчастіше систематичний аналіз проводять у поліморфних родах і оліготипних родинах, виявляючи філетичні зв'язки між окремими видами. Слід зазначити, що древні види рослин, які перебувають у фізіологічному реліктовому стані, приживаються гірше, ніж молоді види. Так, внаслідок систематичного аналізу встановлено, що найстарішим і найпримітивнішим видом серед вовчих ягід є *Daphne genkwa* Hook., що належить до монотипної одноім'яної секції. Виявилось, що інтродукувати його в умовах Києва неможливо. Важко піддаються інтродукції і такі види тирличів, як *Gentiana lutea* L. і *G. punctata* L. з примітивної секції *Coelanthae*, котрі, на думку М.Г.Попова [17], є видами палеоген-неогенових реліктових широколистяних лісів.

У тих випадках, коли у флорі відсутні види, які інтродуктор запланував ввести в культуру, шукають близьких його "родичів". Наприклад, на Поліссі і в Лісостепу України відсутні види ферул (*Ferula*), звичайно поширених у Середній Азії, проте тут трапляються близькі родичі – ферульники (*Ferula*) і смовді (*Peucedanum*), і тому можна прогнозувати успішне культивування їх в умовах Києва, особливо із підроду *Peucedanoides* (Boiss.) Korov., що практично і довела своїми дослідженнями Т.О.Козак [10]. Часто систематики виявляють у флорах окремі форми видів, і тим самим допомагають інтродукторові у пошуках і окультуренні цих форм.

На систематичній основі Ф.М.Русанов [19] запропонував метод родових комплексів, який спочатку називав філогенетичним методом, що з нашої точки зору точніше відповідає дійсності, адже при проведенні досліджень на філетичній основі можна аналізувати окремо лише складові частини дуже поліморфних родів, якими є підроди, секції і навіть ряди. Автор виключав зі свого методу монотипні роди, бо розглядав їх через призму гібридизації, для якої необхідно як мінімум два види одного і того ж роду. Автором систематично опрацьовані такі роди, як *Tamarix* L., *Jucca* L., *Cotoneaster* Medik., *Crataegus* L., *Rosa* L., *Ribes* L., *Hibiscus* L., з яких вдалось успішно інтродукувати лише окремі види чи групи видів, тобто окремі філогенетичні ланки родів.

Метод родових комплексів давно знаходиться на озброєнні багатьох європейських садів, які створюють колекції за систематичним принципом (рододендронетуми, спіретуми чи сади троянд), проте найяскравіше цей метод проявився в дослідженнях Ф.М.Русанова [19]. Зауважимо, що всілякі порівняння інтродукційних досліджень повинні розглядатись лише з видами одного роду, родини або відділу. Порівняння потенційних можливостей представників хвоцеподібних з плауноподібними чи однодольних з дводольними не може дати позитивних і достовірних результатів, адже ці таксони дуже філогенетично ізольовані і формування їх вегетативної соми, ріст і розвиток індиві-

дуумів (онтогенез) проходять за специфічними закономірностями. Наприклад, у дводольних коренева система діє постійно, у однодольних – пульсаційно, як правило, на тимчасовому формуванні додаткових коренів, і тому перші можна пересаджувати впродовж всього періоду вегетації, другі – найдоцільніше під час літнього спокою.

Важливе місце у прогнозуванні успішного вирощування нових рослин посідає географічний аналіз, або спосіб визначення географічних елементів (геоелементів), з яких складається та чи інша флора. Аналіз проводиться за принципом об'єднання видів у групи, ареали яких подібні в просторово-географічному відношенні. При цьому іноді звертають увагу на походження виду, тобто враховують генезисну інформацію сучасних ареалів. Хоча сьогодні не існує єдиної думки щодо географічних елементів, більшість схиляється до схем, що базуються на солярній основі. Великий теоретичний вклад при дослідженні солярних зон внесли такі російські вчені, як В.В.Докучаєв, Г.І.Танфільєв, Л.С.Берг, А.М.Криштофович [1, 2, 5, 11, 12, 23], праці яких є класичні і знайомство з ними обов'язкове. На солярному принципі побудований метод кліматичних аналогів Г.Майра [28], безпідставно розкритикований деякими інтродукторами. При географічному аналізі флор і окремих груп рослин варті знайомства праці Ю.Д.Клеопова, Г.Мойзеля, М.Г.Попова, О.І.Толмачова, Р.В.Камеліна, Б.А.Юрцева, М.В.Клокова, В.І.Чопика, Р.І.Бурди, В.В.Новосада [3, 6–9, 15, 16, 25–27, 29].

Найчастіше виділяють такі географічні елементи.

1. Пльорирегіональний, або мультирегіональний, – види, що охоплюють принаймні три континенти, точніше три флористичні царства (*Convolvulus arvensis* L., *Typha angustifolia* L.).

2. Голарктичний – види, які поширені в Євразії і Північній Америці, тобто по всій території Голарктичного царства (*Cystopteris filix-fragilis* (L.) Borb., *Artemisia annua* L.).

3. Палеарктичний – види, що поширені майже по всій Євразії, а точніше в помірних і субтропічних областях Палеарктичного

царства в межах Старого Світу (*Plantago major* L., *Veronica beccabunga* L.).

4. Циркумбореальний – види, які зростають у хвойних лісах Євразії та Північної Америки, тобто в лісах Циркумбореальної області (*Pinus sibirica* L.).

5. Неморальний (Європейський) – види, що поширені в широколистяних лісах Європи і збігаються з поширенням *Quercus robur* L.

6. Аркто-Альпійський – види, які ростуть в арктичній області та високогір'ї Голарктики чи Палеарктики (*Dryas octopetala* L., *Diphysastrum alpinum* (L.) Holub.).

7. Альпійський – види, що поширені в альпійському і субальпійському поясах Голарктики чи Палеарктики, але не трапляються на рівнинах арктичної області (*Pulsatilla alba* Reichenb. fil., *Leontopodium alpinum* Cass.).

8. Середземноморський – види, які зростають по берегах сучасного Середземного моря, в межах Середземноморської флористичної області (*Asphodelina lutea* (L.) Reichenb., *A. taurica* (Pall. ex Bieb.) Engl.).

9. Давньосередземноморський – види, котрі поширені у межах сучасного Середземномор'я та Ірано-Туранської флористичної області, у межах Давнього Середземномор'я в розумінні М. Г. Попова (1983), (*Orchis simia* Lam., *Rhus coriaria* L.).

10. Понтичний, або причорноморський, – види, які ростуть у степових ценозах навколо Чорного моря (всі види роду *Stipa* L.).

11. Біполярно-монтанний – види, що трапляються в горах Антарктики й Антарктиди (*Poa alpina* L.).

Іноді згадані географічні елементи роздрібнюють або ж дві пограничні частини з'єднують в одне ціле, зрозуміло, з бінарною назвою. Так, Середземноморський елемент поділяють на Східний і Західний, а Понтичний поєднують зі Східносередземноморським. Загалом географічний аналіз досить детально опрацьований лише для Північної півкулі.

Часто поруч з географічним аналізом проводять флористичні огляди, які базуються на принципі наявності ендемічних таксонів. Природно, що при цьому враховують також геологічні, геоморфологічні та кліматичні умови певного регіону. Найкраще флористичні області Землі опрацьовані А.Л.Тахтаджяном

[24]. В його праці на історичній основі обґрунтовані 6 флористичних царств і 34 провінції чи області. Цінність флористичних досліджень А.Л.Тахтаджяна полягає в тому, що вони охоплюють сушу всієї земної кулі.

До складних аналізів належать флорогенетичні дослідження, які проводять ті ботанічні сади, що мають підпорядковані їм природні заповідні території на зразок заповідника "Мис Март'ян", який прилягає до території Державного Нікітського ботанічного саду в Криму.

Після флористичних досліджень варто звернути увагу на еколого-ценотичні дослідження, які віддзеркалюють відношення кожного виду до довкілля і певною мірою визначаються через його адаптаційний потенціал. У цьому випадку доречно говорити про еколого-ценотичну "вірність", тобто постійну приуроченість виду до певної екологічної ніші. Основною типологічною одиницею еколого-ценотичного аналізу вважається екофітон або екоценофітон. У межах Голарктичного царства визначають наступні екоценофітони.

1. Сільванти (si) – види, приурочені до лісових угруповань, переважно на підзолистих ґрунтах (*Corylus avellana* L., *Corydalis solida* (L.) Clairv.).

2. Пратанти (pr) – види, поширені на луках (*Festuca pratensis* Huds., *Ranunculus repens* L.).

3. Степанти (st) – види, приурочені до степів (*Stipa ucrainica* P. Smirn., *Euphorbia stepposa* Zoz).

4. Петрофанти (pr) – види, що зростають на кам'янистих місцях, включаючи вапнякові і крейдяні відслонення (*Dianthus hypanica* Klok., *Silene cretacea* Fisch. ex Sprebg.).

5. Псамофіти (ps) – види, поширені на пісках (*Linaria sabulosa* Czern. ex Klok., *Coryspermum insulare* Klok.).

6. Галофанти (ha) – види, приурочені до солонців і солончаків (*Suaeda salsa* (L.) Pall., *Salsola soda* L.).

7. Палюданти (pa) – види, що трапляються на болотах і болотистих луках (*Orchis palustris* Jacq., *Gladiolus palustris* Gaud.).

8. Акванти (aq) – види повільно текучих і стоячих вод (*Nymphaea alba* L., *Trapa natans* L. s. l.).

9. Літоранти (li) – рослини, що поселяються на піщано-скам'янілих оліготрофних субстратах морського побережжя (*Tamarix gracilis* Willd., *Astrodaucus litoralis* (Bieb.) Drude).

10. Кріофанти (kr) – види, поширені у високогір'ях Карпат, альпійські чи субальпійські рослини (*Rhodiola rosea* L., *Aster alpinus* L.).

Крім названих 10 еколого-фітоценотичних груп рослин іноді виділяють ще й збірний екоценофітон – синантропофанти, який складається з рудеральних і сегетальних бур'янів і для цілей інтродукції важливого значення не має.

З метою вивчення взаємних зв'язків рослин із середовищем, що їх оточує, проводять біоморфологічний аналіз за схемою Раункієра, яка базується на розміщенні на поверхні ґрунту бруньок, які адаптовані до певного типу клімату. Найчастіше при біоморфологічному аналізі використовують 8 основних біоморф чи клімаморф, а саме: фанерофіти (Fa), хамефіти (Ch), гемікриптофіти (Hk), криптофіти (Kr), геофіти (Hf), гелофіти (He), гідрофіти (Hd) та терофіти (Te).

Важливим елементом при аналізі рослинного різноманіття є дослідження життєвих форм, під якими розуміють морфологічну будову, що сформувалась у процесі еволюції і відображається у зовнішньому вигляді – її габітусі. Нині існує ряд класифікацій, які базуються на різному підході до їх вивчення. Найповнішу систему опрацював І.Г.Серебряков [20, 21], в основу якої він поклав габітус, тісно пов'язаний з ритмом розвитку рослини. Характеристика кожної життєвої форми у вищих рослин складається на підставі морфологічних ознак надземних і підземних пагонів та кореневих систем з урахуванням ритму розвитку і тривалості життя. За габітусом розрізняють такі основні типи рослин: дерева (вічнозелені чи листопадні), такі самі кущі і куцики, півкущі і півкуцики та трав'янисті рослини. За тривалістю великого життєвого циклу є полікарпіки, монокарпіки, багаторічники, малорічники і однорічники. Розрізняють такі основні типи вегетації: вічнозелені, зимозелені, літньюзелені (листопадні), ефемери і ефемероїди. Існують такі типи надземних пагонів: розеточні, піврозе-

точні і безрозеточні. За характером відновлення пагони можуть бути моноподіальними, дихотомічними або симподіальними. За будовою підземних пагонів розрізняють такі типи життєвих форм: довгокореневищні, короткокореневищні, бульбокореневищні, надземностолонові, підземностолонові та каудексові. При інтродукції рослин варто порівнювати лише ті, що належать до одного типу життєвої форми.

Багаторічна еколого-біологічна оцінка життєвих форм опрацьована в лінійній системі В.М.Голубева [4], яка, на жаль, не знайшла широкого застосування при проведенні інтродукційних досліджень. Найважливішою ознакою в цій системі є лінійна довжина річного пагона як показника оптимального росту і розвитку рослин у природних умовах і відповідно в первинній культурі.

І, нарешті, останній за рахунком, але не за змістом едафічний фактор, який оцінюється, як правило, за принципом аналогій.

Проведений комплексний аналіз біологічних і абіотичних факторів дає право сподіватися на успіх перенесення і введення у первинну культуру лише тих видів корисних рослин, які отримали найвищу діагностичну оцінку, що може підтверджуватись експериментальними дослідженнями. Експериментальна ж частина інтродукційного процесу являє собою тему окремої публікації.

1. Берг Л. С. Ландшафтно-географические зоны СССР. – Л.: Наука, 1930. – 401 с.
2. Берг Л. С. Основы климатологии. – Л.: Наука, 1938. – 455 с.
3. Бурда Р. И. Антропогенная трансформация флоры. – Киев.: Наук. думка, 1991. – 167 с.
4. Голубев В. Н. Принцип построения и содержания линейной системы жизненных форм покрытосеменных растений // Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. биологии. – 1972. – Вып. 7. – № 6. – С. 72–80.
5. Докучаев В. В. Наші степи колись і тепер: Пер. з рос. – К. – 1949. – 139 с.
6. Камелин Р. В. Флорогенетический анализ естественной флоры горной Средней Азии. – Л.: Наука, 1973. – 353 с.
7. Клепов Ю. Д. Основные черты развития флоры широколиственных лесов Европейской части СССР // Материалы по истории флоры и растительности СССР. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1941. – Вып. 1. – С. 183–256.
8. Клоков М. В. Расообразование в роде тимьянов на территории Советского Союза. – Киев: Наук. думка, 1973. – 192 с.

9. Клоков М. В. Псамофильные флористические комплексы на территории УССР (Опыт анализа псамофитона) // Новости систематики высших и низших растений. – Киев: Наук. думка, 1980. – С. 90–151.
10. Козак Т. А. Интродукция видов рода *Ferula* L. флоры Средней Азии в условиях Правобережной Лесостепи Украины: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. – Киев, 1986. – 24 с.
11. Криштофович А. Н. Развитие ботанико-географических провинций Северного полушария с конца Мелового периода // Собр. соч. сов. ботаников. – 1936. – Т. 3. – С. 9–24.
12. Криштофович А. Н. Эволюция растительного покрова в геологическом прошлом и ее основные факторы // Материалы по истории флоры и растительности СССР. – 1946. – Вып. 2. – С. 21–86.
13. Кун Т. Структура научных революций: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1977. – 300 с.
14. Малеев В. П. Теоретические основы акклиматизации. – Л.: Сельхозгиз, 1933. – 160 с.
15. Новосад В. В. Флора Керченско-Таманского региона. – Киев: Наук. думка, 1992. – 280 с.
16. Попов М. Г. О применении ботанико-географического метода в систематике растений // Пробл. ботаники. – 1950. – 1. – С. 70–109.
17. Попов М. Г. Основы флорогенетики // Избр. тр. – Киев: Наук. думка, 1983. – Т. 1. – С. 132–237.
18. Рандхава М. Сады через века. – М.: Знание, 1981. – 340 с.
19. Русанов Ф. Н. Теория и опыт переселения растений в условиях Узбекистана. – Ташкент: Фан, 1974. – 40 с.
20. Серебряков И. Г. Экологическая морфология растений. – М.: Высш. шк., 1962. – 378 с.
21. Серебряков И. Г. Жизненные формы растений и их изучение // Полевая геоботаника. – 1965. – Вып. 3. – С. 146–205.
22. Собко В. Г., Гапоненко М. Б. Интродукція рідкісних і зникаючих рослин флори України. – К.: Наук. думка, 1996. – 283 с.
23. Танфильев Г. И. Ботанико-географические исследования в степной полосе // Тр. Экспедиции, снаряж. лесн. департаментом под рук. В. В. Докучаева. – 1898. – 2, № 2. – С. 1–134.
24. Тахтаджян А. Л. Флористические области Земли. – Л.: Наука, 1978. – 247 с.
25. Толмачев А. И. Введение в географию растений. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1974. – 244 с.
26. Чолик В. І. Високогірна флора Українських Карпат. – К.: Наук. думка, 1976. – 250 с.
27. Юрцев Б. А. Флора Сунтар-Каята. – Л.: Наука, 1968. – 235 с.
28. Mayr H. Die Naturgesetzlcher Grundlage des Waldbaues. – Berlin: Parey, 1909. – 366 s.
29. Meusel H. Vergleichende Chorologie der Zennt. Europ. Flora. – Jena, 1965. – 421 s.

Надійшла 05.07.99

СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМНАЯ ПАРАДИГМА ИНТРОДУКЦИИ РАСТЕНИЙ

В. Г. Собко, Н. Б. Гапоненко

Национальный ботанический сад
им. Н. Н. Гришко НАН Украины, Киев

Рассматриваются отдельные аспекты интродукции растений. Анализируются современные практические и теоретические достижения и просчеты в осуществлении интродукционного процесса. Интродукция растений характеризуется как наука синтетическая, объединяющая и аналитическая.

MODERN SYSTEM PARADIGM OF PLANT INTRODUCTION

V. G. Sobko, M. B. Gaponenko

M. M. Grischko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

Some aspects of plant introduction are considered. Practical and theoretical achievements and errors in plant introduction were analyzed. Plant introduction is defined as the synthetic, unifying and analytical science.

ІНТРОДУКЦІЯ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН В УКРАЇНІ: ЗДОБУТКИ Й ПЕРСПЕКТИВИ

М. А. КОХНО

Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України
Україна, 01014 Київ, вул. Тімірязєвська, 1

Підведено підсумки інтродукції деревних рослин в Україні в історичному аспекті. Наведено кількісний склад генофонду деревних рослин. Окреслено перспективу покращання культурних ландшафтів України шляхом інтродукції.

Інтродукція деревних рослин на території сучасної України розпочалася одночасно з початком землеробства, тобто ще за доісторичних часів. Про це свідчать знахідки насіння сливи домашньої (*Prunus domestica* L.) та абрикоса звичайного (*Armeniaca vulgaris* Lam.) у культурних шарах трипільської культури, яка існувала на території України близько 6 тис. років тому [2]. Однак слива та абрикос природно ніколи тут не росли.

У другій половині I тис. до н. е. з початком грецької колонізації Північного Причорномор'я та Південного берега Криму тут з'явилися завезені колоністами виноград справжній (*Vitis vinifera* L.), лавр благородний (*Laurus nobilis* L.), кипарис вічнозелений (*Cupressus sempervirens* L.), а на початку нашої ери – смоковниця звичайна (*Ficus carica* L.), маслина європейська (*Olea europaea* L.), персик звичайний (*Persica vulgaris* Mill.), мигдаль звичайний (*Amygdalus communis* L.), горіх грецький (*Juglans regia* L.).

У X ст. н. е., уже за часів Київської Русі, у лісостепову частину України завезено та впроваджено в культуру виноград справжній, шовковицю білу (*Morus alba* L.), вишню звичайну (*Cerasus vulgaris* Mill.), горіх грецький.

Широких масштабів набула інтродукція деревних рослин у XVII–XVIII ст., коли в Ук-

раїні розгорнулося будівництво ландшафтних парків, у яких культивувалося багато видів і форм дерев і кущів з інших країв. Саме звідси у той час широко розповсюдилися по Україні бузок звичайний (*Syringa vulgaris* L.), тополя пірамідальна (*Populus italica* (DuRoi) Moench).

Та найрезультативнішим для інтродукції деревних рослин в Україні стало XIX ст. – століття перших університетських і приватних ботанічних садів, акліматизаційних садів, дендрологічних парків, дослідних лісництв. У XIX ст. в Україні було інтродуковано велику кількість видів і форм деревних рослин з усіх континентів світу. Вони стали основою генофонду культивованих нині в Україні дерев, кущів та ліан.

У XX ст. інтродукція деревних рослин в Україні продовжується як у старих, створених ще у XIX ст. осередках інтродукції, так і у з'явившихся вже у XX ст. Завдяки цьому значно збільшилася кількість видів інтродукованих в Україні деревних рослин.

Таким чином, в інтродукції деревних рослин в Україні досить чітко виділяються 5 епох чи періодів: 1) доісторична – епоха трипільської культури; 2) антична – епоха грецької колонізації на півдні України; 3) епоха Київської Русі; 4) епоха будівництва пер-

ших ландшафтних парків; 5) епоха ботанічних садів.

Нині, на кінець ХХ ст., генофонд інтродукованих в Україні деревних рослин складають 2491 вид та 715 форм і культиварів дерев, кущів і ліан – всього 3206 таксонів, що у 6 разів більше числа видів природної дендрофлори України. Більше двох третин цього числа інтродуцентів знаходяться у лісостеповій зоні України, де зосереджено більше двох третин інтродукційних осередків [1].

Процес нарощування числа інтродукованих видів деревних рослин в Україні досить інтенсивно відбувається і нині. Якщо у 1980 р. генофонд таких видів дерев і кущів складався із 1492 видів, то за 15 років він збільшився майже на 1600 видів. Тобто щорічний приріст числа інтродуцентів становить близько 70 видів.

Систематична структура інтродукованих в Україні деревних рослин така: відділ голонасінних – 1 підвідділ, 3 класи, 4 порядки, 8 родин, 29 родів, 179 видів з 229 формами; відділ покритонасінних – 2 класи, 10 підкласів, 59 порядків, 109 родин, 333 роди, 2313 видів з 486 формами.

Загалом систематична структура інтродукованих в Україні деревних рослин складається з 2 відділів, 1 підвідділу, 5 класів, 10 підкласів, 63 порядків, 117 родин, 362 родів, 2491 виду та 715 форм.

Все це дендрологічне багатство зосереджено у 25 ботанічних садах, 10 дендрологічних парках та понад 50 старовинних ландшафтних парках, а також у дендраріях лісогосподарських та лісотехнічних вузів, лісових технікумів та державних лісництв.

Слід зазначити, що самі колекції за чисельністю зібраних у них видів і форм дуже нерівноцінні. У більшості ботанічних садів вони не перевищують 500 видів, у небагатьох ботанічних садах та деяких дендропарках налічується 500–1000 видів і лише у декількох ботанічних садах та дендрологічних парках кількість видів у дендрологічних колекціях перевищує 1000 (Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка НАН України, Донецький ботанічний сад НАН України, Державний Нікітський ботанічний сад УААН, Ботанічний сад ім. акад. О.Фоміна Київського

університету імені Тараса Шевченка, дендрологічні парки “Олександрія”, “Софіївка”, “Тростянець”).

Географічне розміщення дендрологічних колекцій дуже нерівномірне. Вже зазначалось, що більше двох третин із числа ботанічних садів та дендрологічних парків знаходиться у лісостеповій зоні України, майже третина – у степовій і лише декілька – у Поліссі.

Завдяки інтродукції нових видів дерев і кущів дуже змінився культурний ландшафт України. Нині неможливо уявити собі українське село чи місто без тополі пірамідальної, гірकोкаштана звичайного (*Aesculus hippocastanum* L.), робінії звичайної (*Robinia pseudoacacia* L.), кленів ясенolistого (*Acer negundo* L.), цукристого (*A. saccharinum* L.) та явора (*A. pseudoplatanus* L.), маслини вузьколістої (*Elacagnus angustifolia* L.), жимолості татарської (*Lonicera tatarica* L.), лип широколістої (*Tilia platyphyllos* Scop.) та сріблястої (*T. tomentosa* Moench.), бузків звичайного та угорського (*Syringa josikaea* Jacq. fil.) з численними сортами, садового жасмину звичайного (*Philadelphus coronarius* L.), ялини колючої (*Picea pungens* Engelm.), туї західної (*Thuja occidentalis* L.), ялівця козачого (*Juniperus sabina* L.), троянд (*Rosa* sp.) тощо.

У лісових культурах України широко культивуються модрина сибірська (*Larix sibirica* Ledeb.) та європейська (*L. decidua* Mill.), ялина європейська (*Picea abies* (L.) Karst.), сосна кримська (*Pinus pallasiana* D. Don), явір, бархат амурський (*Phellodendron amurense* Rupr.), горіх чорний (*Juglans nigra* L.), карагана дерев'яниста (*Caragana arborescens* Lam.) та ін.

У плодових садах України вже давно поширені абрикос звичайний, вишня звичайна, слива домашня, персик звичайний, виноград справжній, горіх грецький, шовковиця біла, айва довгаста (*Cydonia oblonga* Mill.), дерен справжній (*Cornus mas* L.), а віднедавна – лимонник китайський (*Schisandra chinensis* (Turcz.) Baill.), актинідії коломикта (*Actinidia kolomikta* (Maxim.) Maxim.) та гостра (*A. arguta* (Siebold et Zucc.) Planch. ex Mig.), хеномелес японська (*Chaenomeles japonica* (Tnunb.) Lindl.) тощо.

Проте незважаючи на великі успіхи у інтродукції деревних рослин в Україні, більш-менш інтенсивно у культурі використовується дещо більше 1/10 від числа всіх інтродукованих видів. Решта залишається незадіяною в культурі, хоча вони – цінний генофонд для майбутнього.

Постає питання: а чи слід проводити інтродукцію деревних рослин в Україні з такою самою інтенсивністю, як і раніше? Чи є практична можливість освоїти в культурі ту кількість видів деревних рослин, які ще дикорослі у різних географічних регіонах світу?

У флорах світу нині налічується понад 70 тис. видів деревних рослин, з яких майже 47 тис. – у тропіках і субтропіках. Отже, решта 23 тис. видів росте у помірних зонах обох півкуль. Із цього числа близько 16 тис. видів – це напівкущі, кущики та напівкущики, які в переважній більшості поки що не становлять інтересу для культури.

Таким чином, залишається близько 8 тис. цікавих для культури видів дерев і кущів. Коли від цієї кількості відняти ті 2995 видів, що нині складають сучасну дендрофлору України, то матимемо близько 5 тис. видів так званого інтродукційного резерву, тобто потенціально придатних для інтродукції в Україні дерев і кущів.

Знову постає питання: а чи слід усі ці види інтродукувати в Україні зараз чи в найближчому майбутньому? Звичайно, серед них можуть виявитись дуже перспективні для культури види, проте їх можна виявити і непрямым шляхом, без інтродукційних проб і невдач, аналізом літературних даних стосовно культивування таких видів в умовах, подібних до наших, у зарубіжних інтродукційних осередках.

Досвід інтродукції останніх десятиліть ХХ ст. свідчить, що протягом одного десятиліття більш-менш широко у культуру впроваджуються щонайбільше 5 видів чи форм деревних рослин. Отже, 2995 видів і форм, які нині є лише в дендрологічних колекціях і випробувані у первинній культурі, можуть за оптимальних умов знайти широке застосування в культурі принаймні до кінця ХХІІ ст.

Тому напрошується логічний висновок: зважаючи на велику насиченість інтродук-

ційних осередків України інтродукованими видами деревних рослин, подальшу інтродукцію нових видів слід проводити вибірково, зважено, на підставі глибокого попереднього вивчення досвіду зарубіжних інтродукційних осередків. Цілком зрозуміло, що при цьому найбільше чисельне збільшення колекцій відбуватиметься у тих інтродукційних осередках, які нині за величиною своїх дендрологічних колекцій значно поступаються іншим інтродукційним осередкам України.

Отже, теоретичними і практичними передумовами сучасної мобілізації світових дендрологічних ресурсів для інтродукції в Україні мають стати всебічна оцінка потенційних можливостей майбутніх інтродуцентів і глибоке вивчення досвіду інтродукції і культури видів дерев та кущів за межами України, але у схожих ґрунтово-кліматичних умовах. Масова ж інтродукція без урахування цього не лише непотрібна, а й шкідлива для природи та економіки.

1. Кохно Н. А., Курдюк А. М. Теоретические основы и опыт интродукции древесных растений в Украине. – Киев: Наук. думка, 1994. – 188 с.
2. Янушевич З. В. Культурные растения юго-запада СССР по палеоботаническим исследованиям. – Кishинев: Штиинца, 1976. – 187 с.

Надійшла 03.06.99

ИНТРОДУКЦИЯ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ В УКРАИНЕ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Н. А. Кохно

Национальный ботанический сад
им. Н. Н. Гришко НАН Украины, Киев

Подведены итоги интродукции древесных растений в Украине в историческом аспекте. Представлен количественный состав генофонда древесных растений. Очерчена перспектива улучшения культурных ландшафтов Украины путем интродукции.

INTRODUCTION OF THE WOODY PLANTS IN UKRAINE: THE ACHIEVEMENTS AND PROSPECTS

M. A. Kakhno

M. M. Cryshko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

Introduction of woody plants was reviewed in historic aspect. Quantitative content of woody plants genepool was presented. Prospects of improvement of Ukrainian cultural landscapes by means of introduction have been outlined.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНТРОДУКЦИОННОГО ПРОГНОЗА

П. Е. БУЛАХ

Национальный ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины
Украина, 01014 Киев, ул. Тимирязевская, 1

Интродукционный прогноз рассматривается как самостоятельное научное направление. Приводится схема способов прогнозирования и их характеристика. Предлагаются новые подходы к определению интродукционной способности растений.

Одним из показателей зрелости науки является научное предвидение. Можно выделить три стадии развития науки – эмпирическую, теоретическую и прогностическую. Очевидно, что функция прогноза – неотъемлемая часть каждой науки. Вместе с тем она почти во всех случаях развита гораздо слабее, чем функции анализа (описания) и диагноза (объяснения), но это не является основанием для упразднения данной составной части указанного триединства.

В последние годы интерес к прогностологии значительно вырос. Из всего многообразием понятийного аппарата наиболее отвечают существу проблемы следующие определения.

Прогноз – вероятностное научно обоснованное суждение относительно наблюдаемого состояния объекта в какой-то момент времени или относительно возможных путей достижения такого состояния, определенно-го в качестве цели.

Прогнозирование – вид познавательной деятельности человека, направленной на формирование прогнозов развития объекта на основе анализа тенденции его развития.

Наряду с разработкой общих вопросов научного прогнозирования получило разви-

тие и создание частных теорий в различных сферах человеческой деятельности. Проблема интродукции и акклиматизации растений не является исключением. Причина повышения интереса к интродукционному прогнозированию состоит в осознании значения планирования интродукционного процесса. Прогнозирование – та часть деятельности человека, которая предшествует планированию; ее задача – подготовка исходных данных для разработки планов. Это – один из важнейших элементов предплановой подготовки. План следует рассматривать как результат конкретных решений, принятых на базе прогнозной информации. В основе взаимосвязи прогнозирования и планирования лежит идея, вытекающая из принятого понимания прогноза как комплекса оценок целей и путей их достижения. Таким образом, интродукционный прогноз необходим для построения всей системы планирования действий человека по переселению растений.

Интродукционный прогноз должен включать в себя объекты прогноза, постановку его цели и определение методов прогнозирования, а главным его принципом должен быть целостный системный подход. Сис-

темный анализ в данном случае – это широкий стратегический научный поиск оптимального способа прогнозирования.

Основу прогнозов в интродукции растений составляют методы, которые сопровождают любое научное исследование: анализ и синтез, дедукция и индукция, наблюдение, эксперимент, систематизация и классификация, интуитивное предвидение и гипотеза, аналогия, экстраполяция и моделирование. Прогноз обычно заканчивается определением его достоверности (верификацией). Следует отметить, что интродукционное прогнозирование можно рассматривать в двух аспектах. Первый касается проблемы предварительного анализа сведений о растениях в местах их естественного обитания, т. е. строится прогноз еще не осуществленного события. Второй аспект предполагает прогнозирование свершившегося события, т. е. развития интродуцента на дальнейших его этапах.

Интродукционное прогнозирование как составная часть прогностики подчиняется основным ее общим понятиям и обладает специфическими особенностями, связанными с изучением живых организмов. В этапе предварительного анализа выявляются особенности природы интродуцента, его требования к экологическим условиям, а отсюда – пути и методы его интродукции.

По мнению А.М.Гродзинского [6], фундаментальное содержание интродукции составляют два методологических подхода: прогнозирование успешности выращивания интродуцента и моделирование искусственных сообществ с участием интродуцентов и аборигенов. Научное прогнозирование не только гарантирует большой успех интродукционной работы, но также исключает необходимость множества безнадешных попыток, так или иначе связанных со значительным расходом моральных и материальных ресурсов.

Интродукционное прогнозирование, как и любое другое, базируется на следующей информации о будущем:

1) условное продолжение в будущее тенденций, закономерностей, которые выявле-

ны в прошлом и хорошо известны в настоящем;

2) построение модели будущего состояния явления или системы на основе вскрытых закономерностей и имеющихся данных;

3) оценка будущего состояния прогнозируемого события на основе опыта, аналогии с известными явлениями и процессами.

Перечисленные три источника информации определяют и три основных способа прогнозирования: экстраполирование и интерполирование; моделирование; экспертные оценки.

Все известные методы интродукционного прогнозирования вполне укладываются в приведенную схему.

Одна из важнейших задач интродукции растений на данном этапе – разработка новых достаточно надежных методов прогноза. Не существует прямых методов, гарантирующих успешность интродукции. Прогноз выполняется по косвенным данным, к которым можно отнести учет почвенно-климатических, эколого-исторических и флористических особенностей как природного ареала, так и района интродукции. Важно выявить те закономерности, которым подчиняются растения при их переселении. По сути, все основные методы интродукции растений в чистом или модифицированном виде используются с целью прогнозирования, но на практике это происходит чрезвычайно редко, обычно только после завершения первых этапов интродукции дается теоретическое обоснование отбора интродуцентов. В таком случае интродукционный прогноз теряет смысл.

Вместе с тем в настоящее время сложились исключительно благоприятные условия для разработки методов интродукционного прогноза. Накоплен огромный экспериментальный материал, сделаны серьезные попытки интерпретации эксперимента. Все это благоприятствует проведению широких методических обобщений, их недостаточный объем на данном этапе можно объяснить недооценкой ботанико-географических исследований, игнорированием важности предварительного анализа интродуцентов, от-

существом комплексных системных методологических подходов.

Для систематизации изложения методов интродукционного прогнозирования удобно рассмотреть их в соответствии с предложенной схемой.

Методы экстраполяции. К ним можно отнести большую и разнообразную группу приемов исследования, с помощью которых возможно осуществлять прогноз результатов интродукции для районов, находящихся за пределами естественных местообитаний растений. В эту группу входят все основные методы интродукции растений. Наиболее часто в прогностическом аспекте используются метод климатических аналогов, флорогенетический анализ и эколого-исторический метод. Следует оговорить, что в каждом конкретном случае допускается достаточно вольная их трактовка. Речь идет скорее не о методах, а о подходах и приемах прогнозирования. Существует большое количество их модификаций. Многие из них имеют недостатки; например, при использовании концепции климатической аналогии разные авторы отдают предпочтение разным показателям, что приводит к неоднозначным оценкам. Часто первостепенное значение приобретают субъективные факторы. Избежать этого можно путем учета их количества. Однако возникают чисто технические сложности (как и при выделении активных действующих доминирующих факторов). В данном случае следует применить математические методы и вычислительную технику (многофакторный эксперимент, регрессионный анализ, математическое моделирование). Подобное замечание относится и к другим упомянутым выше методам интродукции, используемым с целью прогнозирования интродукционной способности растений.

В группу экстраполяционных методов можно включить и методы, не попадающие в категорию методов интродукции растений, но представляющие несомненный интерес. Примером этому служит теория выносливости (толерантности) растений Д.Гуда [11]. Особое место среди методов экстраполяции занимают нетрадиционные подходы и

приемы исследования. В силу своей специфичности они не получили широкого распространения в среде ботаников-интродукторов, но заслуживают признания. Это прежде всего физиолого-биохимические и генетические предпосылки интродукции; нестандартные методические предложения содержатся в работах по интродукционному прогнозированию применительно к растениям закрытого грунта.

Интерполяционные методы. На базе использования экстраполяционных методов прогнозирования возникла целая сеть центров интродукции растений. Она создает прекрасную основу для развития и применения в целях интродукционного прогноза группы интерполяционных методов.

Принципиальное различие интерполяционных и экстраполяционных методов состоит в том, что в первом случае прогноз результатов интродукции осуществляется для экологических ситуаций, промежуточных с теми, которые уже были охвачены ранее созданными интродукционными пунктами. Прогнозирование при этом должно базироваться на материалах уже известных центров интродукции. Непременное условие использования интерполяционных методов – развитая и достаточно густая сеть таких центров, наличие в них многолетних эмпирических данных об испытаниях большого количества видов растений и определенный уровень знаний об экологическом разнообразии регионов. Хороший пример использования интерполяционных методов прогнозирования результатов интродукции древесных растений имеется в Казахстане [8].

Эффективное прогнозирование на основе методов интерполяции возможно лишь в случае координирования всех центров интродукции растений. Эта роль, вероятно, должна принадлежать Советам ботанических садов определенных регионов.

Метод математического моделирования. Выделяя основные этапы развития теории интродукции растений, Н.А.Базилевская и А.М.Мауринь [1] именуют последний из них, шестой, начавшийся в 1960-х годах, этапом моделирования и автоматизации исследований. И это не случайно. В силу об-

шей закономерности развития наук происходит неизбежная смена описательного (идиографического) периода ее становления номографическим, когда обобщаются факты и формируются теоретические положения. В этом периоде наиболее важное значение приобретают логика и затем, как ее следствие, математика, которую можно рассматривать как формализованное выражение логики.

Математическое моделирование в биологии коренным образом отличается от такового в «точных» науках. Биология чрезвычайно неудобна для построения разного рода моделей, но в ряде случаев моделирование представляет собой единственный метод исследования природных систем. Математическое моделирование чаще всего используется для ответа на вопрос: «Что будет, если...?» В области интродукции растений приведенный вопрос можно сформулировать так: «Что будет, если объект исследования (как правило, популяция конкретного вида) интродуцировать в необходимые нам районы его выращивания». При этом подразумевается достаточное наличие исходных данных (экологические особенности очага и районов интродукции и основные биологические особенности кандидатов в интродуценты). Прогностическая сущность данного вопроса и его ориентация на будущее сомнений не вызывают.

Общие положения использования методов математического моделирования достаточно хорошо известны. Отметим, что для моделирования отдаленных последствий каких-либо явлений или процессов необходима общая теоретическая основа. В области интродукции растений ею может быть теория оптимума [7], главные принципы которой нуждаются в строгой формализации.

Метод экспертных оценок. В классическом и наиболее простом понимании представляет собой ответы нескольких специалистов на вопросы анкеты (метод «Делфи»). В этом общепринятом понимании метод экспертных оценок не приемлем для целей интродукционного прогнозирования. Вероятно, он может быть использован не для прогнозирования реакции растений на но-

вые условия, а для выбора наиболее приемлемого метода достижения этой цели. И в самом деле, из всего многообразия существующих методов прогноза весьма затруднительно выбрать наиболее эффективный для данных объектов и условий проведения эксперимента. В каждом конкретном случае нужен свой методический подход или определенная группа методов прогноза. Для этого нужна их экспертная оценка, т. е. анализ с целью выбора наиболее оптимального подхода в конкретных условиях.

Нами перечислены основные способы прогнозирования. Для каждого из них можно искать наиболее эффективные методологические подходы. Приведенная выше схема помогает систематизировать и эффективно использовать все многообразие существующих методов оценки последствий интродукционного эксперимента. Вместе с тем существует еще одна группа методов, которую можно искусственно выделить и которая не вписывается в принятую нами схему способов прогнозирования, ибо представляет собой универсальный методический подход.

Количественные методы интродукционного прогноза. На современном этапе в области интродукционного прогнозирования доминирует качественная сторона процесса. Не отрицая всей положительной стороны описательных методов интродукции, нельзя не отметить необходимость формализации многих явлений. В самом термине «прогноз» заложена количественная характеристика, и основное требование к нему – достоверность – является предметом математической статистики. Основные сведения, на которых базируется прогноз, могут быть настолько многозначны, что их учет может быть затруднительным. Искусственное уменьшение количества сведений приведет к снижению достоверности прогноза. Выход можно найти в использовании специальных математических методов учета совокупности множества факторов. Кроме того, только количественные данные поддаются сравнению. Таким образом, поиск и разработка количественных методов интродукционного прогноза представляют собой актуальную

задачу. Она решалась нами в рамках интродукционного эксперимента по переселению в Украину (рассмотрены отдельные ботанико-географические районы) видов рода *Allium* L. Западного Тянь-Шаня. Основу предлагаемых методических приемов составляют два широко используемых в ботанике способа познания: эколого-географический и флористический анализы.

Эколого-географические предпосылки интродукции растений. В качестве методической основы экологического анализа предлагается использовать давно вошедший в практику ботанических и зоологических исследований таксономический анализ, разработанный Е.С.Смирновым [10]. В нашей интерпретации [2, 3] этот биометрический метод развит в экологическом направлении. При его использовании не по прямому назначению, т. е. не в целях систематики, в качестве признаков объектов исследования предложено брать их экологические характеристики, а экологическую амплитуду определять на основании их учета в соответствии с алгоритмами метода. По широте экологической амплитуды можно судить об интродукционной возможности растений. Между этими понятиями существует прямая зависимость. Метод автоматизирован, имеет программное обеспечение с необходимыми сервисными функциями, его трансляция на персональных компьютерах устраняет субъективизм в исследованиях, а также значительно упрощает и ускоряет процедуру определения интродукционной способности растений.

Флористические предпосылки интродукции растений. Сравнение видового состава различных флор с целью определения степени их сходства или различия является основанием для прогнозирования интродукционной способности растений. Это утверждение подтверждается на практике и не требует доказательств. Использование количественных флористических методов позволяет эффективно решать задачи интродукционного прогноза. Однако все алгоритмы сравнительной флористики (коэффициенты Жаккара, Серенсена – Чекановского, Экмана, Стургена – Радулеску; показатели

Престона, Василевича и их модификации) имеют один общий недостаток. Их применение предполагает учитывать принципы приблизительного равенства территорий (иначе теряется биологический смысл сопоставления флор). Для разновеликих в видовом отношении флор нивелируется такой важный показатель, как количество специфичных для каждой флоры видов. По нашему мнению, наиболее объективно оценивают степень сходства флор по видовому составу меры включения, предложенные Б.И.Семкиным и Т.А.Комаровой [9]. В данном случае отношения между флорами описываются двумя мерами включения.

Преимущество этих показателей и возможность их использования в интродукционной работе отмечены нами [4, 5] при сравнении разновеликих флор Средней Азии (Копетдаг, Западный Памир, Заилийский Алатау, Зеравшанский хребет, Таласский Алатау) и Украины (Крым и Карпаты). Показаны достоинства метода (его объективность и графическое воплощение) при поиске наиболее перспективных природных очагов и районов интродукции.

На сегодня многие методологические вопросы даже в общей прогностике находятся на стадии становления, поэтому трудно ожидать от интродукционного прогнозирования на данном этапе окончательного решения возникающих проблем. Интродукционный прогноз как самостоятельное научное направление или раздел интродукции растений еще окончательно не сформировался и находится на пути к этой неизбежности. Приблизить ее на базе критического анализа, обобщения и развития отдельных теоретических и методологических положений прогнозирования – основная задача данного этапа развития интродукции растений как науки.

1. *Базилевская Н. А., Мауринь А. М.* Интродукция растений. Теории и практические приемы. – Рига: Изд-во Латв. ун-та, 1984. – 91 с.
2. *Булах П. Е.* Экологические предпосылки интродукции растений // Интродукция и акклиматизация растений. – 1989. – Вып. 11. – С. 24–25.
3. *Булах П. Е.* Луки природной флоры Средней Азии и их культура в Украине. – Киев: Наук. думка, 1994. – 124 с.

4. Булах П. Е. Использование методов сравнительной флористики в интродукционном прогнозе // Интродукция и акклиматизация растений. – 1994. – Вып. 21. – С. 13–15.
5. Булах П. Е., Казанская Н. А. Использование мер включения в интродукционном прогнозе // Там же. – 1994. – Вып. 19. – С. 7–9.
6. Гродзинский А. М. Некоторые методологические вопросы интродукции растений // Там же. – 1984. – Вып. 2. – С. 3–5.
7. Зайцев Г. Н. Оптимум и норма в интродукции растений. – М.: Наука, 1983. – 269 с.
8. Проскуряков М. А., Рубаник В. Г. Опыт и перспективы прогнозирования результатов интродукции древесных растений в Казахстане // Бюл. Главн. ботан. сада. – 1986. – Вып. 140. – С. 55–58.
9. Семкин Б. И., Комарова Т. А. Анализ фитоценологических описаний с использованием мер включения // Ботан. журн. – 1977. – 62, № 1. – С. 54–63.
10. Смирнов Е. С. Таксономический анализ. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1969. – 188 с.
11. Good D. O. A theory of plant geography // The new phytologist. – 1931. – 30, N 5. – P. 99–108.

Поступила 11.06.99

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
ІНТРОДУКЦІЙНОГО ПРОГНОЗУ

П. Е. Булах

Національний ботанічний сад
ім. М. М. Гришка НАН України, Київ

Інтродукційний прогноз розглядається як самостійний науковий напрям. Наведено схему способів прогнозування та їх характеристику. Запропоновано нові підходи до визначення інтродукційної здатності рослин.

METHODOLOGICAL ASPECTS
OF PROGNOSTICATION OF PLANT INTRODUCTION

P. E. Bulakh

M. M. Grishko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

Prognostication of plant introduction is studied as a separate scientific trend. Methods of prediction and their characteristics are given. New approaches to determination of the plants ability to introduction are suggested.

К МЕТОДИКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АДАПТИВНОЙ СТРАТЕГИИ ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ РАСТЕНИЙ

Р. В. ГАЛУШКО

Государственный Никитский ботанический сад УААН
АР Крым, 98600 Ялта, ГНБС УААН

В результате биоритмологических исследований 136 интродуцированных растений области Древнего Средиземья в условиях Южного берега Крыма разработана методика обработки биоморфологической информации на перфокартах К-5. Диагностически-поисковая таблица состоит из 190 биоэкологических и морфологических признаков, закодированных в 41 блоке. Многомерный анализ их дает возможность определить адаптивную стратегию интродуцированных растений и прогнозировать расширение их культурного ареала.

За последние десятилетия в Никитском ботаническом саду фенологические наблюдения трансформировались в биоритмологические исследования, так как включили в себя фенологию с ее задачами и методами, где растения выступают главным образом как индикаторы погодных условий, и ритмологию, отображающую особенности сезонного развития растений, включающую и внутрипочечные органообразовательные процессы.

Была разработана методика фенологических наблюдений [6] с учетом биоморфологически своеобразных жизненных форм древесных лиственных растений в условиях субтропиков. Она включает три раздела: наблюдения за сезонным развитием вегетативных и генеративных побегов, за органообразовательными процессами в почках возобновления и биометрические измерения роста побегов. Помимо этого собираются морфологические и экологические сведения. Обширная информация, получаемая в результате исследований, потребовала иной (помимо фенологических карточек) формы завершения.

Взяв за основу принципы построения линейной системы жизненных форм [4, 5], мы

предложили способ накопления и обработки биоритмологических данных интродуцированных растений на перфокарты К-5. Для этого была составлена диагностически-поисковая таблица, в которой зафиксированы все биоэкологические и морфологические признаки, а затем по всему комплексу изучаемых видов они перенесены на перфокарты прямым кодом.

Ниже мы раскрываем содержание предложенной таблицы, апробированной при изучении ритмов развития интродуцированных растений области Древнего Средиземья.

А. Систематическое положение вида и экологическая характеристика.

I. Географические элементы:

древнесредиземноморский: 1 – переднеазиатский, 2 – средиземноморско-переднеазиатский, 3 – средиземноморский; переходный: 4 – европейско-средиземноморский, 5 – европейско-средиземноморско-переднеазиатский, 6 – евразийский степной и палеарктический.

II. Растительные формации:

1 – вечнозеленые лиственные леса, 2 – листопадные леса, 3 – хвойные леса, 4 – маквис, 5 – гарига, фригана, 6 – шибляк, 7 – приречные леса.

III. Роль видов в сообществах:

1 – эдификаторы, 2 – доминанты, 3 – со-путствующие.

IV. Экологические группы по водному режиму:

1 – мезофиты, 2 – гемиксерофиты, 3 – ксеромезофиты, 4 – ксерофиты.

V. Агрессивность интродуцированных растений [3]:

1 – интродуценты занимают свободную экологическую нишу, возникшую вследствие антропогенного воздействия на растительность или естественного изменения экосистемы (например, гари); 2 – интродуцированный вид внедряется в естественный нарушенный или слабонарушенный ценоз, вытесняя аборигенные виды с аналогичной экологией, занимая их место и не влияя существенным образом на общую структуру ценоза; 3 – интродуцированное растение способно создавать сильную конкуренцию всем видам местной флоры, произрастающим в конкретном экотопе, иногда полностью вытесняя их и образуя новые одно- и маловидовые ценозы.

VI. Аллелопатическая активность интродуцированных растений [7, 8]:

1 – очень активные растения, 2 – растения средней активности, 3 – слабые в аллелопатическом отношении растения.

VII. Оценка обмерзаемости:

1 – совсем не подмерзает, у вечнозеленых повреждаются кончики листьев на отдельных экземплярах; 2 – подмерзают ростовые почки или концы однолетних побегов, также листья у вечнозеленых; 3 – однолетний прирост вымерзает полностью или на большую часть; 4 – вымерзает двухлетний прирост; 5 – вымерзает прирост последних 3 лет, значительно повреждаются многолетние ветви в кроне; 6 – отмерзает ствол до уровня штамба; 7 – растение отмерзает до корневой шейки, но возобновляется порослью; 8 – растение погибает с корнем.

VIII. Оценка засухоустойчивости:

1 – легко восстанавливающаяся потеря тургора у листьев, 2 – потеря тургора необратимая и подгорание листьев с края, 3 – засыхают зеленые листья и опадают; опадают пожелтевшие листья, повреждаются побеги в кроне.

Б. Морфологические признаки [2].

IX. Основная форма роста:

1 – деревья, 2 – кустарники, 3 – кустарнички, 4 – полукустарники, 5 – полукустарнички, 6 – лианы.

X. Число скелетных осей особи:

1 – монокормные, 2 – плейокормные, 3 – поликормные.

XI. Высота побегов (в м):

деревья: 1 – свыше 20, 2 – от 10 до 20, 3 – ниже 10; кустарники: 4 – свыше 2, 5 – от 1 до 2, 6 – до 1; полукустарники: 7 – от 1 до 2, 8 – от 0,6 до 1, 9 – от 0,4 до 0,6; кустарнички и полукустарнички: 10 – от 0,3 до 0,4, 11 – от 0,1 до 0,3.

XII. Облиствление побегов:

1 – облиственные, 2 – безлистные.

XIII. Частное ветвление годичных приростов:

1 – простой, 2 – ветвящийся от основания, 3 – с середины, 4 – близ верхушки.

XIV. Сочленение побегов:

1 – моноподиальное, 2 – симподиальное.

XV. Структура вегетативных побегов:

1 – розеточные, 2 – безрозеточные, 3 – полурозеточные.

XVI. Листорасположение:

1 – супротивное, 2 – очередное, 3 – мутовчатое.

XVII. Среднее количество листьев на годичном приросте:

1 – до 5, 2 – до 10, 3 – более 10.

XVIII. Площадь листовой пластинки:

1 – мелколиственные, 2 – широколиственные, 3 – крупнолиственные.

XIX. Поверхность листовой пластинки:

1 – голая, 2 – опушенная редко, волосики жесткие, 3 – войлочная-опушенная, 4 – покрыта восковым налетом.

XX. Продолжительность жизни листьев, классы (в мес.):

1 – до 6, 2 – до 10, 3 – от 11 до 18, 4 – от 19 до 35, 5 – свыше 35.

XXI. Количество генераций побегов:

1 – одна, 2 – две, 3 – три, 4 – непрерывное побего- и листообразование.

XXII. Тип почек возобновления:

1 – закрытые, 2 – открытые, 3 – пролептические и полуоткрытые.

XXIII. Структура генеративных побегов:

1 – неспециализированные, 2 – слабо-специализированные, 3 – полностью спе-

циализированные, 4 – крайне специализированные.

XXIV. Цикличность развития генеративных побегов:

1 – моноциклические, 2 – дидициклические, 3 – полициклические.

XXV. Распределение полов:

1 – однодомные однополые, 2 – однодомные двуполые, 3 – двудомные.

В. Ритм вне- и внутривидового роста и развития.

XXVI. Группы по началу роста:

1 – зимне-весенняя (январь–март), 2 – ранневесенняя (март), 3 – весенняя (апрель), 4 – поздневесенняя (май), 5 – раннелетняя (июнь).

XXVII. Продолжительность периода роста (в декадах):

1 – до 3, 2 – до 6, 3 – более 6.

XXVIII. Группы по началу цветения:

1 – зимнецветущие (декабрь – февраль), 2 – ранневесеннецветущие (март), 3 – средневесеннецветущие (апрель), 4 – поздневесеннецветущие (май), 5 – раннелетнецветущие (июнь), 6 – среднелетнецветущие (июль), 7 – позднелетнецветущие (август), 8 – осеннецветущие (сентябрь – ноябрь).

XXIX. Продолжительность цветения (в декадах):

1 – до 2, 2 – до 3, 3 – 4 и более.

XXX. Продолжительность периода развития и созревания плодов (от конца цветения до массового созревания):

1 – 1–2, 2 – 2–4, 3 – 4–6, 4 – 6–12, 5 – более 12 мес.

XXXI. Группы по сформированности вегетативных почек к началу роста:

1 – сформированы полностью, 2 – сформированы не полностью.

XXXII. Группы по сформированности генеративных почек к началу роста:

1 – почки полностью сформированы, 2 – сформирована вегетативная часть полностью или частично, 3 – сформирована вегетативная часть и генеративная сфера частично.

XXXIII. Типы покоя почек:

1 – покой отсутствует, в лабораторном опыте прорастание почек наблюдается постоянно, в почках проходят органообразова-

тельные процессы; 2 – вегетативные и генеративные почки не распускаются; 3 – вегетативные почки не распускаются, а у генеративных покой отсутствует.

XXXIV. Начало органогенеза в генеративных почках:

1 – март, 2 – апрель, 3 – май, 4 – июнь, 5 – июль, 6 – август, 7 – осень, 8 – зима.

XXXV. Продолжительность органообразовательных процессов в генеративных почках (в мес.):

1 – до 1–2, 2 – 2–4, 3 – 4–6, 4 – 6 и более.

Г. Декоративность.

XXXVI. Структура кроны:

1 – рыхлая, 2 – плотная.

XXXVII. Форма кроны:

1 – веретеновидная, 2 – колонновидная, 3 – яйцевидная, 4 – обратнойяйцевидная, 5 – конусовидная, 6 – эллиптическая, 7 – шаровидная, 8 – зонтиковидная, 9 – плакучая, 10 – флаговидная, 11 – раскидистая, 12 – неправильная.

XXXVIII. Группы по декоративности:

1 – растение круглый год декоративно, 2 – в период цветения, 3 – в период цветения и плодоношения, 4 – в период вегетации и осенней окраски.

XXXIX. Обильность цветения [1]:

1 – крона сплошь покрыта цветками, 2 – цветками покрыто 75 % кроны, 3 – 50 % кроны, 4 – 25 % кроны, 5 – менее 25 % кроны.

Д. Способы размножения и применение.

XL. Способы размножения:

1 – семенами, 2 – самосевом, 3 – порослью, 4 – черенками, 5 – прививкой.

XLI. Возможности применения [2]:

1 – рожи, 2 – аллеи, 3 – солитеры, 4 – группы, 5 – кулисы, 6 – изгороди, 7 – бордюры, 8 – боскеты, 9 – лечебные зоны, 10 – моносады, 11 – «душистые сады», 12 – «крыши-сады», «террасы-сады», 13 – ковровое озеленение, 14 – вертикальное озеленение, 15 – задернение склонов и «бросовых земель».

Таким образом, наличие закодированных перфокарт освобождает от необходимости оперировать многочисленными списками и

позволяет проводить сопряженный анализ биоморфологических признаков, их зависимости и связи. Исследователь, применивший эту методику обработки биоморфологических данных для решения определенных задач, волен опускать одни и привлекать другие, нужные ему группы признаков.

Обработанный подобным образом обширный материал легко доступен в работе и может использоваться в решении как практических, так и теоретических вопросов интродукции.

1. Арутюнян Л. В., Саядян Л. Е., Мишнева Г. Ф. Основные принципы создания сада круглогодичного цветения в условиях полусухого субтропического дендрологического района Армении // Биол. журн. Армении. – 1976. – № 7. – С. 43–51.
2. Галушко Р. В., Исиков В. П., Мазина И. Г. Рациональное использование биологического разнообразия дендрофлоры в городском ландшафте // Урбанизоване навколишнє середовище: охорона природи та здоров'я людини. – К., 1996. – С. 188–190.
3. Головкин Б. Н. Культурный ареал растений. – М.: Наука, 1988. – 174 с.
4. Голубев В. Н. Принцип построения и содержания линейной системы жизненных форм покрытосеменных растений // Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. биол. – 1972. – № 6. – С. 72–80.
5. Голубев В. Н. Методические рекомендации к составлению региональных биологических флор. – Ялта: Гос. Никит. ботан. сад, 1981. – 28 с.
6. Голубева И. В., Галушко Р. В., Кормилицын А. М. Методические рекомендации по фенологическим наблюдениям над деревьями и кустарниками при их интродукции на юге СССР. – Ялта: Гос. Никит. ботан. сад, 1977. – 25 с.
7. Гродзинский А. М. Вопросы аллелопатии при интродукции растений // Успехи интродукции растений. – М.: Наука, 1973. – С. 267–279.

8. Гродзинский А. М. Перспективы изучения и использования аллелопатии в растениеводстве // Роль аллелопатии в растениеводстве. – Киев: Наук. думка, 1982. – С. 3–14.

Поступила 04.06.99

ДО МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ АДАПТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ ІНТРОДУКОВАНИХ РОСЛИН

Р. В. Галушко

Державний Нікитський ботанічний сад УААН, Ялта

В результаті біоритмологічних досліджень 136 інтродукованих рослин Облaсті Древнього Середзем'я в умовах Південного берега Криму розроблена методика обробки біоморфологічної інформації на перфокартах К-5. Діагностично-пошукова таблиця складається з 190 біоекологічних і морфологічних ознак, закодovаних у 41 блоці. Багатомірний аналіз їх дає можливість визначити адаптивну стратегію інтродукованих рослин і прогнозувати розширення їх культурного ареалу.

ON METHODS TO DETERMINE ADAPTATION STRATEGY OF INTRODUCED PLANTS

R. V. Galushko

State Nikita Botanical Gardens of UAAS, Yalta

The methods of the elaboration of the biomorphological information has been developed according to the result of the biorhythmological researches of 136 plants introduced from Mediterranean Ancient in the conditions of the South coast of the Crimea.

The diagnostic-search schedule contains 190 bioecological and morphological characteristics in 41 blocks. The complex analysis of characteristics gives the possibility to determine the adaptation strategy of the introduced plants and prognosticate the expansion of their areas.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИНТРОДУКЦИИ РАСТЕНИЙ И КЛАССИФИКАЦИЯ ИНТРОДУЦЕНТОВ

Д. Б. РАХМЕТОВ

Национальный ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины
Украина, 01014 Киев, ул. Тимирязевская, 1

Сформированы теоретические предпосылки интродукции растений. Приведены пути прохождения и уровни интродукции. Рассмотрена классификация интродуцентов по жизненным формам, жизненному циклу, созреваемости, народно-хозяйственному значению, отношению к экологическим факторам (свету, теплу, влаге, эдафическим факторам).

Одним из первых исследователей, высказавших мысль о параллелизме между естественным и искусственным расселением растений и движущих силах этого процесса, был Ф.Штроемeyer [1]. Он выделил общую историческую географию и в ее пределах историческую географию культурных растений и животных.

В определении понятия "интродукция растений", принятом Советом ботанических садов СССР [2, 3], подчеркивается целеустремленная деятельность человека по введению в культуру в данном естественноисторическом районе растений (родов, видов, подвидов, сортов и форм), ранее в нем не произраставших, а также перенос их в культуру из местной природы.

По Н.А.Аврорину [4], понятие "интродукция" охватывает все случаи выращивания определенного вида (формы, сорта) впервые в каком-либо природном районе. Г.И.Поплавская [5] к интродукции относит любое введение растения в новые районы, независимо от того, аналогичны или нет экологические условия, имеющиеся в том месте, из которого растение взято, или значительно отличаются от них. Чаще под интродукцией понимают введение растений в культуру за пределы их естественных ареалов [6-11].

А.М.Кормилицын [11] интродукцию определяет как комплекс методов акклиматизации. Несколько углубив эту идею, а также объединив различные трактовки, С.Я.Соколов [12] рассматривал интродукцию как введение новых видов растений в культуру или как совокупность методов и приемов, помогающих прохождению акклиматизационного процесса у растений, ускоряющих этот процесс или принуждающих растения к прохождению этого процесса. Такого же мнения придерживаются Н.А.Кохно и А.М.Курдюк [13].

В.И.Некрасов [14] рассматривает интродукцию как перенесение растений в новые природно-климатические условия за пределы естественного ареала вида или, при расширении площади искусственного выращивания растений, из района их испытания в культуру. По-видимому, пишет автор, нет оснований считать перенос растений местной флоры в культуру интродукцией, так как он не связан с изменением географических условий, а приводит только к изменениям агротехнических и биоценологических условий для роста растений.

Подводя итоги интродукции растений природной флоры Средней Азии в Украину, И.И.Сикюра [15] термин "интродукция" тол-

кует как привлечение вида в культуру в качестве полезного растения. Автор предлагает различать первичную культуру (изучение вида в условиях ботанического сада) и промышленную — выращивание вида на больших площадях. Введение растения в культуру за пределы его естественного ареала следует считать переселением, а в пределах ареала — переносом.

На наш взгляд, если при интродукции за основу брать изменение естественного ареала растений или перенос растений в новые природно-климатические условия, то этот процесс может происходить как с помощью человека, так и естественным путем. Однако человек не всегда сознательно переносит новые полезные растения, а часто случайно. Кроме того, не всегда интродуцированные растения обладают полезными свойствами. Известны случаи отрицательной роли интродуцируемых растений.

Часто встречаются случаи, когда вид не вводится в культуру и не имеет полезных качеств, а все же переносится из одних природно-климатических условий в другие и

без агротехнических приемов, без всякого рода ухода, характерного для культуры, распространяется в природной флоре. Мы полагаем, что и в данном случае уместно говорить об интродукции растений.

Значительные успехи в области интродукции и акклиматизации растений достигнуты в Украине, странах СНГ и мира. Как теоретически, так и практически обоснована роль и значение этой синтетической науки. Очень много сделано в направлении частной интродукции — непосредственно по внедрению отдельного чуждого вида в местные природные комплексы. Но не существует полной схемы интродукции и классификации интродуцентов по комплексу показателей. На основе анализа литературы и собственных многолетних исследований мы попытаемся воссоздать общую схему интродукции и предложить классификацию интродуцентов по целому ряду важнейших признаков.

Интродукция растений проходит двумя основными путями. Первый — естественный путь, который осуществляется с помощью

СХЕМА 1. Пути прохождения интродукции цветковых растений

СХЕМА 2. Классификация интродуцентов по жизненному циклу

ветра, воды, животных или в период крупных природных катаклизмов и т. п. Второй путь можно определить как антропогенный, т. е. с помощью человека. Он, в свою очередь, делится на целенаправленный и спонтанный. В первом случае человек, исходя из определенного интереса, переносит какой-либо вид за пределы его ареала. Так были интродуцированы картофель, кукуруза, помидор, табак, хлопок, чай и множество других культур. Во втором случае человек чисто случайно (спонтанно), порой даже сам не зная, переносит растения в новый район. Именно таким образом мальва мелюка из Южной Америки попала на территорию Германии. Вместе с шерстью, которую немцы покупали на американском континенте, семена этого вида были перенесены на европейский континент.

На схеме 1 приведена возможная миграция интродуцентов в природе.

Отсутствует также единая система классификации интродуцентов по важнейшим показателям. В результате очень часто возникают вопросы, относятся ли к интродуцентам новые кормовые, пряно-вкусовые, овощ-

ные, лекарственные, плодовые растения и т. п. Чтобы избежать разного рода толкований об объектах интродукции, представляем разработанную нами классификацию интродуцентов. Необходимо отметить, что в ней использованы как уже существующие и общепринятые положения по высшим растениям, так и новые взгляды на эту проблему.

Интродуценты можно классифицировать по: жизненным формам, продолжительности жизненного цикла, смене основных периодов в жизненном цикле, экологической амплитуде, амплитуде толерантности, месту происхождения, месту назначения в природной или культурной флоре, продолжительности вегетации, созреваемости, отношению к отдельным экологическим факторам (теплу, холоду, морозу, свету, влажности воздуха, почве, плодородию, кислотности, засоленности, механическому составу почвы, аэрации почвы и т. п.), народнохозяйственному значению и т. п. Исходя из этих параметров можно предложить следующие классификации по каждой из них.

За основу классификации интродуцентов по жизненным формам можно принять клас-

сификацию, предложенную К.Раункиером [16]. Она включает четыре отдела: древесные растения; полудревесные растения; наземные травы; водные травы. Эти четыре отдела, в свою очередь, имеют восемь типов. Отдел А, древесные растения, включает три типа: деревья, кустарники, кустарнички. Отдел В — всего один тип — полукустарники и полукустарнички. В отделе С объединено два типа — земноводные травы, плавающие и подводные травы.

В данной классификации, пожалуй, не совсем удачно деление отдела С (наземные травы) на поликарпические и монокарпические растения, поскольку, как известно, все высшие цветковые растения по смене основных периодов в жизненном цикле делятся на монокарпические и полукарпические. Исходя из этого, предложенные типы характеризуют не только наземные травы, но и все другие отделы.

На схеме 2 представлена классификация интродуцентов по двум показателям: по продолжительности жизненного цикла и по смене основных периодов в жизненном цикле. Эти два параметра взаимно дополняют друг друга и вместе дают более полную информацию о группах растений [17]. В группе однолетников выделяют скороспелые, среднеспелые и позднеспелые растения. На наш взгляд, такое распределение на группы не совсем верно. Дву- и многолетники, как и однолетники, бывают скороспелыми, среднеспелыми и позднеспелыми. Таким образом, это относится ко всем трем группам растений и более правильно было бы называть это классификацией по созреваемости. Не совсем удачно и подразделение двулетников на раннеспелые и позднеспелые. Поскольку, с одной стороны, это относится ко всем группам растений, с другой — фактически повторяется классификация, предложенная для однолетников, с той лишь разницей, что здесь не предусмотрена группа среднеспелых растений, с чем также нельзя согласиться.

Не очень удачно разделены на группы и многолетники. Такое деление не позволяет отнести однолетники и двулетники к травам и фактически повторяет классификацию

К.Раункиера [16]. Чтобы не нарушать классическую схему, мы предлагаем ее как основу для классификации интродуцентов по жизненному циклу.

По смене основных периодов в жизненном цикле все интродуценты делятся на монокарпические и поликарпические. Монокарпические интродуценты — это растения, однократно плодоносящие за свой жизненный цикл. В эту группу входят, в основном, однолетники и двулетники, и очень редко — многолетники. У поликарпических интродуцентов плодоношение не ведет к полному отмиранию растений, они за полный жизненный цикл успевают многократно плодоносить. К этой группе относятся, в основном, многолетние интродуценты, и очень редко — двулетники.

Необходимо отметить, что распределение интродуцентов по продолжительности жизненного цикла достаточно условно и скорее носит эколого-географический характер. Известны частые случаи, когда растение на родине многолетник, а в условиях интродукции — однолетник. Например, помидоры на исторической родине многолетники, а у нас выращиваются как однолетние растения. Или другой пример, часто в природе встречаются как одно-, так и дву- и многолетние формы одного и того же вида, например мальва лесная, свербига восточная и т. д.

Все интродуценты по созреваемости можно разделить на три группы: скороспелые, среднеспелые и позднеспелые (схема 3). Каждую из них, в свою очередь, можно разделить еще на более мелкие группировки.

Различная степень требовательности вида к факторам среды обозначается понятием экологическая пластичность вида. По этому показателю интродуценты можно разделить на три группы: виды с широкой, средней и узкой экологической пластичностью.

Важнейшим показателем для интродуцентов является толерантность, обозначающая, что жизнедеятельность организма может в равной степени лимитироваться не только минимумом факторов, но и избытком некоторых из них. В зависимости от малой и

СХЕМА 3. Классификация интродуцентов по созреваемости

большой амплитуды толерантности интродуценты, как и другие виды растений, разделяются на эврибионты и стенобионты. Интродуценты, входящие в первую группу, менее требовательны к среде и лучше приспособляются к ее условиям. Ко второй группе относятся виды, которые могут быть распространены на пространстве с ограниченным пределом колебаний условий жизни.

Немаловажное значение в жизни интродуцентов, как и для любого вида растений, имеют климатические факторы. Один из основоположников теории интродукции и акклиматизации растений А.Гумбольдт [18] впервые оценил роль климатических факторов в акклиматизации растений. Он считал, что для каждого вида растений существует свой климатический минимум, который лимитирует его распространение. Определяя роль температуры для нормального развития растений, автор отмечает, что необходим определенный минимум тепла. Этот минимум выражается суммой температур выше 0°C , которую растения получают за период от появления всходов до наступления той или иной фазы своего развития.

Развивая эту идею, А.Декандоль [19, 20] пошел значительно дальше. Он считал, что для каждого вида существует свой нижний предел требуемого тепла, ниже которого он развиваться не может. Поэтому автор подсчитывал сумму температур не от 0°C , а от минимальной температуры ($5\text{--}10^{\circ}\text{C}$), необходимой для начала развития.

Результаты наших многолетних исследований в Лесостепи Украины по интродукции представителей семейства мальвовых показали, что сумма температур, необходимая для прохождения вегетации, различна не только у разных видов, но и внутривидовых форм, гибридов, линий, сортов и т. п. Этот показатель в значительной степени зависит также от погодно-климатических условий года, биоэкологических особенностей вида, календарного возраста растений (для многолетних видов), агротехнических условий выращивания и т. п.

В первый год жизни многолетним интродуцентам семейства мальвовых до конца вегетации требовалась следующая сумма активных температур: хатьме тюрингской — $2363,2^{\circ}\text{C}$; китайбелии виноградолистной — $2388,5$; сиде многолетней — $2464,9^{\circ}\text{C}$. При этом хатьма тюрингская достигает фазы созревания, китайбелия виноградолистная — начала созревания, сида многолетняя — только бутонизации.

Во второй и последующие годы жизни для многолетних интродуцентов до полного созревания семян в среднем необходима такая сумма активных температур: хатьме тюрингской — $2081,2^{\circ}\text{C}$; китайбелии виноградолистной — $2336,1$; сиде многолетней — $2681,8^{\circ}\text{C}$.

Однолетним мальвам в зависимости от скороспелости потребовалось разное количество тепла. Сумма активных температур, необходимых от появления всходов до полного созревания семян, у мальвы мутовчатой составила $1696,3^{\circ}\text{C}$ (за 1987–1996 гг.), у мальвы пухеллы — $1907,8$, у мальвы мелюки — $2005,4$, у мальвы лесной — $2046,2$, у мальвы курчавой — $2171,4^{\circ}\text{C}$.

Следует отметить, что селекционным путем нам удалось вывести разные по скороспелости формы и гибриды одного и того же вида. Благодаря этому сумма активных температур, необходимых для прохождения полной вегетации, до созревания семян, в пределах одного вида значительно изменилась. Например, у мальвы мелюки выведены сорта: скороспелый (85–90 дней); среднеспелый (100–105 дней); позднеспелый (115–125 дней), которые нуждаются в разном ко-

личестве тепла. Сумма активных температур при этом изменяется от 1700 до 2200 °С. Поэтому не всегда аналогичность климатических условий района происхождения и интродукции вида играет окончательно решающую роль в интродукционном процессе. Имеется множество методов расширения ареала интродуцентов.

Придавая важное значение климатическим факторам при интродукции растений, русский ботаник А. Бекетов [21] и немецкий лесовод Г. Майер [22] предложили метод климатических аналогов. Г. Т. Селянинов [23], дополняя данный метод такими показателями, как изотерма января, сумма плюсовых температур за вегетационный период, гидротермический коэффициент и т. п., разработал метод агроклиматических аналогов.

Н. А. Аврорин [4] установил эколого-географическую, историческую, морфофизиологическую закономерности интродукции растений и предложил графический метод многолетних фенологических спектров, которые наглядно отражают изменение ритма фенофаз в процессе акклиматизации растений, т. е. внешнюю сторону процесса перестройки организмов в соответствии с новыми условиями среды.

Несмотря на столь важное значение экологических (климатических) факторов, до сих пор нет классификации интродуцентов по отношению к ним. Исходя из этого, предлагаем следующие классификации интродуцентов по наиболее важным показателям. Среди экологических факторов свету принадлежит одно из главнейших мест. Известно, что большинство сельскохозяйственных травянистых растений имеет коэффициент использования света для фотосинтеза 2,0–2,5 %. Разные интродуценты неодинаково реагируют на интенсивность освещения и для нормальной вегетации им необходимо различное световое довольствие. На основе этого можно выделить три экологические группы растений (схема 4).

Важным экологическим фактором является тепло. Вследствие неподвижного образа жизни высшие растения выработали большую выносливость к суточным и сезонным (годовым) колебаниям температур. Для не-

СХЕМА 4. Классификация интродуцентов по отношению к свету

СХЕМА 5. Классификация интродуцентов по зависимости от температурного фактора

которых растений годовая амплитуда температуры достигает 45, 50, 75, иногда 85–90 °С. Интродуценты, выдерживающие большие перепады температур, называются эвритермными, неустойчивые к сильным перепадам — стенотермными. Помимо среднегодовой температуры важное значение в жизни интродуцированных растений имеют наиболее высокая и наиболее низкая температуры (абсолютный максимум и абсолютный минимум), наблюдаемые в данной климатической зоне, средняя температура самого теплого и самого холодного месяца.

Рост интродуцентов непосредственно связан с температурным фактором. Зависимость разных видов от температуры колеблется в широких пределах. Четко различаются термофильные растения и их антиподы — холодостойкие, или криофильные. Необходимо было бы выделить и среднюю группу — мезотермо-криофильные. Сюда можно отнести растения одинаково холодо- и теплостойкие (схема 5). Например, мальва мелюка (*Malva meluca* Graebn.), мальва лесная (*Malva sylvestris* L.), хатьма тюрингская (*Lavatera thuringiaca* L.), сида много-

СХЕМА 6. Классификация интродуцентов по характеру водного режима

СХЕМА 7. Классификация интродуцентов по зависимости от pH почвы

СХЕМА 8. Классификация интродуцентов по зависимости от засоленности почв

летняя (*Sida hermoprodita* Rusby.) могут произрастать в условиях как жаркого, так и холодного климата.

Важнейшим показателем, оценивающим тепловые ресурсы вегетативного периода, является сумма активных температур. На основе этого показателя можно определить район интродукции вида. В процессе роста особей каждого вида имеются свои макси-

мальные, минимальные и оптимальные температурные точки, что легко можно выразить графически.

Немаловажным экологическим фактором является вода. Большинство покрытосеменных растений относятся к экологической группе гомойгидридных. Они имеют специальные механизмы (устычные аппараты, трихомы на листьях и т. д.) для регулирования своего водного режима. Гомойгидридные растения в зависимости от характерного для них водного режима подразделяют на гидрофиты, гелофиты, гигрофиты, мезофиты, ксерофиты, ультраксерофиты (схема 6).

Гидрофиты — водные растения, свободно плавающие или укореняющиеся на дне водоема и полностью погруженные в воду. Поглощение воды и минеральных солей осуществляется всей поверхностью. Гелофиты — водноземные растения, растущие как в воде на мелководьях, так и по переувлажненным берегам рек, водоемов, могут обитать и на обильно увлажненной почве в удалении от водоемов. Гигрофиты — наземные растения, произрастающие в условиях повышенной влажности почвы и воздуха. Они характеризуются насыщенностью тканей водой до 80 % и выше, наличием водяных устьиц.

Мезофиты — растения, приспособленные к жизни в условиях среднего водоснабжения. Они проявляют высокую жизнеспособность в условиях умеренно теплого режима и обеспеченности минеральным питанием, могут переносить непродолжительную и не очень сильную засуху. Ксерофиты — растения, приспособленные к жизни в условиях низкого водоснабжения. Они способны переносить почвенную и атмосферную засуху, так как имеют разнообразные приспособления для жизни в условиях жаркого климата при очень малом количестве осадков.

Относительно почвенных или эдафических факторов интродуценты классифицируются, как и все высшие цветковые растения. В экологическом плане эдафическая среда — это комплекс условий, которые разделяют на три категории: химические, физические и биотические. Эти факторы взаимосвязаны и в совокупности представляют собой сложную и весьма подвижную систему.

СХЕМА 9. Классификация интродуцентов по народнохозяйственному значению

Интродуцированные растения, не имеющие выраженного отношения к степени богатства почвы питательными веществами, называются эвритрофными. Растения с широкой экологической амплитудой или с обширным ареалом, способные произрастать в самых разнообразных условиях среды, называются эвритопными.

Развитие (включая рост) подземных органов растения полностью зависит от показателя концентрации водородных ионов (рН почвенного раствора). Величина рН оказывает прямое влияние на жизнь почвенной флоры и растительного покрова, распределение видов растений. По зависимости от кислотности почвы интродуценты необходимо объединять в четыре группы (схема 7): ацидофилы — обитатели кислых субстратов; базифилы — обитатели щелочных субстратов; нейтрофилы — обитатели субстратов с реакцией, близкой к нейтральной; индифферентные — виды, живущие в широком диапазоне кислотности.

В зависимости от засоленности почв все интродуценты можно разделить на три группы: галофиты, гликофиты и псевдогалофиты (схема 8). Галофиты приспособлены к жизни на засоленных почвах — солончаках и солонцах. Гликофиты — интродуценты незасоленных почв. Псевдогалофиты — интродуценты, берущие воду из незасоленных почвенных горизонтов. По характеру адаптации к засоленности почвенного раствора различают три типа галофитов:

- зугалофиты (солянки), у многих из которых есть черты суккулентов, они накапливают в паренхиме и специальных органах большое количество солей;
- криногалофиты — солевывделители, выделяющие избыток солей через специальные железки;
- гликогалофиты — растения, занимающие промежуточное положение между галофитами и гликофитами.

По народнохозяйственному значению интродуценты классифицируются следующим образом (схема 9): пищевые, технические, кормовые, декоративные, лекарственные, медоносные, сидеральные, пряно-вкусовые; эфиромасличные, противоэрозийные и т. п. Необходимо отметить, что один и тот же интродуцент может иметь несколько значений одновременно. Эта классификация носит условный характер и может быть дополнена.

Выше были рассмотрены классификации интродуцентов по самым основным показателям и факторам. Имеется очень много параметров, по которым можно их классифицировать. Объем данной статьи не позволяет остановиться на каждом из них более детально.

1. *Stromeyer F.* Commentatio inauguralis sistens historial vegetabilium geographical specimen. — Göttingal, 1800.
2. *Понятия, термины, методы и оценка результатов работы по интродукции растений.* — М.: Совет бот. садов СССР, 1971. — 11 с.
3. *Лапин П. И.* О терминах, применяемых в исследованиях по интродукции и акклиматизации растений // Бюл. ГБС. — 1972. — Вып. 83. — С. 10-18.

4. Аврорин Н. А. Переселение растений на Полярный Север: Эколого-исторический анализ. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1956. — 286 с.
5. Поплавская Г. И. Экология растений. — М.: Сов. наука, 1948. — 295 с.
6. Малеев В. П. Методы акклиматизации в применении к фитоклиматическим условиям Южного Крыма. — Ялта, 1929. — 39 с.
7. Шлыков Г. Н. Интродукция растений. — М.; Л.: Сельхозгиз, 1936. — 503 с.
8. Русанов Ф. Н. Плодоношение экзотических древесно-кустарниковых пород в Средней Азии // Бюл. ГБС. — 1949. — Вып. 3. — С. 69–70.
9. Гурский А. В. Основные итоги интродукции древесных растений в СССР. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1957. — 308 с.
10. Харкевич С. С. Полезные растения природной флоры Кавказа и их интродукция на Украине. — Киев: Наук. думка, 1966. — 300 с.
11. Кормилицин А. М. Пути введения новых древесных и кустарниковых пород в Таджикистане // Сообщ. Тадж. фил. АН СССР. — 1949. — Вып. 15. — С. 3–6.
12. Соколов С. Я. К теории интродукции растений // Пути и методы обогащения дендрофлоры Сибири и Дальнего Востока. — Новосибирск: Наука, 1969. — С. 4–23.
13. Кохно Н. А., Курдюк А. М. Теоретические основы и опыт интродукции древесных растений в Украине. — Киев: Наук. думка, 1994. — 188 с.
14. Некрасов В. И. Актуальные вопросы развития теории акклиматизации растений. — М.: Наука, 1980. — 102 с.
15. Сикура И. И. Переселение растений природной флоры Средней Азии на Украину (итоги интродукции). — Киев: Наук. думка, 1982. — 208 с.
16. Серебряков И. Г. Экологическая морфология растений. — М.: Высш. шк., 1962. — 378 с.
17. Куперман Ф. М. Морфофизиология растений. — 3-е изд., доп. — М.: Высш. шк., 1977. — 266 с.
18. Гумбольдт А. География растений. — М.; Л.: Сельхозгиз, 1936. — 228 с.
19. De Candolle A. Origine des plantes cultivees. — 1883. — 218 s.
20. Декандоль А. Местопроисхождение возделываемых растений. — СПб., 1885. — 218 с.
21. Бекетов А. Акклиматизация растений // Тр. Вольн. экон. об-ва. — 1886. — 1. — С. 15–128.
22. Mayr H. Die naturgesetz licher Grundlage des Waldbaues. — Berlin, 1909. — 260 s.
23. Селянинов Г. Т. Мировой агроклиматический справочник. — Л.: Гидрометеоиздат, 1937. — 357 с.

Поступила 03.07.99

ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ІНТРОДУКЦІЇ РОСЛИН І КЛАСИФІКАЦІЯ ІНТРОДУЦЕНТІВ

Д. Б. Рахметов

Національний ботанічний сад НАН України ім. М. М. Гришка, Київ

Сформульовано теоретичні передумови інтродукції рослин. Наведені шляхи проходження та рівні інтродукції. Розглянуто класифікацію інтродуцентів за життєвими формами, життєвим циклом, стиглістю, народногосподарським значенням, відношенням до екологічних чинників (світла, тепла, вологи, едафічних чинників).

THEORETICAL PRECONDITIONS OF PLANT INTRODUCTION AND CLASSIFICATION OF INTRODUCED PLANTS

D. B. Rakhmetov

N. N. Grishko National Botanical Gardens, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

Theoretical preconditions of plant introduction are formulated. The ways and stages of introduction are given. Classification of introduced plants according to life forms and cycle, maturity, economic importance, ecological factors (light, warm, moisture, nutrition) are considered.

КУЛЬТУРА ЧОРНОБРИВЦІВ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Л. Д. ЮРЧАК

Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України
Україна, 01014 Київ, вул. Тімірязєвська, 1

Досліджено алелопатичну активність виділень 4 видів чорнобривців протягом онтогенезу. Виявлено аутоінтолерантність у сім'янок, окремих органів, рослинних залишків і відходів ефіроолійного виробництва. Ступінь аутоінтолерантності залежить від дози-ефекту рослинних виділень: найбільше вона проявляється при високих концентраціях. Визначено врожайність, ефіроолійність чорнобривців в умовах Лісостепу України. Розглянуто деякі питання агротехніки чорнобривців.

Природний ареал розповсюдження рослин роду *Tagetes* — Центральна та Південна Америка, звідки вони поширилися на інші континенти [11]. Нині вони культивуються в Мексиці, Чилі, Бразилії, Франції, Марокко, Бельгії, Конго, широко вирощуються як декоративні рослини і в Україні. Однак науковому вивченню рослин цього роду приділялося зовсім мало уваги.

Огляд літератури показав, що найбільш вивчені ботанічні аспекти роду. Належать рослини до родини айстрових (*Asteraceae*); у дикому вигляді їх налічується 26 видів, введено в культуру лише 4. Це чорнобривці позначені (*Tagetes signata* L.), чорнобривці розлогі (*Tagetes patula* L.), чорнобривці прямостоячі (*Tagetes erecta* L.) та чорнобривці дрібні (*Tagetes minuta* L.). Найбільш поширені чорнобривці розлогі, меншою мірою — чорнобривці прямостоячі. Виведено ряд сортів, в основному іноземного походження, і форм таких видів, як чорнобривці розлогі і чорнобривці прямостоячі [4].

Чорнобривці в основному — однорічники, але є й багаторічники, трав'янисті, дають дружний самосів, зберігають схожість насіння 3—4 роки. Вирощуються широкорядним способом (міжряддя 60—70 см). Насіння чор-

нобривців добре проростає при температурі 15—25 °С, висока в них і енергія проростання, дружні сходи. Вони належать до теплолюбних рослин, не переносять заморозків. Розмножуються посівом насіння в ґрунт двострічечним способом. Норма висіву насіння залежно від способу посіву становить 1,5—3 кг/га. Спочатку чорнобривці ростуть дуже повільно, а в липні їх ріст досягає максимуму. Цвітуть практично все літо, тобто умови посіву та вирощування чорнобривців у Києві практично такі самі, як і в Криму [7, 9], з різницею лише у строках посіву та дозрівання врожаю.

Догляд за рослинами зводиться до підтримки поля в чистому стані. Для цього проводять 4—5 культиваций і, якщо треба, 1—2 прополки в рядках. Після зімкнення міжрядь бур'яни пригнічуються. Збір врожаю чорнобривців проводять у фазу масового цвітіння (кінець липня — початок серпня). Промислова сировина — вся надземна частина рослин, котрі косять на відстані 15 см від поверхні ґрунту. Структура врожаю: стебла — 45,3 %; листя — 40,3; квітки — 14,4 %.

Рослини роду чорнобривці належать до найцінніших ефіроносіїв з оригінальним запахом квітково-пряного напрямку з бальза-

мючими тонами [6]. Їх ефірні олії мають темно-коричневе та золотисто-жовте забарвлення, використовуються в парфумерії та косметичі, миловарному виробництві, харчовій промисловості (для ароматизації безалкогольних напоїв та алкогольних настоек, виготовлення м'ясних, овочевих, фруктових і рибних консервів, кондитерських виробів тощо) [2, 5, 10].

Попит на ці олії величезний не тільки в нашій країні, а й за кордоном.

Крім того, рослини роду чорнобривці мають й інші переваги, а саме: в суцвітті та густому екстракті з чорнобривців розлогих знайдені каротиноїди (β -каротин, кантаксантин та ін.). Тому сировину цього виду чорнобривців можна використовувати для одержання цих корисних речовин.

За літературними даними [1], характерною ознакою ефірної олії роду чорнобривці є тагетон та тагетенони (*цис*- і *транс*-оцименони), які сприяють швидкому загущенню олії. Найбільше тагетону виявлено у *Tagetes patula* і *T. minuta* (11,7 і 10,3 %), оцименонів — у *T. signata* (67) і *T. minuta* (55 %). Всі види (крім *T. minuta*) містять похідне тагетону — дигідротагетон. В олії *T. minuta* великий вміст *транс*-оцимену — 22,9 %, а у *T. patula* — ліналоолу та терпінеолю.

Екологічні аспекти цих рослин вивчені мало, так само як і лікарські, алелопатичні, фітонцидні, фітосанітарні, репелентні, ефіроолійні тощо. Створення науково обґрунтованих сівозмін на екологічно чистих засадах є актуальною проблемою альтернативного землеробства, тому введення в сівозміни рослин з гербіцидними властивостями — надзвичайно важливий аспект.

В літературі є дані про бактерицидні, фунгіцидні, нематоцидні властивості соку з квіток чорнобривців, хоча видова назва останніх не зазначається [6, 9]. Обмежені відомості є і про використання чорнобривців у народній медицині як сечогінного, потогінного та протиглистного засобу, проте вони не носять наукового характеру, а являють собою лише констатацію факту [5].

Щодо відходів ефіроолійного виробництва чорнобривців та їх використання в кормови-

ТАБЛИЦЯ 1. Алелопатична активність водорозчинних виділень з сім'янок 4 видів роду *Tagetes* (ріст корінця проростка біотесту, % до контролю)

Варіант дослідю	Крес-салат			Одновидові чорнобривці		
	Концентрація					
	1:10	1:100	1:1000	1:10	1:100	1:1000
<i>Tagetes patula</i>						
Сім'янки	68,8	113,3	106,9	47,2	101,4	115,6
Обгортки	38,5	118,2	109,3	25,9	74,5	91,0
<i>Tagetes signata</i>						
Сім'янки	46,6	86,3	108,9	90,0	116,4	115,1
Обгортки	46,7	103,0	104,6	74,4	125,5	103,8
<i>Tagetes erecta</i>						
Сім'янки	98,9	114,5	110,7	67,7	107,3	97,3
Обгортки	70,4	122,7	108,9	51,8	105,0	108,5
<i>Tagetes minuta</i>						
Сім'янки	—	—	—	—	—	—
Обгортки	18,2	86,7	95,5	—	—	—

Примітка. $P = 1,2-4,3$ %.

робництві та агрономії в літературі відомостей немає.

На сучасному етапі немає даних щодо вирощування чорнобривців, якщо не брати до уваги невеликі площі в Грузії та Криму. Тому вивчення біологічного різноманіття чорнобривців в умовах Лісостепу України представляє значний науковий та практичний інтерес.

Саме такі дослідження й проводяться в Національному ботанічному саду ім. М.М.Гришка НАН України, де вивчаються алелопатичні, ефіроолійні та інші властивості 4 видів чорнобривців, їх вплив на різні сільськогосподарські культури, роль виділень цих рослин у створенні екологічно чистого стану навколишнього середовища та у вирішенні питань зняття ґрунтовтоми під деякими культурами при беззмінному їх вирощуванні, вплив чорнобривців на родючість ґрунту, на струк-

Динаміка алелопатичної активності різних типів виділень з органів чорнобривців (ріст корінців крес-салату I, %):
 ЛВ — леткі, ВРВ — водорозчинні, СРВ — спирторозчинні виділення; I — листя/стебла, II — корені, III — пуп'янки/суцвіття;
 1 — фаза вегетації, 2 — бутонізації, 3 — квітання

туру врожаю та продуктивність рослин то-що. Розглянемо лише деякі з цих проблем.

Методом біологічних тестів [3] вивчали алелопатичну активність водорозчинних виділень з сім'янок та обгортки 4 видів чорнобривців (табл. 1). Виявилося, що в обгортках гальмувачів росту тест-об'єктів більше, ніж в сім'янках. Аутоінтолерантність останніх має видоспецифічний характер і проявляється лише за умови високих концентрацій; найбільша вона у *T. patula*, найменша — у *T. signata*. За умови низьких концентрацій екстрактів з сім'янок переважають стимулювальні ефекти.

Алелопатична активність окремих органів чорнобривців в динаміці вегетації рослин (рисунок) має мінливий характер. За вмістом гальмувачів водо- та спирторозчинні

екстракти займають перші місця. Особливо їх багато у *Tagetes erecta*, *T. minuta* і *T. patula*; у *T. signata* — найменше. У фітогенних виділеннях вміст гальмувачів невисокий. Найбільше їх локалізується у фазу квітання в листках та суцвіттях, найменше — у коренях.

Від вегетуючих рослин фітотоксичні сполуки надходять до оточуючого середовища і створюють певний алелопатичний режим, який відбивається на продуктивності рослин і функціонуванні агрофітоценозу в цілому.

Результати дослідження алелопатичної активності рослинної мортмаси найбільш перспективного виду *T. signata* представлені в табл. 2. Вони показують видоспецифічний характер дії водних та спиртових витяжок із стерні, корневих залишків і відходів на різні

ТАБЛИЦЯ 2. Алелопатична активність водо- та спирторозчинних екстрактів із залишків *Tagetes signata* та їх відходів при переробці ефірної олії, %

Варіант досліджу	Крес-салат		Змієголовник		Чорнобривці	
	Проростання насіння	Ріст корінця	Проростання насіння	Ріст корінця	Проростання насіння	Ріст корінця
Залишки (стерня)						
Водні витяжки						
1:10	75,7	44,3	38,1	65,5	33,3	58,2
1:100	98,8	83,2	61,9	76,4	61,1	96,3
1:1000	105,7	88,8	85,7	102,3	88,8	91,6
Спиртові витяжки						
1:10	81,5	56,7	0	119,7	11,8	126,4
1:100	90,2	120,8	30,0	105,2	35,3	133,9
1:1000	96,7	115,4	55,0	116,9	82,3	93,8
Залишки (корні)						
Водні витяжки						
1:10	72,7	54,0	119,0	4,3	66,7	72,0
1:100	82,3	65,4	142,8	105,1	77,8	93,7
1:1000	102,3	85,3	171,4	108,3	88,9	108,5
Спиртові витяжки						
1:10	84,8	37,4	60,0	33,9	35,3	82,3
1:100	87,0	108,8	80,0	102,7	50,0	133,5
1:1000	101,1	116,0	100,0	113,7	70,6	130,4
Відходи						
Водні витяжки						
1:10	0	0	87,5	11,9	11,1	0
1:100	92,2	48,5	47,6	78,6	72,2	68,9
1:1000	102,2	77,8	57,1	124,6	111,1	87,0
Спиртові витяжки						
1:10	0	5,4	40,0	36,1	0	37,0
1:100	76,1	97,7	65,0	81,3	56,0	129,3
1:1000	88,1	111,5	85,0	118,7	82,3	213,3

Примітка. $P = 0,8-3,0\%$.

культури та їхній фізіологічний стан. В одних випадках гальмування ростових процесів спостерігається за умови всіх концентрацій і у всіх варіантах досліду (крес-салат, водні витяжки), в інших — вибірково, залежно від концентрації (крес-салат, спиртові витяжки).

Проростання насіння крес-салату під впливом витяжок — менш чутливий фізіологічний процес, ніж ріст корінців; гальмування при цьому спостерігалось за умови всіх концентрацій лише під впливом спиртових витяжок із стерні та відходів; у всіх інших випадках високі концентрації (1:10) гальмують, низькі (1:1000) — стимулюють.

У змієголовника молдавського гальмується проростання насіння у всіх варіантах. Винятком є лише водні кореневі витяжки, які стимулюють схожість від 19 до 71,4 %, та спиртові із стерні, що також стимулюють тільки ріст корінців за умови всіх концентрацій. У всіх інших випадках реакція тестів залежить від дози-ефекту.

Використання чорнобривців позначених як тест-об'єкта показало аутоінтолерантний характер до власних витяжок всіх варіантів досліду (проростання сім'янок) і вибірково, залежно від варіанту (ріст корінців).

Отже, і ці дослідження свідчать про аллопатичну активність рослинної маси, яка має видоспецифічний характер і також може відбиватися на продуктивності рослин, що знаходяться під її впливом.

Крім того, нами встановлено, що ґрунтово-кліматичні умови Лісостепу України сприяють вирощуванню чорнобривців. Так, *T. erecta* досягають 50—150 см заввишки, *T. patula* — 30—80, *T. signata* — 100—120 см, *T. minuta* — 2,4—2,7 м; урожайність зеленої маси відповідно становить 27,5; 49,0; 38,0 і 65,0 т/га, а вміст ефірної олії на сиру масу — 0,215; 0,0672; 0,222 і 0,198 %. За всіма показниками найкраща олія у *T. signata*, що свідчить про перспективність цього виду.

Нами встановлено також позитивний вплив чорнобривців на едафічний фактор та як культури-попередника для цілої низки рослин. Але ці аспекти будуть розглядатися окремо.

Таким чином, рослини роду *Tagetes* є аллопатично благодатною культурою, і їх

можна широко пропагувати для використання в сільському господарстві. Тим більше, що вони невибагливі до обробітку, до ґрунтів та вологи, не потребують особливого догляду, стійкі до хвороб і шкідників. Тому збагачення біологічного різноманіття ароматичних рослин для промислового вирощування з науковим обґрунтуванням їх місця в сівозміні посідає достойне місце в рослинництві.

1. Боровицкая Е. Н., Виноградов Б. А., Давыдюк П. Л. Видовая специфичность химического состава эфирных масел бархатцев, интродуцированных в ГНБС // Тез. доп. IV міжнар. конф. з мед. ботаніки. — К., 1997. — С. 378—379.
2. Влад П. В., Драгалин И. П., Бодруг М. В. Эфирные масла бархатцев // Изв. АН МССР. Сер. биол. и хим. наук. — 1975. — № 5. — С. 14—26.
3. Гродзинский А. М. Аллелопатия в жизни растений и их сообществ. — Киев: Наук. думка, 1965. — 198 с.
4. Декоративные растения открытого и закрытого грунта. — Киев: Наук. думка, 1985. — С. 393—396.
5. Дудченко Л. Г., Козьяков А. С., Кривенко В. В. Пряно-ароматические и пряно-вкусовые растения. — Киев: Наук. думка, 1989. — 303 с.
6. Капелев И. П., Машанов В. И. Пряно-ароматические растения. — Симферополь: Таврия, 1973. — 95 с.
7. Капелев И. П., Машанова Н. С. Методические указания по возделыванию, уборке и переработке бархатцев как эфирно-масличных растений. — Ялта, 1977. — 14 с.
8. Машанов В. И., Андреева Н. Ф., Машанова Н. С., Логвиненко И. Е. Новые эфирно-масличные культуры. — Симферополь: Таврия, 1988. — 93 с.
9. Райс Э. Аллелопатия. — М.: Мир, 1978. — 392 с.
10. Рыбак Г. М., Романенко Л. Р., Кораблева О. А. Пряности. — Киев: Урожай, 1989. — 192 с.
11. Флора СССР. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1959. — Т. 25. — С. 569.

Надійшла 03.06.99

КУЛЬТУРА БАРХАТЦЕВ В УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ

Л. Д. Юрчак

Национальный ботанический сад
им. Н. Н. Гришко НАН Украины, Киев

Исследована аллопатическая активность выделений 4 видов бархатцев на протяжении онтогенеза. Выявлена аутоинтолерантность у семян, отдельных органов, растительных остатков и отходов эфиромасличного производства. Степень аутоинтолерантности зависит от дозы-эффекта растительных выделений: больше всего она проявляется при высоких концентрациях. Определены урожайность, эфиромасличность бархатцев в условиях Лесостепи Украины. Рассмотрены некоторые вопросы агротехники бархатцев.

THE CULTURE OF TAGETES SIGNATA
IN THE FOREST STEPPE CONDITIONS OF UKRAINE

L. D. Yurchak

M. M. Grishko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

The paper presents results of introductory studies of 4 species of Tagetes (Tagetes patula L., T. erecta L., T. Minuta L., T. signata Barte) in the Forest Steppe of Ukraine. Such characters as crop capacity, essential oil production,

intensity of growth and some agronomic questions were investigated in the paper. The results of allelopathic research of Tagetes during the ontogeny, their seeds, different organs of plants in dynamics, as well as their after-crop residue and waste of essential oil production were observed. The paper also deals with the importance of these investigations for culture of Tagetes. The conclusion about the prospects of introduction of the Tagetes signata into the industrial culture in the Forest Steppe of Ukraine was drawn.

**НОВІ СОРТИ МАЛОРОЗПОВСЮДЖЕНИХ
ПЛОДОВИХ РОСЛИН – КИЗИЛУ, АЙВИ, ХЕНОМЕЛЕСУ**

Здавна відомі унікальні властивості цих плодів і лікарських рослин завдяки високому вмісту пектинових речовин, вітамінів, легкозасвоюваних глюкози та фруктози, мінеральних речовин.

Розповсюдження стримувалося відсутністю сортів кизилу, хеномелесу й айви на півночі України.

У Національному ботанічному саду НАН України створено нові високопродуктивні сорти кизилу:

- Лук'янівський
- Еlegantний
- Світлячок
- Радість
- Володимирський
- Видубецький
- Євгенія
- Янтарний

з грушоподібними, циліндричними, овальними плодами темно-червоного, рожевого та жовтого кольору.

Нові зимостійкі на півночі України сорти айви звичайної:

- Академічна
 - Студентка
 - Подарунок онуку
 - Марія
 - № 18 Кащенко
- середня маса плоду — 250 — 400 г, щорічно рясно плодоносять.

Нові сорти хеномелесу:

- Помаранчовий
 - Вітамінний
 - Цитриновий
 - Караваєвський
- (плоди містять до 400 мг % вітаміну С).

Селекціонер – д-р біол. наук
Світлана Валентинівна КЛИМЕНКО

СЕЗОННИЙ РИТМ РОСТУ РОДОДЕНДРОНІВ ЗА УМОВ ІНТРОДУКЦІЇ В ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Л. В. ВЕГЕРА

Дендрологічний парк "Софіївка" НАН України
Україна, 20300 Черкаська обл., Умань, вул. Київська, 12а

Викладено результати досліджень закономірностей росту 14 видів рододендрона за умов інтродукції в Правобережному Лісостепу України. Визначено середньодобову температуру повітря та суму активних температур, при яких розпочинається лінійний ріст пагонів, строки його початку, завершення, тривалості та середній приріст пагонів досліджуваних видів. Показано динаміку сезонного приросту 3 видів рододендрона залежно від середньодекадних температур повітря та сум опадів в умовах дендропарку "Софіївка". Проаналізовано дані стосовно ступеня здрев'яніння однорічних пагонів рододендронів, що визначає їх зимостійкість.

Вивчення закономірностей росту рододендронів за умов інтродукції відіграє важливу роль у визначенні їх біологічних особливостей, а також оцінці перспективності та ефективного використання в культурі.

Наші дослідження у 1994–1998 рр. показали, що у більшості видів рододендрона після повного розпускання вегетативних бруньок через декілька днів розпочинається ріст однорічних пагонів. У *Rhododendron schlippenbachii* Maxim. і *Rh. obtusum* (Lindl.) Planch. ріст пагонів настає після відгинання покривних лусочок генеративних бруньок, у пазухах яких знаходяться верхівкові генеративні бруньки. На відміну від листопадних у вічнозелених рододендронів ріст пагонів розпочинається ще у середині закритої вегетативної бруньки і проявляється у її швидкому видовженні. Далі покривні лусочки відгинаються або опадають і з'являється невеликий пагонець із згорнутими листочками.

Нашими біометричними дослідженнями, проведеними за А.А.Молчановим і В.В.Смирновим [4], встановлено, що у більшості видів рододендрона у кліматичних умовах Правобережного Лісостепу ріст пагонів розпо-

чинається у першій половині травня (табл. 1). Цьому періоду відповідає середньодобова температура повітря 11,0 (1995) і 18,5 °С (1996), сума активних температур (більше +10 °С) – 254,7 (1995) і 511,6 °С (1996). Завершується ріст утворенням квіткової або вегетативної бруньки у липні – на початку серпня.

Лише у 4 видів рододендрона з Далекого Сходу та Сибіру ріст розпочинається у третій декаді квітня, інколи на початку травня (1997), коли середньодобова температура повітря становить 10,3 (1995), 15,6 °С (1996); сума активних температур – 141,2 (1995) і 312,9 °С (1996).

Завершення росту пагонів у інтродукованих рододендронів незалежно від їх географічного походження і систематичної належності триває довше – 20.06–20.09 (див. табл. 1). Переважна більшість рослин припиняє ріст у липні, що дає їм можливість загартуватися і перезимувати без пошкоджень. *Rh. schlippenbachii* найпершим серед досліджуваних видів припиняє ріст (20.06), тривалість якого всього 46 днів (для більшості видів рододендрона цей показник

становить від 59 до 94 днів). Найтриваліший період росту характерний для *Rh. ponticum* (135 днів). Більшість пагонів може продовжувати ріст до кінця вересня залежно від погодних умов осені.

На кінець вегетаційного сезону найбільше виростають пагони у рододендронів понтійського, сіхотинського і західного, найменше – у рододендрона тупого. Середній багаторічний приріст їх пагонів становить відповідно 19,3; 15,8; 12,5 і 4,5 см.

Встановлено, що ріст пагонів у рододендронів в умовах дендропарку “Софіївка” відбувається нерівномірно. Періоди інтенсивного росту чергуються з пониженням активності та періодами спокою, що залежить від умов середовища та біологічних особливостей виду. Для більшості досліджуваних рододендронів (*Rh. catawbiense*, *Rh. japonicum*, *Rh. luteum*, *Rh. molle*, *Rh. obtusum*, *Rh. occidentale*, *Rh. schlippenbachii*, *Rh. smirnowii*, *Rh. vaseyi*) інтенсивний ріст пагонів спостерігається у травні – на початку червня. Цьому періоду відповідає сума активних температур 654,5–834,9 °С.

Дещо зміщений у бік більш ранньовесняного періоду інтенсивний ріст у рододендронів із раннім початком вегетації: *Rh. dauricum*, *Rh. ledebourii*, *Rh. mucronulatum*, *Rh. sichotense*. Сума активних температур у цей період (друга–третя декади травня) 444–654 °С.

Отже, для зазначених вище видів рододендрона характерний один період росту, інтенсивність якого залежить від певної суми активних температур і проходить у зміщені календарні строки. Винятком є *Rh. ponticum*, якому часто притаманні два періоди росту.

На рисунку відображена динаміка сезонного приросту пагонів досліджуваних видів східноазіатського *Rh. ledebourii*, європейських *Rh. luteum* та *Rh. ponticum* залежно від середньодекадних температур повітря та суми опадів в умовах “Софіївки” у 1997 р.

Побудовані криві у *Rh. ledebourii* і *Rh. luteum* характеризуються однією вершиною, що відображає один період росту різної інтенсивності. У *Rh. ledebourii* найбільший приріст відмічено у кінці травня, потім він поступово уповільнюється і припиняється у другій половині липня. Особливістю росту рослин даного виду у 1997 р. є відсутність уповільненого початкового росту, що передуює інтенсивному, який спостерігали у три попередні роки. Причиною цього є зниження середньодобових температур у кінці квітня (4,5–7,3 °С).

У *Rh. luteum* активний ріст пагонів відмічено у другій половині травня – на початку червня; далі він уповільнюється і припиняється на початку серпня.

Rh. ponticum також характеризується одновершинною кривою росту, однак відрізняється

ТАБЛИЦЯ 1. Лінійний ріст однорічних пагонів рододендронів в умовах дендропарку “Софіївка” (1995–1997 рр.), см

Вид	Лінійний ріст			Середній приріст пагонів
	Початок	Кінець	Тривалість, дні	
<i>Rh. catawbiense</i> Michx.	07.05 ± 9	17.07 ± 12	71 ± 4,16	9,2 ± 2,17
<i>Rh. dauricum</i> L.	29.04 ± 4	01.08 ± 6	94 ± 6,12	6,2 ± 1,21
<i>Rh. japonicum</i> (A. Gray) Suring	09.05 ± 5	10.07 ± 8	61 ± 4,11	8,5 ± 1,91
<i>Rh. ledebourii</i> Pojark.	27.04 ± 5	15.07 ± 9	79 ± 5,51	7,8 ± 1,33
<i>Rh. luteum</i> Sweet	10.05 ± 4	22.07 ± 9	73 ± 4,28	9,8 ± 2,08
<i>Rh. mucronulatum</i> Turcz	27.04 ± 3	15.07 ± 8	79 ± 5,12	6,6 ± 1,09
<i>Rh. molle</i> (Bl.) G. Don	07.05 ± 4	05.07 ± 6	59 ± 3,92	7,2 ± 1,29
<i>Rh. obtusum</i> (Lindl.) Planch.	05.05 ± 4	05.07 ± 7	61 ± 4,03	4,5 ± 0,71
<i>Rh. occidentale</i> (Torr. et A. Gray) A. Gray	07.05 ± 3	10.07 ± 8	64 ± 4,13	12,5 ± 2,84
<i>Rh. ponticum</i> L.	08.05 ± 5	20.09 ± 8	135 ± 9,15	19,3 ± 3,05
<i>Rh. schlippenbachii</i> Maxim.	05.05 ± 3	20.06 ± 7	46 ± 3,19	7,8 ± 1,25
<i>Rh. smirnowii</i> Trautv.	10.05 ± 8	20.06 ± 7	71 ± 4,17	8,0 ± 1,75
<i>Rh. sichotense</i> Pojark.	25.04 ± 5	25.07 ± 6	91 ± 5,91	15,8 ± 3,35
<i>Rh. vaseyi</i> A. Gray	05.05 ± 4	20.07 ± 10	76 ± 4,28	7,8 ± 1,29

Динаміка приросту h пагонів рододендронів за умов інтродукції:

1 – *Rhododendron ledebourii* Pojark.; 2 – *Rh. ponticum* L.; 3 – *Rh. luteum* Sweet.; 4 – температура повітря t ; 5 – кількість опадів l

ТАБЛИЦЯ 2. Ступінь здерев'яніння однорічних пагонів інтродукованих видів рододендрона [13] у дендропарку "Софіївка", бали

Вид	1995 р.		1996 р.		1997 р.	
	Нижня частина	Верхня частина	Нижня частина	Верхня частина	Нижня частина	Верхня частина
<i>Rh. catawbiense</i> Michx.	4/5	3/4	4/4	3/4	4/5	4/4
<i>Rh. dauricum</i> L.	5/5	4/5	5/5	4/5	5/5	5/5
<i>Rh. japonicum</i> (A. Gray) Suring	5/5	4/5	5/5	4/5	5/5	5/5
<i>Rh. ledebourii</i> Pojark.	5/5	4/5	5/5	5/5	5/5	4/5
<i>Rh. luteum</i> Sweet	5/5	4/5	5/5	5/5	5/5	5/5
<i>Rh. mucronulatum</i> Turcz	4/5	3/4	4/5	4/4	4/5	3/4
<i>Rh. ponticum</i> L.	2/3	2/3	3/4	3/3	3/4	2/3
<i>Rh. smirnowii</i> Trautir.	4/5	4/4	4/4	3/4	4/5	4/4
<i>Rh. sichotense</i> Pojark.	5/5	4/5	5/5	5/5	5/5	5/5
<i>Rh. vaseyi</i> A. Gray	5/5	4/5	5/5	4/5	5/5	5/5

Примітка. Перед кошою – результати 28–30.08, після кошої – 23–25.09.

ся двома періодами. Другий приріст значно менший за перший. Найінтенсивніший ріст припадає на червень і триває до кінця вересня.

Аналіз кривих приросту пагонів досліджуваних нами рододендронів, середньодекадних температур повітря і опадів показує, що рослини чутливо реагують на кліматичні фактори, особливо температуру повітря на початку вегетаційного періоду.

Вивчення процесів росту пагонів рододендронів дає можливість передбачити зимостійкість досліджуваних рослин. Видам рододендрона з одновіршинною кривою росту пагонів притаманна висока зимостійкість (I–II бали). Рослини з двома затяжними періодами

росту характеризуються низькою зимостійкістю (II–IV бали). Наші висновки підтверджуються щорічними візуальними спостереженнями.

Ритм розвитку рослин склався у результаті формування і розселення кожного виду у різних кліматичних і екологічних умовах. Характер росту пагонів за умов інтродукції підтверджує припущення В.Т.Зорикової [3], що рододендрони секції *Rhodorastrum* Maxim. (*Rh. ledebourii*, *Rh. dauricum*, *Rh. mucronulatum*, *Rh. sichotense*) виникли у більш прохолодний період на Землі (період загального похолодання). Це дає підставу вважати, що рододендрони секцій *Pentantera* G. Don і *Leior*

hodium Rehd., куди відносяться *Rh. luteum* і *Rh. ponticum*, виникли у більш теплий період.

До початку осені однорічні пагони рослин віргінільного та генеративного періодів росту дерев'яніють (табл. 2). Протягом вересня здерев'яніння пагонів завершується, а у жовтні вони під дією понижених температур вступають у стан спокою і готові до низьких зимових температур. Однак у *Rh. ponticum* за сприятливих температури, вологості повітря і ґрунту протягом одного вегетаційного періоду пагони можуть проходити два цикли росту. Інколи їх ріст триває до вересня, вони не встигають до кінця осені повністю здерев'яніти і зимою пошкоджуються морозами. Такий ритм росту зазначеного виду рододендрона відмічається і в інших пунктах інтродукції рододендронів в Україні [2].

У цілому кліматичні умови дендропарку "Софіївка" у літні місяці відносно сприятливі для росту пагонів переважної більшості рододендронів. У цей період вони достатньо забезпечені теплом і завдяки опадам та вчасному поливу – вологою. Раннє закінчення росту, достатня лігніфікація їх до осені визначають ступінь зимостійкості рододендронів.

1. Барская Е. И. Изменение хлоропластов и вызревание побегов в связи с морозостойкостью древесных растений. – М.: Наука, 1967. – 224 с.
2. Зарубенко А. У. Интродукция рододендронов // Охрана, изучение и обогащение растительного мира. – 1989. – Вып. 16. – С. 16–20.
3. Зорикова В. Т. Биологические особенности дальневосточных рододендронов и введение их в культуру в условиях Приморского края: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. – Владивосток, 1973. – 24 с.
4. Молчанов А. А., Смирнов В. В. Методика изучения прироста древесных растений. – М.: Наука, 1967. – 95 с.

Надійшла 28.06.99

СЕЗОННЫЙ РИТМ РОСТА РОДОДЕНДРОНОВ В УСЛОВИЯХ ИНТРОДУКЦИИ В ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ

Л. В. Вегера

Дендрологический парк "Софиевка"
НАН Украины, Умань

Изложены результаты исследований закономерностей роста 14 видов рододендрона в условиях интродукции в Правобережной Лесостепи Украины. Определены среднесуточная температура воздуха и сумма активных температур, при которых начинается линейный рост побегов, сроки его начала, окончания, длительности и средний прирост растений. Показана динамика сезонного прироста 3 видов рододендрона в зависимости от среднедекадных температур воздуха и сумм осадков в условиях дендропарка "Софиевка". Проанализированы данные о степени одеревенения однолетних растений рододендронов, что определяет их зимостойкость.

SEASONAL RHYTHM OF RHODODENDRONS GROWTH UNDER THE CONDITIONS OF INTRODUCTION IN THE RIGHT BANK FOREST-STEPPE OF UKRAINE

L. V. Vegera

Dendropark "Sofiiivka", National Academy
of Sciences of Ukraine, Uman

The work is devoted to the results of the studies of growth regularities of fourteen species of rododendron under the conditions of introduction in the Right Bank Forest-Steppe of Ukraine. A daily average temperature and a sum of active temperatures at which a linear growth of shoots begins have been determined. Terms of beginning, duration and termination of the linear growth and an average growth of the shoots of the species have been defined. The dynamics of seasonal growth of three species of rododendron depending on decade average air temperatures and on precipitation amount in dendrological park "Sofiiivka" is shown. Data on lignification degree of one-year old shoots of rododendrons have been analyzed, which determines the level of their winter hardiness.

РІВЕНЬ НАСІННЕВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ І МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАСІННЯ ДЕЯКИХ ВИДІВ І СОРТІВ РОДУ TULIPA L.

О. Д. ТИМЧЕНКО, Л. В. СІНІЦИНА

Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України
Україна, 01014 Київ, вул. Тимірязєвська, 1

Наведено дані стосовно зав'язування насіння видами і сортами тюльпанів різних класів, а також відомості про масу 1000 шт. насінин, довжину зародка і насіння деяких видів і сортів колекції Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України. Виявлено, що середня насіннева продуктивність у видів тюльпанів вища, ніж у сортів, але сортові тюльпани характеризуються більшою масою і довжиною насіння.

Вивчення різноманітних аспектів біології насінневого відтворення видів і сортів цієї чи іншої культури в конкретних природно-кліматичних умовах має не тільки теоретичне, але й прикладне значення при вирішенні цілого ряду проблем стосовно питань інтродукції, селекції і насіннезнавства.

В літературі є відомості про біологію насінневого розмноження тюльпанів [1, 2, 4, 5], але стосуються вони головним чином видів. Дані про насінневу продуктивність і морфологічні особливості насіння сортів в літературі відсутні.

Нами передбачалось вивчення здатності зав'язувати повноцінне насіння, рівня насінневої продуктивності при вільному запиленні і морфологічних особливостей насіння різних видів і сортів тюльпанів, які є перспективні для використання у селекційних роботах.

Дослідження проводились у Національному ботанічному саду ім. М.М.Гришка НАН України. Вивчалися 24 види і 296 сортів тюльпанів, які належать до 14 класів (Прості ранні; Махрові ранні; Триумф; Дарвінові гібриди; Прості пізні; Лілійні; Бахромчасті; Зеленоквіткові; Папужні; Махрові пізні; різновидності і гібриди тюльпанів Кауфмана, Фо-

стера, Грейга; інші види та їх різновидності і гібриди; вивчення сортів класу Рембрандт не проводилось).

Плоди тюльпанів збирали при дозріванні, але до їх розтріскування, тобто в період по-жовтіння коробочок. Дослідні зразки насіння просушували і зберігали в паперових пакетах.

Морфологічну будову насіння вивчали за методикою, розробленою ВІРом [6]. Математична обробка даних проводилась за методикою Г.М.Зайцева [3].

Повноцінне насіння було отримане у 12 видів (50 % всіх вивчених) і 54 сортів (18,5 %) (рисунок). Найбільша кількість сортів, що зав'язали насіння (50 %), належать до класу Прості ранні. Сорти класів Махрові ранні, Махрові пізні та Дарвінові гібриди повноцінного насіння не утворили, хоча у окремих сортів останнього спостерігалось утворення коробочок.

При аналізі рівня насінневої продуктивності виявлено, що різні сорти тюльпанів зав'язують від 20 (Easter Parade) до 270 шт. насінин (Orange Boy) на одну коробочку при середньому значенні 97,6 (табл. 1); у видів цей показник дещо вище – на одну коробочку отримано від 22 (T. clusiana) до 344 шт.

Зав'язування насіння видами та сортами тюльпанів різних класів:

1 - Прості ранні, 2 - Махрові ранні, 3 - Триумф, 4 - Дарвінові гібриди, 5 - Прості пізні, 6 - Лілійні, 7 - Бахромчасті, 8 - Зеленоквіткові, 9 - Рембрандт, 10 - Палужні, 11 - Махрові пізні, 12 - тюльпан Кауфмана, різновидності і гібриди, 13 - тюльпан Фостера, різновидності і гібриди, 14 - тюльпан Грейга, різновидності і гібриди, 15 - інші види та їх різновидності і гібриди

насінин (*T. fosteriana*) при середньому значенні 106,9 (табл. 2).

Така сама закономірність спостерігається і для маси 1000 шт. насінин: у сортів цей показник варіює від 3,0 (*Fancy Frills*, *Frankfurt*, *Port Said*) до 13,5 г (*Easter Parade*), а у видів - від 2,0 (*T. bifloriformes*) до 10,6 г (*T. wvedenskyi*).

Довжина насінин сортів тюльпанів становить від 4,2 (*Humor*) до 10,0 мм (*Holland Herald*) при середньому 6,9 мм. Середня ж довжина насіння у більшості видів не перевищує 5,8 мм. Значення цього показника коливаються від 3,3 (*T. acuminata*) до 8,8 мм (*T. wvedenskyi*).

Довжина зародків тюльпанів коливається у видів від 1,3 (*T. acuminata*) до 3,6 мм (*T. fosteriana*) при середньому значенні 2,5 мм, а у сортів - від 1,5 (*Frankfurt*, *Krelage Triumph*) до 5,5 мм (*The First*) при середньому 2,9 мм.

ТАБЛИЦЯ 1. Рівень насінневої продуктивності і характеристика насіння різних сортів тюльпанів

Сорт	Середня кількість виповненого насіння на коробочку, шт.	Маса 1000 шт. насінин, г	Довжина, мм	
			насіння	зародка
Лебедушка	125	6,2	7,0 ± 0,15	2,8 ± 0,1
Моє серце	72	8,8	6,8 ± 0,02	2,8 ± 0,15
Abu Hassan	98	4,0	6,9 ± 0,12	2,9 ± 0,05
Agamemnon	146	8,8	8,0 ± 0,11	2,8 ± 0,04
Alabaster	93	4,2	6,2 ± 0,17	2,5 ± 0,05
Astarte	82	3,6	5,1 ± 0,014	1,8 ± 0,18
Bingham	60	4,4	5,6 ± 0,12	2,3 ± 0,05
Blue Champion	54	5,0	5,8 ± 0,06	2,5 ± 0,11
Cantata	75	7,6	7,5 ± 0,1	3,0 ± 0,05
Cap D'or	160	5,4	8,8 ± 0,09	3,2 ± 0,11
Chartres	112	9,8	7,8 ± 0,19	3,5 ± 0,05
Desert Song	65	4,2	6,7 ± 0,05	2,5 ± 0,2
Early Dream	140	7,6	7,9 ± 0,11	3,5 ± 0,14
Easter Parade	20	13,5	7,8 ± 0,18	3,8 ± 0,11
Fancy Frills	70	3,0	5,4 ± 0,19	1,8 ± 0,2
Fashion	98	8,2	7,8 ± 0,04	3,5 ± 0,01
Frankfurt	75	3,0	4,8 ± 0,09	1,5 ± 0,01
Fuga	130	4,2	6,6 ± 0,2	1,9 ± 0,2
Giant Parrot	100	10,6	8,5 ± 0,03	4,2 ± 0,11
Golden Day	68	12,4	7,7 ± 0,1	3,7 ± 0,13
Helmar	80	6,2	7,1 ± 0,2	2,6 ± 0,02
Hercules	52	7,0	7,0 ± 0,1	2,9 ± 0,1
Hibemia	157	4,4	6,1 ± 0,08	3,0 ± 0,04
High Noon	103	4,8	6,1 ± 0,19	2,1 ± 0,05
Holland Herald	142	11,6	10,0 ± 0,13	5,0 ± 0,16
Humor	45	3,8	4,2 ± 0,15	2,0 ± 0,12
Jokohama	128	6,8	6,9 ± 0,1	2,3 ± 0,15
Juan	67	8,4	7,6 ± 0,11	3,6 ± 0,02
Krelade's Triumph	178	4,4	5,2 ± 0,01	1,5 ± 0,2

Закінчення табл. 1

Сорт	Середня кількість виповненого насіння на коробочку, шт.	Маса 1000 шт. насінин, г	Довжина, мм	
			насіння	зародка
Leda	40	4,5	5,8 ± 0,16	2,0 ± 0,12
Longfellow	47	9,3	6,3 ± 0,2	2,7 ± 0,05
Lustige Witwe	26	9,0	6,2 ± 0,03	2,4 ± 0,03
Magic Fire	79	5,6	5,6 ± 0,07	2,1 ± 0,2
Mary Ann	207	8,6	7,5 ± 0,07	3,1 ± 0,05
Most Miles	53	6,4	7,6 ± 0,15	2,9 ± 0,05
Orange Boy	270	7,8	8,2 ± 0,2	3,1 ± 0,05
Pax	83	5,8	6,3 ± 0,02	2,9 ± 0,05
Pelican	85	5,2	5,6 ± 0,13	3,5 ± 0,15
Picotee	39	7,3	6,0 ± 0,1	3,3 ± 0,01
Port Said	60	3,0	5,1 ± 0,7	2,0 ± 0,2
Quasimodo	46	7,3	6,9 ± 0,09	2,5 ± 0,08
Rubi Red	90	7,4	6,8 ± 0,2	2,6 ± 0,15
Snowwiner	158	10,4	9,2 ± 0,05	4,5 ± 0,12
Solanus	197	6,8	7,2 ± 0,05	3,8 ± 0,03
Spring Green	48	8,8	7,3 ± 0,11	3,1 ± 0,16
Stresa	220	8,2	8,0 ± 0,06	3,5 ± 0,06
The First	117	11,4	9,1 ± 0,05	5,5 ± 0,08
Themis	50	5,3	6,4 ± 0,07	2,7 ± 0,1
Velvet Queen	90	4,0	7,1 ± 0,1	2,2 ± 0,02
White Swallow	70	10,0	7,9 ± 0,2	3,2 ± 0,02
Yellow Queen	171	10,6	9,5 ± 0,04	3,6 ± 0,19
Yellow Dawn	65	9,6	7,8 ± 0,19	3,0 ± 0,2
Zampa	59	8,0	8,2 ± 0,04	2,1 ± 0,03
Zwanenburg	103	5,6	6,4 ± 0,1	2,3 ± 0,1
Головні статистичні показники:				
<i>N</i>	54	54	54	54
σ	53,1	2,7	1,2	8,2
<i>V</i>	54,4	38,6	17,5	2,8
<i>M</i>	97,6	6,9	6,9	2,9
<i>m</i>	7,2	3,6	1,7	1,1
<i>P</i>	7,4	5,2	2,4	3,9

Примітки: *N* – об'єм вибірки; σ – середнє квадратичне відхилення; *V* – коефіцієнт варіації; *M* – середня арифметична; *m* – похибка середньої арифметичної; *P* – показник точності досліду.

ТАБЛИЦЯ 2. Рівень насінневої продуктивності і характеристика насіння різних видів тюльпанів

Вид	Середня кількість виповненого насіння на коробочку, шт.	Маса 1000 шт. насінин, г	Довжина, мм	
			насіння	зародка
<i>Tulipa acuminata</i> Rgl.	78	4,7	3,3 ± 0,06	1,3 ± 0,03
<i>T. bifloriformes</i> Vved.	62	2,0	6,7 ± 0,07	3,4 ± 0,09
<i>T. clusiana</i> De Candolle in Redoute	22	5,2	4,5 ± 0,07	2,3 ± 0,07
<i>T. dasystemon</i> Rgl.	56	4,5	5,7 ± 0,02	3,2 ± 0,11
<i>T. fosteriana</i> Hoog. et Irv.	344	6,0	7,9 ± 0,03	3,6 ± 0,1
<i>T. kaufmanniana</i> Rgl.	164	5,8	6,2 ± 0,09	2,6 ± 0,09
<i>T. kolpakowskiana</i> Rgl.	114	5,8	5,6 ± 0,07	1,4 ± 0,07
<i>T. quercetorum</i> Klok. et Zoz.	99	4,6	4,8 ± 0,05	2,0 ± 0,07
<i>T. tarda</i> Stapf.	110	4,6	5,8 ± 0,07	2,0 ± 0,07
<i>T. turkestanica</i> Rgl.	68	4,0	5,0 ± 0,19	2,8 ± 0,05
<i>T. urumiensis</i> Stapf.	50	3,6	5,0 ± 0,09	2,0 ± 0,06
<i>T. wedenskyi</i> Z. Botsch.	116	10,6	8,8 ± 0,2	3,5 ± 0,01
Головні статистичні показники:				
<i>N</i>	12	12	12	12
σ	83,7	2,0	1,5	8,0
<i>V</i>	83,7	40	25,9	31,9
<i>M</i>	106,9	5,1	5,8	2,5
<i>m</i>	24,2	5,9	4,3	0,23
<i>P</i>	22,6	11,6	7,5	9,2

Таким чином, нами виявлено, що середня насіннева продуктивність у видів тюльпанів вища, ніж у сортів, але сортові тюльпани характеризуються більшою масою і довжиною насіння.

Отримані нами дані стосовно здатності зав'язувати повноцінне насіння та рівня насінневої продуктивності конкретних видів і сортів тюльпанів можуть використовуватись під час селекційної роботи. Так, зрозуміло, що не слід використовувати як материнські форми сорти класів Махрові ранні, Махрові пізні та Дарвінові гібриди, які в наших умовах не зав'язали повноцінного насіння. Але, за даними В.М.Кудрявцевої [5], сорти класу Дарвінові гібриди мають досить життєздатний пилок і можуть використовуватись як батьківські форми. Те саме стосується видів *T. greigii*, *T. hageri*.

1. Бочанцева З. П. Тюльпаны. – Ташкент: Изд-во АН УзССР, 1962. – 408 с.
2. Былов В. Н., Иванова И. П. Морфология и прорастание семян тюльпанов // Интродукция и селекция цветочно-декоративных растений. – М.: Наука, 1978. – С. 113–130.
3. Зайцев Г. Н. Математическая статистика в экспериментальной ботанике. – М.: Наука, 1984. – 423 с.
4. Карташова Л. М. Биология репродуктивной способности дикорастущих видов тюльпанов в НЧЗ // Репродуктивная биология интродуцированных растений: Тез. докл. IX Всесоюз. совещ. по семеноведению интродуцентов. – Умань, 1991. – С. 73.
5. Кудрявцева В. М. Селекция тюльпанов. – Минск: Наука и техника, 1987. – 144 с.
6. Методические указания по цитологической и цито-

эмбриологической технике (для исследования культурных растений). – Л.: Всесоюз. ин-т растениеводства, 1981. – 323 с.

Надійшла 03.06.99

УРОВЕНЬ СЕМЕННОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЕМЯН НЕКОТОРЫХ ВИДОВ И СОРТОВ РОДА TULIPA L.

О. Д. Тимченко, Л. В. Сініцина

Национальный ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины, Киев

Представлены данные о завязывании семян видами и сортами тюльпанов разных классов, а также сведения о массе 1000 шт. семян, длине зародыша и семян некоторых видов и сортов коллекции Национального ботанического сада им. Н.Н.Гришко НАН Украины. Выявлено, что средняя семенная продуктивность у видов тюльпанов выше, чем у сортов, но сортовые тюльпаны характеризуются большей массой и длиной семян.

THE AVERAGE PRODUCTION LEVEL AND MORPHOLOGICAL PECULIARITIES OF THE SEEDS OF DIFFERENT SPECIES AND VARIETIES OF TULIPA L. GENUS

O. D. Timchenko, L. V. Sinitina

M. M. Grishko National Botanical Garden, NUAS, Kyiv

We have given the data on the setting of seeds of different species and varieties of the tulips of different classes, as well as on the mass of 1000 seeds, length of their germs and the seeds of certain species and varieties of the collection of the N. N. Grishko National Botanical Gardens by the name of the National Academy of Sciences of Ukraine. It has been found out that the average production of the species seeds of the tulips is higher than that of the varieties, but the tulips varieties are characterized by the higher mass and the longer length of the seed.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РОСТА И РАЗВИТИЯ RUBIA TINCTORIA L. В ОНТОГЕНЕЗЕ

В. П. БУКИН

Государственный Никитский ботанический сад УААН
АР Крым, 98600 Ялта Государственный Никитский ботанический сад УААН

Изложены результаты изучения роста и развития в онтогенезе и в органогенезе Rubia tinctoria L., интродуцируемой в Крым из горного Туркменистана (Копетдаг). Установлены климатические факторы, влияющие на продолжительность генеративного периода этого растения в условиях культуры.

Марена красильная (*Rubia tinctoria* L.) – поликарпическое травянистое растение, интродуцируемое в Крым из Туркмении (Копетдаг). Ее корневища и плоды содержат ценное красящее вещество – крап [1, 4].

Глубина изменчивости интродуцента в новых условиях определяется в первую очередь морфофизиологическими особенностями. Поэтому познание онтогенеза в определенных условиях среды, выяснение специфических закономерностей адаптации и анализ реакции марены красильной на изменение условий ее существования дают возможность прогнозировать исход интродукции этого растения на юге Украины. Учитывая изложенное, нами изучен жизненный цикл как вегетативной, так и генеративной сферы марены.

Начало латентного периода связано с созреванием плодов и отделением от материнского растения в результате отмирания соединительной ткани – наступлением некротической партикуляции [2, 3, 5].

Семена, не требующие периода покоя, после утраты связи с материнским растением в теплый влажный период в естественных условиях прорастают в течение 10–30 дней. Процесс начинается с появлением корешка, затем гипокотыля, который выно-

сит на поверхность 2 светло-зеленые семядоли, сложенные друг к дружке, которые через 10–12 ч расправляются. По форме семядольные пластинки линейные. Длина их 0,5–0,7, ширина 0,1–0,3 см. Через 2–3 дня подсемядольное колено удлиняется, вышедшее на поверхность молодое растение в таком развитии находится 25–32 дня. В семядольном узле формируется эпикотильная почка в виде меристематического бугорка. На этой фазе развития завершается виргинильный период.

Продолжая наблюдения за опытными растениями в оптимальных условиях роста и развития (Западный южнобережный субтропический агроклиматический район Крыма), заметили, что из эпикотильной почки через 23 дня после всходов начинает появляться первая пара настоящих листьев. Спустя 7 дней полностью развивается вторая, листья которой по размерам превышают листья первой пары на 0,2–0,3 см. В дальнейшем рост надземных органов приостанавливается и заметно активизируется с конца июня – начала июля. Одна особь имеет один ортотропный ассимилирующий побег высотой 21–25 см. К этому времени на побеге насчитывается 6–7 пар мутовок листьев, а подземные органы, начинающиеся гипокот-

тилем, состоят из главного корня и нескольких боковых корешков первого порядка. Почки ортотропных побегов будущего года хорошо выделены на семядольном узле и гипокотиле, где начинают развиваться и придаточные корни.

Отдельные особи (7–9 %) в середине сентября переходят в генеративный период, зацветают 15–19 сентября, но плоды не успевают созреть. Остальные растения (91–93 %) вступают в период покоя в ювенильной фазе развития. Гипокотиль переходит в вертикальное корневище, уходящее в почву на глубину 23–27 см, на котором сформировано до 7–11 почек придаточных корешков. На второй и последующие годы жизни весеннее отрастание отмечено во II–III декадах апреля. Из 3–5 почек, надземных и верхних гипокотильных, развиваются ортотропные побеги, характеризующиеся интенсивным ростом. К концу мая их длина достигает 60–67 см. В пазухах листьев средних мутовок начинают развиваться как вегетативные, так и генеративные боковые побеги.

Одновременно с надземными побегами из придаточных почек, расположенных на различной глубине (5, 10, 15, 18 см вертикального корневища), отходят несколько плагиотропных побегов, достигающих длины 50–70 см и несущих многочисленные придаточные почки и слабо развитые придаточные корни. Отдельные почки плагиотропных побегов развиваются ортотропно и выносят на поверхность почвы ассимилирующие побеги – дочерние парциальные кусты. Надземные ортотропные побеги развиваются из перезимовавших почек, заложенных у основания прошлогоднего побега, а также из семядольных почек.

В середине вегетационного периода трогаются в рост еще несколько спящих почек, из которых образуются подземные хрупкие молочно-белой окраски молодые корневища. Они характеризуются моноподиальным нарастанием и до конца года достигают длины 20–50 см. На молодых корневищах хорошо видны чешуевидные листочки (на расстоянии 2–5 см), в пазухах которых закладываются почки.

В третий год жизни марены красильной ортотропные вегетативные и генеративные побеги, а также плагиотропные подземные побеги развиваются как из пазушных почек, перезимовавших у основания прошлогодних побегов, так и из почек, расположенных на семядольном узле. Наряду с новыми плагиотропными побегами, отходящими в разные стороны от материнского куста, появляются побеги в результате ветвлений корневищ прошлого года. Корневища приобретают темно-красную, коричневую окраску.

В этом возрастном состоянии из терминальных почек наиболее развитых плагиотропных побегов образуются ортотропные надземные побеги, дающие начало парциальным кустам. В последующие годы процесс образования ортотропных и плагиотропных побегов усиливается, и парциальные кусты занимают новые площади на разных расстояниях от материнского растения.

Растения, достигшие четырех–пятилетнего возраста, представляют собой неравновершинные ветвящиеся стеблекорни диаметром 15–20 см, переходящие в стержневоколючатые корневые системы (12–14 парциальных кустов), соединенные между собой и материнской особью.

Естественное отчленение парциальных кустов от материнского наступает через 7–9 лет. При искусственном отделении корневищ проявляется хорошо выраженное развитие спящих почек, из которых образуются новые плагиотропные и ортотропные побеги. Очевидно, подземные органы марены красильной являются разновершинным стеблекорнем, сочетающим в себе разновозрастные плагиотропные побеги с придаточными корешками и спящими почками, которые с возрастом увеличивают число скелетных и придаточных корней. Возрастает их масса, достигающая к 8–9-му году жизни 9–10 кг.

Генеративный период у особей второго и последующих лет жизни марены красильной в условиях Южного берега Крыма наступает во II декаде июля; только у 8 % особей первого года репродуктивные побеги образуются во II декаде сентября. Они проходят фазу бутонизации, вступают в очередную – цветения, но плоды не завязываются. Гене-

ративные побеги второго и последующих лет жизни за вегетационный период достигают длины 100–120 см и более, несут боковые побеги до четвертого порядка. Побеги первого порядка, развивающиеся из почек, расположенных ближе к основанию главного стебля, достигают (в 67–83 % случаев) или превышают его по высоте на 5–10 см. Первые соцветия и бутоны (начало фазы бутонизации) появляются во II декаде июля, цветение происходит в конце июля – начале августа и продолжается до конца вегетации. Репродуктивные органы в первую очередь появляются на основных стеблях и побегах первого порядка, которые несколько приостанавливаются в росте. Побеги следующих порядков продолжают интенсивно расти. Генеративные побеги развиваются по дициклическому типу, регулярно цветут и плодоносят. Однако к концу III декады сентября развитие генеративных органов задерживается, появляются цветки меньших размеров, в некоторых случаях они опадают. Период созревания плодов марены достаточно продолжительный: со II декады августа до I декады декабря, практически до наступления устойчивых низких положительных температур (5–8 °С). Созревшие плоды легко осыпаются.

Для более глубокого выяснения характера протекания органообразовательного процесса в жизненном цикле марены красильной исследован онтогенез в генеративном периоде онтогенеза. Установлено, что при прорастании семян вслед за ростом корешка начинает быстро нарастать подсемядольное колено, которое выносит семядоли на поверхность почвы. Семядоли раскрываются, освобождая верхушечную почку с конусом нарастания. В фазе всходов (III декада апреля – I декада мая) конус нарастания верхушечной почки находится на I этапе онтогенеза. Стебель растения хорошо заметен среди побегов первого и последующих порядков лишь в первый год жизни, когда формируются главный корень и несколько боковых. Основная масса побегов ветвления развивается на базальных почках второго порядка. Продолжительность жизни отдельных побегов составляет 1 год.

Марена красильная в период покоя (после первого года) уходит с сильно укороченными побегами, имеющими недифференцированный конус нарастания. На второй год из первых пазушных почек стебля и почек корневой шейки развиваются молодые побеги. В начале их отрастания происходит дифференциация конуса нарастания в связи с переходом от II к III этапу онтогенеза.

III этап проходит скоротечно. В верхушечных почках на побеге длиной до 20–30 см в фазу роста (I–II декада мая) в каждой пазухе только что заложенного зачаточного листа верхушечного конуса нарастания появляется по меристематическому бугорку, которые представляют собой конусы нарастания осей второго порядка и сегменты зачатков оси соцветия.

На IV этапе онтогенеза, который протекает во II–III декаде мая, в конусе нарастания осей второго порядка меристематические бугорки осей соцветий хорошо выражены в пазухах зачаточных прилистников.

В начале V этапа около каждого цветочного бугорка бывают видны прицветники. О переходе к этому этапу свидетельствует начало дифференциации цветочного бугорка. Процесс протекает продолжительное время (с конца мая до начала июля) и подразделяется на несколько подэтапов. Вначале закладывается зачаточная чашечка и идет усиленный рост прицветников, затем нарастание пестичных и тычиночных бугорков (органы цветка в это время еще не закрыты чашелистиками). В середине этого этапа формируются пыльники, тычиночные нити, пестик, лепестки и венчик. Растущие чашелистики закрывают генеративные органы цветка, лепестки венчика еще не окрашены, пестик по величине равен тычинкам. Завершение V этапа онтогенеза совпадает с наибольшим приростом побегов в длину.

На VI и VII этапах онтогенеза проходят процессы формирования пыльцы (микроспорогенез и образование мужского гаметофита). Одновременно с этим идет дифференциация зародышевого мешка семяпочки (макроспорогенез) и интенсивный рост покровных органов цветка, тычиночной трубки, пестика, осей соцветий, цветоно-

жек. Даже по внешнему виду генеративного побега марены в этот период (фенологическая полуфаза) можно видеть наступление начала бутонизации, которая длится со II по III декаду июля.

VIII этап совпадает с фазой видимой бутонизации. В это время соцветия и цветки полностью сформированы, в пыльниках образуются пыльцевые зерна.

Фаза цветения свидетельствует о начале IX этапа органогенеза, в процессе которого венчик приобретает кремовую окраску, а пестик и тычинки окончательно подготовлены к процессу оплодотворения.

X этап связан с формированием зародыша семени и усиленным ростом плода. На XI и XII этапах органогенеза происходит отложение запасных питательных веществ в семядолях семени и созревание плодов и семян.

Субсенильное возрастное состояние у *Rubia tinctoria* наступает на 9–11-й год. Отмечается отмирание отдельных частей корневой системы, когда симподиальные побеги стеблекорня занимают не всю его окружность, а располагаются отдельными, различными по численности особями. В этом возрасте приостанавливается закладывание новых почек обогащения, а из имеющихся только часть образует генеративные побеги, которые не достигают свойственных виду размеров, характеризуются слабым и нерегулярным цветением, образованием морфологически не сформированных завязей.

Таким образом, на основании изложенного сделаны следующие выводы.

1. Изучение жизненного цикла *Rubia tinctoria* L. позволило установить у нее продолжительность периодов онтогенеза и этапов органогенеза.

2. Выяснены приспособительные реакции интродуцируемого растения и степень их закрепления под воздействием нового не свойственного комплекса условий произрастания.

3. Параметры габитуса и масса надземной части в первый год жизни интродуцента дают основание прогнозировать накопление корневищной (сырьевой) массы во второй и последующие годы жизни.

1. Кривенцов В. И. Применение марены красильной в Туркменском ковроделии // Альбом выкрасок шерстяной пряжи (на основе марены красильной). – Ашхабад: Ин-т химии ТССР, 1961. – 57 с.
2. Нухимовский Е. Л. Экологическая морфология некоторых лекарственных растений в естественных условиях их произрастания // Раст. ресурсы. – 1974. – 10, № 4. – С. 499–517.
3. Попцов А. В. Значение температурного фактора в прорастании семян // Журн. общ. биологии. – 1976. – 22, № 6. – С. 425–436.
4. Odum E. P. Fundamentals of ecology. – London; Toronto, 1965. – 557 p.
5. Sivariet H. A. Rubiales–Valerianales–Asterales. – Assoc. de Estudiantes de Ciencias Biol. Publ., 1968. – 363 p. – (Flora de Cuba; Vol. 5).

Поступила 30.07.99

БИОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ І РОЗВИТКУ *RUBIA TINCTORIA* L. В ОНТОГЕНЕЗІ

В. П. Букин

Державний Нікітський ботанічний сад
УААН, Ялта

Викладено результати вивчення росту і розвитку в онтогенезі і органогенезі *Rubia tinctoria* L., що інтродукована в Крим з горного Туркменістану (Копетдаг). Виявлено кліматичні фактори, які впливають на тривалість генеративного періоду цієї рослини в умовах культури.

BIOLOGICAL PECULIARITIES OF GROWTH AND DEVELOPMENT OF *RUBIA TINCTORIA* L. IN ONTOGENESIS

V. P. Boukin

State Nikita Botanical Gardens, Ukrainian Academy
of Agrarian Sciences, Jalta

The results of the study of growth and development of *Rubia tinctoria* L. in Crimea in the course of ontogenesis have been accounted. This species was introduced in Crimea from Turkmenistan (Kopetdag Mountains). The climate factors that influence the length of the vegetative period of this species in culture have been discovered.

ОСОБЕННОСТИ АНАТОМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ЛИСТОВОЙ ПЛАСТИНКИ *LAELIA SINCORANA* SCHLTR. И *LAELIA PURPURATA* LINDL. В СВЯЗИ С ЭКОЛОГО-КЛИМАТИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ ОБИТАНИЯ

Ж. Н. ЯРОСЛАВСКАЯ, Р. В. ИВАННИКОВ

Национальный ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины
Украина, 01014 Киев, ул. Тимирязевская, 1

Проанализировано анатомическое строение листовой пластинки видов рода Laelia Lindl. – L. sincorana Schltr. и L. purpurata Lindl. Особое внимание уделяется установлению связи между строением эпидермального слоя листка и эколого-климатическими условиями обитания исследуемых видов на их родине.

Одной из форм охраны тропической флоры и сохранения ее биологического разнообразия является создание коллекций тропических и субтропических растений в условиях *ex situ*. В Национальном ботаническом саду им. Н.Н.Гришко НАН Украины собрано около 500 таксонов семейства Orchidaceae Juss. Благодаря уникальным биологическим особенностям и высокой декоративности представители этой группы растений требуют всестороннего изучения с целью сохранения и размножения редких и исчезающих видов, а также тех, которые пригодны для озеленения помещений различного функционального назначения.

Целью нашей работы было изучение эколого-климатических и анатомических особенностей видов рода *Laelia* Lindl. – *Laelia sincorana* Schltr. и *Laelia purpurata* Lindl. – растений, обладающих высокой декоративностью соцветий, длительным периодом цветения и достаточной устойчивостью к неблагоприятным условиям окружающей среды. Оба вида – эпифитные многолетние травянистые растения со сложной базисимподиальной системой ветвления побегов,

элементарная единица системы – однопорядковая [5]. Исследуемые растения имеют запасующие органы в виде псевдобульб с одним настоящим листом. Цветы ярко окрашены, диаметром от 15 (*L. purpurata*) и до 10 см (*L. sincorana*). Оба вида, особенно *L. purpurata*, имеют большое количество вариететов, которые отличаются друг от друга лишь окраской цветов [3].

L. sincorana и *L. purpurata* произрастают в Бразилии, однако экологические условия их обитания существенно отличаются. *L. sincorana* обитает на Бразильском нагорье, которое состоит из кристаллических пород, покрытых толщей известняка и песчаников палеозойского и мезозойского периодов, разделенных реками. Горные хребты на правом берегу р. Сан-Франсиску (San Francisco) поднимаются на высоту 1600–2000 м н. у. м. Для этой местности характерны плоские песчаные плато, от которых отходят горные хребты, которые меньше их по длине и высоте, так называемые серры [1]. На склонах одной из них – Серра-ду-Синкора (Serra do Sincora) – на высоте 1200–1500 м н. у. м. и произрастает *L. sincorana*. Клима-

ТАБЛИЦА 1. Количественно-анатомическая характеристика эпидермальных поверхностей листа исследуемых видов орхидных

Вид	Толщина эпидермальной кутикулы (мкм) на поверхности		Размеры эпидермальных клеток (мкм) на поверхности	
	верхней	нижней	верхней	нижней
<i>L. sincorana</i>	7	3	26 × 29	25 × 28
<i>L. purpurata</i>	4	2	24 × 27	21 × 24

ТАБЛИЦА 2. Количественно-анатомическая характеристика устьичного аппарата исследуемых видов орхидных

Вид	Количество устьиц на 1 мм ² эпидермальной поверхности листа		Размеры устьиц (мкм) на поверхности листа			
	верхней	нижней	верхней	нижней	верхней	нижней
			Устьичная щель	Замыкающая клетка		
<i>L. sincorana</i>	0	24	0	7 × 9	0	8 × 15
<i>L. purpurata</i>	0	29	0	6 × 5	0	7 × 13

тические условия существования здесь приближены к полупустынным. В этой местности основная часть осадков выпадает в октябре–январе, а в остальные месяцы дуют сухие горячие ветры [7].

Источником влаги для растений в основном служат туман и конденсат, которые остаются после облаков. Растительное сообщество, в котором встречается этот вид орхидей, называется каатинга – это сообщество ксерофитных растений на сухих каменистых субстратах. Часть из них (кактусы и бромелии) являются узкоареальными неоэндемами, пионерами заселения выхода коренных пород или щебневых (реже песчаных) субстратов [4]. Поселяется *L. sincorana* на кустах *Vellozia* на высоте 1,0–1,5 м над поверхностью грунта или же на скалистых выступах.

L. purpurata произрастает на юге Бразилии, в районах городов Сан-Паулу (*San-Paulo*) и Рио-де-Жанейро (*Rio-de-Janeiro*). Климат в этих местах тропический, с перемен-

ной влажностью в отдельные периоды. Среднегодовая температура колеблется в пределах 22,5–24 °С. Самый холодный месяц – июль (20,4 °С), самый теплый – февраль (26,1 °С). Осадков за год в среднем выпадает около 1000–1400 мм (в период с декабря по январь – 500–600, с мая по сентябрь – 150–200 мм). Растительность представляет собой вечнозеленые переменновлажные тропические леса, покрывающие как горные склоны, так и межгорные пространства [2].

Различные климатические и экологические условия произрастания *L. sincorana* и *L. purpurata* способствовали возникновению у этих растений специфических анатомических особенностей, изучение которых необходимо для более глубокого понимания ответных реакций растений на изменения условий окружающей среды.

Наши исследования касались анатомической структуры листовой пластинки. Для оценки экологической пластичности исследуемых растений определялись количественно-анатомические параметры (толщина кутикулярного слоя, размеры эпидермальных клеток, замыкающих клеток устьичного аппарата, особенности строения мезофилла).

По нашим данным листья обоих видов орхидей с наружной стороны покрыты достаточно толстым слоем восковой кутикулы, причем у *L. sincorana* он значительно больше (табл. 1). Кутикулярный комплекс имеет сложную организацию. В его состав входят целлюлоза, пектиновые вещества, кутин и некоторые другие инкрустирующие вещества [6]. Эпидермис у обоих видов однослойный, эпидермальные клетки неправильной формы – четырех- или пятиугольные, размещены хаотично. Толщина стенок эпидермальных клеток у *L. sincorana* больше, чем у *L. purpurata*. Толстая кутикула и толстостенный эпидермис вместе с обширной лигнификацией у *L. sincorana* способствуют защите данного растения на протяжении длительного засушливого периода.

Устьичный аппарат *L. sincorana* и *L. purpurata* находится с нижней стороны листо-

вой пластинки (гипостоматический тип). Выявлены различия в уровне размещения устьиц относительно поверхности эпидермы. У *L. purpurata* они находятся на одном уровне с эпидермальным слоем, а у *L. sincorana* – заметно погружены. Погруженные устьица и развитие над ними толстого кутикулярного слоя также подтверждают то, что *L. sincorana* – растение, произрастающее в засушливой зоне. Количество устьиц и размеры замыкающих клеток у исследуемых видов тоже имеют небольшие отличия: у *L. sincorana* количество устьиц меньше, а размеры замыкающих клеток больше (табл. 2).

Мезофильный слой *L. sincorana* и *L. purpurata* состоит из клеток округлой формы. Локализация хлоропластов в клетках мезофила увеличивается в направлении дорсальной стороны листа, а их количество достаточно велико (около 35 шт. в клетке). Обширная лигнификация обеспечивает защиту в засушливый период.

Сосудистая система имеет строение, типичное для представителей класса однодольных. Специфическим является то, что у исследуемых растений наблюдается чередование сосудистых пучков различного размера: один большой пучок окружен тремя меньшими.

Таким образом, проведенные нами исследования показали четкую зависимость анатомического строения листовой пластинки исследуемых видов от экологических условий обитания. Ксероморфные черты ярче выражены у *L. sincorana*, следовательно, этот вид орхидей более устойчив к неблагоприятным условиям окружающей среды.

1. Гаврилюк В. С. Фізична географія Південної Америки. – К.: Вища шк. 1993. – 135 с.
2. Герасимов И. П. Генезис и география почв зарубежных стран по исследованиям советских географов. – М.: Наука, 1964.
3. Дорст Ж. Южная и Центральная Америка. – М.: Прогресс, 1977. – 139 с.
4. Коровин С. Е., Чеканова В. Н. Бромелии в природе и культуре. – М.: Наука, 1984. – 168 с.
5. Смирнова Е. С. Морфобиология побеговых систем орхидных. – М.: Наука, 1990. – 208 с.
6. Эзау К. Анатомия семенных растений. – М.: Мир, 1980. – Т. 2. – 588 с.
7. Wiltner C. The cattleyas and their relatives. – Hong Kong: Timber Press, Inc., 1990. – 154 p.

Поступила 25.07.99

ОСОБЛИВОСТІ АНАТОМІЧНОЇ БУДОВИ ЛИСТОВОЇ ПЛАСТИНКИ *LAELIA SINCORANA* SCHLTR. ТА *LAELIA PURPURATA* LINDL. У ЗВ'ЯЗКУ З ЕКОЛОГО-КЛІМАТИЧНИМИ УМОВАМИ ВИРОСТАННЯ

Ж. М. Ярославська, Р. В. Іванніков

Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України, Київ

Проаналізовано анатомічну будову листової пластинки видів роду *Laelia* Lindl. – *L. sincorana* Schltr. та *L. purpurata* Lindl. Особлива увага приділяється встановленню зв'язку між будовою епідермального шару листка рослин досліджуваних видів та еколого-кліматичними умовами, в яких вони виростають на батьківщині.

SOME FEATURES OF ANATOMICAL STRUCTURE OF LEAF PLATE OF *LAELIA SINCORANA* SCHLTR. AND *LAELIA PURPURATA* LINDL. DEPENDING ON ENVIRONMENTAL-CLIMATIC CONDITIONS OF HABITATS

J. M. Yaroslavskaya, R. V. Ivannikov

M. M. Gryshko National Botanical Gardens, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

Anatomical structure of leaf plate of two species of *Laelia* Lindl. – *L. sincorana* Schltr. and *L. purpurata* Lindl. has been analyzed. Particular attention is given to the understanding of relations between epidermic leaf layer structure and environmental-climatic conditions of native habitats.

ЗВ'ЯЗОК ПРОДУКТИВНОСТІ ЦВІТІННЯ СОРТІВ СУМБІДИУМ HYBRIDUM HORT. З ЇХ РЕГЕНЕРАЦІЙНОЮ ТА АСИМІЛЯЦІЙНОЮ ЗДАТНІСТЮ

Н. В. ЗАЙМЕНКО, Т. М. ЧЕРЕВЧЕНКО, А. М. ЛАВРЕНТЬЄВА

Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України
Україна, 01014 Київ, вул. Тімірязєвська, 1

Встановлено зв'язок продуктивності цвітіння сортів Cymbidium hybridum hort. з їх регенераційною здатністю, морфоанатомічними показниками листків і вмістом фотосинтетичних пігментів у них.

Формування продуктивності цвітіння орхідних, зокрема *Cymbidium hybridum hort.*, у захищеному ґрунті – складний процес [1, 5]. Низька продуктивність цвітіння цимбідіуму гібридного гостро ставить питання про удосконалення технології вирощування цієї культури. Представники роду *Cymbidium Sw.* ростуть переважно у гірських прохолодних районах Тропічної Азії, на висоті 1500–2000 м н. р. м. Для цього району характерні різкі добові коливання температур, які досягають 16–25 °С. Цимбідіум – дуже складний міжвидовий гібрид, що зберігає особливості видів, які брали участь у гібридизації, і в першу чергу потребу рослин у добових коливаннях температур для стимуляції закладання генеративних пагонів.

Протягом багатьох років у Національному ботанічному саду ім. М.М.Гришка НАН України проводились фенологічні спостереження за ростом та розвитком 125 сортів цимбідіуму. Вивчалась їх регенераційна здатність у культурі тканин, фіксувались періоди початку вегетації, цвітіння та відносного спокою. Були визначені сорти з низькою, середньою та високою продуктивністю цвітіння.

З метою одержання масового оздоровленого посадкового матеріалу у відділі тропіч-

них і субтропічних рослин розроблено метод клонального мікророзмноження цимбідіуму гібридного [4, 6]. Нами були отримані культури тканин 20 сортів цієї рослини. Встановлено, що регенераційна здатність різних сортів у культурі *in vitro* залежить від генотипу рослини, а характер морфогенезу – від складу, концентрації та співвідношення фітогормонів у живильному середовищі.

Проведеними дослідженнями встановлено, що у сортів Fusilier 'Thomas', Alexalban 'The Bride', California 'Pinkata', Via Real 'Alexander' інтенсивність утворення протокормів дуже висока (2700 шт. за місяць), тоді як у Fanfare 'St. Francis', Sea Gem 'Cooksbribe', Angelica 'Yellow' – значно нижча (250 шт. за місяць). Виявилось, що сорти, які добре розмножуються вегетативно, поділом клону, також легко утворюють протокорми в культурі *in vitro*.

В літературі описано значну кількість складів живильних середовищ для культивування ізольованих тканин цимбідіуму, що створює труднощі при виборі кращого з них. У зв'язку з цим нами методами математичного планування експерименту був розроблений оптимальний склад [2, 3]. Це живильне середовище ми рекомендуємо виробництву як

Рис. 1. Регенераційна здатність різних сортів *Cymbidium hybridum hort.* в культурі тканин:

1 – Fusilier 'Thomas', 2 – Fanfare 'St. Francis', 3 – Via Real 'Alexander', 4 – Sea Gem 'Cooksbridge', 5 – Lagoon 'Braemar', 6 – Kinabalu, 7 – Alexalban 'The Bride', 8 – Lilian Stewart 'St. Sherrie', 9 – Angelica 'Yellow', 10 – California 'Pinkata'; I – перший, II – другий пася, I – кількість протокормів

ТАБЛИЦЯ 1. Анатомічні показники листків різних сортів *Cymbidium hybridum hort.*

Сорт	Кількість		Продуктивність цвітіння, %
	клітин на 1 см ² листка	хлоропластів у клітині	
Fusilier 'Thomas'	32,5	9,3	100
Fanfare 'St. Francis'	19,4	6,3	15
Via Real 'Alexander'	25,7	6,7	60
Sea Gem 'Cooksbridge'	17,3	6,1	30
Lagoon 'Braemar'	44,3	7,6	100
Kinabalu	27,5	7,0	70
Alexalban 'The Bride'	36,9	11,0	100
Lilian Stewart 'St. Sherrie'	18,7	6,2	30
Angelica 'Yellow'	24,8	6,5	50
California 'Pinkata'	41,2	6,3	100

таке, що забезпечує максимальний приріст маси протокормів та пагонів більшості сортів цимбідіуму гібридного. Утворення протокормів залежить від типу живильного середовища. Так, при культивуванні апікальних меристем пагонів у рідкому середовищі регенерація протокормів відбувалась значно швидше, ніж на твердому (рис. 1).

Аналіз регенераційної здатності різних сортів цимбідіуму гібридного в культурі *in vitro* дав підставу для вивчення їх росту та розвитку в умовах теплиць. Процеси росту можна визначити як універсальний індикатор при оцінці фізіологічного стану рослин та їх продуктивності.

ТАБЛИЦЯ 2. Вміст фотосинтетичних пігментів у листках різних сортів *Cymbidium hybridum hort.*, мг/100 г маси сирової речовини

Сорт	Хлорофіл		Каротиноїди	Хлорофіл		$\frac{\Sigma(a+b)}{\text{Каротиноїди}}$
	a	b		$\Sigma(a+b)$	$\frac{a}{b}$	
Fusilier 'Thomas'	55,2	18,5	24,8	73,7	2,9	2,9
Fanfare 'St. Francis'	35,7	12,1	16,5	47,8	2,9	2,9
Via Real 'Alexander'	38,5	14,1	17,8	52,6	2,7	2,9
Sea Gem 'Cooksbridge'	33,6	11,2	15,2	44,8	3,0	2,9
Lagoon 'Braemar'	58,5	20,1	25,0	78,6	2,9	3,1
Kinabalu	43,7	15,0	19,2	58,7	2,9	3,0
Alexalban 'The Bride'	58,1	19,2	23,2	77,3	3,0	3,3
Lilian Stewart 'St. Sherrie'	34,2	11,6	15,9	45,8	2,9	2,8
Angelica 'Yellow'	37,4	12,5	17,1	49,9	3,0	2,9
California 'Pinkata'	74,0	21,1	31,6	95,1	3,5	3,0

Рис. 2. Продуктивність цвітіння n різних сортів *Cymbidium hybridum hort.* Умовні позначення див. у підпису до рис. 1

Параметри росту дозволяють визначити строки необхідного втручання у технологічний процес з метою оптимізації умов вирощування цимбідіуму гібридного в захищеному ґрунті, а також дати оцінку екологічної пластичності і адаптаційної здатності різних сортів. Відомо, що основний життєвий процес – фотосинтез – екологічно досить лабільний. В результаті адаптації асиміляційної діяльності рослин до умов вирощування досягається необхідна інтенсивність продукційного процесу. У механізмі екологічної адаптації рослин важливу роль відіграють структури фотосинтетичного апарату. Інтегральний рівень фотосинтетичної активності листка – його пластидний апарат, характеристики якого великою мірою обумовлюються кількістю хлоропластів і клітин мезофілу, відзначається сортовою мінливістю в умовах закритого ґрунту.

Результати проведених досліджень показали, що сортам з високою продуктивністю цвітіння притаманна більша кількість клітин на одиницю площі листка, ніж середньо- та низькопродуктивним сортам (табл. 1). Таким чином, ця характеристика може бути важ-

ливою діагностичною ознакою при сортови-пробуванні, оскільки визначає мітотичну активність тканини та характеризує інтенсивність ростових процесів (рис. 2).

Важливою ознакою структури листка, його активності, а також оптичних властивостей є насичення хлоропластами. Встановлено, що кількість клітин на одиницю площі листка корелює з кількістю хлоропластів у клітині (див. табл. 1). З кількісними показниками пластичного апарату тісно пов'язана фотосинтетична активність, отже, й продуктивність рослин. Саме на цьому структурному рівні фотосинтетичному апарату притаманна висока екологічна пластичність, оскільки тут існує спектр параметрів, що можуть змінюватись залежно від умов зовнішнього середовища.

Внаслідок аналізу даних стосовно вмісту фотосинтетичних пігментів у листках різних сортів цимбідіуму отримано таку залежність: високому вмісту хлорофілу b відповідає інтенсивне цвітіння (табл. 2). Вивчення пігмент-білкового комплексу листків рослин, котрі були у досліді, дало підставу стверджувати, що у сортів, які відзначалися наявністю хлоропластів з більш низьким співвідношенням хлорофілів a/b , більший вміст світлозбиральних комплексів і в першу чергу хлорофілу b . Це дозволяє рослинам краще адаптуватися до умов недостатнього освітлення і ефективніше використовувати розсіяне світло у теплицях. Спираючись на проведені дослідження, можна припустити, що такі фотосинтетичні процеси, як швидкість електронного транспорту і збільшення світлозбиральних комплексів, позитивно впливають на продуктивність цвітіння.

Таким чином, проведені дослідження дозволили визначити діагностичні критерії оцінки продуктивності рослин при сортовивченні. Отримані результати показали можливість визначення найбільш продуктивних сортів цимбідіуму гібридного вже на самих ранніх етапах розвитку.

1. Гуляев Б. И. Влияние концентрации CO_2 на фотосинтез, рост и продуктивность растений // Физиология и биохимия культ. растений. – 1986. – 18, № 6. – С. 574–591.

2. Лаврентьева А. Н. Оптимизация клонального микро-размножения цимбидиума гибридного в культуре тканей: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. – Киев, 1985. – 22 с.
3. Максимов В. Н. Многофакторный эксперимент в биологии. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980. – 278 с.
4. Черевченко Т. М., Кушнир Г. П., Лаврентьева А. Н. и др. Методические рекомендации по массовому размножению орхидей. – Киев: Изд-во Минжилкомхоз, 1982. – 54 с.
5. Arditti J. Aspects of the physiology of orchids. – California, Irvine: Cornell Univ. Press, 1982. – 697 p.
6. Muraschige T. Clonal crops throught tissue culture // Plant tissue culture and its biotechnol. applicat.: Proc. 1 st. Int. Congr. Medic. Plant Res., 1977. – P. 392.

Надійшла 15.07.99

СВЯЗЬ ПРОДУКТИВНОСТИ ЦВЕТЕНИЯ СОРТОВ CYMBIDIUM HYBRIDUM HORT. С ИХ РЕГЕНЕРАЦИОННОЙ И АССИМИЛЯЦИОННОЙ СПОСОБНОСТЬЮ

Н. В. Заименко, Т. М. Черевченко, А. Н. Лаврентьева

Национальный ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины, Киев

Установлена связь продуктивности цветения сортов *Cymbidium hybridum hort.* с их регенерационной способностью, морфоанатомическими показателями листьев и содержанием фотосинтетических пигментов в них.

DEPENDENCE OF FLOWERING PRODUCTIVITY OF CYMBIDIUM HYBRIDUM HORT. VARIETIES ON THEIR ASSIMILATIVE AND REGENERATIVE ABILITY.

N. V. Zaimenko, T. M. Cherevchenko, A. N. Lavrentyeva

M. M. Grishko National Botanical Garden National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

Relation between flower productivity of *Cymbidium hybridum hort.* varieties and their regenerative ability, morpho-anatomical indices of leaves, and content of photosynthetic pigments has been determined.

ОСОБЛИВОСТІ ОРАНЖЕРЕЙНОЇ КУЛЬТУРИ PAPHIOPEDILUM INSIGNE (WALL. EX LINDL.) PFITZ. (ORCHIDACEAE JUSS.)

В. С. ВАХРУШКІН

Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України
Україна, 01014 Київ, вул. Тімірязєвська, 1

Наведено результати вивчення особливостей розвитку дорослих рослин і сіянців *Paphiopedilum insigne* (Wall. ex Lindl.) Pfitz. в умовах оранжерейної культури. Розроблено технологію культивування (склад субстрату, температурний режим, живлення) рослин цього виду. Особлива увага приділяється критичному моменту в технології культивування – переведенню рослин з асептичних умов культури *in vitro* в умови оранжереї. Встановлено чіткий зв'язок між рівнем опадів в межах природного ареалу та особливостями розвитку рослин в умовах оранжерейної культури.

Одним із найважливіших завдань ботанічних садів у наш час є збереження генофонду рідкісних та зникаючих рослин шляхом інтродукції і створення колекцій як *in vivo*, так і *in vitro*. Велика робота у цьому напрямку проводиться у відділі тропічних та субтропічних рослин Національного ботанічного саду ім. М.М.Гришка НАН України. Серед об'єктів, залучених до програми по збереженню біорізноманіття в умовах *ex situ*, особливе місце займає рід *Paphiopedilum* Pfitz. родини *Orchidaceae* Juss., всі види якого занесені до Додатку № 1 Конвенції про Міжнародну торгівлю зникаючими видами дикої флори і фауни (SITES).

Рід *Paphiopedilum* налічує до 70 видів [5, 7], які поширені в Південній та Південно-Східній Азії і на прилеглих тропічних островах від Південної Індії на заході до Соломонових островів на сході і від Гімалаїв на півночі до Індонезії на півдні [3, 7]. У наш час в природі відбувається катастрофічне скорочення чисельності багатьох видів, особливо в центрах видового різноманіття роду – Китаї та В'єтнамі. Основні причини цього про-

цесу полягають не стільки в надмірному їх збиранні як декоративних рослин, скільки в зміні умов навколишнього середовища в місцях природного зростання. У зв'язку з цим створення колекції видів роду має винятково велике значення не лише для селекції нових продуктивних високодекоративних сортів, перспективних для промислового вирощування, але й з точки зору збереження біорізноманіття в умовах *ex situ*.

В колекції НБС ім. М.М.Гришка НАН України *Paphiopedilum* Pfitz. представлений 12 видами та 42 сортами і гібридними формами. Робота по створенню колекції та вивченню особливостей розвитку представників роду в умовах оранжерейної культури була розпочата в 1972 р., коли з Головного Ботанічного саду РАН (Москва) був отриманий екземпляр *Paphiopedilum insigne*. Цей вид впродовж вже майже двох століть успішно використовується в селекції високодекоративних і продуктивних сортів і є перспективний для промислового вирощування.

В умовах оранжерейної культури рослини цього виду щороку цвітуть, а при штучному

запиленні утворюють плоди з фертильним насінням. Достатня кількість колекційних рослин дає можливість вивчати життєві цикли розвитку рослин цього виду, будову вегетативної та генеративної сфер, тип пагонової системи. Отримані дані можна буде певною мірою екстраполювати на інші рідкісні види *Raphiopedilum* (*P. delenatii*, *P. appletonianum*, *P. sukhakulii*), які представлені в колекції одним або кількома екземплярами, що унеможлиблює як їх препарування, так часто і отримання фертильного насіння.

Raphiopedilum insigne належить до секції *Raphiopedilum* підроду *Raphiopedilum*, яка налічує 10 видів. У колекції ЦБС окрім *P. Insigne* ця секція представлена також *P. Gratixianum* (Masters) Guill.

Raphiopedilum insigne вперше був зібраний N.Wallich і описаний J.Lindley в 1821 р. як *Cypripedium insigne* [3, 4]. Вид поширений у Північно-Східній Індії та Східному Непалі, де зростає на виходах доломітових порід здебільшого поряд з водопадами, на висоті до 2000 м н. р. м. На думку деяких авторів, *Raphiopedilum insigne* географічно ізольований від інших видів секції [4].

Для цієї частини земної кулі характерна чітко виражена сезонність клімату. Сухий сезон тут триває з листопада до кінця травня або до початку червня. Протягом цього періоду дощі бувають дуже рідко, а рослини отримують вологу, в основному, за рахунок туманів, що вкривають вершини пагорбів, утворених вапняковими породами. Взимку температура тут падає навіть нижче 10 °С, а інколи бувають і легкі заморозки. Дощовий період триває з кінця травня – початку червня до жовтня [2, 5, 7].

Основою робіт по збереженню генофонду рідкісних видів орхідних є розроблення ефективних методів розмноження і технології культивування цих рослин в умовах оранжерейної культури [1]. У зв'язку з цим метою нашого дослідження було вивчення особливостей розвитку рослин *P. insigne* в умовах оранжерейної культури та розроблення технології культивування як дорослих рослин цього виду, так і рослин-сіянців в оранжерейних умовах, що надзвичайно важливо для промислового вирощування *P. insigne* і для збереження його *ex situ*.

В результаті наших спостережень за розвитком рослин *P. insigne* виявлено існування чіткого зв'язку між рівнем опадів в межах природного ареалу та особливостями розвитку рослин в умовах оранжерейної культури. Так, активний ріст рослин збігається з піком опадів в умовах природного ареалу (травень–жовтень). Період бутонізації триває від 1 до 1,5 міс. Цвітіння розпочинається, як правило, в кінці листопада – на початку грудня і триває до 2,5 міс (кінець лютого–березень).

При штучному запиленні квіток *Raphiopedilum insigne* плід – довгаста ребриста опушена коробочка – дозріває протягом 12–13 міс. Зіставивши дати цвітіння та плодоношення рослин в умовах оранжерейної культури з характером розподілу опадів у природних умовах протягом року, можна помітити, що цвітіння відбувається у відносно посушливий період, коли умови для запилення значно сприятливіші, ніж під час мусонних злив. Плід у природних умовах дозріває якраз перед початком нового дощового сезону.

Таким чином, ми встановили чіткий зв'язок між рівнем опадів в межах природного ареалу та особливостями розвитку рослин в умовах оранжерейної культури. Це ще раз підкреслює той факт, що необхідною умовою успішної інтродукції рослин, максимальної реалізації генотипу є чітке уявлення про природні умови їх зростання. Особливого значення при інтродукції тропічних та субтропічних рослин набувають знання про екологію місць природного зростання, відомості щодо рН субстрату, висоти над рівнем моря, експозиції схилу, на якому рослини того чи іншого виду переважно зростають, детальні кліматологічні дані.

При розробці технології культивування *P. insigne*, як і інших видів роду, одним з найважливіших моментів є підтримання відповідного температурного режиму. В класичній літературі, присвяченій питанням культури тропічних орхідних, всі види, що культивуються, умовно поділяють на три групи – теплолюбні, проміжні і прохолодні. *P. insigne* традиційно відносили до проміжної групи видів роду. Для цих видів оптимальною є

Схема вегетативного розмноження *Paphiopedilum insigne* (Wall. ex Lindl.) Pfitz.:

а – рослина перед пересадкою; б – місця, в яких слід розрізати кореневище; в – частини клону (складаються з 2–3 пагонів), готові до посадки

нічна зимова температура, що становить 15–17 °С [4]. Нами встановлено, що *P. insigne* є толерантним у ширшому діапазоні температур, добре росте і цвіте при нетривалому незначному відхиленні температури як в один, так і в інший від оптимуму бік. Візуально ми не зазначили пошкоджень при зниженні нічної температури навіть до 5–8 °С. На нашу думку, цей вид займає пограничне положення між проміжною та прохолодною групами видів.

Надзвичайно суттєвим моментом при культивуванні є те, що перепад між нічною та денною температурами повинен становити не менше 10 °С. Для рослин, перенесених з культури *in vitro*, слід підтримувати дещо вищу температуру. При культивуванні сіянців в умовах оранжереї в осінньо-зимовий період температура повинна становити взимку вночі 16–18 °С і не перевищувати влітку 28–30 °С. Регулюючи температурний режим і вологість, можна досягти зміщення термінів цвітіння рослин, що є суттєве при промисловому вирощуванні.

P. insigne потребує відносно низького порівняно з іншими видами роду рівня освітленості. У зв'язку з цим, щоб уникнути опіків, з квітня по вересень оранжереї обов'язково слід притінити. Неодмінною умовою успішної культури *P. insigne* є циркуляція повітря в оранжереї. Поливають в період активного росту інтенсивно, а з кінця листопада до березня – двічі на тиждень, не допускаючи, однак, повного пересихання субстрату.

Найпростіший метод розмноження *P. insigne* – вегетативне розмноження. Поділ рослин бажано поєднувати з пересадкою. Найкращий час для проведення пересадки *P. insigne* – кінець травня–серпень. Пересадку слід здійснювати з урахуванням того, що до настання осінньо-зимового періоду рослини повинні укорінитись. Рослини можна пересаджувати не щороку, однак не рідше, ніж один раз у три роки. На рисунку схематично зображено, в яких місцях слід ділити рослину, що складається з пагонів кількох послідовних років вегетації. Ми встановили, що найкраще відокремлювати (за допомогою секатора або гострого ножа) частини клону, що складаються з 2–3 послідовних пагонів (“розетою”). Такі рослини цвітуть вже наприкінці поточного року, в той час як при поділі на дрібніші частини до цвітіння проходить 2–3 роки. При цьому міцні рослини з добре розвинутою кореневою системою висаджують в субстрат із соснової кори (діаметр частинок кори не повинен перевищувати 1 см), а частини клону з погано розвинутою або пошкодженою кореневою системою, а також поодинокі пагони висаджують у чистий сфагновий мох. Нашими дослідженнями встановлено, що оптимальним для пафіопедилумів є субстрат з рН 6,5–7,2.

Особливу увагу ми приділяли добору субстрату при переведенні рослин-сіянців з умов культури *in vitro* в оранжерейні умови. Часто саме цей етап насінневого розмноження є критичний і призводить до загибе-

лі значної кількості посадкового матеріалу. Згідно з нашими даними, пересадку сіянців *P. insigne* краще проводити у віці 1,5–2 років за наявності у них 4 (і більше) листків. Найпридатнішим субстратом є чистий сфагновий мох без будь-яких домішок. Для подальшого успішного культивування рослин необхідно використовувати “легкі” варіанти субстратів. “Важкі” субстрати з додаванням таких компонентів, як дернова земля, глина чи перегній, спричинять загнивання кореневої системи як рослин-сіянців, так і дорослих рослин.

Ми спостерігали поодинокі цвітіння сіянців *P. insigne* вже на четвертий рік після посіву насіння, в той час як з літературних джерел відомо, що цвітіння *P. insigne* розпочинається лише на шостий рік. Надалі спостерігається чітко виражена періодичність цвітіння.

Підживлення сіянців проводили повним мінеральним добривом з березня по жовтень (протягом всього періоду активного росту).

1. Вахрушкін В. С. Насіннєве розмноження та культивування *Paphiopedilum insigne* (Wall. ex Lindl.) Pfitz. (Orchidaceae Juss.) // Вісн. Київ. ун-ту. – 1999. – Вип. 2. – С. 33–34.
2. Averyanov L. V., Nguyen Tien Hiep, Phan Ke Loc, Dzuong Duc Huyen. Endangered Vietnamese *Paphiopedilums*. Part 1. *Paphiopedilum helenae*. // *Orchids*. – 1996. – 66, N 10. – P. 1062–1069.
3. Bechtel H., Cribb Ph., Launert E. The manual of cultivated orchid species. – Cambridge; Massachusetts: The MTT Press, 1986. – 444 p.
4. Cash C. The Slipper Orchids. – Portland; Oregon: Timber press, 1993. – 228 p.
5. Cribb Ph. Wild *Paphiopedilums* // *Orchids*. – 1999. – 68, N 4. – P. 340–349.

6. Schlechter R. Die Orchideen. – Berlin: Verlagsbuchhandlung Paul Parey, 1915. – 836 S.
7. Tsi Zhan-Huo, Luo Yi-bo, Cribb P. J. et al. A preliminary report on the population size, ecology, and conservation status of some *Paphiopedilum* species (Orchidaceae) in Southwest China // *Lindleyana*. – 1999. – 14, N 1. – P. 12–23.

Надійшла 27.07.99

ОСОБЕННОСТИ ОРАНЖЕРЕЙНОЙ КУЛЬТУРЫ *PAPHIOPEDILUM INSIGNE* (WALL. EX LINDL.) PFITZ. (ORCHIDACEAE JUSS.)

В. С. Вахрушкин

Национальный ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины, Киев

Приведены результаты изучения особенностей развития взрослых растений и сеянцев *Paphiopedilum insigne* (Wall. ex Lindl.) Pfitz. в условиях оранжерейной культуры. Разработана технология культивирования (состав субстрата, температурный режим, подкормка) растений этого вида. Установлена четкая связь между уровнем осадков в пределах естественного ареала и особенностями развития растений в условиях оранжереи.

PECULIARITIES OF GREENHOUSE CULTURE OF *PAPHIOPEDILUM INSIGNE* (WALL. EX LINDL.) PFITZ. (ORCHIDACEAE JUSS.)

V. S. Vakhrushkin

Grishko National Botanical Gardens National Academy of Sciences of Ukraine

The features of development of both adult plants and seedlings of *Paphiopedilum insigne* (Wall. ex Lindl.) Pfitz. under greenhouse culture conditions were studied. The technology of cultivation (soil mixture, temperature, nutrition) of plant was elaborated. The particular attention is given to understanding of relation between the growth of plant under greenhouse conditions and ecology of natural habitats.

УДК 631.524:631.52

© 1999

СЕЛЕКЦІЯ АНАЛІТИЧНА І СИНТЕТИЧНА ЯК РЕЗУЛЬТАТ ПЛАНОМІРНОЇ ІНТРОДУКЦІЇ

С. В. КЛИМЕНКО

Національний ботанічний сад ім. М. М. ГРИШКА НАН УКРАЇНИ
Україна, 01014 Київ, вул. Тімірязєвська, 1

Висвітлено результати багаторічної роботи з інтродукції та селекції південних і нових плодових рослин у Національному ботанічному саду НАН України. Показано можливість використання генетичної різноманітності вихідного матеріалу для створення в Лісостепу України перспективних сортів і форм, наведено характеристику нових сортів, переданих у Державне сорто випробування України.

В епоху науково-технічного прогресу, що супроводжується погіршенням екологічних умов, особливо актуальними стають інтродукція і культивування рослин з підвищеною стійкістю та життєздатністю. Тому перш за все приділяється увага рослинам з великим біологічним та господарським потенціалом. У Національному ботанічному саду (НБС) НАН України декілька десятків років проводиться робота зі створення генофонду і селекції малопоширених плодових культур, перспективність яких оцінюється за біолого-екологічними та економічними критеріями. З цих позицій суть інтродукційних робіт полягає у виділенні зі створеної різноманітності рослин найцінніших видів і сортів, що відповідають сучасним вимогам.

В Україні інтродуковано близько 400 видів плодових рослин. Із 50 родів лише для двох монотипних родів *Cydonia* Mill. і *Mespilus* L. видовий резерв виявився вичерпаним, тоді як для більшості він залишається значним. Багато видів плодових рослин, що культивуються в Україні, є інтродукованими, і в цьому велика заслуга ботанічних садів. Роботи НБС НАН України з інтродукції та акліматизації плодових рослин є продовження досліджень акад. АН УРСР М.Ф.Кащенко. Колекція рослин, що стала базою для створення но-

вих для півночі України сортів, налічує понад 150 видів і понад 2000 сортів рослин [5].

Зібраний генофонд різноманітний за видовим та сортовим складом, нерівноцінний і за господарськими ознаками. Саме з цієї точки зору дуже важливо оцінити і біологічні, і екологічні показники інтродукованих рослин.

Різнманіття форм з цінними генетичними та біологічними властивостями має велике значення для практичної селекції [3]. "Коли ми акліматизуємо якийсь живий організм, – вважав М.Ф.Кащенко, – то для наших практичних цілей не досить того, щоб він у нас жив і давав потомство. Необхідно ще, щоб він зберіг ті корисні властивості, заради яких ми його акліматизуємо, тоді тільки мети акліматизації буде досягнуто" [6, с. 51].

В процесі інтродукції, акліматизації звичайно ж нагромаджуються дані з біології рослин, їх реакції на нові умови, здатність до репродукції, що має теоретичне значення, а також визначає долю об'єкта з практичної точки зору.

Об'єктами наших досліджень є айва довгаста (*Cydonia oblongo* Mill.), дерен справжній (*Cornus mas* L.), хеномелес японський (*Chaenomeles japonica* Lindl.) та ін. З трьома вказаними видами проведено значну селекційну роботу.

Вибір цих об'єктів не випадковий. На них зосередив увагу М.Ф.Кашенко, включивши їх в число найцінніших об'єктів інтродукції. З дереном і хеномелесом він не встиг провести селекційної роботи, а щодо айви довгастої – одержав кілька поколінь з метою відбору зимостійких форм в умовах Лісостепу України [9].

Айва довгаста і дерен справжній давно відомі в культурі завдяки високій цінності плодів, що містять необхідні для людини біологічно активні речовини. Хеномелес як плодова рослина використовується зовсім недавно, хоча відомий як високодекоративний вид з давніх часів. Особливу цінність мають пектинові речовини плодів, яких багато в плодах айви і хеномелесу. Ці речовини здатні поглинати і виводити з організму важкі метали і радіоактивні елементи. Плоди дерену, айви і хеномелесу містять комплекс різних вітамінів, мінеральних речовин і широко застосовуються в харчовій промисловості, а також як лікарські засоби. Всі три культури менше інших плодкових рослин пошкоджуються шкідниками і хворобами. Дерен і хеномелес практично не потребують захисту від шкідників і хвороб. Вирощування цих культур у поєднанні з інтегрованою системою агротехніки дає можливість звести до мінімуму використання пестицидів і одержати екологічно чисту продукцію.

Однак культивуються згадані види мало: основні насадження айви зосереджено на півдні України, а промислових насаджень дерену і хеномелесу немає. Пояснюється це недостатнім вивченням біології дерену і хеномелесу в Україні, а айви – у її північних регіонах.

Успіх акліматизації може бути зумовлений тотожністю або подібністю ґрунтово-кліматичних умов в осередку інтродукції (на батьківщині рослини) та в пункті інтродукції. Разом з тим акліматизація зумовлена так званою амплітудою адаптації, неоднаковою у різних рослин і навіть представників одного виду [1].

Для акліматизації треба використовувати генетичне різноманіття, в якому у прихованій формі можуть бути властивості, що забезпечують виживання у змінюваних умовах.

Людина, яка хоче досягти успіху в інтродукції, як зазначає А.М.Гродзінський [4], повинна мати справу не з поодинокими особинами, а з популяцією.

Для дослідника інтродукція та освоєння нових видів рослин, а плодкових зокрема, є завданням з багатьма невідомими. Специфіка генофонду культурних плодкових рослин України полягає в тому, що він формувався і формується під впливом двох основних чинників: стихійної і цілеспрямованої інтродукції з наступним адаптогенезом та перебудовою вихідних генотипів шляхом послідовної селекції. Саме цілеспрямована селекція – основний фактор, без якого неможлива творча інтродукція.

Наші 40-річні дані показали, що при інтродукції досліджених видів на основі насінної репродукції на фоні дії природного та штучного доборів з покоління в покоління підвищуються адаптація рослин та зимостійкість, йдуть формоутворювальні процеси, розширюється селекційна база.

Тільки створення нових сортів на основі аналітичної і синтетичної селекції дає можливість максимально використати природні умови регіону для одержання високих урожаїв цінних плодів і рекомендувати ці сорти для промислового випробування.

В цілому репродуктивна здатність досліджених нами інтродуцентів знаходиться на рівні репродукції місцевих видів і навіть вище: вони щорічно плодоносять і утворюють насіння. Таким чином, можна говорити про достатню загальну адаптацію видів (і високу – окремих сортів та форм). Зимостійкість селекційних форм висока: рослини дерену переносять зимове зниження температур до -35°C , айва довгаста і хеномелес не вимерзли в суворі зими 1962–1963, 1969–1970, 1978–1979, 1986–1987, 1996–1997, 1997–1998 рр. Зимостійкість в складних умовах 1997–1998 рр. у більшості сортів і форм виявилася задовільною. Пошкоджень деревини, генеративних бруньок не виявлено. В 1997 р. навесні під час цвітіння дерену, що тривало 1,5 міс, виявилася пошкодженою частина (5–10 %) генеративних бруньок, які, не розкриваючись, опали, та восени 1996 р., коли раптові зниження температур до -20°C

ТАБЛИЦЯ 1. Строки вегетації і врожай дерену в 1989–1998 рр.

Рік	Строк цвітіння		Строк досягання		Урожай, бали
	початок	кінець	початок	кінець	
1989	20.III	28.III	27.VII	15.IX	5
1990	10.III	27.III	25.VII	20.IX	4
1991	09.IV	18.IV	02.VIII	25.IX	5
1992	01.IV	20.IV	01.VIII	30.IX	5
1993	09.IV	26.IV	04.VIII	25.IX	5
1994	01.IV	18.IV	05.VIII	25.IX	4,5
1995	20.III	15.IV	27.VII	20.IX	5
1996	20.IV	29.IV	31.VII	20.IX	5
1997	08.III	17.IV	05.VIII	25.IX	4,0
1998	07.III	20.IV	10.VIII	10.X	5

(в умовах безсніжжя) призвели до пошкодження кореневої системи сіянців айви та вічок у окульованих щитком (на висоті 12–15 см) сіянців дерену. Зима 1986–1987 рр., хоча й була дуже суворою, завдала менше шкоди кореневій системі рослин, більше постраждала надземна система.

Погодні умови окремих років характеризуються великими коливаннями температур, особливо під час вимушеного спокою. Це призводить до пошкодження рослин тією чи іншою мірою, але є сприятливе для добору форм і сортів, які пройшли випробування. В табл. 1 показано, як коливалися строки вегетації дерену (зокрема, цвітіння) впродовж останніх 10 років. Зазначено високу регенераційну здатність дерену і айви як важливу пристосувальну реакцію в умовах інтродукції.

Для створення нових сортів нами використано різноманіття форм, одержаних в результаті тривалої селекційної роботи, а також зібраних у різних регіонах України.

З метою збереження генофонду та створення нових сортів дерену у 1966–1996 рр. проведено експедиційні дослідження його дикорослих та культурних популяцій.

Місцеві сорти дерену вивчалися практично в усіх регіонах України, а його природні популяції – в Криму, Черкаській, Вінницькій, Івано-Франківській, Тернопільській обл.

Експедиційні дослідження дали змогу уточнити межі ареалів, вивчити поліморфізм форм і відібрати найперспективніші. Описано близько 350 форм, відібрано і розмножено більше 100 з них. Формова різноманітність дерену в культурі виявилася вельми багатою

завдяки тривалій спонтанній селекції. Зібрано генофонд культурних та диких форм дерену, які є цінним вихідним матеріалом для селекції за найрізноманітнішими ознаками.

Експедиційні обстеження дерену мають теоретичне значення для вирішення питань про історію інтродукції дерену в північні райони України з природних лісів з участю дерену на півдні і сході Придніпровської височини та прикладне – для створення і збереження багатого генофонду формової різноманітності дерену в природі та культурі. Хоча дерен вважається південною рослиною, інтродукованою в нашу зону, ми дотримуємося думки про можливість утворення його місцевої популяції на півночі України. Цього висновку ми дійшли на основі експедиційних досліджень з обстеження природних запасів дерену, зокрема на відстані всього 150 км від Києва, що не виключає можливості введення дерену в культуру саме з цього регіону. Думка про природні і стародавні ліси з участю дерену в цьому регіоні висловлена в працях багатьох авторів [7, 12, 13]. Вони вважають, що *Cornus mas* поряд з іншими неогеновими елементами цих лісів є реліктом пізнього пліоцену.

Зібраний у різних регіонах генофонд культурних форм дерену дав змогу відібрати шляхом аналітичної селекції найперспективніші з них для безпосереднього введення в культуру, а також використати для синтетичної селекції.

Селекцію айви довгастої проведено на основі багатого гібридного матеріалу спонтанної і спрямованої селекції винятково з матеріалу власних місцевих репродукцій з урахуванням попередньої аналітичної селекції у кількох поколіннях на зимостійкість. Для селекції хеномелесу було використано гібридний матеріал, одержаний від вільного запилення найрізноманітніших форм як власних репродукцій, так і одержаних з різних регіонів, зокрема з Криму, Прибалтики, Німеччини, Польщі.

Селекція багаторічних рослин – тривалий і копіткий процес. Завдання полягає у визначенні селекціонером пріоритетного напрямку. Головними параметрами сортів для айви залишаються зимостійкість, якість пло-

дів і (що стало надзвичайно актуальним останні роки) стійкість до підшкірної плямистості плодів. У багатьох випадках гени, що відповідають за ознаку величини плодів, не з'єднані з генами зимостійкості [10], і через це у айви немає генетичних обмежень для виведення зимостійких сортів з великими плодами. Головні параметри для дерену – якість плодів, слабкорослість, зимостійкість генеративних бруньок, для хеномелесу – якість плодів (включаючи вихід плодової м'якоті), відбір форм з тривалим періодом глибокого спокою.

Кількість селекційних ознак велика, а ймовірність поєднання їх максимумів статистично мала. Потрібна достатня кількість гібридних сіянців, аби мати можливість відібрати необхідне. Останнє особливо актуально в роботі з селекції нетрадиційних культур, де критерії оцінки добору гібридних сіянців і методи вивчення мінливості в селекції досліджені менше.

Особливо важливими є методи системного аналізу мінливості, що оцінюють об'єкти комплексом корельованих ознак [14]. Дослідження комплексів ознак суттєво збільшує "генетичну вагомість" аналізу фенотипної мінливості. Ще Л.Бербанк підкреслював, що "селекція – це та галузь промисловості, де знання законів еволюції і робочих методів природи перестають бути лише теорією, що не являє безпосереднього інтересу, а є справжнім фактором роботи..." [2, с. 227].

Вимоги до сортів змінюються зі зміною соціальних і економічних процесів у суспільстві і, зокрема, в садівництві. Основні вимоги до біологічних ознак, особливостей сорту в умовах Лісостепу України залишаються незмінними: зимостійкість, як і в інших зонах – продуктивність, якість плодів, стійкість до збудників хвороб і шкідників, високі технологічні якості. До цих ознак додаються й найсучасніші. Селекцією на біохімічний склад плодів доведено, що склад хімічних речовин в плодах та їх співвідношення є спадковими сортавими ознаками. Важливою є селекція на підвищений вміст хімічних речовин, найцінніших для даного виду (пектинові речовини, каротин – для айви і хеномелесу; аскорбінова кислота, антоціани, флавоноли – для дерену).

При розмноженні сортів реальною є можливість шляхом клонового відбору покращити вихідну форму. Крім того, беремо до уваги, що поруч з клоноюю селекцією становлення сорту продовжується і після початку плодоношення.

Генетичний фонд досліджених інтродуцентів на сьогодні становить: айви довгастої – 1 вид, 10 сортів, 50 форм; дерену справжнього – 12 видів, 15 сортів, 210 форм; хеномелесу японського – 4 види, 70 форм. Селекційну роботу проведено з 1 видом айви – *Cydonia oblonga* Mill., 1 видом дерену – *Cornus mas* L., 1 видом хеномелесу – *Chaenomeles japonica* Lindl.

Використано лише невелику частину цього біорізноманіття для селекції, перспективи подальшої селекційної роботи необмежені.

Селекція айви. Районований сортимент айви на півночі України ще не склався. Айвові насадження представлені, в основному, різноманітними місцевими сортами і сортами нашої селекції.

Селекційні завдання для айви у зв'язку з цим у нашій зоні такі: виведення консервних і столових сортів, урожайних і зимостійких, екологічно пристосованих до районів вирощування, з плодами більше середньої величини (150–200 г), раннього та середнього строків досягання. Плоди повинні бути правильною округлою чи овальною форми, з рівною поверхнею без ребер і горбистості, однотипові за формою і розміром, з міцною шкіркою і тривалим зберіганням.

Умови Лісостепу і Полісся України цілком забезпечують досягання плодів айви довгастої. Вегетація починається у середині – кінці квітня, цвітіння – у I–III декадах травня. Квітки за 40 років спостережень жодного разу не пошкоджувалися весняними приморозками. В 1999 р. температура повітря на початку травня протягом кількох днів знижувалася до мінус 5–7 °С, айва в цей час була у стані бутонізації і теж не зазнала пошкоджень, хоча на окремих деревах на осонні квітки почали зацвітати.

Початок досягання плодів у ранніх сортів спостерігається через 115–127 днів після цвітіння, у середніх – через 130–136, у пізніх – через 141–152 дні. Для досягання плодів

ТАБЛИЦЯ 2. Характеристика сортів айви, переданих у Державне сортопробування України

Сорт	Середня маса плоду, г	Середня врожайність		Строк достигання	Біохімічний склад плодів, %				Кислотність, %
		з дерева, кг	товарна, ц/га		Сухі речовини	Цукри	Вітамін С, мг%	Пектини	
Студентка	265,0	66,7	333,5	15.IX—05.X	20,6	8,5	110,7	1,1	0,6
Академічна	250,0	50,0	250,0	15.IX—05.X	20,5	8,9	118,7	0,78	0,4
Дарунок онуку	250,0	45,0	225,0	05.IX—20.XI	21,3	9,9	131,4	0,88	0,7
Марія	330,0	55,0	275,0	15.IX—05.X	18,0	7,8	102,1	0,51	0,4
№ 18 Кашценка	260,0	56,0	280,0	05.IX—15.XI	19,6	7,8	123,7	0,90	0,5

айви потрібна сума ефективних температур становить 1800—2230 °С.

Веgetаційний період у айви в умовах півночі України – 190—220 днів. Найпродуктивніший період – від 8—12 до 15—20 років. Однак, за нашими даними, рослини у віці 40—45 років за відповідної агротехніки дають щорічні урожаї. В результаті селекційної роботи із сіянців вільного запилення, а також шляхом цілеспрямованої гібридизації було створено нові сорти айви, перспективні для вирощування в північних районах України. Це сорти Студентка, Академічна, Дарунок онуку, Марія, № 18 Кашценка, № 8 Кашценка, Оранжева (4—8—7), Школьніця, Київська ароматна, № 2—12. Характеристику п'яти сортів, переданих у Державне сортопробування, наведено у табл. 2. Середня маса плоду у сортів змінюється залежно від урожаю і корегується погодними умовами. Найбільша середня маса плодів у сортів Марія, Студентка, Академічна, № 18 Кашценка, маса плоду у них відповідно 300—600, 240—307, 230—317, 250—275 г. Для більшості форм айви характерне жовте забарвлення, у сортів Академічна, Оранжева (15—17—6) – воно жовто-оранжеве. Інтенсивного характерного забарвлення плоди набувають під час зберігання. Тривалість зберігання плодів наших селекційних форм айви у звичайних умовах зберігання в складському приміщенні становить 20—80 днів, при температурі від 0 до +2 °С вона збільшується до 70—150 днів.

Селекція дерену. У гібридизаційний процес нами було залучено переважно культурні форми дерену різного походження. За основу характеристики було взято плоди. Оцінювались основні показники і селекційні

ознаки: сила росту, зимостійкість, строки достигання, величина, форма, якість плодів, величина кісточки, врожайність. Достигання дерену в наших умовах припадає на серпень при сумі ефективних температур 1550—1800 °С через 100—120 днів після цвітіння.

В результаті аналітичної та синтетичної селекції виведено перспективні форми дерену з овальними, грушоподібними, кулястими, пляшкоподібними плодами червоного, вишневого, темно-червоного, жовтого, рожевого забарвлення. Середня маса плодів у різних форм варіює і також змінюється по роках. Положення форм одна стосовно одної за середньою масою плодів зберігається, що свідчить про генетичну константність цього показника і перспективність відбору за ним селекційних форм. У кращих наших селекційних форм на кісточку припадає 8,0—10,0 % маси плоду, у інших форм цей показник дорівнює 11,0—12,0 % (табл. 3). Величина плодів, особливо в роки з меншим урожаем, знаходиться в зворотній залежності від величини врожаю, хоча в окремі роки великий врожай поєднувався з високою середньою масою плодів. Маса плоду прямо залежить від розміру і в різні роки змінюється зі зміною розмірів плодів.

До 1990 р. у Державному сортопробуванні України сортів дерену не було. Цю прогалину було ліквідовано зусиллями НБС НАН України. Щоправда, в 1987 р. НБС передав 2 сорти кизилу у Державне сортопробування СРСР. Характеристику сортів, переданих у Державне сортопробування України, наведено в табл. 3.

Перспективні також інші сорти, з якими ми продовжуємо роботу: Старокиївський (№ 3), Первенець, Вишгородський (№ 171),

ТАБЛИЦЯ 3. Характеристика сортів дерену, переданих у Державне сортовипробування України

Сорт	Середня маса плоду, г	Маса кісточок, % маси плоду	Середня врожайність		Строк досягання	Біохімічний склад плодів, %					
			з дерева, кг	товарна, ц/га		Сухі речовини	Цукри	Вітамін С, мг%	Органічні кислоти	Антоціани, мг%	
										у шкірці	у м'якоті
Евгенія	6,0	10,5	27,0	108,0	10.VIII—20.VIII	21,2	9,7	177,0	1,8	775,0	117,0
Семен	6,2	10,9	22,5	90,0	20.VIII—05.IX	21,7	10,8	193,1	1,6	751,3	107,0
Володимирський	7,5	11,0	32,0	128,0	15.VIII—25.VIII	20,3	3,5	150,0	1,8	721,3	121,3
Олена	5,0	9,3	23,7	94,8	05.VIII—10.VIII	22,3	7,7	137,4	1,6	670,0	90,1
Лук'янівський	6,0	10,2	40,0	160,0	10.VIII—25.VIII	22,4	8,4	127,8	1,8	707,0	102,0
Елегантний	5,0	10,9	20,0	80,0	25.VII—10.VIII	21,8	9,1	110,3	1,84	773,0	104,0
Світлячок	7,5	7,5	25,0	100,0	20.VIII—01.IX	22,7	9,7	150,0	1,8	710,0	102,0
Радість	5,2	10,4	23,5	94,0	01.VIII—15.VIII	24,0	7,1	106,0	1,4	802,0	36,0
Миколка	5,0	9,3	35,0	140,0	25.VII—10.VIII	21,7	8,6	120,0	1,3	840,0	190,0
Видубецький	6,5	10,5	35,0	140,0	10.VIII—20.VIII	20,1	7,5	157,3	1,5	850,0	98,0
Вавиловець	6,5	10,1	28,0	112,0	05.VIII—15.VIII	22,7	7,0	101,0	1,4	802,0	36,0
Гренадер	5,0	9,0	25,0	100,0	01.VIII—10.VIII	21,7	8,0	126,0	1,7	787,0	115,0

ТАБЛИЦЯ 4. Характеристика плодів перспективних форм хеномелесу японського

Селекційна форма	Маса, г	Біохімічний склад, %							Каротин, мг%	
		Сухі речовини	Сума цукрів	Органічні кислоти	Дубильні речовини	Пектинові речовини	Аскорбінова кислота, мг%	Каротин, мг%		
								у шкірці	у м'якоті	
1—7	72,0	15,5	3,5	3,2	0,52	2,92	346,3	20,0	10,2	
28	91,2	15,0	4,2	3,5	0,26	2,39	246,4	0,2	0,1	
63	90,9	16,3	3,8	3,3	0,31	2,89	210,2	18,3	12,7	
508	87,5	16,3	4,1	2,9	0,62	2,53	228,4	—	—	
404	98,1	16,5	3,2	3,5	0,20	2,69	360,8	38,6	15,4	
510	60,4	17,6	4,2	2,7	0,74	1,67	202,6	20,7	12,4	
513	56,8	16,0	4,0	2,9	0,21	2,04	251,3	60,3	21,6	

Козерог, Марія Тимофіївна (у створенні двох останніх використовували зразки кримського походження). Цікава подальша робота з жовто- та рожевоплодими сортами дерену, які є у нашій колекції. Вони відзначаються оригінальним зовнішнім виглядом і виключно приємним смаком плодів.

Жовте забарвлення плодів у дерену зустрічається рідко. В природі таких форм практично нема. Ще на початку ХХ ст. Л.П.Симиренко [11] писав, що в Криму (а дерен був тут дуже розповсюджений в при-

роді і культурі) жовтий дерен зустрічається рідко. Його було знайдено і введено в культуру садівником Кефелі.

За час наших експедиційних обстежень, проведених в різних регіонах України, в природі не знайдено жодної форми жовтого дерену. Одну жовтоплоду його форму знайшли в с. Муровані Курилівці на півдні Вінницької обл.; рожеву форму – у дендрозаповіднику "Асканія Нова" Херсонської обл., а ще одну одержали гібридизацією червоно- та жовтоплодої форм.

Селекція хеномелесу. З великої кількості гібридного матеріалу, в основному спонтанної селекції, відібрано найперспективніші з них. Помологічну і біохімічну характеристики наведено в табл. 4. Помологічний опис форм зробив науковий співробітник НБС НАН України О.М.Недвиг. Біохімічний аналіз плодів протягом багатьох років було виконано в Інституті фізіології рослин і генетики НАН України, за що ми щиро вдячні д-ру біол. наук, проф. Б.І.Гуляеву, канд. хім. наук Х.Н.Починку, інженеру В. І. Погольській.

Кілька форм хеномелесу підготовлено до передачі у Державне сорто випробування. Біохімічний склад плодів айви, дерену і хеномелесу свідчить про їх цінність для консервної, кондитерської і харчової промисловості.

Створені сорти є добрим генетичним джерелом для подальшої селекції: у *дерену* – на крупноплідність – сорти Світлячок, Євгенія, Лук'янівський, Володимирський; на спуровість – Елегантний; раннє досягання – Миколка, Армен, Радість, пізнє – Семен; у *айви довгастої* – на зимостійкість і крупноплідність – сорти Студентка, Дарунок онуку, Академічна, Марія. У *хеномелесу* основні питання селекції – крупноплідність, високий вихід плодової м'якоті, безколючковість.

Одне з важливих завдань селекції – отримання підвищеного вмісту хімічних речовин, найцінніших для даного виду. Створення нових сортів – джерела біологічно активних речовин – очевидно, стає актуальним завданням сучасної селекції. Виробничі випробування сорти дерену проходять на сортодільницях Київської, Чернігівської, Житомирської, Хмельницької, Черкаської, Рівненської, Миколаївської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Запорізької, Вінницької, Львівської областей, а також у Білорусії, Киргизстані та Казахстані.

Розроблено технологію насінневого і вегетативного розмноження дерену, айви, хеномелесу, а також прийоми культивування з урахуванням біологічних особливостей цих культур.

1. *Базилевская Н. А.* Теория и методы интродукции растений. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1964. – 131 с.
2. *Бербанк Л.* Переделка айвы // Избр. соч. – М.: Изд-во иностр. лит., 1955. – С. 225–235.
3. *Вавилов Н. И.* Ботанико-географические основы селекции // Теоретические основы селекции растений. – М.; Л.: Сельхозгиз, 1935. – Т. 1. – С. 17–73.

4. *Гродзинский А. М.* Популяционный и ценоотический подходы при интродукции и акклиматизации растений // *Folia dendrologica, Veda; vydavatelstvo. SAV.* – 1986. – N 13. – С. 13–32.
5. *Интродукция и селекция южных и новых плодовых растений / И. М. Шайтан и др.* – Киев: Наук. думка, 1983. – 216 с.
6. *Кащенко Н. Ф.* Научные основы и практическое значение гибридизации // Изв. АН СССР. Сер. биол. – 1931. – № 4. – С. 45–54.
7. *Клеопов Ю. Д.* Анализ широколиственных лесов флоры европейской части СССР. – Киев: Наук. думка, 1990. – 352 с.
8. *Клименко С. В.* Айва обыкновенная. – Киев: Наук. думка, 1993. – 235 с.
9. *Клименко С. В.* Кизил на Украине. – Киев: Наук. думка, 1990. – 174 с.
10. *Масюкова О. В.* Научные основы сортоизучения и селекции айвы. – Кишинев: Картя молдовеняскэ, 1975. – 232 с.
11. *Симиренко Л. П.* Помология. – Киев: Урожай, 1973. – Т. 3. – С. 345–347.
12. *Удра И. Ф.* *Cornus mas* (Cornaceae) на Украине – реликт тропических лесов // Ботан. журн. – 1984. – № 1. – С. 33–42.
13. *Шеляг-Сосонко Ю. Р.* Ліси формації дуба звичайного на території України та їх еволюція. – К.: Наук. думка, 1974. – 240 с.
14. *Щеглов Н. И.* Изменчивость и методы ее изучения в селекции плодовых культур: Автореф. дис. д-ра биол. наук. – Краснодар, 1999. – 41 с.

Надійшла 01.06.99

СЕЛЕКЦИЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ И СИНТЕТИЧЕСКАЯ КАК РЕЗУЛЬТАТ ПЛАНОМЕРНОЙ ИНТРОДУКЦИИ

С. В. Клименко

Национальный ботанический сад
им. Н. Н. Гришко НАН Украины, Киев

Освещены результаты многолетней работы по интродукции и селекции южных и новых плодовых растений в Национальном ботаническом саду НАН Украины. Показана возможность использования генетического разнообразия исходного материала для создания в Лесостепи Украины перспективных сортов и форм, приведена характеристика новых сортов, переданных в Государственное сортоиспытание Украины.

ANALYTICAL AND SYNTHETIC SELECTION AS A RESULT OF REGULAR INTRODUCTION

S. V. Klimenko

M. M. Grishko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

Results of the long – term work on introduction and selection of southern and new fruit-bearing plants in the National Botanical Gardens of the National Academy of Sciences of Ukraine are discussed in the paper. The author shows the possibilities of using genetic diversity of the primary material for creation of promising varieties and forms in the Ukrainian forest – steppe and presents characteristics of new varieties, transferred to the State Grade Testing of Ukraine.

ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК, СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМА ВІДРОДЖЕННЯ СТАРОВИННИХ ПАРКІВ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Ю. О. КЛИМЕНКО

Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України
Україна, 01014 Київ, вул. Тімірязєвська, 1

Подано короткий опис старовинних парків Вінницької, Житомирської (лісостепова частина), Київської та Черкаської областей. Показано три ступеня (ландшафтний, таксономічний та фітоценотичний) їх деградації і внесено пропозиції щодо їх відновлення.

Духовне відродження народу України неможливе без збереження культурно-історичної спадщини. Важливою складовою частиною останньої є старовинні парки. За період, який охоплює другу половину XVII – початок XX ст., в Україні було побудовано багато парків. Один з їх дослідників О.Л.Липа [4] згадує, що їх існувало понад 250, підкреслюючи, що це не повний список. Усі вони мали велику історичну та культурну цінність. У наш час із 88 парків-пам'яток садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення 68 (тобто близько 80 %) є старовинними. Значною є частка старовинних парків і серед 411 парків-пам'яток садово-паркового мистецтва місцевого значення. Внаслідок безгосподарного використання деякі парки або втратили значення, або істотно зменшилась їхня площа [6, 7]. Майже усі вони знаходяться на різних ступенях деградації, яка відбувалась протягом багатьох десятиріч.

У сприятливих природно-кліматичних умовах Правобережного Лісостепу України (Дністровсько-Дніпровська лісостепова провінція) знаходиться 19 старовинних парків загальнодержавного значення, у тому числі у Вінницькій обл. – 8, Житомирській – 4, Київській – 1, Черкаській – 4, у Києві – 2.

Для того щоб зрозуміти, як відбувався процес руйнації та, відповідно, як відновлювати старовинні парки, розглянемо коротко процес їх історичного розвитку, формування ландшафтів. У 1994 р. ми обстежили старовинні парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення Правобережного Лісостепу. Їх загальну характеристику наведено в таблиці.

Більшість старовинних парків створювались при панських маєтках (винятком є лише декілька старовинних міських парків). Звичайно ансамбль з палацу і парку формувалася кілька десятиріч, часом зазнаючи різних перебудов. Розквіт більшості старовинних парків припадає на дореволюційний період. Перша світова війна, революційні події завдали відчутної шкоди палацово-парковим ансамблям. У багатьох з них палаци були зруйновані, насадження пошкоджені. Нові влади далеко не завжди приділяли паркам стільки уваги, як раніше. Часто установи, які вели догляд, не мали необхідних можливостей, а виконавці – знань. Це зумовило початок процесу деградації. Внесок у деградацію парків зробила війна 1941–1945 рр. Не можна сказати, що в наступні роки нічого не робилося для охорони і відновлен-

Характеристика старовинних парків – пам'яток садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення Правобережного Лісостепу України

Назва парку; місцезнаходження; підпорядкованість	Період заснування; господарі; сучасна площа	Ландшафтоутворювальні види та найважливіші екзоти	Архітектурні і водні споруди
Вінницька обл.			
Антопільський; с. Антопіль, Томашпільський р-н; психоневрологічна лікарня	Кінець XVIII ст.; Четвертинські; 27 га	Ясен, дуб, в'яз, клен гостролистий, липа	Палац, ставки
Верхівський; с. Верхівка, Тростянецький р-н; сільськогосподарський технікум	Кінець XIX ст.; Сабанські; 25 га	Ясен, дуб, бук червонолистої форми, сосни чорна, Веймутова, яловець віргінський, ялина європейська	Палац, в'їзна брама, стайні, ставок
Немерчанський; с. Немерче, Муровано-Куриловецький р-н; дослідне господарство "Поділля"	1886 р.; К.Бушинський, М.Лонжинський, І.Орловський; 20 га	Ясен, дуб, гірकोкаштан звичайний, ялина європейська, софора японська	Ставки
Немирівський; м. Немирів; саунаторій "Авангард"	1787 р.; Потоцькі, Щербатова; 85 га	Ясен, дуб, клен гостролистий, липа, сосни звичайна, чорна, Веймутова, псевдотсуга, гінкго, ялина європейська, платан	Палац, ставки
Ободівський; с. Ободівка, Тростянецький р-н; школа-інтернат	Кінець XVIII ст.; Сабанські; 17 га	Дуб, ясен, софора японська, горіх чорний, сосни звичайна, Веймутова, ялина європейська, модрина	Палац, ставок
Печерський; с. Печера, Тульчинський р-н; обласна лікарня відновлювального лікування	1682 р.; Дука, Свейковські, Потоцькі; 19 га	200-річні липи, ясен, клен гостролистий, дуби звичайний, червоний, граб, модрина	В'їзна брама, мавзолей, на межі р. Південний Буг, в руслі якої багато порогів
Центральний парк культури і відпочинку ім. М. Горького; м. Вінниця; трест зеленого господарства	Перша половина XIX ст.; Курлович; 30 га	Дуби звичайний, червоний, каштанolistий, ялини європейська, колюча, сосна Веймутова, платан західний, гірकोкаштан звичайний, бархат амурський	Фонтан, скульптури XX ст.
Чернятинський; с. Чернятин, Жмеринський р-н; сільськогосподарський технікум	Кінець XVIII ст.; Вітославські, Львови; 31 га	Ясен, дуб, тополя біла, ялина європейська, гірकोкаштан звичайний, бук лісовий	Палац, ставки
Житомирська обл.			
Верхівнянський; с. Верхівня, Ружинський р-н; філія Житомирського агротехнічного коледжу	1780–1790 рр.; Ганські, Ржевуцькі; 34 га	Ясен, клен гостролистий, липа, ялина європейська, гірकोкаштан звичайний	Палац, флігелі, кошталь, міст
Івницький; с. Івниця, Андрушівський р-н; лісництво	XVIII ст.; Чернецькі, Шодуа, Терещенко; 14 га	Ясен, ялина європейська, сосни звичайна, Веймутова, граб, клен гостролистий, липа, вільха чорна, гірकोкаштан звичайний	Господарська будівля, руїни воріт і башт, ставок
Новочорторийський; с. Нова Чортория, Любарський р-н; аграрний технікум	1815–1818 рр.; Чарторийські, Яловецькі, Оржевські; 19 га	Ясен, дуб, клен гостролистий, липа, вільха чорна, ялина європейська, сосни звичайна, Веймутова, чорна, модрина, гіркокаштан звичайний	Палац, церква-мавзолей, в'їзна брама, господарські будівлі, поруч з парком – паровий млин, в парку навколо гірки ров з водою, на межі парку р. Случ
Трощанський; с. Троща, Чуднівський р-н; колективне сільськогосподарське підприємство "Іскра"	1810–1820 рр.; Ніроди; 34 га	Ясен, граб, клен гостролистий, ялина європейська	Обеліск на острові, на межі парку ставок на р. Тетерів
Київська обл.			
Кагарлицький; смт Кагарлик; комбінат комунальних підприємств	Початок XVIII ст.; Тарновський, Трощинські, Чорткови, Толстой; 29 га	Ясен, клен гостролистий, гіркокаштан звичайний, робінія звичайна, сосна звичайна, ялина європейська	Альтанка, ставок

Закінчення таблиці

Назва парку; місцезнаходження; підпорядкованість	Період заснування; господарі; сучасна площа	Ландшафтоутворювальні види та найважливіші екзоти	Архітектурні і водні споруди
м. Київ			
Володимирська гірка; державне комунальне підприємство експлуатації зелених насаджень Печерського р-ну м. Києва	1830–1840 рр.; 11 га	Ясен, ільмові, клен гостролистий, гірकोкаштан звичайний, робінія звичайна, ялина колюча, явір	Михайлівський Золотоверхий монастир, трапезна, готельні корпуси, пам'ятник князю Володимирі, альтанки, Український дім
Маріїнський; державне комунальне підприємство експлуатації зелених насаджень Печерського р-ну м. Києва	1874 р.; 9 га	Ясен, клен гостролистий, ільмові, тополі, гірकोкаштан звичайний, робінія звичайна, бундук канадський, гледичія	Фонтан, пам'ятники ХХ ст. – Ватутіну, героям-арсенальцям
Черкаська обл.			
Кам'янський; м. Кам'янка; міськкомунгосп	Початок ХІХ ст.; Давидови; 4 га	Ясен, клен польовий, ільмові, робінія звичайна	Грот, "зелений будиночок", млин, пам'ятники ХХ ст. – декабристам, Пушкіну, Чайковському, на межі парку р. Тясмін
Козачанський; с. Козацьке, Звенигородський р-н; ПТУ	1793 р.; Голіцини, Врангелі, Куракін; 51 га	Дуб, ясен, липа, клен гостролистий, сосна звичайна, ялина європейська	Будинок управителя, дворовий будинок, ставки
Корсунь-Шевченківський; м. Корсунь-Шевченківський; історико-культурний заповідник	1783 р.; Понятовський, Лопухіни; 97 га	Ясен, граб, клен гостролистий, дуб, ільмові, сосни звичайна, Веймутова, липа, гірकोкаштан звичайний, гінго, ялина колюча	Палац, в'їзна брама, флігелі, інші господарські споруди, парк розташований на островах і березі р. Рось, в якій багато порогів
Тальнівський; м. Тальне; Уманський держлісгосп	1850 р.; Шувалов; 406 га	Дуб, ясен, липа, вільха, клени гостролистий, польовий, сосна Веймутова	Палац, ставки на р. Тальянка

ня парків, але не завжди цього було достатньо. В наш час у зв'язку з природним старінням насаджень їхня деградація ще посилилась.

Якщо розглядати палацово-паркові ансамблі в цілому, то відміни їх сучасного стану від періоду розквіту обумовлені кількома причинами. По-перше, в багатьох з них були знищені архітектурні споруди (палаці, в'їзні брами, альтанки, теплиці, господарські будівлі тощо), скульптури, а також ставки, фонтани та інші водні споруди. По-друге, площі значної кількості парків сильно зменшились внаслідок відчуження їх земель під інше використання. По-третє, практично в усіх парках було споруджено нові будівлі або розташовано стадіони, встановлено атракціони, кіоски та інші споруди. Все це призвело до втрати або зміни в плануванні доріжок в парках, які зазнали згаданого вище впливу, що неминуче відбилось на рослинних ком-

позиціях. Крім цього, останні змінюються за природними законами, а також залежно від догляду за ними. За неналежного догляду в деградації паркових насаджень можна виділити три ступеня: ландшафтний, таксономічний, фітоценотичний.

Досить на деякий час припинити догляд за парком, як самосів призведе до заростання галявин, перекриє вісти, через які з оглядових майданчиків відкривалися близькі та далекі перспективи. Сформовані в парку різні типи садово-паркового ландшафту (регулярний, парковий, садовий, лучний) починають зникати, перетворюючись на лісовий тип садово-паркового ландшафту. На жаль, іноді проведені в наші дні безсистемні посадки в старовинних парках також сприяли ландшафтній деградації.

Під таксономічною деградацією ми розуміємо зменшення кількості таксонів порівняно з тією, що колись була в парку. На жаль,

списки видів, які вирощувалися, збереглися далеко не для кожного парку. Однак загальна тенденція така. В першу чергу в парках зникали квітково-декоративні рослини – однорічники, дворічники, а потім і багаторічники. Щодо деревно-кущових насаджень, то відпад починається з кущів, які потерпають від недостатнього догляду, затінення самосівом деревних видів або які досягли граничного віку.

З деревних рослин найменш стійкими, як показує досвід, виявляються високодекоративні форми. Творці парків звичайно висаджували багато хвойних. До нашого часу в старовинних парках збереглися лише окремі екземпляри декількох видів. У XIX ст. при формуванні парків широко використовували ялину європейську, сосни Веймутову та чорну, модрина, ялівці. Старі екземпляри цих видів і зараз прикрашають багато парків. Але не можна не помітити, що частина дерев вихає, і їх кількість постійно зменшується. Молоді посадки, які у майбутньому замінили б старі насадження, в обстежених парках відсутні. Тобто є реальна перспектива випадіння цих видів. Щоб цього не відбулося, необхідно провести посадки найближчим часом. Але і в цьому випадку, ще до того, як вони досягнуть розмірів, при яких будуть відігравати свою роль в композиції парку, старе насадження може припинити існування.

Ще більш загрозливе становище з такими видами, як гінгго дволопатеве, псевдотсуга Мензіса, різними видами ялиць і деякими іншими, старі екземпляри котрих зустрічаються поодинокі і лише в окремих парках. Те саме можна зазначити і про багато видів листяних рослин. Так, у кількох парках є могутні дерева пурпурної форми бука лісового, в Немирівському парку росте платан західний ($D = 120$ см, $H = 24$ м), зрідка в деяких парках зустрічаються великі екземпляри софори японської та інших рідкісних видів. Найчастіше посадки молодих рослин цих видів відсутні. Разом з тим у багатьох парках в останні десятиріччя здійснювалися посадки різних інтродуцентів. Далеко не завжди вони відповідали стильовим особливостям парків, рослинним композиціям, серед яких ці посадки опинилися.

Багато старовинних парків створювалося на базі природної рослинності. Масиви, гаї, окремі дерева, котрі росли на площі, відведеній під парк, перетворювалися на паркові насадження, навколо яких здійснювалися подальші роботи. Уривчасті архівні відомості свідчать, що в Правобережному Лісостепу України парки найчастіше створювалися на базі дібров, а якщо посадки здійснювалися на вільних площах, одним з головних видів, що висаджувався, був дуб звичайний. Таким чином, або природні фітоценози трансформувалися в паркові, або створювалися паркові, які з часом ставали близькими до природних.

В якому ж стані вони дійшли до наших днів? У значній кількості парків (особливо у Вінницькій обл.) деревним видом, що переважає, є ясен звичайний. Однак якщо проаналізувати розташування вікових дерев, можна зазначити, що вони не утворюють суцільних масивів, а стоять невеликими групами або окремо. Простір між ними займають рослини віком близько 50 або 80 років, а також молодші. Все це свідчить, що в роки лихоліть у парках вирубувався найцінніший деревний вид – дуб звичайний, а простір, який він займав, захоплював самосів ясеня. Такий тип деградації відбувається в парках, створених на базі ясеневих дібров. У деяких парках спостерігається домінування інших супутників дуба – клена гостролистого, ільмових, липи серцелистої; у парках, створених на базі грабових дібров, у наш час домінує вид другого ярусу – граб звичайний. Зрозуміло, що це відбувається на чагарниковому і трав'янистому ярусах.

Зміну співвідношення між кількістю рослин різних видів у всіх ярусах, а також видового складу порівняно з непорушеними корінними насадженнями ми називаємо фітоценотичною деградацією паркових насаджень. Наступний її етап – проникнення у паркові насадження інтродуцентів, що натуралізувалися: робінії звичайної та клена ясенелистого. Ділянки, на яких вони переважають, в окремих парках вже займають досить значні площі.

Загальні поради щодо відновлення планування та насаджень старовинних парків викладені в окремих працях [1–3, 5, 6, 8].

Відновлення старовинних парків повинно охоплювати весь комплекс проблем, починаючи з планів подальшого використання парку, відновлення архітектурних споруд, планування, яке колись існувало, закінчуючи реконструкцією насаджень. Остання повинна починатись із санітарних і ландшафтних рубок. Потім на ділянках, котрі в минулому являли лісовий тип садово-паркового ландшафту, сформованого з аборигенних видів, слід вести роботи з відновлення корінного насадження. Паралельно на решті території парк повинен поповнюватись відсутніми таксонами. Їх посадки слід проводити на місцях, де вони колись росли, а якщо з якихось причин це неможливо, – на нових місцях, визначених ретельно розробленим планом реконструкції насаджень.

Проблема відродження насаджень старовинних парків не тільки біологічна і ландшафтно-архітектурна, але й організаційна. Більшість цих парків належить різним відомствам, які часто до паркового будівництва не мають жодного відношення. Найперспективнішим є використання старовинних парків як туристичних об'єктів. Тому відродження багатьох шедеврів садово-паркового мистецтва можливе лише за умови розвитку в Україні справжньої індустрії туризму.

1. *Агальцова В. А.* Сохранение мемориальных лесопарков. – М.: Лесн. пром-сть, 1980. – 250 с.
2. *Бондарь Ю. А., Салатич А. К., Садовенко Я. Л. и др.* Восстановление старинных ландшафтных парков. – Киев: Б. и., 1974. – 84 с.
3. *Ильинская Н. А.* Восстановление исторических объектов ландшафтной архитектуры. – Л.: Стройиздат, 1984. – 151 с.

4. *Липа О. Л.* Визначні сади і парки України та їх охорона. – К.: Вид-во Київ. ун-ту, 1960. – 176 с.
5. *Лихачев Д. С.* Заметки о реставрации мемориальных садов и парков // Восстановление памятников культуры. – М.: Искусство, 1981. – С. 95–120.
6. *Нельговский Ю. Ю.* Опыт проектирования восстановления исторических парков Украинской ССР. – М., 1983. – 45 с. – (Обзор. информ.; Вып. 6).
7. *Одноралов В. С., Давидок В. П., Божко О. Б. та ін.* Природно-заповідний фонд Української РСР (Реєстр-довідник заповідних об'єктів). – К.: Урожай, 1986. – 224 с.
8. *Рубцов Л. И.* Проектирование садов и парков. – М.: Стройиздат, 1979. – 183 с.

Надійшла 17.06.99

ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ,
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМА
ВОЗРОЖДЕНИЯ СТАРИННЫХ ПАРКОВ
ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ

Ю. А. Клименко

Национальный ботанический сад
им. Н. Н. Гришко НАН Украины, Киев

Дано краткое описание старинных парков Винницкой, Житомирской (лесостепная часть), Киевской и Черкасской областей. Показано три уровня (ландшафтный, таксономический и фитоценотический) их деградации и внесены предложения относительно их возрождения.

HISTORICAL DEVELOPMENT, PRESENT STATE
AND PROBLEM OF RECONSTRUCTION
OF THE ANCIENT PARKS OF THE RIGHT-BANK
FOREST-STEPPE AREA OF UKRAINE

Yu. A. Klimenko

M. M. Grishko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

The short description of the ancient parks of the Vinnitsa, Zhitomir (forest-steppe part), Kyiv, Cherkasy regions is given. Three levels of degradation (landscape, taxonomic, phytocenotic) are shown and propositions on their restoration are offered.

УДК 712.4+582.734.3(477)

© 1999

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПІВНІЧНОАМЕРИКАНСЬКИХ ВИДІВ ГЛОДУ В ОЗЕЛЕНЕННІ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

В. Л. РУБІС

Дендропарк "Олександрія" НАН України
Україна, 09100-129 Біла Церква, дендропарк "Олександрія" НАН України

Проведено порівняльний аналіз клімату Лісостепу України й північної частини Атлантичного регіону Північної Америки. Охарактеризовані біологічні та декоративні особливості 15 видів роду Crataegus L. з колекції дендропарку "Олександрія". Надані рекомендації по вирощуванню та використанню цих видів у зеленому будівництві.

Глід (Crataegus) – один із найбільш багатих видами родів родини розових. За даними О.М.Полетико [7], у світі налічується близько 1250 видів глоду, які поширені у помірних, рідше в субтропічних областях Північної півкулі. А.Редер [14] вказує 1000 видів для Північної Америки та 91 вид для інших районів світу. У флорі України налічується 15–16 дикорослих видів [4, 13]. У ботанічних установах та дендропарках інтродуковано більше 60 видів глоду, з них 60–70 % – північноамериканські [8].

Лісостеп України належить до північно-східного інтродукційного району, аналогом якого є північні частини Середземномор'я та Атлантичного регіону Північної Америки [9].

Ареали у Північній Америці мають види глоду секцій Cordatae, Douglasianae, Runcinatae, Macracanthae, Brainerdianae, Mollis, Coccineaе, Tenifoliae та ін. Представники усіх перелічених секцій, за винятком Douglasianae, займають східну частину материка. Вони сконцентровані в районі Великих озер, в басейнах річок Міссісіпі й Святого Лаврентія. У західних районах знаходяться види секції Douglasianae [2].

Області поширення східних глідів (Crataegus submollis Sarg., C. arnoldiana Sarg.) характеризуються різко континентальним кліматом: переважно жарким літом і холодною зимою. Середня температура повітря становить 20–28 °С, а середня температура січня –5...–10 °С. Абсолютні максимуми доходять до +38–44 °С, а абсолютні мінімуми – до –35...–45 °С [2]. Річна сума опадів сягає 1000–1200, а місячними 500–700 мм [5]. Максимум опадів припадає на теплий період з квітня по жовтень.

Область поширення західних глідів (C. douglasii, C. rivularis) відрізняється більш посушливим кліматом: літо тут жарке і сухе, зима порівняно холодна. Абсолютний мінімум температури падає до –35 °С. Сума річних опадів становить 200–500 мм, з максимумом переважно в холодний період (з листопада по березень) [3, 5].

В цілому для континентального клімату Північної Америки характерні стрибкоподібні переходи від тепла до холоду протягом короткого часу, найбільш виражені взимку.

Клімат Лісостепу України помірно континентальний і холодніший, ніж Північної Аме-

рики (середньорічна температура повітря +7 °С), але характеризується невеликими добовими перепадами температури протягом року й достатньою кількістю атмосферних опадів (480–510 мм) [1].

В озелененні міст Лісостепу України північноамериканські види глоду використовуються недостатньо. Відомо, що в Лісостепу України зустрічаються такі види глоду з Північної Америки: *Crataegus* Lindl. *douglasii*, *C. coccinea* L., *C. crusgalli* L., *C. rivularis* Nutt. [6, 10].

Дендропарк "Олександрія" розташований в північно-східній частині Правобережного Лісостепу України [11]. В колекції парку налічується 33 види, форми й різновидності роду *Crataegus* L. 15 видів глоду мають північноамериканське походження й належать до 8 секцій: *Cordatae* Beadl.; *Douglasianae* Ettl.; *Punctatae* Loud.; *Macracanthae* Loud.; *Brainerdianae* Ettl.; *Mollis* Sarg.; *Coccineae* Loud.; *Tenifoliae* Sarg. [2].

За винятком *C. submollis*, що масово зростає у вигляді живоплоту по північній межі парку, кількість дерев окремих видів невелика: 2–5 екземплярів.

Більшість північноамериканських видів глоду в природних умовах сягають заввишки від 5 до 8–9 м. Дані про висоту поширених в Україні видів глоду в природних умовах та в умовах дендропарку "Олександрія" з указанням віку й кількості рослин подані в таблиці.

Оцінку зимостійкості видів глоду проводили за методикою С.Я.Соколова [12]:

1 група – види, що не ушкоджуються морозами (*C. prunifolia*, *C. jonesae*, *C. submollis*, *C. ellwangeriana*, *C. anomala*, *C. pringlei* var. *lobulata*, *C. macrosperma* var. *Macrosperma*, *C. flabellata*, *C. punctata*, *C. arnoldiana*, *C. pensylvanica*);

2 група – види, у яких обмерзають однорічні пагони до 50 % приросту (*C. phaenopyrum*, *C. douglasii*, *C. rivularis*, *C. holmesiana* var. *holmesiana*).

Нам не відомо, в якому віці вперше зацвітали північноамериканські види глоду в умовах дендропарку "Олександрія", але більшість видів щорічно цвітуть й плодоносять. Першими зацвітають з другої декади травня

види секції *Douglasianae* (*C. douglasii*, *C. rivularis*), вихідці із західної частини Північної Америки, далі – секцій *Mollis*, *Cordatae*, *Tenifoliae*, *Brainerdianae* (східні види Північної Америки). З червня починається цвітіння європейських видів (*C. monogyna* Jacq., *C. leiomonogyna* Klok., *C. curvisepala* Lindm.), останніми зацвітають види секції *Punctatae* й *Macracanthae*.

Раніш за інші, у кінці липня, досягають плоди у *C. douglasii* й поступово опадають, у інших видів з Північної Америки – у вересні, у видів секції *Macracanthae* – у жовтні. У *C. phaenopyrum*, *C. submollis* плоди залишаються до початку нового року. Плоди північноамериканських видів переважно більші за розмірами порівняно з місцевими видами (завдовжки 1,2–1,7, завширшки 1,2–1,5 см; місцеві завдовжки 0,8–1, завширшки 0,5–0,8 см).

Листя у північноамериканських видів глоду восени стає яскраво-жовтим, оранжевим, червоним. Листопад у вересні – жовтні.

Висота рослин видів глоду в природі та культурі

Вид	Кількість	Вік, роки	Висота, м	
			в природі	в умовах дендропарку
<i>C. phaenopyrum</i> (L. f.) Medic.	2	37	10–12	4–5
<i>C. douglasii</i> Lindl.	3	37	5–13(15)	4,5–5
<i>C. rivularis</i> Nutt.	6	35	6	4,5–5
<i>C. punctata</i> Jacq.	5	31	6–9	3,5–5
<i>C. prunifolia</i> (Marsh.) Pers	4	31	3–6	5
<i>C. jonesae</i> Sarg.	1	29	6–7	6
<i>C. submollis</i> Sarg.	Масово	40	6–10	4,5–7
<i>C. arnoldiana</i> Sarg.	2	37	4,5–6(10)	5–6
<i>C. ellwangeriana</i> Sarg.	2	19	6–7	2,5
<i>C. anomala</i> Sarg.	3	29	5–7	4,5–5
<i>C. pringlei</i> Sarg.	2	29	6–8	4,5–5
<i>C. pensylvanica</i> Ashe	3	29	7–10	4,5–5
<i>C. holmesiana</i> Ashe	2	29	7–10	5
<i>C. macrosperma</i> Ashe	До 10	29	5–8	3,5–4
<i>C. flabellata</i> (Bosc.) C. Koch	3	35	5–7	4,5–5

Для кожного з видів глоду, що належать до однієї секції, характерні такі ознаки, як форма листкової пластинки (цільна або лопатева), колір і розмір квіток та плодів. Дані про найважливіші декоративні ознаки окремих видів кожної секції з колекції дендропарку "Олександрія" наведені нижче.

Секція, вид	Життєва форма	Декоративні ознаки
Cordatae Beardl. <i>C. phaeoporum</i>	Д.	Кр. куляста. Л. трикутно-яйцеподібні, лопатеві, тонкі, темно-зелені. Кв. білі, в щитках. Пл. дрібні яскраво-червоні
Douglasianae Eggl. <i>C. douglasii</i>	Д.	Кр. куляста. Л. еліптичні до ланцетних, майже цільні, товсті, темно-зелені. Кв. білі, в щитках. Пл. чорні
Punctata Loud. <i>C. punctata</i>	Д.	Кр. розлога з плоскою верхівкою. Л. зворотно-яйцеподібні, цільні, сірувато-зелені. Кв. білі, в щитках. Пл. тьмяно-бурувато-червоні
Macracantha Loud. <i>C. prunifolia</i>	Д., Ч.	Утворює несиметричну кр. Л. 5-13-дрібно-лопатові, темно-зелені, яскраві. Кв. білі, в щитках. Пл. кармінні
Brainerdianae Eggl. <i>C. jonesae</i>	Д.	Кр. куляста з піднятими гілками. Л. еліптичні до яйцеподібних, гостропильчасті у верхній частині листової пластини, товсті, шкірясті, темно-зелені, яскраві. Кв. білі. Пл. яскраво-червоні
Mollis Sarg. <i>C. arnoldiana</i>	Д.	Кр. широкосиметрична. Л. широко-яйцеподібні з 3-5 парами неглибоких лопатей. Кв. білі, в щитках. Пл. яскраво-кармінні
Cocineae Loud. <i>C. ellwangeriana</i>	Д.	Кр. широкосиметрична. Л. широко-яйцеподібні з 4-6 парами гострих лопатей, темно-зелені. Кв. білі, в щитках. Пл. яскраво-кармінні
Tenuifoliae Sarg. <i>C. flabellata</i>	Ч., Д.	Кр. розлога з піднятими гілками. Л. широкоеліптичні з 3-5 парами неглибоких, трикутних лопатей, темно-жовто-зелені. Кв. білі, в щитках. Пл. кармінні

Примітка: Д. – дерево; Ч. – чагарник; Кр. – крона; Л. – листя; Кв. – квітки; Пл. – плоди.

Всі північноамериканські види глоду можна використовувати як солітери. Для створен-

ня живоплотів найкраще підходять види з великими й численними колючками, такі як *C. douglasii*, *C. macracantha*, *C. submollis*, *C. arnoldiana*; відстань між рослинами 0,5-1,0 м. Для групових посадок придатні усі види, за винятком *C. punctata*, який утворює плоско-розлогу крону й гарно виглядає як солітер; оптимальна посадкова відстань між деревами повинна досягати 3 м. В алейних посадках використовують *C. submollis*, *C. arnoldiana*, *C. flabellata* при оптимальній посадковій відстані 5-6 м.

В умовах дендропарку "Олександрія" північноамериканські види глоду мають завершений цикл сезонного, вегетативного та генеративного розвитку, стійкі до морозів, шкідників і хвороб.

Недостатнє використання видів глоду в зеленому будівництві пов'язане з відсутністю досконалих методів вирощування посадкового матеріалу.

Розмножується глід головним чином насінням. Плоди збирають у вересні-жовтні, як тільки у плодів з'явиться характерне забарвлення. Після збору кісточку треба відділити від м'якоті, а потім стратифікувати. Для північноамериканських видів, що мають тверді кісточку, потрібна тривала стратифікація до осені наступного року.

В наших дослідях позитивні результати одержані при посіві насіння, обробленого концентрованою сірчаною кислотою протягом 0,5-4 год. (залежно від товщини насінневої оболонки).

Насіння висівають на глибину 1 см в гряди. Сіянци знаходяться на грядках 1 рік. Восени або навесні рослини пересаджують у шкілку розсадника і дорощують до 3-4-річного віку. Ми вивчаємо вегетативне розмноження найбільш декоративних видів глоду методом щеплення на *C. toponupa* Jacq. Вегетативно розмножені рослини вступають у продуктивний період на 5-6 років раніше сіянців.

1. Агрокліматичний довідник по Київській області. – К.: Держ. вид-во с.-г. літ., 1959. – 134 с.
2. Боярышники Прибалтики. – Рига: Зинатне, 1971. – 380 с.
3. Бузовкин Б. А. Климат Соединенных Штатов Америки. – Л.: Гидролиздат, 1960. – 187 с.

4. *Визначник рослин України*. – К.: Наук. думка, 1965. – 876 с.
5. *Витвицкий Г. Н.* Климат Северной Америки. – М.: Географгиз, 1953. – 124 с.
6. *Деревья и кустарники декоративных городских насаждений Полесья и Лесостепи УССР* / Под общ. ред. Н. А. Кохно. – Киев: Наук. думка, 1980. – 236 с.
7. *Деревья и кустарники СССР*. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1953. – Т. 3. – 514 с.
8. *Каталог деревьев и кустарников ботанических садов Украинской ССР*. – Киев: Наук. думка, 1987. – С. 69.
9. *Кохно Н. А.* О теоретических основах интродукции древесных растений на Украине // *Интродукция и акклиматизация деревьев и кустарников, выращивание новых сортов*. – Киев: Наук. думка, 1989. – С. 50–56.
10. *Лыпа А. Л.* Дендрологические богатства Украинской ССР и их использование // *Озеленение населенных мест*. – Киев: Наук. думка, 1952. – С. 11–467.
11. *Мордатенко Л. П., Гайдамак В. М., Галкин С. И.* Дендропарк «Александрия». Путеводитель. – Киев: Наук. думка, 1990. – 80 с.
12. *Соколов С. Я.* Современное состояние акклиматизации и интродукции растений // *Тр. Ботан. ин-та им. В. Л. Комарова АН СССР*. – 1957. – 6, № 2. – С. 9–32.
13. *Флора УРСР*. – К.: Наук. думка, 1954. – Т. 6. – 594 с.
14. *Rehder A.* Manual of cultivated trees and shrubs. – New York: Macmillan Co., 1949. – 996 p.

Надійшла 30.07.99

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИХ ВИДОВ БОЯРЫШНИКА
В ОЗЕЛЕНЕНИИ В УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ

В. Л. Рубис

Дендропарк «Александрия» НАН Украины,
Белая Церковь

Проведен сравнительный анализ климата Лесостепи Украины и северной части Атлантического региона Северной Америки. Описаны биологические и декоративные особенности 15 видов рода *Crataegus* L. из коллекции дендропарка «Александрия». Даны рекомендации по выращиванию и использованию этих видов в зеленом строительстве.

PROSPECTS OF HAWTHORN PLANTATIONS
OF NORTH-AMERICAN SPECIES OF CRATAEGUS
IN THE FOREST-STEPPE CONDITIONS OF UKRAINE

V. L. Rubis

Dendrological Park «Alexandria», NUAS, Belaya Tserkov

The climate of Ukrainian forest-steppe is compared with the climate of the northern part of the Atlantic region of America. Biological and ornamental peculiarities of 15 species of North-America hawthorn of the «Alexandria» dendropark are described. Recommendations on growing and to use hawthorns the landscape architecture are cited.

НАЦІОНАЛЬНИЙ БОТАНІЧНИЙ САД ім. М. М. ГРИШКА НАН УКРАЇНИ: ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

П. А. МОРОЗ, М. Б. ГАПОНЕНКО

Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України
Україна, 01014 Київ, вул. Тімірязєвська, 1

Наведені відомості з історії створення та розвитку Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України. Розповідається про його структуру, принципи побудови, ділянки і колекції, а також про наукові досягнення в галузі інтродукції рослин, селекції, зеленого будівництва, космічної біології, алелопатії, медичної ботаніки та біоіндикації.

Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка НАН України (НБС ім. М.М.Гришка НАН України) є головна в Україні науково-дослідна установа в галузі інтродукції та акліматизації рослин, очолює Раду ботанічних садів і дендропарків України, координує їх діяльність, готує наукові кадри.

В науковій, науково-організаційній та культурно-просвітницькій діяльності НБС ім. М.М.Гришка НАН України досяг найвищих показників серед вітчизняних ботанічних садів щодо мобілізації та використання рослинних ресурсів нашої держави і світу, збереження біорізноманіття рослин, піднесення ботанічної та екологічної культури широких верств населення. Вагомі результати діяльності саду дістали загальнодержавне та міжнародне визнання.

Ботанічний сад заснований у вересні 1935 р. як підрозділ Інституту ботаніки АН УРСР. У березні 1944 р. постановою Ради Народних Комісарів УРСР його визначено як окрему науково-дослідну устанovu під назвою Центральний республіканський ботанічний сад Академії наук УРСР. У 1964 р. після закінчення першої черги будівництва

сад був відкритий для відвідувань. У 1967 р. Ботанічний сад отримав статус науково-дослідного інституту. В 1988 р. постановою Комітету по науці і техніці СРСР Центральний республіканський ботанічний сад віднесений до науково-дослідних інститутів I категорії. В грудні 1991 р. постановою Кабінету Міністрів України установі присвоєно нову назву – Центральний ботанічний сад ім. М.М.Гришка АН УРСР.

Першим директором саду був академік М.М.Гришко (1944–1958 рр.), який очолив будівництво експозиційних і колекційних ділянок. У 1958–1965 рр. садом керував член-кореспондент НАН України Є.М.Кондратюк, у 1965–1987 рр. – академік АН УРСР А.М.Гродзінський. З 1987 р. директором саду є член-кореспондент НАН України Т.М.Черевченко – Заслужений діяч науки і техніки України, член Європейського та Американського товариств орхідологів, провідний в Україні та Європі учений в галузі орхідології, відомий спеціаліст з клітинної біології, автор понад 200 наукових праць.

У структурі саду 8 наукових відділів – природної флори (завідуючий д-р біол. наук

В.І.Мельник), дендрології та паркознавства (д-р біол. наук професор С.І.Кузнецов), квітниково-декоративних рослин (канд. біол. наук Г.М.Музичук), тропічних та субтропічних рослин (канд. біол. наук Л.І.Буюн), акліматизації плодових рослин (д-р біол. наук П.А.Мороз), нових культур (д-р с.-г. наук професор Ю.А.Утеуш), медичної ботаніки (канд. с.-г. наук А.П.Лебеда), алелопатії (д-р біол. наук професор Е.А.Головко) та лабораторія біоіндикації і хемосистематики (канд. біол. наук О.Б.Блюм). Загальна чисельність працюючих – 280 осіб, у тому числі 10 докторів і 56 кандидатів наук, які забезпечують наукову діяльність установи на сучасному рівні та впровадження результатів досліджень у виробництво.

Постановою Президії НАН України № 180 від 09.06.99 р. затверджені такі пріоритетні напрями наукових досліджень НБС ім. М.М.Гришка НАН України:

- інтродукція та селекція рослин;
- збереження різноманітності рослин поза природними місцезростаннями;
- розробка біологічних основ зеленого будівництва;
- збільшення біорізноманітності культурфітоценозів.

В 1945–1985 рр. на площі 130,2 га створено унікальні за якісним і кількісним складом колекції декоративних, лікарських, плодових, овочевих, пряно-смакових, кормових і технічних рослин з усіх ботаніко-географічних регіонів світу (13 тис. видів, форм і сортів). Ці величезні колекції мають надзвичайно важливе наукове та економічне значення. Особливу цінність становлять створений Т.М.Черевченко колекційний фонд тропічних і субтропічних рослин, котрий налічує 3000 зразків (у тому числі одна з кращих в Європі колекція орхідей – понад 600 таксонів); єдина в Україні колекція квітникових рослин відкритого ґрунту (близько 4000 видів і сортів), в якій повністю представлені всі групи квітникових культур. В саду зібрана найкраща у світі колекція форм кизилу справжнього, найбільша у Східній Європі кількість видів дуба, клена, липи, берези, горіха, бузку, дикорослих плодових рослин [21]. Всі колекції є особливо цінними з точки зору збережен-

ня біорізноманітності рослин, адже на ділянках саду зростають близько 100 видів вищих рослин, занесених до Червоної книги України.

Характерною особливістю саду є те, що значна частина колекцій представлена за ботаніко-географічним принципом на ділянках “Ліси рівнинної частини України”, “Українські Карпати”, “Степи України”, “Крим”, “Алтай і Західний Сибір”, “Середня Азія”, “Кавказ”, “Далекий Схід”, які відображають не лише рослинний світ окремих регіонів, але частково й типові пейзажі та рельєф. Крім цього, сформовані оригінальні паркові композиції, що є шедеври садово-паркового мистецтва – дендрарій, розарій, сирінгарій, формово-декоративний плодовий сад, ліанарій та ін. Серед них особливо виділяються сирінгарій, де представлено понад 100 видів, сортів і гібридів бузку, та формово-декоративний плодовий сад, в якому зростають десятки сортів плодових культур у вигляді 40 різноманітних штучних декоративних форм [22].

Протягом 1950–1998 рр. селекціонери саду (К.Д.Харченко, І.М.Шайтан, В.Г.Жоголева, Л.М.Яременко, О.О.Котик, М.П.Яценко, В.Ф.Горобець, С.В.Клименко, Ю.А.Утеуш, О.О.Абрамов, Д.Б.Рахметов, А.А.Корабльова) створили 112 сортів декоративних культур (жоржини, півонії, айстри, хризантеми, глідіолуси, флокси, півники, бузок, газонні трави), 32 сорти інтродукованих плодових культур (персик, абрикос, алича, кизил, актинідія, айва, лимонник) та 1 сорт винограду, 20 сортів нових кормових культур (ріпак, суріпиця, гірчиця, редька олійна, козлятник, амарант, мальви, свербіга східна), 4 сорти овочевих культур (капуста брокколі, топінамбур, салат, петрушка), 2 сорти пряно-смакових рослин (майоран садовий, лобант анісовий), які широко впроваджуються в зелене будівництво та сільське господарство України.

Співробітники саду беруть активну участь у реалізації “Програми перспективного розвитку заповідної справи в Україні”, затвердженої постановою Верховної Ради України № 177 від 22.09.94 р. (зокрема, вивчають рідкісні і зникаючі рослини та опрацьовують

пропозиції щодо розширення мережі заказників і заповідників), у виконанні Державної науково-технічної програми “Збереження, збагачення та раціональне використання біологічних ресурсів України”, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13.05.96 р., та Національної програми “Космобіологія”, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 412 від 03.06.93 р.

Багаторічні дослідження біології росту і розвитку тропічних і субтропічних орхідей, проведені членом-кореспондентом НАН України Т.М.Черевченко в 1970–1980 рр., показали, що епіфітні орхідеї є добрий об’єкт для вирощування та вивчення в умовах невагомості під час тривалих космічних польотів. Встановлено, що головна їх біологічна особливість полягає в ослабленій геотропічній реакції. Це надзвичайно важливо за відсутності гравітації в космічних умовах. Корені епіфітних орхідей у природних фітоценозах закріплюються в будь-якому напрямку на корі дерев, у розвилках гілок, у дуплах. Суттєве значення має екологічна невибагливість багатьох видів орхідей, обумовлена потовщеними стеблами та м’ясистими листками, в яких завжди є запаси поживних речовин і води. Пилок квіток орхідей склеєний вісцином у грудочки – полінії, тому не розсипається і не викликає алергії у космонавтів. Оптимальна температура вирощування орхідей є комфортна для людини.

Підготовлена Т.М.Черевченко вперше у світі мікрооранжерея з орхідеями була виведена на орбіту в космічному кораблі “Союз-36” і розташована в орбітальній станції “Салют-6”. У космічних експериментах використовували орхідеї *Epidendrum radicans* Pav., *Doritis pulcherrima* Lindl., *Dendrobium kingianum* Biedw., які знаходились на орбітальній станції 60, 110 та 171 добу. Догляд за рослинами в польоті та фенологічні спостереження проводили космонавти Л.Попов і В.Рюмін.

З’ясовано, що в умовах космічного польоту гальмується лінійний та радіальний ріст осьових органів, зменшуються розміри листової пластинки. Процеси диференціації тканин пагона і коренів проходили без особливих порушень, спостерігались лише змен-

шення розмірів клітин та помітна редукція паренхімних тканин. Зменшення розміру клітин епідермісу сприяло збільшенню кількості продихів на одиницю поверхні листка. Умови тривалого космічного польоту негативно вплинули на біосинтез гіберелінів і меншою мірою – ауксинів [59].

Результати фундаментальних досліджень морфобіологічних особливостей орхідей дали змогу опрацювати у 1980–1990 рр. методи і прийоми їх вегетативного, насінного і мікроклонального розмноження та культивування [57, 58].

Спільно з науковцями Інституту фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського НАН України у відділі тропічних і субтропічних рослин у 1984–1995 рр. створено штучні ґрунти (на основі волокнистих матеріалів органічного і мінерального походження), придатні для вирощування тропічних і субтропічних рослин у наземних оранжереях та в умовах космічного польоту. Досліджено вплив забарвлення субстратів на ріст і розвиток рослин, обґрунтовано використання добрив пролонгованої дії для забезпечення рослин поживними речовинами в умовах мікрогравітації [18].

Науковці НБС ім. М.М.Гришка НАН України зробили суттєвий внесок в опрацювання теоретичних основ і практичних аспектів інтродукції рослин в Україну. Проведено значну роботу з вивчення рослинних ресурсів України та збагачення їх шляхом інтродукції рослин природних флор різних ботаніко-географічних районів колишнього СРСР. Опрацьовані методи прогнозування успішності інтродукції та критерії її оцінки [28, 50, 55]. Запропоновано нові кількісні методи визначення інтродукційної здатності рослин. Застосовано два методичні прийоми, в основі яких лежать способи пізнання, що широко використовуються у ботаніці: еколого-географічний та флористичний аналізи [4, 5].

Теорію інтродукції доповнено концепцією біоморфологічного потенціалу як сукупності первинної і синтезованої інформації стосовно фенотипного прояву генофонду і можливих способів його використання, а також селекційно-генетичними аспектами, зокрема поняттям інтродукційної сепарації [63].

Опрацьовано концепцію створення та збереження колекцій декоративних рослин, в основу якої покладено принцип комплексного зберігання генетичної структури культурпопуляцій; визначені критерії добору зразків, розроблено систему оцінки їх стабільності. Вперше у практиці інтродукції запропоновано класифікацію колекційних фондів за часовим та якісно-кількісними параметрами. Важливою для декоративного садівництва є також методика оцінки успішності інтродукції квітничково-декоративних рослин насінневого розмноження, що базується на врахуванні ефективності репродукції та здатності культурпопуляцій зберігати характерні якісно-кількісні показники [41–44].

Опрацьовано заходи з охорони рідкісних і зникаючих рослин, збереження їх в умовах *ex situ* (поза природними місцезростаннями), розмноженню і репатріації в природні умови з метою відновлення деструктивних популяцій [37, 51].

Проведено соціологічну оцінку раритетного фітогенотипу рівнинних лісів України, встановлено закономірності зростання рідкісних та зникаючих видів у лісових фітоценозах та в екотоні між лісовими і лучними, болотними та іншими угрупованнями, а також особливості формування популяцій у лісових культурфітоценозах. Обґрунтовано концепцію екологічної ролі екотону в збереженні флористичної різноманітності [36, 37].

Проведено ботанічну інвентаризацію видового та формового складу деревних рослин культурної дендрофлори України. Встановлено, що в Україні культивується 1342 види, 1 підвид, 23 різновиди та 769 форм і сортів дерев, кущів та ліан – усього 2735 таксонів, які належать до 250 родів 85 родин. Узагальнено знання про їх стійкість, продуктивність, засоби раціонального господарського використання, вивчені біологічні особливості малопоширених видів деревних рослин, а також набуто досвід оптимізації видового складу культивованої дендрофлори України шляхом інтродукції та реконструкції насаджень [14–16].

Вивчено насіння 1280 видів дерев і кущів, інтродукованих в Україні, розроблено біологічну та господарську класифікацію насіння

деревних рослин, запропоновано оптимальні засоби їх зберігання [48].

Вивчено внутрішньовидову різноманітність деревних інтродуцентів (голонасінних дерев і кущів із 20 родів 6 родин та покритонасінних – із 30 родів 11 родин) з метою добору найцінніших форм для культури в Україні. Виявлено 3341 форму дерев і кущів, з них 2280 форм голонасінних та 1061 – покритонасінних. Опрацьовано наукові засади створення та спеціалізації ботанічних садів і дендропарків, основні принципи архітектурно-планувального та еколого-ландшафтного влаштування їх територій і найважливіших експозицій (дендрарій, гірський сад, монокультурні сади, ділянки природної флори тощо), рекомендовано асортимент рослин [27, 29].

Вивчено сучасний стан насаджень пам'яток часів Київської Русі в Києві та на об'єктах "Золотого кільця" Росії. Розроблено принципи формування зелених насаджень навколо стародавніх пам'яток, згідно з якими виконано проект реконструкції насаджень Києво-Печерського державного історико-культурного заповідника [25, 30, 52].

Обстежені всі старовинні парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення Полісся та Лісостепу України (52 об'єкти). Вивчено дендрологічний склад, ландшафти, деревно-кущову рослинність. Старовинні парки розглядаються як поєднання природного середовища і культурної спадщини [26].

Створено колекційно-селекційний фонд південних, нових і малопоширених плодкових культур (персик, абрикос, алича, айва, кизил, актинідія, лимонник китайський, хеномелес, жимолость голуба, гумі, ожина садова, шефердія), який не має аналогів ні у країнах СНД, ні в далекому зарубіжжі [23, 24, 60–62].

Виведені в саду сорти персика за стійкістю до несприятливих умов перевищують вітчизняні та зарубіжні аналоги. Врожай високоякісних плодів персика, придатних для споживання у свіжому вигляді і для переробки, становить 150–300 ц/га, маса одного плоду – 100–200 г. Завдяки впровадженню нових сортів межа промислового вирощування персика посунута в північному напрямку на 300 км [62].

Вперше у світі методом міжвидової гібридизації виведені великоплідні сорти нової плодової культури актинїдії, які відзначаються високим вмістом вітаміну С та інших біологічно активних речовин і сприяють підвищенню працездатності людини в умовах забрудненого середовища. Сорти актинїдії Київська великоплідна та Київська гібридна за якістю плодів і продуктивністю не поступаються створеній в Новій Зеландії з дикорослої актинїдії китайської культурі ківі, а за зимостійкістю значно перевищують її [60, 61].

Вперше в Україні та СНД виведені 12 великоплідних сортів кизилу, які за продуктивністю і масою плоду переважають чеські та болгарські сорти [23]. Створено 5 сортів айви звичайної, придатні для вирощування у Лісостепу України [24].

Сформульовано концепцію адаптивної інтродукції, суть якої полягає у виявленні та мобілізації окремих елементів генофонду. Встановлено, що при інтродукції кизилу та айви на основі насінної репродукції на тлі природного і штучного доборів з покоління у покоління підвищується зимостійкість рослин [3].

Доведено, що причиною ґрунтовтоми у плодових садах є алелопатично активні речовини (передусім фенольні сполуки), які надходять у ґрунт з кореневими виділеннями, дифузатами, опадом та кореневими залишками плодових порід. Вплив продуктів життєдіяльності попередників на ріст наступних культур вирізняється видоспецифічністю. На підставі цього запропоновані схеми чергування зерняткових, кісточкових, ягідних та горіхоплідних культур у садозміні [7, 8, 38–40]. Вивчені алелопатичні властивості нових плодових культур та особливості післядії рослин з метою інтеграції їх у промислове садівництво [46]. Запропоновано концепцію екологізації садівництва, що базується на сучасних уявленнях про значення біорізноманітності у функціонуванні екосистем і передбачає оптимізацію структури садових фітоценозів шляхом збільшення їх видової різноманітності, створення багатоконпонентних змішаних насаджень (тобто перехід від моно- до полікультур), в яких будуть запрограмовані сукцесії, диференціація рос-

лин за екологічними нішами, використання механізмів саморегуляції [39].

Результати досліджень з інтродукції рослин сприяють інтенсифікації сільського господарства України завдяки впровадженню у виробництво нових високопродуктивних культур і сортів.

Інтродуковані кормові рослини (озима та яра суріпиця, редька олійна, мальва, козлятник східний, щавель кормовий Румекс К-1 тощо) дали змогу подовжити зелений конвеєр на 2–3 міс за рахунок вегетації та ефективного використання сонячної енергії у ранньовесняний та пізньоосінній періоди. Така особливість відсутня у традиційних кормових культур – кукурудзи, люцерни, сої. Для збільшення виробництва дефіцитного кормового протеїну надзвичайно важливе значення мають нові сорти таких високобілкових кормових рослин, як щавель кормовий сорт Румекс К-1, козлятник східний Кавказький бранець, свербіга східна Золотинка, сильфій пронизанолистий Канадчанка, мальва мелюка Кормела, мальва пульхелла Сільва, мальва гібридна Унава, амарант кормовий Стерх та ін. Цінна особливість нових багаторічних кормових культур полягає в тому, що вони придатні для створення високопродуктивних кормових агрофітоценозів із терміном безперервного використання 10–15 років. Значення цієї розробки полягає у суттєвому поповненні кормової бази, збільшенні виробництва збалансованих за протеїном кормів, що забезпечує зростання випуску тваринницької продукції [1, 49, 53, 54].

Завдяки інтродукції пряно-смакових рослин відібрані замітники імпортих прянощів, які можна вирощувати в Україні. Так, майоран садовий, чабер садовий і гірський, ісоп звичайний замінюють чорний і червоний перець; васильки евгенольні, звичайні та пурпурові у поєднанні з майораном повністю замінюють імпорту гвоздику. Вітекс також замінює чорний перець. 3–4 г майорану в поєднанні з васильками евгенольними та чабером садовим на літрову банку овочів надає маринованим огіркам, помідорам і патисонам смак та аромат перцю і гвоздики. Меліса лимонна, котовник лимонний

придатні для ароматизації компотів та безалкогольних напоїв [47].

Успішно розвиваються дослідження з медичної ботаніки – перспективного наукового напрямку, започаткованого постановою Президії АН УРСР № 570 від 29.12.78 р. “Про розвиток досліджень лікарських рослин та їх застосування у медицині”. Опрацьовані питання комплексного використання лікарських рослин, зокрема встановлена імуностимулювальна дія ехінацеї пурпурової, створені чотири оригінальні рецепти безалкогольних лікувально-профілактичних напоїв, що діють на організм людини як тонізуючі та загальнозміцнюючі засоби, поліпшують діяльність серцево-судинної системи і шлунково-кишкового тракту; запропоновано фітокомпозицію для виробництва харчового концентрату радіопротекторної дії. З’ясовано, що дозоване насичення повітря приміщень леткими біологічно активними речовинами вищих рослин поліпшує настрій, підвищує життєдіяльність і працездатність людей, їх стійкість до стресових факторів і захворювань. Розроблено композиції летких біологічно активних речовин для профілактики свинцевих інтоксикацій та лікування хворих на грип [13, 19, 33].

Проаналізовано поєднання лікарської рослини сировини у рецептах народної і наукової медицини (фітокомбінаторика) з використанням апарату дискретної математики і комп’ютерного моделювання для виявлення характерних сполучностей фітокомпонентів і опрацювання методичних принципів конструювання нових фітопрепаратів із заданими фармакологічними властивостями [45].

Вивчено формове різноманіття єдиної в Україні природної популяції обліпихи [31], а також шовковиці чорної, шовковиці білої, ромашки без’язичкової; досліджено продуктивність цмину піскового у природних місцезростаннях, встановлено терміни відновлення запасів сировини після різного режиму заготівель [20].

З метою збагачення сировинної бази лікарських рослин звіробій стрункий рекомендований до використання поряд із офіційними видами – звіробоями звичайним та плямистим, а трава звіробоїв шорсткого і

гірського – як сировина для виділення гіперіцинів та флавоноїдів. На моделях простих та оболонкових вірусів встановлено високу віруліцидну дію комплексних екстрактів низки видів звіробою флори України та індивідуальних речовин, виділених із звіробою, зокрема діантронів групи гіперіцину [34, 35].

Акад. АН УРСР А.М.Гродзінський у 1960–1987 рр. розробив теоретичні засади науки про хімічну взаємодію рослин – алелопатію [9, 10]. Це одне з найважливіших досягнень сучасної біологічної науки в Україні. А.М.Гродзінський вперше обґрунтував поняття алелопатичної активності і толерантності рослин, запропонував схему їх хімічної взаємодії, описав механізми алелопатії. Створений ним відділ алелопатії був центром алелопатичних досліджень в колишньому СРСР, які особливо активно проводилися в 1970–1980 рр. А.М.Гродзінський та його учні вивчили фізіолого-біохімічні особливості взаємодії рослин у фітоценозах різних типів, з’ясували причини ґрунтової, дослідили роль мікроорганізмів у алелопатії [6, 11, 12].

При вивченні алелопатичної активності і толерантності 20 сортів м’якої і твердої пшениці, різних видів і різновидностей виявлено сортову специфічність, яка може бути маркером стійкості сорту, здатності долати негативний вплив монокультури та пригнічувати бур’яни. Це дало змогу рекомендувати сортозміну та сортосумішки пшениці з метою підвищення врожайності при максимальному насиченні сівозмін цією культурою [17].

Результати фундаментальних алелопатичних досліджень сприяли розвитку робіт прикладного характеру щодо пошуку рослин з гербіцидними властивостями, опрацювання біологічних методів контролю чисельності бур’янів в агрофітоценозах, удосконалення сівозмін.

У лабораторії біоіндикації та хемосистематики розроблено методи кількісної біогеохімічної індикації, що дозволяють оперативно оцінювати рівні забруднення атмосферного повітря та урбанізованих ландшафтів важкими металами [64]. Особлива увага при цьому приділялась вивченню забруднення небезпечних в еколого-гігієнічному від-

ношенні промислових міст, де розташовані металургійні, коксохімічні та інші виробництва (зокрема, Дніпродзержинську та Кривому Розі). Проведені дослідження з історичного моніторингу, спрямовані на вивчення часових трендів змін вмісту важких металів у повітряному басейні (у Придніпров'ї, на Донбасі, в Криму). Їх результати важливі для ретроспективної екологічної експертизи [2]. Отримані кількісні дані стосовно вмісту свинцю в індикаторних рослинах-накопичувачах (лишайниках, мохах, корі дерев), зібраних в зоні Чорнобильської АЕС, що дають уявлення про рівні свинцевого забруднення природних ландшафтів внаслідок аварії на реакторі. Низькі рівні є доказ того, що на досліджуваній території широкомасштабне забруднення свинцем внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС не відбувалося.

Методами активного та пасивного моніторингу вперше отримані достовірні дані стосовно рівнів концентрації озону, діоксиду сірки та оксидів азоту в гірських лісах Українських Карпат в літньо-осінній період, що дає змогу оцінювати вплив цих забруднювачів повітря на природні екосистеми та їх біорізноманіття [65].

Досліджено та закартовано випадання важких металів (As, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Ni, Pb, V та Zn) на території Українського Полісся за їх вмістом в біоіндикаторних видах мохів. Результати досліджень ввійшли до Атласу випадання важких металів на території Європи, складеного за участю вчених з 25 країн.

Вперше визначено види лишайників, що підлягають охороні, та включено їх до Червоної книги України [56].

Розробки науковців саду з інтродукції та селекції рослин відзначені 15 іменними преміями Президії Національної академії наук України (імені М.Г.Холодного, В.Я.Юр'єва та Л.П.Симиренка), а також медалями і призами міжнародних виставок. Зокрема, отримано: Велику золоту медаль виставки "Далія-87" (Ерфурт, Німеччина, 1987 р.), 1 срібну, 3 бронзових медалей виставки "Експо-90" (Осака, Японія, 1990 р.), а також 5 других та 12 третіх призів виставки "Флоріада-92" (Зутермеер, Голландія, 1992 р.), друге місце на

Міжнародній виставці з садівництва (Internationale Garten Ausstellung – IGA) – "Штутгарт-93" (Німеччина).

Енциклопедичний довідник "Лікарські рослини" [32] відзначений у 1991 р. Державною премією України в галузі науки і техніки.

Про світове визнання наукових досягнень української аделопатичної школи свідчить встановлення Міжнародним аделопатичним товариством премії ім. А.М.Гродзінського за кращі публікації в цій галузі. Про міжнародне визнання свідчить також те, що НБС ім. М.М.Гришка НАН України є член Міжнародної асоціації ботанічних садів, штабквартира якої знаходиться в Лондоні. Співробітники саду в листопаді 1997 р. брали участь у проведенні спільного українсько-американського експерименту за програмою НАСА "Шаттл".

НБС ім. М.М.Гришка НАН України – це не лише науково-дослідна установа НАН України, а й місце масового відпочинку киян і гостей столиці нашої держави; щороку сад відвідують близько 1 млн осіб. У Києві немає іншого культурно-просвітницького закладу, який би користувався такою популярністю.

Територія саду прилягає до долини Дніпра і є унікальний природно-історичний комплекс: з нею пов'язані події хрещення України-Руси (урочище Видубичі), тут був розташований Красний двір київських князів, збереглися стародавні печери, які ведуть до Києво-Печерської лаври; тут малював картини Тарас Шевченко.

Значення і популярність саду обумовлені великою науковою і економічною цінністю колекцій інтродукованих рослин, надзвичайно вдалим і оригінальним (з точки зору ландшафтно-архітектури) розташуванням їх на території, наявністю визнаних у світі фахівців, високою результативністю науково-дослідних робіт з інтродукції та селекції рослин, помітним впливом на рівень зеленого будівництва і сільськогосподарського виробництва в Україні.

Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка НАН України, безперечно, є національне надбання і за визнанням численних фахівців – один з найкращих ботанічних садів світу.

1. А. А. Абрамов. Сильфия пронзеннолистная в кор-мопроизводстве. – Киев: Наук. думка, 1992. – 155 с.
2. Блюм О. Б., Тютюнник Ю. Г. Исторический аспект регионального мониторинга тяжелых металлов в атмосфере, осуществляемый методом биогеохимической лишеноиндикации (на примере Украинской ССР) // Проблемы экологического мониторинга и моделирования экосистем. – Л.: Гидрометеиздат, 1989. – Т. 12. – С. 73–87.
3. Борзаківська І. В. Підвищення зимостійкості деревних рослин при інтродукції їх на Україні. – К.: Наук. думка, 1973. – 199 с.
4. Булах П. Е. Луки природной флоры Средней Азии и их культура в Украине. – Киев: Наук. думка, 1994. – 124 с.
5. Булах П. Є. Прогнозування як обов'язковий етап інтродукційної роботи // Вісн. Київ. ун-ту. Інтродукція та збереження рослин. різноманіття. – 1999. – Вип. 1. – С. 34–35.
6. Головка Э. А. Микроорганизмы в аллелопатии высших растений. – Киев: Наук. думка, 1984. – 200 с.
7. Грахов В. П., Мороз П. А. О фенольном факторе (*Persica vulgaris* Mill.) // Докл. АН УССР. Сер. Б. – 1990. – № 8. – С. 62–64.
8. Грикун І. М., Мороз П. А., Лагутін І. Г., Троцай В. Ф. Дія екзогенних фенольних сполук на поглинання елементів мінерального живлення сіянцями яблуні // Доп. НАН України. – 1996. – № 2. – С. 137–140.
9. Гродзинский А. М. Аллелопатия в жизни растений и их сообществ. – Киев: Наук. думка, 1965. – 200 с.
10. Гродзінський А. М. Основи хімічної взаємодії рослин. – К.: Наук. думка, 1973. – 205 с.
11. Гродзинский А. М., Богдан Г. П., Головка Э. А. Аллелопатическое почвоутомление. – Киев: Наук. думка, 1979. – 246 с.
12. Гродзинский А. М., Головка Э. А., Горобец С. А. и др. Экспериментальная аллелопатия. – Киев: Наук. думка, 1987. – 236 с.
13. Гродзинский А. М., Макарчук Н. М., Лещинская Я. С. и др. Фитонциды в эргономике. – Киев: Наук. думка, 1986. – 188 с.
14. Деревья и кустарники декоративных городских насаждений Полесья и Лесостепи УССР. – Киев: Наук. думка, 1980. – 236 с.
15. Деревья и кустарники, культивируемые в Украинской ССР. Голосеменные. – Киев: Наук. думка, 1985. – 200 с.
16. Деревья и кустарники, культивируемые в Украинской ССР. Покрытосеменные. – Киев: Наук. думка, 1986. – 720 с.
17. Деревянюк В. А., Мазорчук Л. И. К вопросу специфичности сорта с точки зрения водообмена и аллелопатии // Круговорот аллелопатически активных веществ в биогеоценозах. – Киев: Наук. думка, 1992. – С. 36–46.
18. Заименко Н. В. Структурно-функциональные основы конструирования заменителей почвы. – Киев, 1998. – 216 с.
19. Иванченко В. А., Гродзинский А. М., Черевченко Т. М. и др. Фитозергономика. – Киев: Наук. думка, 1989. – 296 с.
20. Исайкина А. П. Цмин песчаный на Украине. – Киев: Наук. думка, 1992. – 92 с.
21. Каталог растений Центрального ботанического сада им. Н. Н. Гришко. – Киев: Наук. думка, 1997. – 437 с.
22. Кваша В. В., Кохно Н. А., Собко В. Г., Майко Т. К. Сад над Славутичем: Путеводитель по Центральному ботаническому саду имени Н. Н. Гришко. – Киев: Свенас, 1993. – 192 с.
23. Клименко С. В. Кизил на Украине. – Киев: Наук. думка, 1990. – 176 с.
24. Клименко С. В. Айва обыкновенная. – Киев: Наук. думка, 1993. – 286 с.
25. Клименко Ю. А., Кузнецов С. И. Рекомендации по изучению и восстановлению насаждений памятников истории и культуры. – Киев: Б. и., 1991. – 19 с.
26. Клименко Ю. О., Кузнецов С. И., Черняк В. М. Старовинні парки України загальнодержавного значення: Довідник. Ч. 1. Полісся та Лісостеп. – Тернопіль: Мандрівець, 1996. – 106 с.
27. Кохно М. А., Кузнецов С. И., Дорошенко О. К. та ін. Основні принципи добору і оцінки території для ботанічних садів і парків в Українській РСР // Вісн. АН УРСР. – 1981. – № 8. – С. 77–79.
28. Кохно Н. А., Курдюк А. М. Теоретические основы и опыт интродукции древесных растений в Украине. – Киев: Наук. думка, 1994. – 186 с.
29. Кузнецов С. И., Клименко Ю. А., Миронова Г. А. и др. Формирование основных типов экспозиций в ботанических садах и дендропарках. – Киев: Наук. думка, 1994. – 200 с.
30. Кузнецов С. И., Успенская Н. Д., Дорошенко А. К., Клименко Ю. А. Об основных принципах формирования насаждений при исторических памятниках Киева X–XIII вв. // Интродукция и акклиматизация растений. – 1985. – Вип. 4. – С. 55–58.
31. Лебеда А. Ф., Джуренко Н. И. Облепиха на Украине. – Киев: Наук. думка, 1990. – 78 с.
32. Лікарські рослини / Відп. ред. А. М. Гродзінський. – К.: УРЕ, 1989. – 544 с.
33. Макарчук Н. М., Лещинская Я. С., Акимов Ю. А. и др. Фитонциды в медицине. – Киев: Наук. думка, 1990. – 216 с.
34. Маковецька О. Ю., Бойко І. І., Капінус Є. І., Лебеда А. П. Речовини фотодинамічної дії з рослин роду звіробій *Hupericum* L. та їх антивірусна активність. 1. Хімічний склад діючих речовин та властивості гіперіцинів // Фармацевт. журн. – 1997. – № 3. – С. 19–24.
35. Маковецька О. Ю., Бойко І. І., Капінус Є. І., Лебеда А. П. Речовини фотодинамічної дії з рослин роду звіробій *Hupericum* L. та їх антивірусна активність. 2. Механізм противірусної дії // Там же. – № 4. – С. 49–52.
36. Мельник В. И. Редкие виды растений в лесных культурфитоценозах Украины и Венгрии // Ботан. журн. – 1993. – 78, № 10. – С. 72–78.
37. Мельник В. І. Рідкісні та зникаючі види рослин рівнинних лісів України (Географічний та еколого-ценотичний аналіз, структура популяцій, охорона): Автореф. дис. ... д-ра біол. наук. – Ялта, 1997. – 32 с.
38. Мороз П. А. Аллелопатия в плодовых садах. – Киев: Наук. думка, 1990. – 181 с.
39. Мороз П. А. Екологічні аспекти алелопатичної післядії едифікаторів садових фітоценозів: Автореф. дис. ... д-ра біол. наук. – Дніпропетровськ, 1995. – 53 с.
40. Мороз П. А. Экологические функции продуктов жизнедеятельности эдификаторов садовых фитоценозов // Вопросы экологии и охраны природы в лесостепной и степной зонах. – Самара: Самар. ун-т, 1996. – С. 124–141.
41. Музычук Г. М. Методика оценки успешности интродукции цветочно-декоративных растений, размножаемых семенами // Анализ и прогнозирование результатов интродукции декоративных и лекарственных растений мировой флоры в ботанические сады. – Минск, Технология, 1996. – С. 44–45.

42. Музичук Г. М. Система оцінки стабільності колекційних зразків квітничково-декоративних рослин насінневого розмноження як складова програми збереження їх генофонду // Інтродукція і акліматизація рослин. – 1996. – Вип. 25. – С. 65–67.
43. Музичук Г. М. Критерії добору зразків до колекційного фонду квітничково-декоративних рослин та основні напрямки збереження його складових // Проблеми експериментальної ботаніки та екології рослин. – К.: Наук. думка, 1997. – С. 42–44.
44. Музичук Г. М., Яценко М. П. Деякі теоретико-прикладні аспекти збереження різноманіття квітничково-декоративних рослин // Ботанические сады – центры сохранения биологического разнообразия мировой флоры. – Ялта, 1995. – С. 152.
45. Осетров В. Д. Альтернативная фитотерапия. – Киев: Наук. думка, 1993. – 224 с.
46. Осипова И. Ю., Мороз П. А. Аллелопатическое последствие новых и традиционных плодовых культур // Вопросы биоиндикации и экологии. – 1997. – Вып. 2. – С. 63–68.
47. Отечественные пряности в консервировании. – Киев: Наук. думка, 1986. – 104 с.
48. Плоды и семена деревьев и кустарников, культивируемых в Украинской ССР. – Киев: Наук. думка, 1991. – 318 с.
49. Рахметов Д. Б. Семенная продуктивность и посевные качества однолетних видов рода *Malva* L. в результате интродукции в Лесостепи Украины // Проблеми експериментальної ботаніки та екології рослин. – К.: Наук. думка, 1997. – С. 204–207.
50. Сикура И. И. Переселение растений природной флоры Средней Азии на Украину: итоги интродукции. – Киев: Наук. думка, 1982. – 208 с.
51. Собко В. Г., Гапоненко М. Б. Інтродукція рідкісних і зникаючих рослин флори України. – К.: Наук. думка, 1996. – 284 с.
52. Успенская Н. Д., Клименко Ю. А., Кузнецов С. И., Давыденко И. А. Формирование зеленых насаждений при памятниках Древней Руси. – Киев: Наук. думка, 1991. – 112 с.
53. Утеуш Ю. А. Новые перспективные кормовые культуры. – Киев: Наук. думка, 1991. – 192 с.
54. Утеуш Ю. А., Лобас М. Г. Кормові ресурси флори України. – К.: Наук. думка, 1996. – 220 с.
55. Харкевич С. С. Полезные растения природной флоры Кавказа и их интродукция на Украине. – Киев: Наук. думка, 1966. – 300 с.
56. Червона книга України: Рослинний світ / Відп. ред. Ю. Р. Шеляг-Сосонко. – К.: УРЕ, 1996. – 606 с.
57. Черевченко Т. М. Тропические и субтропические орхидеи. – Киев: Наук. думка, 1993. – 255 с.
58. Черевченко Т. М., Кушнир Г. П. Орхидеи в культуре. – Киев: Наук. думка, 1986. – 200 с.
59. Черевченко Т. М., Майко Т. К., Богатырь В. Б. и др. Перспективы использования тропических орхидей для космических полетов // Космическая биология и биотехнология. – Киев: Наук. думка, 1986. – С. 41–54.
60. Шайтан И. М., Клименко С. В., Анпилогова В. А. Высоковитаминные растения на приусадебном участке. – Киев: Урожай, 1991. – 240 с.
61. Шайтан И. М., Мороз П. А., Клименко С. В. и др. Интродукция и селекция южных и новых плодовых растений. – Киев: Наук. думка, 1983. – 216 с.
62. Шайтан И. М., Чуприна Л. М., Анпилогова В. А. Биологические особенности и выращивание персика, абрикоса, алычи. – Киев: Наук. думка, 1989. – 256 с.
63. Яценко Н. П. Биоморфологический потенциал и некоторые селекционно-генетические аспекты интродукции // Анализ и прогнозирование результатов интродукции декоративных и лекарственных растений мировой флоры в ботанические сады. – Минск, Технология, 1996. – С. 83.
64. Blum O. V., Tjutjunnik Y. G. Quantitative biogeochemical monitoring of air pollution in urban areas by heavy metals: a new approach and new methods / Ed. I. Karnefelt. – 2nd Intern. Symp. IAL 2: Abstr. – Hemslov, Bastad, Aweden, 30 Aug. – 4 Sept., 1992. – Lund. 1992. – P. 74.
65. Blum O., Bytnerowicz A., Manning W., Popovicheva L. Ambient tropospheric ozone in the Ukrainian Carpathian mountains and Kiev region: detection with passive samplers and bioindicator plants // Environ. Pollut. – 1997. – 98, N 3. – P. 299–304.

Надійшла 26.07.99

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД им. Н. Н. ГРИШКО НАН УКРАИНЫ: ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

П. А. Мороз, Н. Б. Гапоненко

Национальный ботанический сад
им. Н. Н. Гришко НАН Украины, Киев

Представлены сведения об истории создания и развития Национального ботанического сада им. Н. Н. Гришко НАН Украины. Рассказывается о его структуре, принципах построения, участках и коллекциях, а также о научных достижениях в области интродукции растений, селекции, зеленого строительства, космической биологии, аллелопатии, медицинской ботаники и биоиндикации.

M. M. GRYSKO NATIONAL BOTANICAL GARDENS: MAIN RESULTS OF SCIENTIFIC ACTIVITY

P. A. Moroz, M. B. Gaponenko

M. M. Gryshko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

The history of creation and development of the National Botanical Gardens, their structure, principles of laying out, plots and collections are reviewed. Principal scientific achievements in the field of plant introduction and landscape architecture, space biology, allelopathy medical botany and bioindication are presented.

УМАНСЬКИЙ ДЕНДРОЛОГІЧНИЙ ПАРК “СОФІЙКА” НАН УКРАЇНИ – ІСТОРИЧНИЙ ПАМ’ЯТНИК САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА ТА НАУКОВА УСТАНОВА

І. С. КОСЕНКО

Дендрологічний парк “Софіївка” НАН України
Україна, Черкаська обл., 20300–319 Умань, вул. Київська, 12а

Наведено історичні відомості та дані стосовно колекції широковідомого дендрологічного парку “Софіївка” НАН України. Висвітлено основні напрямки наукових досліджень і перспективи подальшого розвитку дендропарку.

Дендрологічний парк “Софіївка” НАН України (м. Умань Черкаської обл.) широко відомий далеко за межами України як одне з найвидатніших творінь світового садово-паркового мистецтва кінця XVII – першої половини XIX ст. Він стоїть в одному ряду з шедеврами паркобудівництва Європи, до яких належать: сад Бальбі у Флоренції (Італія), парк Сан-Сусі у Потсдамі (Німеччина) і палацовий парк у Версалі (Франція) [1]. Його географічні координати: 48°46′ північної широти і 30°14′ східної довготи за Грінвічем. Висота над рівнем моря в різних місцях парку коливається від 170 до 216 м. Площа парку 158 га.

Дендропарк розташований на гранітному базоліті мезогматичного характеру. Граніт залягає на глибині 20–40 м і більше, але в балках і руслах річок місцями виходить на поверхню, утворюючи мальовничі скелі. Головною ґрунтоутворювальною породою є лес і сучасні алювіально-делювіальні відкладення днищ балок та долин, а в окремих місцях граніт. Територія парку займає долину р. Кам’янка, яка пересікає парк в південно-західному напрямку, а також долину і міжбалочне плато Грекової балки і балки

Звіринець, що межують з долиною Кам’янки з правого боку. В період будівництва парку русло р. Кам’янка перекрили греблею і було створено каскад з трьох ставків загальною площею близько 30 га, який став новим елементом рельєфу і сильно вплинув на мікроклімат і процеси новоутворень.

Клімат району помірний, м’який. Середня річна температура, за довгостроковими спостереженнями, становить 10,1 °С. Сума температур за період з температурою вище 10 °С – 2500–2800 °С. Середня температура самого теплого місяця, липня, дорівнює 19,7 °С, максимальна – 38 °С. Середня температура найбільш холодного місяця, січня, становить –4,4 °С, а мінімальна зареєстрована температура була –37 °С. Річна кількість опадів коливається від 339 до 949 мм і в середньому дорівнює 512 мм. Ґрунт промерзає взимку до 75–80 см, в окремі зими – до 120 см. Сніговий покрив утворюється з середини грудня, тримається близько 120 днів, товщина його в середньому досягає 15–18 см. Взимку часто бувають відлиги, коли температура підвищується до 9–12 °С, тому сніговий покрив нестійкий. Ґрунт повністю розмерзається, як правило, в третій

декаді березня. Рано восени, у вересні, і пізньої весни, в травні, на ґрунті трапляються приморозки.

Ґрунти на території парку різні і представлені реградованими чорноземами, темно-сірими лісовими опідзоленими ґрунтами, темно-сірими слабозмитими лесовими ґрунтами, лучно-болотистими ґрунтами і ґрунтами початкової стадії ґрунтоутворення.

Географічні, кліматичні та орографічні умови парку, який знаходиться з ботанічної точки зору в зоні правобережної частини західного Лісостепу Середньодніпровського району флори СНД, створюють умови для успішного росту численних видів рослин лісового, лучного, степового, прибережного, болотяного та водного місцезростання.

Аналіз ботанічного складу рослин парку і особливостей ґрунту показав, що парк був закладений на місці колишнього природного лісу, який місцеві мешканці вирубали задовго до початку його будівництва. В західній частині парку росте дуб, вік якого понад 300 років, в підліску наявні типові дібровні трав'янисті рослини. В безпосередній близькості від Умані є природні ліси, представлені типовими для цієї частини Лісостепу грабовими дібровами.

За більш як 200-літню історію існування "Софіївки" чітко прослідковуються п'ять окремих періодів її будівництва, розвитку, утримання і утвердження як наукової установи України [2–8].

Перший період: 1796–1832 рр. Парк був власністю Потоцьких. З початку будівництва названий "Софіївка" на честь дружини графа Станіслава Щенсного Потоцького красуні гречанки Софії. Автором монографічного і архітектурного проекту парку був польський офіцер артилерії Людвік Християн Метцель. За його безпосереднього керівництва побудовано Верхній і Нижній ставки, всі шлюзи, фонтани, джерела і водоспади, острів Анти-Цирцеї, підземну р. Стікс, мости, гроти, Єлисейські поля, обеліск "Розбита колона", дорожньо-алеюну систему, встановлено статуї. Там, де нині стоїть павільйон Флори, був побудований Сільський павільйон (1820 р.), а на майданчику Бельведер стояла кругла дерев'яна альтанка.

Другий період: 1832–1859 рр. У 1832 р. парк, як і всю власність Потоцьких, було конфісковано і передано Київській державній палаті, а з 1836 р. підпорядковано управлінню військових поселень. В літературі з'являється назва парку "Царицин сад", хоч офіційних документів про його перейменування немає. Протягом цього часу парк зазнає значних змін порівняно з тим, що зробив в ньому Л.Метцель з самого початку. В 1833 р. нарізається вул. Садова, яка зв'язує парк з містом, у 1838 р. розширюється і викладається бруківкою Головна алея, одночасно вода виводиться з центру парку до Головного входу. В 1844 р. тут будуються дві башти в готичному стилі, у 1841 р. встановлюється альтанка "Грибок" та Китайська альтанка. У 1842–1845 рр. за проектом архітектора Раппонета будується павільйон Флори на місці раніше знесеного сільського павільйону. У 1843–1845 рр. на острові Анти-Цирцеї будується Рожевий павільйон. Протягом цього часу з парку видаляються бюст Т. Костюшка та скульптура Ю.Понятовського. Після відвідання парку в 1847 р. царем Миколою I, протягом 1850–1852 рр. перебудовують за проектом А.І.Штакеншнейдера вхідні башти, павільйони Флори і Рожевий. На терасі Муз завалюють грот Аполлона і встановлюють обеліск "Орел".

Третій період: 1859–1929 рр. 30 березня 1859 р. царським указом парк передається Головному училищу садівництва, яке переводиться з Одеси до Умані. Продовжує називатись Царициним садом, хоча за указом царя сад має офіційну назву "Уманський сад Головного училища садівництва". В.В.Пашкевич заклав так званий Англійський парк. Проводяться рубки догляду та санітарні рубки. Парк занепадає.

Четвертий період: 1929–1955 рр. Постановою Раднаркому УСР за № 26/630 від 18.05.29 р. "Софіївка" (яка з 1923 р. дістала назву "Сад III Інтернаціоналу") оголошується заповідником. Оранжерея, парники і, відповідно, частина території парку залишається в підпорядкуванні Уманського сільськогосподарського інституту (нині Уманська сільськогосподарська академія). Парку надається самостійний статус і він аж до 1955 р. пе-

репідпорядковується кілька разів різним відомствам, таким, як Наркомпрос, Наркомзем, Управлінню по заповідниках, Управлінню у справах архітектури, які були створені при Раді народних комісарів УРСР. У 1945 р. встановлено повну назву парку "Уманський державний заповідник "Софіївка". У 1946 р. Рада Міністрів УРСР прийняла спеціальну постанову "Про відновлення і благоустрій Уманського державного заповідника "Софіївка". На ремонт і реставрацію парку виділяється 1 млн крб. У 1948 р. затверджується генеральний план відновлення і розвитку заповідника "Софіївка". У 1949 р. створюється декоративний розсадник на площі 20 га. Активно проводяться ремонт і реставрація малих архітектурних форм, дорожньо-алеїної системи, скульптур парку, інвентаризація деревних і чагарникових порід, з'являються наукові праці, присвячені парку, його дендрофлорі, скульптурі, малим архітектурним формам тощо. В цей же період втрачено оригінали мармурових скульптур Аполона Бельведерського, Венери купальниці, Меркурія, з яких залишилися копії в органічному склі, а статуя Амура, як і бюст С.Трембецького, безслідно зникла, хоча пізніше знайдено мармурові крильця від статуї Амура, які нині знаходяться в музеї.

П'ятий період: з 1955 р. по даний час. 26 вересня 1955 р. дендрозаповідник "Софіївка" згідно з Постановою Ради Міністрів УРСР за № 1184 переводиться в систему Академії наук УРСР і підпорядковується Центральному республіканському ботанічному саду АН УРСР.

З 21 січня 1991 р. "Софіївці" надається статус самостійної наукової установи Національної академії наук України. За цей період проводяться значні роботи з реставрації об'єктів парку і їх відновлення, розширення території. Так, у 1958 р. рішенням Черкаської обласної Ради "Софіївці" відведено 6,19 га землі за рахунок Уманського міськкомунгоспу та 9,5 га за рахунок Уманського сільськогосподарського інституту. Протягом цього періоду багато зроблено для подальшого вивчення історії створення "Софіївки", становлення її як наукової установи, яка покликана на науково обґрунтованій основі про-

водити роботи, спрямовані на збереження парку, відновлення його історичної достовірності. В парку поновлено і навіть збільшено штат працівників порівняно з 1836 р., коли тут проводились найбільші за обсягом роботи. У 1972 р. до "Софіївки" приєднується територія площею 5,1 га, яка раніше належала військовій частині. В цей час у парку всі дерев'яні східці замінюються на гранітні, при цьому порушується цілісність партерного амфітеатру як паркової композиції, оскільки замість серпантинних доріжок його по центру пересікають гранітні східці від фонтана "Семиструйка" до оранжерей сільськогосподарського інституту. Проводиться капітальний ремонт Рожевого павільйону з заміною гранітного фундаменту. На Головному вході замість дерев'яної огорожі на цегельних стовпчиках будується ажурна металева огорожа з гранітними колонами. На Головній алеї за проектом Є. Лопушинської в 1974 р. створюється джерело "Срібні струмки". У ці ж роки асфальтується бруківка парку від Головних воріт до воріт Уманського сільськогосподарського інституту. При цьому ліквідується кругла клумба, яка була перед павільйоном Флори. Від мосту на острів Анти-Цирцеї до дамби по вул. Інтернаціональній прокладається благоустроєна алея з водовипусками, гранітними сходами.

Однак найбільш значні реставраційні, ремонтні та відновлювальні роботи в "Софіївці" проведені після стихійного лиха 1980 р., коли за чотири місяці було реставровано понад 50 об'єктів. За період з 1980 по 1993 р. за проектом Є. Лопушинської благоустроєно Мертве озеро, побудовано альтанку "Грибок". Починаючи з 1980 р., освоюється територія колишньої військової частини площею 5,1 га, де організується адміністративно-господарча зона парку. Тут практично заново відбудовується 25 гаражів для автомобілів, тракторів і старовинних карет, які закупляються в Польщі. Капітально ремонтується пункт технічного обслуговування техніки, добудовується невеликий лабораторний корпус з кімнатами для приїжджих. На території колишніх складів боєприпасів, де під час війни німцями був влаштований госпіталь для радянських військовополонених,

побудовано бібліотеку з читальним залом, їдальню для робітників і службовців з кімнатою відпочинку, зал засідань на 90 місць, складські приміщення, газифіковану котельню, водонапірну башту, куди подається вода зі свердловини, пробуреної в західній частині парку. Побудовано пилораму, столярний цех, приміщення для утримання коней, овець, птиці. З території парку за період з 1980 по 1996 р. відселено 25 сімей і поліпшено житлові умови 8 сімей. Нині на території парку і розсадника загальною площею 158 га не проживає жодна сім'я, що створює ідеальні умови для дотримання заповідного режиму парку, який з 1993 р. охороняється підрозділом міліції з 7 осіб.

На території розсадника побудовано котельню, яку 1996 р. газифіковано, теплицю площею 0,4 га, підвал для збереження саджанців площею 180 м² з надбудованим півтораповерховим приміщенням, де розташовані всі служби і побутові кімнати цього підрозділу. Окрім того побудовано туманотворювальну установку для вкорінення живців, контейнерний майданчик, водонапірну башту з власною свердловиною та водонасосну станцію на березі Красноставського ставка, звідки подається вода для поливу.

За проведену в ці роки роботу адміністрація "Софіївки" в 1995 р. нагороджена медаллю, дипломом та пам'ятною табличкою міжнародної неурядової організації Європа-Ностра, яка зі 160 заявок на конкурс за краще збереження, відновлення і реставрацію пам'яток історії, культури, архітектурних споруд і природних ландшафтів відзначила 30, з них 6 – медалями, дипломами та пам'ятними табличками.

На виконання розпорядження Президента України за № 26/93-рп від 10 березня 1993 р. та постанови Кабінету Міністрів за № 456 від 16 червня 1993 р. "Про заходи щодо підготовки та відзначення 200-річчя заснування дендрологічного парку "Софіївка" Академії наук" Київським інститутом "Укрінжпроект" розробляється проект Генерального плану благоустрою, відновлення і розширення парку. Будується нова міська водонасосна станція замість знесеної біля Головних воріт. Проводиться повна реконструкція зони Го-

ловного входу з вул. Садової разом з мостом через р. Кам'янка та блоком обслуговування туристів, що створюється на базі колишнього ресторану "Дружба", який рішенням сесії міської ради народних депутатів в 1995 р. передається на баланс "Софіївки". По тальвегу Грекової балки у відповідності з оригіналом карти "Софіївки" за 1855 р. відбудовуються три ставки. Тут влаштовується дорожньо-алейна система, що зв'язує Головний вхід з зоною обслуговування туристів, яка будується протягом 1995–1996 рр. по вул. Київській і включає в себе два одноступінних будинки з касами, квітковим магазином, кімнатою для екскурсиводів і міліції, кафе. З архітектурної точки зору вони відтворюють елементи, характерні для гроту Фетіди. В цій зоні будується стоянка для автобусів та автомашин загальною кількістю понад 100 од., побудовано підземний туалет, каналізаційну станцію, фонтан зі зворотним водопостачанням.

Маршрут туристів від Вхідної зони з вул. Київської до Головного входу пролягає практично по новій частині парку, яка побудована за ці роки відповідно до вимог Флорентійської хартії з метою збереження історичної частини парку. Тут створено ідеальні умови для поглибленої наукової роботи з інтродукованими деревними та чагарниковими рослинами, чого не можна було робити в його історичній експозиційній зоні. Тут же будується науково-лабораторний корпус площею 5000 м², в якому в майбутньому можна розмістити український інститут дендрології, що забезпечить науковий підхід до збереження унікальної «Софіївки» та інших парків держави для майбутніх поколінь.

На виконання вищезгаданої постанови уряду проводиться реставрація мосту в Темпейській долині, композиції "Чортів міст", підземної річки Стікс та Амстердамського шлюзу. Відновлюється паромна переправа до острова Анти-Цирцеї та серпантинова доріжка на Партерному амфітеатрі, який зазнає корінних змін, починаючи від демонтажу гранітних східців і пересадки сорокарічних туй, ялівців, шовковиць, що насаджувалися тут впродовж останніх років.

Реставруються всі скульптури та бюсти. Вилівається з бронзи і встановлюється скульптура триголового орла на обеліску, реставрується грот Діани, з дамби Верхнього ставу зносяться телефонні стовпи з дротами, по всьому маршруту встановлюються лавочки, такі, які стояли тут до революції 1917 р.

Ми подали коротку історію створення самого парку, далі спробуємо поновити хід історичних подій, які сприяли його перетворенню в науково-дослідну установу НАН України, осередок інтродукції рослинних ресурсів в Правобережному Лісостепу України, центр популяризації садово-паркового мистецтва та природоохоронних знань серед широких верств населення.

На початку будівництва парку і в подальшому основну увагу, як бачимо з його історії, звертали на створення архітектурних і гідротехнічних споруд і формування дорожньо-алеїної системи. Основа паркових насаджень була закладена в 1796–1812 рр. Посадки велись швидкими темпами, в основному з використанням деревних порід лісового типу місцевого походження. Вже весною 1799 р. Л.Метцель повідомив С.Потоцькому, що посадка місцевих рослин закінчена. Посадки ж екзотичних рослин продовжувались головним чином в Темпейській долині, на Єлисейських полях і біля гроту Фетіди. Рідкісні екзотичні рослини привозили за великі гроші в Умань через Одесу з Азії, а також з Італії та Криму. Так, в одному з рапортів Л.Метцеля господарю парку С.Потоцькому повідомлялось про посіви в парку насіння кримського горіха, горобини та білої акації. В поемі С.Трембецького [9, 10] згадується, що поряд з відомими всім нам деревами є гості з Антиподів, Атласу і Лівану. В першому путівнику по парку, виданому у Вільно в 1843 р. Сильвестром Гроза [11], названі деякі деревні породи, які росли тоді в "Софіївці": верба, ялина, груша, береза, тополя, липа, плодові дерева, троянди. Говориться також про багатство квітів, які прикрашали окремі ділянки і висаджувались у вазах: олеандри, китайські рози, гвоздики та ін. Заслуговує на увагу повідомлення С.Грози і про те, що Л.Метцелю у садівництві допомагав німець Олива. Останній, ма-

буть, працював у "Софіївці" і після від'їзду Метцеля у Варшаву в 1812 р., продовжував жити в Умані, листувався з Метцелем і помер тут 1827 р. Більш докладні відомості про рослинний світ "Софіївки" знаходимо в путівнику по парку Т.Темері [12]. При описі "Софіївки" він повідомляє про дві старі груші і десятків верб, які збереглися з часу, що передували будівництву парку, чудові берези, масиви великих тополь, в'язів і численні посадки місцевих лісових дерев, зроблені Метцелем на підвищених місцях. Особливо відмічено дорогоцінний подарунок, який зробив С.Потоцький тим, що переселив сюди перших родоначальників італійської тополі, які впродовж 50 років дали мільйони дерев цього типу і поширилися звідси по всій країні. Тут Т.Темері не зовсім точний, тому що цей вид тополі ріс у маєтку Потоцьких у Тульчині задовго до початку будівництва "Софіївки".

Розповідаючи про оранжереї "Софіївки", які були побудовані ще Потоцьким, Т.Темері описує чудовий партер, розбитий вздовж теплиць, намальований квітами усіх сортів. Серед оранжерейних рослин названо пальми, фігові дерева та цитрусові, вкриті плодами, запашні ананаси. Цікаво те, що більша частина оранжерейних рослин у літній період використовувалась для прикрашення парку. Південні рослини вміло розставлялися по всьому саду. Так, наприклад, біля сходів амфітеатру, прикрашеного екзотичними рослинами, зокрема агавами, розміщувався апельсиновий масив, на березі струмочка красувалися казуарина хвощелиста і магнолія великоквітова.

Далі Т.Темері наводить дані відомого на той час ботаніка А.Андржівського про рослини, зібрані у "Софіївці".

"...Ботанічні багатства "Софіївки" заслуговують згадки. Під час хазяйнування Потоцьких оранжереї були розділені між "Софіївкою" та Тульчином, який як резиденція графа завжди повинен був мати деяку перевагу. Зате "Софіївка" перевищувала його рослинами і особливо екзотичними деревами. Дивуєшся, спостерігаючи великі платани, чудові гледичії, що піднімаються над усіма іншими деревами на березі струмочка, який протікає долиною, починаючи від гроту

Фетіди до місця, де він щезає під масою скель, зробивши багато вигинів. Дві чудові веймутові сосни (*Pinus strobus* L.) затінують меланхолічну місцевість Єлисейських полів. Американський глід, павії, каштани, плакучі ясени, туї, ялини, акації, рокитник то групами, то окремо чарують зір і полоняють красою своєї форми. Тюльпанне дерево, колись чудове, тепер поновлюється із свого кореня і заслуговує згадки. Всі ці чудові дерева належать до періоду заснування саду. Багато інших, які б могли збільшити розмір цього списку, загинуло під час зими 1829 року, однак тепер ці втрати поновлюються з надмірою. Колекція рідкісних рослин зростає безперервно. Партер сяє всім, що є найціннішого і найновішого серед квітів. Гледичія горріда, яка росте на березі річки, як і казуарина еквізетоліста і магнолія великоквіткова із оранжереї дивної краси і величі.

Та хіба можна перерахувати всі екзоти та всі багатства, які зібрані в прекрасній "Софіївці". Це склало б цілий том каталогу і не в цьому моя ціль. Географічне положення Умані дає їй перевагу перед всією Правобережною Україною, яку назвали країною пшениці або Єгиптом Росії. Однак ці багатства і плодючі землі не є голим степом. Землі Уманщини вкриті чудовими лісами. Клен гостролистий, ясен звичайний, багато видів в'язів, вільхи, липи, граба і інших складають ці ліси. Дуба там також є в достатній кількості і він сам дібровами займає багато миль. В самому центрі прерій, які називають тут степами, і в цих великих лісах зустрічається багата рослинність, де сконцентровані рослини Східної Європи, Криму, Сибіру. Яке багате поле для ботаніків! Багато з них, відвідавши згадані місця, привезли з собою багаті колекції, про які дізнався вчений світ. Також і на території "Софіївки" розкривається вся різноманітність місцевості, вся повнота рослинного світу. Відкриті місця там є степом, масиви дерев, хоча й посаджені штучно, нічим не відрізняються від природних лісів. Нарешті скелі, які створюють найбільшу красу "Софіївки", слугують ілюстрованими журналами для мохів та лишайників і ховають масу рослин, які люблять тінисту прохолоду граніту, поверхня якого вкрита заячою капустою та іншими рослинами" [13].

Незважаючи на оптимістичний висновок А.Андржівського про те, що "...колекція рідкісних рослин росте безперервно, і немає можливості перерахувати ті рідкості і всі скарби флори, які містить прекрасна Софіївка...", вже до 50-х років минулого століття стан рослин в парку значно погіршився. Про це свідчить стаття про "Софіївку" Ф.Базинера [14], опублікована в 1851 р. в журналі Міністерства державного майна, де зазначалось, що уманський сад не може похвалитися багатством рослин. Базинер називає окремі види рослин, які ростуть в парку: павловнія імператорська, іудине дерево, каштан їстівний, катальпа бузколиста, гібіскус сирійський, в'яз плакучий, сосна Веймутова, ялівець козацький, ялина канадська, платан східний, клен гостролистий, липа широколиста, гледичія звичайна, ясен манний, айлант залозчастий, сумах оленерогий, сосна звичайна, тополя біла, верба вавилонська. При цьому повідомляється, що дерева ці погано розміщені і знаходяться здебільшого в зовсім відкритих місцях або в глушині, серед густого лісу, де їх важко помітити, а тюльпанне дерево, яке вирізняється своїм гарним ростом, загинуло два роки тому від зимових морозів.

Разом з тим підкреслюється невтомна турбота старшого начальства і старання садівника Штейгера щодо покращання стану насаджень парку, повідомляється про створення на схилах перед оранжереями кольорового партеру і виноградника, будівництво нових теплиць, досліди з розмноження хвойних порід і посадки нових екзотичних рослин. Наводяться цікаві дані про оранжерейні рослини, згадуються великі лимонні дерева, дуже гарні ананаси, яких щорічно вирощується до 3 тис. штук, персики, виноград, абрикоси, фуксії, юстиції, пеларгонії, банани, кактуси, мирти, пасифлори, троянди, канни, кальціолярії, цинерарії, ахіноменес, рододендрон понтійський, азалія індійська, камелія японська, тютюн сизий, суничне дерево, замія страхітлива, цикас, абутилон, агпантус, традесканція.

У 1859 р. парк "Софіївка" передано Головному училищу садівництва, переведеному в Умань з Одеси. Воно повинно було слугува-

ти базою для підготовки садівників і проведення наукових робіт. У перші ж роки було побудовано учбові та житлові приміщення, проведено посадки плодових і декоративних розсадників, садів, закладено городи та парники, побудовано нові оранжереї та теплиці для тропічних і субтропічних рослин [15]. До цього періоду належать перші наукові публікації про флору Уманщини відомих ботаніків А.Андржєєвського [16], Роговича [17] та Гольца [18], який описав 390 видів рослин, знайдених поблизу Умані. З 1882 по 1886 р. рослинність Уманщини вивчав відомий ботанік Й.Пачоський. Він зібрав великий гербарій, одна частина якого мала 700 видів рослин і зберігалась в Уманському училищі землеробства і садівництва, а друга, яка налічувала 1100 екз., була передана в розпорядження Київського товариства природознавців [13]. Результати своїх досліджень Й.Пачоський опублікував 1886 р. в записках Київського товариства природознавців. У праці наводиться список 1062 видів рослин і 20 видів і родів грибів. Список включає як дикорослі, так і культивовані рослини із зазначенням місця зростання. Для "Софіївки" наведено 140 видів дерев і кущів, з них 92 види екзотів, в числі яких 83 види листяних і 9 видів хвойних рослин з поміткою "і деякі інші".

З 1885 по 1892 р. в училищі працював викладачем ботаніки та садівництва В.В.Пашкевич. Під його керівництвом у 1890–1891 рр. на території парку був закладений арборетум, надалі відомий як Англійський парк [19].

У 1891 р. головним садівничим парку був призначений Ю.Р.Ланцкий, який до цього працював під керівництвом В.В.Пашкевича доглядачем саду. З 1894 р. доглядачем був К.Карабетов, а його помічниками – М.Гродзінський, Л.Казарінов і Ф.Фогель. Цікаво, що Ю.Ланцкий, К.Карабетов і М.Гродзінський були вихованцями Уманського училища землеробства і садівництва. В подальшому, в 1903–1907 рр., Ю.Ланцкий став завідувачем парку. В цей період проводились великі роботи з розширення колекції плодових та декоративних рослин і вирощування посадкового матеріалу на розсадниках для посадок в парку і для продажу. В "Каталозі дерев і

кущів Уманського Царициного саду", який був виданий 1905 р. [2], покупцям пропонуються живці та саджанці 646 сортів фруктових порід 16 видів, 430 видів декоративних дерев, кущів та ліан і 9 видів підщеп.

У 1927 р. у "Трудах сільськогосподарської ботаніки" було опубліковано повідомлення Уманського сільськогосподарського технікуму "Деревні та чагарникові породи парку III Інтернаціоналу (кол. Софіївка) б. Умані", де дається короткий опис парку та наводиться список рослин, складений завідувачем парку С.Бонецьким [20]. У статті зазначається, що в "Софіївці" на той час зростало 494 види, форми та сорти деревних декоративних рослин, у тому числі 5 видів і 54 сорти троянд, 46 видів і форм хвойних рослин і 389 видів і форм листяних дерев та кущів. Крім того, в оранжереях і теплицях вирощувалось 500 найменувань рослин, а у відкритому ґрунті – 300 інших квіткових рослин. Таким чином, незважаючи на великі труднощі, асортимент декоративних рослин парку не тільки зберігся, а й значно поповнився порівняно з 1905 р.

Відмічаючи загальний незадовільний стан насаджень, архітектурних і гідротехнічних споруд парку, автор статті (на жаль, прізвища інших співавторів невідомі) поставив питання про доцільність виділення 100 тис. карбованців на поновлення парку і запропонував оголосити його заповідним ботанічним садом.

У 1929 р. Уманський сільськогосподарський технікум було реорганізовано в сільськогосподарський інститут, а парк "Софіївка" оголошено державним заповідником і виділено у самостійну установу. У 1932, 1936, 1940 рр. О.Л.Липою в парку проводилася інвентаризація рослин. Зберігся також чорновий список рослин англійського парку, складений науковим співробітником М.М.Шкваруком у 1939 р.

Німецько-фашистські окупанти завдали парку в 1941–1944 рр. великої шкоди. Були зруйновані архітектурні та гідротехнічні споруди і скульптури, знищені або загинули через відсутність догляду колекції рослин. Відразу ж після визволення Умані, за рішенням Уманського міськвиконкому від 10 березня

1944 р., дендрозаповідник "Софіївка" поновив свою діяльність. Почалася велика напружена робота з відновлення парку, який був зруйнований війною. За архівними даними, після війни в парку збереглося лише 180 видів і форм деревних і кущових рослин.

Велике значення для проведення робіт з відновлення насаджень парку в той період мали праці О.Л.Липи [7], І.А.Косаревського [4], в яких є докладний опис рослинності, ландшафтів та архітектурних споруд парку. Друкуються списки насіння, які пропонує для обміну дендропарк [21, 22].

З переходом парку в 1955 р. до Академії наук УРСР почався новий етап його розвитку. Дендропарк став не тільки інтродукційним центром на Черкащині і чудовим місцем культурної та просвітянської роботи, а й провідною науково-дослідною установою в Україні з питань реконструкції старовинних парків країни і ландшафтної архітектури. Проводиться науково-дослідна робота щодо поновлення і покращання паркових композицій, активізується діяльність з інтродукції рослин, розширюється територія парку. Вже в 1960 р. асортимент насаджень був значно збільшений, в той час у парку зростає 520 видів і форм рослин [6]. У 1973 р. на базі дендропарку почав функціонувати відділ репродуктивної біології рослин Центрального республіканського ботанічного саду АН УРСР. З 1991 р. дендропарк став самостійним науковим закладом АН України і визначним центром інтродукції та акліматизації рослин на півдні Правобережного Лісостепу України.

Аналіз ботанічного складу насаджень показав, що асортимент рослин, які є в парку, відзначається великою різноманітністю. За станом на 1998 р. у парку росте 2143 види, форми і сорти місцевих та інтродукованих рослин, з яких понад 1000 найменувань становлять деревні рослини. Характерною особливістю насаджень парку є те, що більшість видів дерев і кущів досягли віку плодоношення. Здатність інтродуцентів до плодоношення в нових для них умовах зростання є основний показник при оцінці їх перспективності, а насінневе розмноження – головний, а для деяких видів і єдиний спосіб репродукції.

В результаті проведених досліджень складено список основних плодоносних дерев і кущів "Софіївки". Всі ці рослини ми рекомендуємо для широкого використання в паркобудівництві та озелененні у південній частині Правобережного Лісостепу України [23]. В кількісному відношенні в парку переважають види місцевої флори. Вони добре ростуть і розвиваються, плодоносять, утворюють насіння та успішно поновлюються самосівом або ж вегетативним шляхом. Багато дерев у віці 100–200 років (окремі екземпляри дубів мають трьохсотлітній вік) досягли максимальних розмірів, дивують своєю величиною, добрим розвитком і могутніми стовбурами, які піднімаються на 30-метрову висоту. Це дуб звичайний, ясен звичайний, граб звичайний, клени гостролистий та польовий, тополя біла, осика, в'язи шорсткий та гладенький, верба біла, липа серцелиста, сосна звичайна, вільха чорна, груша звичайна – німі свідки всієї історії "Софіївки", її цінність і окраса. В підліску і на узліссях серед кущів домінують бруслини бородавчата і європейська, гордовина, свидина кров'яно-червона, шипшини собача, щитконосна, іржиста, терен, часто зустрічаються яблуня лісова, жостер проносний. В невеликій кількості є рідкісні види, занесені у Червону книгу (клокочка пірчата, бруслина карликова та ін.). Слід зазначити, що з 211 видів дерев і чагарників, які ростуть в Середньодніпровському районі, в "Софіївці" є 88, вивчення перспективності введення в парк інших 123 видів повинно стати предметом подальших досліджень.

Інтродуковані деревні рослини складають більшу частину асортименту насаджень. Вони ростуть практично в усіх частинах парку, але в основному сконцентровані на невеликих ділянках (Англійський парк, маточник на Грибку, маточник на Дубинці, арборетум на розсаднику, Третій став).

Щодо хвойних порід, то вони поки що відіграють, на жаль, незначну роль в композиційному відношенні. Є лише 11 видів хвойних порід, кількість яких перевищує 100 екземплярів (ялівці віргінський, козацький, звичайний, модрина європейська, ялини звичайна, колюча, канадська; сосни звичай-

на, чорна, Веймутова та туя західна). Інші види і форми представлені невеликою кількістю екземплярів. Багато з них потрібно розмножувати для поповнення насаджень парку. В першу чергу до таких видів належать ялиці одноколірна і бальзамічна, псевдотсуга Мензиса, тсуга канадська, тиси далекосхідний і ягідний, болотний кипарис, кипарисовик горохоплодий, мікробіота перехреснопарна, широкогілочник східний, метасеквоя розсіченошишечна, декоративні форми ялин, туї та ялівців. За останні роки було мобілізовано понад 50 нових видів, форм та сортів хвойних порід.

В "Софіївці" росте понад 20 рідкісних видів інтродукованих деревних рослин, занесених у Червону книгу. З них найперспективніші для вирощування в нашій зоні далекосхідні види – абрикос маньчжурський, береза Шмідта, дикий виноград пристінний, мікробіота перехреснопарна, горіх айлантолистий, тис далекосхідний, гінго дволопате; кавказькі види – ліщина ведмежа і самшит вічнозелений; східноазіатські види – широкогілочник східний, абрикос звичайний, середньоазіатська яблуня Недзвецького; європейські види – виноград лісовий, ялівець козацький, бузок угорський, тис ягідний. Окремі рідкісні види мають промислове значення. В першу чергу це ліщина ведмежа, біологією введення її в культуру в "Софіївці" почали займатись з 1960 р. [24]. Це дерево, яке заввишки досягає 28 м і 90 см в діаметрі, живе до 300 років. Завдяки високим декоративним якостям – стрункому стовбуру, густій темно-зеленій широкопірамідальній кроні, великим листкам, які рано розпускаються, ліщина ведмежа є чудовою рослиною для алейних та вуличних насаджень як у вигляді солітерів, так і в групах. У природних умовах вона росте на Балканському півострові, Кавказі, у Північному Ірані. Занесена в Червону книгу. В "Софіївку" інтродукована в 1888 р. На маточниках та експозиційних ділянках парку росте близько 2500 плодоносних дерев. Тут проводять збір насіння ліщини ведмежої. Плодоносить вона практично щороку з чергуванням врожайного року з менш врожайним. У врожайні роки заготовляють до 700 кг горіхів. Ми вперше застосу-

вали в 1984 р. посів ліщини ведмежої ранньої осені інтактним насінням, що забезпечує 100%-у схожість. З цього часу на дослідно-виробничому розсаднику дендропарку щороку вирощують понад 10 тис. сіянців цього цінного дерева [24].

З 1986 р. ми розпочали монографічне вивчення роду ліщина (*Corylus* L.) в Україні. Внаслідок нашого монографічного дослідження з метою визначення можливості культивування і господарського використання його видів в Україні вивчено філогенез роду та окремих його видів, біологічні й екологічні особливості, проаналізовано наслідки інтродукції в Україні та господарського використання в культурі, визначено шляхи й методи подальшої інтродукції в Україну нових видів роду, розроблено рекомендації з охорони малопоширених видів і цінних форм.

Аналіз палеоботанічних даних щодо поширення видів роду *Corylus* від часу його зародження у рослинному світі Землі й до наших днів свідчить, що найбільшого розвитку рід *Corylus* досяг у неогені, охопивши сучасну північну помірну та арктичну зони. Нинішній ареал даного роду є рештками великого ареалу роду *Corylus* в неогені.

Нині існує два центри формоутворення роду *Corylus*, у яких зосереджено найбільше видів. Один центр – у Малій Азії, де поширені *C. avellana* L., *C. maxima* Mill., *C. pontica* C. Koch., *C. colurna* L.; другий – у Східній Азії, де зосереджені *C. heterophylla* Fisch., *C. manshurica* Maxim., *C. brevituba* Kom., *C. sieboldiana* Blume., *C. forox* Wall.

Сучасний ареал єдиного у природній флорі України виду *Corylus* – *C. avellana* L. остаточно сформувався в пізньому голоцені антропогенного періоду і залишився таким без змін до наших часів.

Сучасний екологічний ареал роду *Corylus* окреслюється такими параметрами: свіжі, сирі та вологі відносно багаті та багаті ґрунти, іноді сухі багаті ґрунти. Види роду щодо вологості ґрунту – мезофіти, щодо світла – відносні геліофіти.

Інтродукція видів *Corylus* на території сучасної України розпочалася ще в античні часи грецькими, а в середні віки – генуезькими та венеціанськими колоністами в Кри-

му. У XVII–XVIII ст. з початком будівництва ландшафтних парків у лісостеповій зоні інтродукція видів *Corylus* набула більших масштабів, а з появою у XIX ст. ботанічних садів інтродукція видів *Corylus* ще більше інтенсифікувалася. Нині в Україні інтродуковано всі відомі в роді *Corylus* види з Північної Європи, Північної Америки, Центральної та Східної Азії. Встановлено, що життєвою формою більшості видів є кущ. Із 18 відомих нині видів роду лише у 5 видів (*C. colurna*, *C. chinensis*, *C. colurna*, *C. ferox* та *C. iberica*) життєвою формою є дерево, при цьому більшість авторів, які займалися дослідженням цього роду, вважають, що описана *C. iberica* є синонімом *C. colurna*.

Відомі дані про хромосомні числа у видів *Corylus* свідчать, що поліплоїдні процеси у роді *Corylus* не відзначаються інтенсивністю. За морфологічними ознаками види *Corylus* можна віднести до таких, що досить чітко відрізняються один від одного, і це дає можливість без зусиль визначати види.

Внаслідок вивчення ритмів росту й розвитку інтродукованих в Україні видів *Corylus* нами встановлено, що глибокий спокій у видів *Corylus* настає відразу після закінчення вегетації і триває в середньому 65–115 днів залежно від виду. Найкоротший глибокий спокій у аборигенної *C. avellana* L. (65 днів), найдовший – у японської *C. sieboldiana* (115 днів).

Вегетація видів *Corylus* в Україні триває 170–221 день, решту 195–144 дні рослини перебувають у стані глибокого та вимушеного спокою.

Вегетація у видів *Corylus*, на відміну від багатьох покритонасінних видів деревних рослин, розпочинається з цвітіння, яке настає задовго до стійкого переходу температури повітря через +5 °С. Набухання ж листових бруньок розпочинається майже одночасно з початком масового цвітіння, коли сума ефективних температур вище +5 °С досягне вже 89–109 °С.

Майже одночасно з розпусканням бруньок починається лінійний ріст пагонів у довжину, який триває залежно від виду 114–137 днів. У більшості видів він завершується в кінці серпня, коли сума ефективних температур досягає 2200–2300 °С. Найкоротший

період росту у північноамериканської *C. americana* (114 днів) і східноазійської *C. heterophylla* (115 днів), найдовший – у південноєвропейської *C. maxima* (134 дні) та японської *C. sieboldiana* (137 днів).

Найінтенсивніший ріст у віці 10–15 років. Різна інтенсивність росту у висоту є видовою ознакою, набутою в процесі філогенезу.

Репродуктивну здатність рослини видів *Corylus* мають у віці від 3 до 16 років. Найраніше вона настає у східноазійської *C. heterophylla* (3–4 роки), найпізніше – у південноєвропейської *C. maxima* (15–16 років).

Найефективнішим способом розповсюдження насіння при природному поновленні видів *Corylus* є автобарохорний – шляхом вільного падіння під впливом сили тяжіння. Цей спосіб є головний у стратегії розмноження виду, оскільки сприяє утворенню популяції шляхом закріплення сходів поблизу материнських особин. Деякі інтродуковані в Україні види *Corylus* поновлюються самостійно. Це *C. maxima*, *C. heterophylla*, *C. manshurica*, *C. colurna*.

Життєздатність насіння інтродукованих в Україні видів *Corylus* зберігається не більше 2 років, навіть за умови зберігання його у герметично закритому посуді й при температурі повітря не вище +5 °С. Тому насіння слід негайно висівати восени після збирання або ж навесні після стратифікації. Весняні посіви нестратифікованим насінням сходів практично не дають. При осінньому посіві насіння, не очищене від пліски, має більшу ґрунтову схожість.

Види *Corylus* поновлюються також вегетативно. У культурі це має істотне значення в декоративному садівництві. Основними способами вегетативного розмноження в культурі є укорінення живців, відсадки та щеплення.

Нашими лабораторними та польовими дослідженнями встановлено, що в умовах України всі види *Corylus* є достатньо посухостійкі, тому їхня посухостійкість не є проблемою для культури. За тепловивагливістю всі види *Corylus* ми розділили на дві групи:

1. Мезокалеофіли, або помірні теплолюби, – види з субтропиків, які витримують протягом нетривалого часу помірно низьку (до –15 °С) температуру. До цієї групи від-

несено середземноморсько-кавказькі види (*C. maxima*, *C. pontica*, *C. colchica*, *C. imeretica*, *C. iberica*), центральноазіатські (*C. ferox*, *C. tibetica*, *C. chinensis*), японські (*C. sieboldiana*), північноамериканські (*C. californica*).

2. Фригідорезистентні, або холодостійкі, види – види з помірної зони, які тривалий час витримують низьку температуру. Це європейські (*C. avellana*), балкано-кавказькі (*C. colurna*), східноазіатські (*C. heterophylla*, *C. mandshurica*, *C. brevitiba*), північноамериканські (*C. americana*, *C. cornuta*).

За стійкістю до коливань температури повітря взимку всі види *Corylus* розподілено на дві групи:

1. Мезостенотермні види, які витримують невеликі коливання температури повітря взимку. До цієї групи віднесено всі мезокалефіли роду *Corylus*.

2. Евритермні види, які витримують значні коливання температури повітря взимку. До цієї групи віднесено всі фригідорезистентні види *Corylus*.

За своїм впливом на фізико-хімічні властивості ґрунту види *Corylus* майже не поступаються таким визнаним ґрунтополіпшувачим видам, як *Acer platanoides* L. та *Quercus robur* L., отже, є екологічно корисні для еда топів. Внаслідок досліджень інтродукованих в Україні видів *Corylus* та умов їх культивування визначено культивгенні ареали цих видів і на цій основі проаналізовано наслідки культивування видів *Corylus* в окремих фізико-географічних зонах України. Встановлено, що культура видів *Corylus* з Північної Європи у всіх фізико-географічних зонах України цілком успішна, а тому перспективна.

Культура малоазіатської *C. pontica* поки що відома лише в Лісостепу України і дала успішні наслідки. Культура східноазіатських видів *Corylus* успішно пройшла випробування у всіх фізико-географічних зонах України. Щодо північноамериканських видів *Corylus*, то незважаючи на обмежене поширення їх у культурі, успішність їх культивування у всіх фізико-географічних зонах України дає підстави для рекомендації цих видів у широку культуру. Отже, використання всіх видів *Corylus* в культурі в Україні можливе на всій її території, оскільки не лімітується кліматичними умовами.

Культивовані в Україні види *Corylus* використовуються у трьох галузях народного господарства: лісовому господарстві, декоративному садівництві та озелененні населених місць, у плодовництві.

У лісовому господарстві в лісових культурах досить широко використовується аборигенна *C. avellana* як підлісок для головних порід. Обмежено поки що використовується інтродукована *C. colurna* – для одержання фанерної деревини та створення горіхоплідних плантацій. *C. avellana* рекомендована як підлісок у всіх схемах змішування порід при створенні лісових культур у суборових, складно-суборових та дібровних типах лісу.

У декоративному садівництві та озелененні населених місць України використовуються всі інтродуковані в Україні види *Corylus*, а особливо їхні декоративні форми. Вони є одні з кращих деревних рослин для вказаних цілей. У плодовництві в Україні види *Corylus* широко використовуються як джерело поживних і смачних горіхів, гарні смакові якості яких стали причиною культивування видів *Corylus* в античні часи. В Україні культурні сорти *Corylus*, відомі під назвою фундуки, культивують здебільшого на півдні країни та в Закарпатті.

Наслідки наших досліджень плантацій фундуків дають підставу для висновку про можливість культури фундуків на всій території лісостепової зони аж до межі з Українським Поліссям.

На підставі порівняльного аналізу природних умов природних ареалів видів *Corylus* і території України методом зіставлення коефіцієнтів зволоження клімату визначено кліматичні аналоги в Україні і місцях природного зростання видів *Corylus* у Північній Америці та Азії та визначено флористичну спільність флор цих районів України на родовому й видовому рівнях. Внаслідок цих досліджень визначено види *Corylus*, культура яких буде найуспішнішою у конкретних фізико-географічних зонах України.

Проведено оцінку успішності акліматизації окремих видів *Corylus* методом акліматизаційних чисел. Найбільше значення акліматизаційного числа отримано для *C. colurna* (100), *C. heterophylla* (95), *C. manshurica*

(95), *C. maxima* (93), *C. americana* (90), що свідчить про повну акліматизацію цих видів в Україні. Добре акліматизувалися *C. cornuta* (80), задовільно – *C. pontica* (68).

Хоча види *Corylus* не належать до рідкісних і зникаючих, але серед інтродукованих в Україні є рідкісні для України. Це *C. chinensis*, *C. tibetica*, які нещодавно з'явилися поки що в єдиному місці в Україні – у дендропарку “Софіївка” НАН України (Умань Черкаської обл.). З інших інтродукованих слід зазначити майже 200-літні дерева *C. colurna* в деяких парках України. У лісах України іноді зустрічаються старі куці аборигенної *C. avellana*, незвично великих розмірів. У ландшафтних парках трапляються мало поширені декоративні форми видів *Corylus*. Все це слід ретельно охороняти як цінний генофонд роду *Corylus*.

Такі основні наслідки наших досліджень роду *Corylus* в Україні.

Іншою рідкісною рослиною, яку масово вирощують у “Софіївці”, є ялівець козацький. Він розмножується в установці штучного туману щорічно десятками тисяч штук, широко використовується в озелененні. Цей вид хвойних рослин інтродукований в парку ще в середині минулого століття [14].

З цікавих рослин в парку є також інші високодекоративні форми дерев і кущів. Нерідко ці форми представлені невеликою кількістю екземплярів і потребують збереження і розмноження. В першу чергу до них належать лузізанія трилопатева “Махрова”, клен гостролистий “Шведлера”, явір “Пурпуrolистий”, гірकोкаштан звичайний “Баумана”, гіркокаштан звичайний “Пірамідальний”, гіркокаштан павія “Рожевий”, гіркокаштан павія “Жовтий”, вільха сіра “Розсіченолиста”, барбарис звичайний “Пурпуrolистий”, граб звичайний “Пірамідальний”, ліщина звичайна “М'ясочервона”, л. з. “Плакуча”, л. з. “Скручена”, л. з. “Золотиста”, л. з. “Розсіченолиста”, л. велика “Пурпуrolиста”, кизильник горизонтальний “Вільсона”, глід колючий “Махровий червоний”, дейція шорстка “Кандіссіма”, дейція шорстка “Махрова”, бук лісовий “Круглолистий”, бук лісовий “Пурпуrolистий”, ясен звичайний “Кучерявий”, ясен звичайний “Однолистий”, ясен звичай-

ний “Плакучий”, жимолость козолиста “Пізня”, шовковиця біла “Плакуча”, шовковиця біла “Куляста”, дуб звичайний “Плакучий”, дуб звичайний “Пірамідальний”, робінія звичайна “Однолиста”, робінія звичайна “Деке-нея”, липа європейська “Виноградолиста” і багато інших. Ці форми необхідно розмножувати і використовувати в ландшафтних композиціях, які створюються в новій західній частині парку.

Двовіковий досвід інтродукції рослин у “Софіївці” показав, що окремі види інтродуцентів виявилися мало перспективними для вирощування в парку через невідповідні ґрунтово-кліматичні умови. Так, від масових посадок широкогілочника східного залишилися лише окремі екземпляри, повністю випали фісташки справжня і туполиста, різні види мигдалю, принсеція китайська, чекалкин горіх, аралія маньчжурська, платан східний та інші, сильно пошкоджуються в суворі зими каштан їстівний, дуб пильчаторозсічений, маклюра оранжева, карія пекан, жимолость японська. Зовсім не підходять умови парку для вересу, журавлини, що пов'язано в першу чергу з фізичним і хімічним складом ґрунтів. Причиною невдачі інтродукції окремих видів може бути і невірний вибір місця посадки, вплив навколишньої рослинності. Так, завершилася невдачею в 60-ті роки посадка ялини звичайної під покривом старих насаджень, у той час як на відкритих місцях ялина росте дуже добре. Взагалі посадка рослин замість тих, що випадають в старих масивах, мало перспективна, більш доцільна у випадку необхідності повна заміна куртин.

Крім паркових насаджень в “Софіївці” є інтродукційний і дослідно-виробничий розсадники, а також маточники насінневого і вегетативного розмноження рослин, які знаходяться на окремій ділянці площею 20 га за межею основного паркового масиву. Тут побудована і функціонує установка штучного туману і теплиця для розмноження рослин. На цих розсадниках є колекція садових троянд, у якій налічується понад 300 сортів, колекція шипшин (понад 75 видів і форм), зібрані великі колекції декоративних форм хвойних і листяних дерев і кущів, ліан, ґрун-

топокривних і скельних рослин, буків, рододендронів. Основна мета цих розсадників – мобілізація нового рослинного матеріалу, його попереднє випробування, добір і розмноження найбільш цінних видів, форм і сортів і використання їх для поповнення насаджень парку, його реконструкції і створення нових ландшафтних композицій на заново освоєних територіях у західній частині.

Отже, як бачимо, дендрологічний парк "Софіївка" НАН України поступово перетворився з цікавого романтичного парку у велику науково-дослідну установу та визначний центр інтродукції рослин у Правобережному Лісостепу України.

1. Брокгауз Ф. А., Ефрон И. А. Энциклопедический словарь. – СПб: Типография Акц. об-ва «Издатель. дело», Брокгауз-Ефрон, 1990. – Т. 30. – С. 955–956.
2. Каталог деревьев и кустарников Уманского Царицына сада на 1905 г. – Умань: Типография И. Цейтлина, 1905. – 50 с.
3. Иващенко В. Исторический очерк Умани и Царицына сада (Софиевки). – Киев, 1895.
4. Косаревский И. А. Государственный заповедник "Софиевка". – Киев: Изд-во Акад. архитектуры УССР, 1951. – 117 с.
5. Косенко І. С., Храбан Г. Е., Мітін В. В., Гарбуз В. Ф. Дендрологічний парк "Софіївка". – К.: Наук. думка, 1996. – 155 с.
6. Кривулько Д. С., Рева М. Л., Тулупій Г. Г. Дендрологічний парк "Софіївка". – К.: Вид-во АН УРСР, 1962. – 83 с.
7. Лыпа А. Л. "Софиевка": Уманский гос. заповедник (1796–1949). – К.: Изд-во АН УССР, 1948. – 110 с.
8. Ящужинский В. Умань и Царицын сад // Киев. губ. ведомости. – 1853. – 10 и 31 янв. 1853 г.; 1854 – 16 янв.
9. Trembecki S. Sophiówka: Poeme polonais, traduit vers francais par le comte de Lagarde. – Vienne, 1815.
10. Trembecki S. Zofijowka: Wstep i objaśnienia Adama Mickiewicza. – Poznan, 1822.
11. Groza S. Opisanie Zofjowki. – 1843. – Цит. по: Przybylski (1978). – Krakow, 1978. – S. 225.
12. Themery T. Guide de Sophiowka, surnomme la merveille de l'Ukraine... – Odessa, 1846.
13. Пачоский И. Очерки флоры окрестностей г. Умани Киевской губернии // Зап. Киев. об-ва естествоиспытателей. – 1886. – 8, вып. 1/2. – С. 317–437.
14. Базинер Ф. Краткое описание Царицына сада близ г. Умани Киевской губернии // Журн. Мин-ва гос. имуществ. – 1851. – 4, ч. II. – С. 79–84.
15. Белоус И. И., Белоус Ир. И. Уманский сельскохозяйственный институт. – Киев: Наук. думка, 1976. – 94 с.
16. Андрижевский А. Л. Исчисление растений Подольской губернии и смежных с нею мест // Унив. изв. – 1862 (1860). – № 7.

17. Рогович А. С. Обзор семенных и высших споровых растений, входящих в состав Киевского учебного округа // Там же. – 1868. – № 7. – С. 87–88.
18. Holtz L. Ueber die Flora Rud-Russland, ins besondere des im Goevernement Kreises Uman // Linnaea. – 1878.
19. Пашкевич В. В. Уманский Царицын сад // Вести император. Рос. о-ва садоводства. – 1894. – № 3. – С. 167–179.
20. Бонезький С. Деревні та чагарникові породи парку III Інтернаціоналу (колиш. "Софіївка") б. Умані // Тр. с.-г. ботаніки. – 1927. – 1, вип. 4. – С. 189–194.
21. Колосов И. А., Тулупий Г. Г. Список семян, предлагаемых в обмен Государственным заповедником «Софиевка»: 3 Сб. 1951 г. – Умань: Гортипография, 1951. – 7 с.
22. Кривулько Д. С., Тулупій Г. Г. Список насіння, що пропонує для обміну дендропарк "Софіївка" Ботанічного саду АН УРСР. – Умань: Миськдрукарня, 1956. – 7 с.
23. Косенко И. С., Митин В. В., Сидорук Т. Н. Список семян, предлагаемых в обмен Уманским Государственным дендрологическим парком "Софиевка" АН УССР в 1991–1993 годах. – Умань, 1993. – 13 с.
24. Косенко И. С. Лещина древовидная на Украине. – Киев: Наук. думка, 1996. – 108 с.

Надійшла 03.06.99

УМАНСКИЙ ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК
"СОФИЕВКА" НАН УКРАИНЫ – ИСТОРИЧЕСКИЙ
ПАМЯТНИК САДОВО-ПАРКОВОГО ИСКУССТВА
И НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

И. С. Косенко

Дендрологический парк "Софиевка"
НАН Украины, г. Умань

Приводятся исторические сведения и данные о коллекциях широкоизвестного дендрологического парка "Софиевка" НАН Украины. Освещены основные направления научных исследований и перспективы дальнейшего развития дендропарка.

THE UMAN DENDROLOGICAL PARK "SOFIIVKA",
OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES
OF UKRAINE – THE HISTORIC MEMORIAL
OF THE GARDEN AND PARK MAKING ART
AND SCIENTIFIC INSTITUTION

I. S. Kosenko

Dendrological park "Sofiivka",
National Academy of Sciences of Ukraine, Uman

Historical information and the data about the botanical collections of the famous dendrological park "Sofiivka" of the Ukrainian National Academy of Sciences have been accounted. The basic trends of the scientific researches and prospects of development of the dendrological park have been elucidated.

ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ КОНДРАТЮК

До 85-річчя з дня народження

Існування будь-якого закладу завжди пов'язано з іменами людей, які присвятили своє життя його становленню і розвитку. Коли згадують Євгена Миколайовича Кондратюка, на думку спадають дві назви: Донецький ботанічний сад НАН України та Криворізький ботанічний сад НАН України.

У наймальовничішому куточку Донецького ботанічного саду стоїть погруддя Євгена Миколайовича, і цей куточок є майже священний не тільки для співробітників, а й для гостей саду. Адже завдяки наполегливості та працьовитості цієї відомої людини наш сад став відомим не тільки в Україні, а й у цілому світі.

Євген Миколайович Кондратюк (10 жовтня 1914 – 21 вересня 1992) прожив довге, насичене подіями життя. Головні з них були пов'язані з розвитком ботанічної науки в системі Академії наук України, будівництвом ботанічних садів в індустріальних регіонах. Опису його творчого шляху присвячено десятки статей, а список основних праць ученого налічує понад 450 назв. Інтереси Євгена Миколайовича Кондратюка охоплювали різні наукові проблеми: систематика та ви-

доутворення у рослин, теорія та практика будівництва ботанічних садів, інтродукція та взаємодія рослин і промислового середовища, охорона рослинного світу, збереження генофонду, раціональне використання рослинних ресурсів та ін.

Відомий учений у галузі ботаніки, Заслужений діяч науки, лауреат премії ім. М.Г.Холодного НАН України, член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор Є.М.Кондратюк народився 10 жовтня 1914 р. в селянській ро-

дині на Житомирщині. Уся подальша наукова діяльність Євгена Миколайовича була пов'язана з Україною. Він працював викладачем Житомирського сільськогосподарського інституту (1939–1941, 1946–1949), в Інституті ботаніки ім. М.Г.Холодного АН України та в апараті Президії АН України (1949–1959), директором Центрального ботанічного саду АН України (1959–1965), завідував кафедрою ботаніки Української сільськогосподарської академії (1965–1970), очолював Донецький ботанічний сад АН України (1970–1986), останні роки свого життя був радником дирекції ботанічного саду. Необхідно зазначити, що Євген Миколайо-

вич проявив себе не тільки у мирний час, а й захищав Батьківщину у діючій армії у роки Великої Вітчизняної війни (1941–1945). Понад півстоліття (1939–1992) Євген Миколайович присвятив вивченню рослинного покриву України. Він одним з перших зрозумів необхідність розробки фундаментальних проблем у системі зелена рослина – промислове середовище, що нині сформувалися у новий напрям ботанічної науки – промислову ботаніку, яка є один з пріоритетів наукової діяльності Донецького ботанічного саду.

Загальне визнання та славнозвісність Є.М.Кондратюка як систематику рослин принесли його наукові дослідження з систематики та філогенії хвойних України. Вони стали вагомим внеском у розвиток усієї ботанічної науки. Він є автор п'яти нових видів роду *Pinus* L. Євген Миколайович опрацював для "Флори України" роди *Achillea* L., *Parnassia* Neck., описав новий вид *Achillea inundata* Kondr.; був співавтором першого у нашій країні атласу плодів і насіння бобових.

Проте найповніше таланти Євгена Миколайовича Кондратюка як вченого-енциклопедиста, який уміє чітко і переконливо ставити завдання, та людини з хистом організатора розкрилися у донецький період діяльності. Донецький ботанічний сад було відкрито 1977 р., а вже у 1982 р. колективу саду було присуджено медаль Програми ООН з питань охорони навколишнього середовища (ЮНЕП). Завдяки притаманним Євгену Миколайовичу рисам характеру полем діяльності Донецького ботанічного саду* стає весь Донбас. Невгамовна енергія вченого потребує виходу – так виникає ідея створення опорних пунктів Донецького ботанічного саду в Бердянську, Кривому Розі, Луганську.

Широта поглядів Євгена Миколайовича Кондратюка проявляється у величезній кількості питань, які ним вирішувались. Окрім традиційних для ботанічного саду питань інтродукції та акліматизації рослин, вчений велику увагу приділяв охороні рослинного покриву, його раціонального використання та відтворення, стратегії охорони фіто- та генофонду, мобілізації рослинних ресурсів. Важливою ділянкою діяльності Євгена Миколайовича було встановлення міжнародних зв'язків: вчений співпрацював з Польською, Чеською та Болгарською академіями наук.

Є.М.Кондратюк завжди дбав про підготовку молодих наукових кадрів, керував роботами аспірантів і студентів. Під його керівництвом підготовлено понад 20 кандидатських та 5 докторських дисертацій, його учні очолюють Донецький та Криворізький ботанічні сади.

Будучи завжди у вирі подій, Євген Миколайович мав безліч нових ідей. Багато з них були втілені за його життя, решта продовжує жити в діяннях учнів Євгена Миколайовича.

Євген Миколайович Кондратюк був справді світлою людиною. Він випромінював доброзичливість, життєрадісність, інтелігентність, увагу до співбесідника, бажання допомогти. Усі ці якості ставали ще виразнішими на фоні життєдайного гумору Євгена Миколайовича, а також його вміння бути цікавим та дотепним розповідачем. Він користувався любов'ю та щирою повагою людей, які його оточували.

Ім'я Євгена Миколайовича Кондратюка завжди будуть пам'ятати усі українські ботаніки, а також гості Донецького та Криворізького ботанічних садів, яким пощастило бути на алеях садів, створених його знанням, вмінням, фантазією та ентузіазмом.

О. З. ГЛУХОВ

ІНФОРМАЦІЯ

для авторів журналу "Інтродукція рослин"

1. В журналі друкуються оригінальні статті, що раніше не публікувались та не призначені для одночасної публікації в інших виданнях. Редакція приймає огляди, експериментальні, теоретичні й методичні статті з питань інтродукції та акліматизації рослин у межах тематики ботанічних садів і дендропарків.
2. Редакція приймає статті українською, російською та англійською мовами у двох примірниках (машинописний чи комп'ютерний набір).
3. Стаття має бути надрукована на папері стандартного розміру (220 × 297 мм) через 2 інтервали; ширина поля з лівого боку – 25, з правого – 10, зверху – 25, знизу – 20 мм.
4. Обсяг статей (з таблицями, списком літератури, підписами до рисунків і рефератом) не повинен перевищувати 12 стор.
5. Розташування матеріалу має бути таким:
УДК;
назва статті (великими літерами);
ініціали, прізвище автора;
повна назва установи, в якій проведено дослідження, та її адреса;
коротка анотація (мовою, якою надрукована стаття, через 1,5 інтервала);
текст статті (через 2 інтервали);
таблиці значні за обсягом – на окремих сторінках, малі (до 0,5 стор.) – по тексту.
Скорочення слів в таблицях не дозволяється.
6. Список літератури друкується за алфавітом, спочатку українські та російські, потім інші зарубіжні публікації, зразки бібліографічного опису наводяться за загальноприйнятим стандартом;
після списку з правого боку друкується дата одержання статті редакцією (надійшла до редакції 15.07.99).
7. Реферат має бути надрукований на окремому аркуші (1,5 інтервала; російською мовою, якщо статтю надруковано українською, і навпаки, та англійською) за формою:
назва статті (великими літерами);
ініціали, прізвище автора;
повна назва установи, в якій проведено дослідження, та місто, де вона розташована;
власне текст (обсяг реферату двома мовами не повинен перевищувати 1 стор.).
8. Статтю (обидва примірники) повинні підписати всі автори.
9. Назви видів рослин у тексті подаються латинською мовою. При першому згадуванні виду і роду вказуються їх автори, далі назви цих таксонів наводяться без зазначення авторів.
10. Фотографічні зображення мають бути виконані на білому глянцевому папері у двох примірниках. Рисунки штрихові чіткі, графіки і діаграми зроблені чорною тушшю. На звороті кожного рисунка проставляється його порядковий номер, пишеться прізвище автора, зазначається, де верх і низ. Позначення наносяться на обидва примірники рисунка. Графіки та схеми не слід перевантажувати текстовими написами. Підписи до рисунків подаються на окремому аркуші.
11. Місце, де в тексті вперше посилаються на рисунок або таблицю, позначається на лівому полі квадратом, у якому проставляється номер рисунка або таблиці (олівцем).
12. Фізичні величини наводяться в одиницях СІ.
13. На окремому аркуші наводяться повна адреса та всі відомості про авторів (прізвище, ім'я, по батькові, спеціальність, посада, звання, E-mail, факс, номери домашнього та службового телефонів), які допоможуть оперативному зв'язку.

Адреса редакції:

252014 Київ 14, вул. Тимірязєвська, 1, НБС НАН України.

ЦЕНТР ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЗАПРОШУЄ ДО СПІВРОБІТНИЦТВА

Більшість ботанічних садів світу мають у своєму складі підрозділи, які займаються просвітницькою роботою серед відвідувачів. Таким підрозділом у Національному ботанічному саду ім. М. М. Гришка НАН України є Центр екологічної культури, створений на початку 90-х років. За час його існування напрацьовано значний досвід у роботі з різними категоріями відвідувачів НБС.

На сучасну методичну основу покладено проведення оглядових і тематичних екскурсій по НБС і згідно з ними створено і видано два путівники (1994 і 1999 рр.). Враховано інтереси і запити різних категорій відвідувачів. Особливу увагу звернено на обслуговування учнів середніх шкіл і студентів вищих навчальних закладів. Дуже популярними

стали екскурсії “Урок ботаніки в Ботаніці”, під час яких екскурсанти мають можливість наочно закріпити знання, отримані в школах чи вузах.

Крім екскурсій Центр пропонує проведення практичних конференцій для учителів шкіл і викладачів вузів. Така діяльність значно покращує ефективність викладання природничих дисциплін, що в кінцевому результаті сприяє формуванню дбайливого ставлення до рослин – основи життя на Землі.

Великою популярністю серед відвідувачів користуються періодичні виставки рослин з колекцій НБС. Особливе враження залишають традиційні виставки екзотичних рослин “Зими тонкий етюд” та “Яскраве по-

лум'я півоній". Емоційний вплив на відвідувачів посилюється поєднанням виставок рослин з творами мистецтва. Київські митці Ганна Іноземцева, Едіт Репринцева, Ніна Марченко, Леся Григорова, Надія Бернардова, Леонід Лось, Володимир Філатов та ін. порадували своїми творами багатьох відвідувачів.

Не залишаються поза увагою також любителі садівництва та квітникарства. Під час "Садівничих серед", що проводяться фахівцями НБС у зимовий період, садівники-аматори отримують інформацію щодо догляду за певними рослинами з перших рук.

Надбання вчених НБС висвітлюються також на сторінках газет і часописів, засобами радіо та телебачення.

Різноманітні форми роботи Центру екологічної культури допомагають формувати екологічну свідомість відвідувачів, що сприяє шляхетній меті збереження розмаїття рослин в Україні та на планеті.

Запрошуємо всіх небайдужих брати посильну участь у цій важливій для всього людства справі.

Володимир КВАША,
керівник Центру екологічної
культури НБС ім. М. М. Гришка

